

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Künstlerische Bildung inklusiv - auch für Menschen mit Handicap!

Bildung für Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen: Eine vergleichende Studie
anhand zweier Pilotprojekte über die
Zugänglichkeit zu inklusiver Hochschulbildung

eingereicht von: Caroline Brühlmann

Begleitung: Christina Arn

Datum der Abgabe: 12.05.2024

Abstract

Auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung stehen nach der obligatorischen Schulzeit vor der Entscheidung, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchten. Nach wie vor ist die Auswahl an niederschweligen Bildungsangeboten sehr begrenzt, was die Berufswahl stark mitprägt.

Immer noch bestehen im nachschulischen Bildungsbereich erhebliche Zugangsbarrieren für kognitiv beeinträchtigte Menschen, trotz der gesetzlichen Grundlagen und den vielen Bemühungen um ein inklusives Bildungssystem in der Schweiz und obwohl mittlerweile sogar die Öffnung von Hochschulen ein zentrales Thema in der Inklusionsdebatte ist.

Diese Masterthesis untersucht inklusive Bildung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im nachschulischen Kontext mit Fokus auf künstlerische Bildung. Auf der Basis einer qualitativen Untersuchung wird anhand einer deduktiv-strukturierenden Inhaltsanalyse erforscht, wie der Zugang zu professioneller künstlerischer Bildung auf einer inklusiven Ebene in der Schweiz ermöglicht werden könnte. In einer Dokumentenanalyse werden dafür mit Hilfe von bestehenden Daten zwei inklusive Pilotprojekte an verschiedenen Hochschulen analysiert und verglichen, um sie in der Auswertung explorativ durch die Methode des *theoretical sampling* zu ergänzen.

Abschliessend wird der Frage nachgegangen, welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen sich für die Teilhabe an inklusiven Bildungsangeboten im künstlerischen Bereich in Form von Leitsätzen formulieren lassen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
1. Einleitung	6
1.1 Inhaltliche Beschreibung der Thematik	6
1.2 Ausgangslage	6
1.2.1 Begründung der Themenwahl	6
1.2.2 Heilpädagogische Relevanz	7
1.2.3 Aufbau der Arbeit	8
2. Fragestellung	8
3. Theoretische Auseinandersetzung	9
3.1 Bildungslandschaft Schweiz: Schweizerisches Berufsbildungssystem	9
3.2 Inklusion: Bildungssystem Schweiz und Beruf	10
3.3 Inklusiv Bildungsprojekte: Schweiz und weltweit	12
3.4 Inklusiv Bildung auf Hochschulebene: Modelle und Konzepte	12
3.5 Künstlerische Bildungsprojekte im inklusiven Bereich	17
3.6 Inklusion in künstlerische Berufsfelder	18
3.7 Gesetzliche Grundlagen	18
3.8 Barrieren im Bereich der Berufsbildung	19
3.9 Barrieren aus Sicht der ICF	21
4. Forschungsmethodik	22
4.1 Untersuchungsdesign	23
4.2 Argumentation für ein qualitatives Vorgehen	23
4.3 Qualitative Analyse: Verfahren	24
4.3.1 Datenerhebung und Datensammlung	24
4.3.2 Aufbereitung und Auswertung der Daten	25
4.3.3 Datenanalyse	25
4.3.4 Gütekriterien in der qualitativen Forschung: Validierung	25
4.3.5 Samplingstrategie	26
4.3.6 Definition und Festlegung Analyseeinheiten	27
4.3.7 Definition und Bildung der Hauptkategorien	27
4.3.8 Kodierleitfaden, Dimensionen und Ankerbeispiel	28
4.4 Fallauswahl	29
4.4.1 Begründung der Fallauswahl	29

4.4.2	Fallbeschreibung	29
5.	Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	34
5.1	Überblick über die verwendeten Daten	35
5.1.1	<i>écolsiv - Schule inklusiv</i>	35
5.1.2	<i>ARTplus</i> von EUCREA	36
5.2	Ergebnisse	37
5.2.1	Kategorie Voraussetzungsbedingungen	38
5.2.2	Kategorie Qualifikation	42
5.2.3	Kategorie Zukunftsperspektiven	46
5.2.4	Kategorie Assistenz	49
5.2.5	Kategorie Finanzierung	52
5.2.6	Kategorie Weiterentwicklung	54
6.	Diskussion der Ergebnisse	56
6.1	Beantwortung der Unterfragen	57
6.1.1	Unterfrage 1	57
6.1.2	Unterfrage 2	64
6.1.3	Unterfrage 3	65
6.2	Beantwortung der Hauptfrage	67
6.3	Kritische Würdigung	70
7.	Fazit, Ausblick und Leitsätze	70
7.1	Fazit	70
7.2	Ausblick	71
7.3	Leitsätze	72
8.	Dank	74
9.	Literaturverzeichnis	75
10.	Abbildungsverzeichnis	81

Abkürzungsverzeichnis

BA	Bachelor-Studium
BBG	Berufsbildungsgesetz (Schweiz)
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz (Schweiz)
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EBU	Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
FMS	Fachmittelschule
HKS	HKS Ottersberg / Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg (Deutschland)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HKB	Hochschule der Künste Bern
HSLU	Hochschule Luzern
INSOS	Branchenverband von ARTISET (Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf)
IV	Invalidenversicherung
LNW	Leistungsnachweis
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
PrA INSOS	Praktische Ausbildung im niederschweligen Bildungsbereich (Branchenverband INSOS)
UD	Universal Design
UDL	Universal Design of Learning
UN-BRK	UNO-Behindertenrechtskonvention
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur)
WeBiG	Bundesgesetz über die Weiterbildung (Schweiz)
WHO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur)
SE	Supported Employment
SEd	Supported Education
ZHdK	Zürcher Hochschule der Künste

1. Einleitung

1.1 Inhaltliche Beschreibung der Thematik

Gegen Ende der regulären Schulzeit gilt es auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sich zu überlegen, wie sie ihr Erwachsenen- und Berufsleben zukünftig gestalten möchten. Zwar haben sich in den letzten Jahren die Angebote und auch die Wahlmöglichkeiten vergrössert. Dennoch sind die Berufsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen immer noch stark eingeschränkt. So ist inklusive Bildung nicht nur während der obligatorischen Schulzeit ein Thema, sondern auch im nachschulischen Bereich. Neben praktischen beruflichen Grundausbildungen betrifft dies immer mehr auch Bildungsmöglichkeiten auf der tertiären Stufe.

Gemäss Masterthesis beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit inklusiver Bildung im nachschulischen Kontext an der Schnittstelle zur Kunst. Gleichzeitig wird ausgelotet, wie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Schweiz einen Zugang zu professioneller künstlerischer Bildung in einem inklusiven Setting ermöglicht werden und wie es ihre Zukunftsaussichten verbessern könnte. Die Fragestellung, die hier aus diesem Hintergrund resultiert, beschäftigt sich mit den Voraussetzungen, die für eine Konzipierung eines inklusiven Bildungsprojekts für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an einer bestehenden Bildungsinstitution im künstlerischen Bereich förderlich sind. In diesem Rahmen werden zwei bereits erprobte inklusive Pilotprojekte an Hochschulen vorgestellt, analysiert und verglichen:

1. Projekt *écolsiv* am Institut Unterstrass in Zürich
2. Projekt *ARTplus* in Deutschland mit Fokus auf die Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg (folgend: HKS Ottersberg)

Daraus werden Faktoren abgeleitet, welche sich begünstigend oder hemmend auf die Teilhabe an inklusiven Bildungsangeboten auswirken können. Um den geplanten Vergleich der beiden inklusiven Bildungsprojekte kontextuell einzubetten, wird untersucht, wie und wo Ausgrenzungen stattfinden.

1.2 Ausgangslage

Dieses Kapitel zeigt neben der Begründung der Themenwahl und der Heilpädagogischen Relevanz auch den Aufbau der Arbeit auf.

1.2.1 Begründung der Themenwahl

Wie im Kapitel 1.1 beschrieben, klafft zwischen dem Ist-Zustand und der Vision eines inklusiven Bildungssystems noch eine grosse Lücke. Obwohl rechtlich durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verankert, wurden in den letzten Jahrzehnten "im deutschsprachigen Raum die Diskurse über Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Lernen und geistiger Entwicklung im tertiären Bildungsbereich nach wie vor kaum geführt" (Feuser, 2021, S. 27). "Allein aus dieser Tatsache" (ebd.) rechtfertigt sich für Feuser die Forderung nach inklusiven Bildungsangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen auf der tertiären Stufe.

Die Nachfrage nach qualifizierter, inklusiver Hochschulbildung ist da. Dies zeigt sich in der Menge der involvierten Studierenden mit Beeinträchtigungen in den beiden untersuchten Bildungsprojekten. Während sich die Anzahl der Studierenden mit Handicap bei *écoliv* (folgend: *écoliv*-Studierende) im Laufe der Pilotphase von einem auf neun erhöhte gab es bereits neue Anmeldungen für die darauffolgenden Jahre. Das war ein Grund für die damalige Projektleitung, für das Projekt einer "Implementierung in die Hochschullandschaft" (Labhart, Müller Bösch & Gubler, 2021, S. 13) entgegenzusehen. Am Strukturprogramm *ARTplus* in Deutschland nahmen während der zweijährigen Pilotphase 31 Studierende mit Beeinträchtigungen teil (Eucra, 2024). Die zahlreichen Anfragen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die sich für ein Studium an der an *ARTplus* beteiligten HKS Ottersberg interessieren, zeigen eine ähnliche Wirkung (Dörner & Schmid, 2022, S. 142). Daraus kann auf eine grosse Bedeutsamkeit zur Ent- und Weiterentwicklung von solchen Angeboten geschlossen werden, die zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen. Besonders wichtig sind diese Erkenntnisse für die Bildungsinstitutionen und ihre Akteure, berufliche Betriebe, die Stellen im ersten Markt schaffen und für politische Entscheidungsträger.

1.2.2 Heilpädagogische Relevanz

Inzwischen ist die Öffnung von Hochschulen für Menschen mit Handicap ein grosses Thema in der aktuellen Diskussion um Inklusion im Bildungssystem. Dies bestätigen die Ausführungen zu den vielen Projekten an verschiedenen Hochschulen weltweit von Labhart et al. (2021, S. 13-15). Trotz reger Debatte um Inklusion, bleiben Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Tätigkeiten in vielen Berufsfeldern im ersten Arbeitsmarkt nur beschränkt zugänglich (ebd., S. 11). Die betrifft auch die Möglichkeit, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Stehen nach einer regulären Ausbildung normalerweise die Türen für ein "lebenslanges Lernen" (ebd., S. 10) offen, sind diese für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nach wie vor grösstenteils verschlossen. Dadurch können Künstler:innen mit Beeinträchtigungen kaum am regulären Kunstbetrieb partizipieren.

Die Schweiz unterstützt durch ihre gesetzlichen Grundlagen die Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems. Mit der Annahme der UN-BRK ist sie ausserdem dazu verpflichtet, sich der "gesellschaftlichen und bildungspolitischen Aufgabe" (Pool Maag, 2021, S. 45) von beruflicher Inklusion anzunehmen, bestehen im Schweizerischen Schulsystem immer noch "umfassende Zugangsbarrieren" (Labhart et al., 2021, S. 10) die die Weiterentwicklung von beruflichen Kompetenzen verhindern. Pool Maag ist der Meinung, dass die Massnahmen, welche in den letzten rund 15 Jahren zur Unterstützung von Inklusion in der Berufsbildung getroffen wurden, Wirkung zeigen würden (2021, S. 55). Trotzdem nennt sie Personengruppen, z.B. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, welche sich für das Recht auf Teilhabe und Partizipation mehr einsetzen müssten als andere. Sie spricht hier von einem Handlungsbedarf für Lernende mit Beeinträchtigungen ohne Abschluss auf der Sekundarstufe II, welche im Übergang von der Schule in den Beruf auf besondere Anforderungen und Schwierigkeiten stossen (ebd., S. 56). Feuser hingegen sieht hier eher eine Stagnation und wagt sogar zu behaupten, dass aus seiner Sicht "die Umsetzung der Inklusion im EBU [Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem] politisch nicht gewollt" (2021, S. 28) sei und im Unterricht nicht für umsetzbar gehalten werde, was ein Grund für das häufige Misslingen sein könne (ebd.).

Die Auseinandersetzung mit der Inklusionsdebatte im Bildungsbereich ist daher nicht nur für Bildungsinstitutionen relevant, sondern ebenso für Schulische Heilpädagog:innen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit im Schweizer Bildungssystem bewegen und dadurch direkt mit an weiterführender Bildung interessierten Menschen mit Beeinträchtigungen im Kontakt stehen.

1.2.3 Aufbau der Arbeit

Zuerst wird die *Fragestellung* erläutert, um dann das Thema der inklusiven Bildung in der *Theoretischen Auseinandersetzung* kontextuell zu verankern und die bestehende Situation im nachschulischen Bereich für Jugendliche und Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen darzulegen.

Anschliessend wird die *Forschungsmethodik* ausgeführt, inklusive Fallauswahl und Fallbeschreibung. Es folgen die beiden Kapitel *Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse* und *Diskussion der Ergebnisse*, die der Auswertung der Inhaltsanalyse dienen. Am Schluss der Arbeit findet sich das Kapitel *Fazit, Ausblick und Leitsätze*, um mögliche Handlungsansätze zu formulieren.

2. Fragestellung

Ausgehend von der hypothetischen Überlegung, dass für die Inklusion von Künstler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in den Kunst- und Kulturbetrieb qualifizierte künstlerische Bildung von essenzieller Bedeutung ist, soll hier ausgelotet werden, welche Faktoren berücksichtigt werden sollen, um solche Angebote (weiter-) zu entwickeln und längerfristig zu etablieren (Wirksamkeit). Zentral dabei ist es, Gelingensbedingungen und Herausforderungen herauszuarbeiten und Erkenntnisse daraus abzuleiten.

Die Ausführungen sollen unter den Aspekten der Inklusion und Segregation unter Berücksichtigung der Themenbereiche Kunst- und Kulturbetrieb und Schweizerisches Berufsbildungssystem betrachtet werden.

Fragestellung

Welche Voraussetzungen begünstigen die Konzipierung eines Projekts zur professionellen Bildung im künstlerischen Bereich für kognitiv beeinträchtigte Menschen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten in bestehenden künstlerischen Institutionen in der Schweiz?

Weitere Fragen

- Welche Faktoren trugen zum Gelingen der beiden inklusiven Pilotprojekte *ARTplus* und *écolsiv* an Hochschulen bei? Welche Aspekte stellten Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten dar?
- Hat eins der vorgestellten Projekte einen segregierenden Charakter?
- Was ist die Ausgangslage (Kunst- und Kulturbetrieb und Bildungswesen) bezüglich der Inklusion/Segregation für Menschen mit Behinderung?

3. Theoretische Auseinandersetzung

Im vorliegenden Kapitel werden verschiedene Aspekte erläutert, die in Bezug auf inklusive Bildungsangebote relevant sind. Zuerst werden Grundlagen zum Schweizerischen Bildungssystem vermittelt, und anschliessend in einen Kontext zu Inklusion gestellt. Nach einem Blick über die Schweizer Grenzen, werden relevante theoretische Modelle dargestellt, um danach den Blick auf die Bildungs- und die beruflichen Möglichkeiten im künstlerischen Bereich gelegt. Zum Schluss folgen Ausführungen zu den hemmenden Faktoren im Bildungsbereich und den gesetzlichen Hintergründen.

3.1 Bildungslandschaft Schweiz: Schweizerisches Berufsbildungssystem

Das Berufsbildungssystem in der Schweiz ist durchlässig organisiert. Es gründet auf der Dualität von Theorie und Praxis. Im Bereich der beruflichen Grundbildung gibt es verschiedene Bildungsformate (EBA, EFZ, etc.). Sie beinhalten klar definierten Kompetenzprofile und gründen auf nationalen Qualifikationsverfahren. Daneben gibt es Allgemeinbildende Schulen wie das Gymnasium oder die FMS, die den Weg zu einer Hochschule oder Universität ebnen (siehe Abbildung 1). Ergänzend zu diesen standardisierten beruflichen und schulischen Grundbildungen gibt es die PrA INSOS-Ausbildung vom Branchenverband INSOS Schweiz, welche eine IV-Verfügung bedingt. Als niederschwellige Ausbildung ermöglicht sie Menschen mit Lernschwierigkeiten eine Lehre, welche die Anforderungen für die qualifizierenden Bildungsangeboten (noch) nicht erfüllen.

Im Bereich der Sonderschulung gibt es ergänzende Brückenangebote wie zum Beispiel 15plus, was eine verlängerte Schulzeit bis 20-jährig ermöglicht. Diese stellen die Berufswahl, lebenspraktische Vorbereitungen oder auch Arbeitstraining in den Fokus, um die Absolvent:innen auf eine anschließende Ausbildung im niederschweligen Bereich vorzubereiten (Pool Maag, 2021, S. 46-49).

Abbildung 1: Bildungssystem in vereinfachter Form (ohne Tertiärstufe)

(AJB, 2016, S. 10. In Pool Maag, 2021, S. 47).

3.2 Inklusion: Bildungssystem Schweiz und Beruf

Wie Labhart et al. darlegen, weist das Bildungssystem in der Schweiz grosse Zugangsbarrieren für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auf. Dies betrifft auch berufliche Anschlusslösungen an die obligatorische Schulzeit. Selbst wenn Menschen mit Beeinträchtigungen in die Volksschule integriert werden, ist es ihnen anschliessend oft nicht möglich, weiterführende Bildungsangebote zu besuchen. Bereits für eine PrA ist ein oft zu hohes Kompetenzprofil Voraussetzung (2021, S. 10). Für eine zweijährige EBA-Ausbildung ist ein Abschluss an einer regulären Volksschule notwendig, eine vierjährige Lehre mit EFZ-Abschluss setzt einen guten Sekundarabschluss voraus und ein Studium verlangt einen gymnasialen Abschluss. Werden die Voraussetzungen nicht erfüllt, führen sie faktisch zu einem Ausschluss aus dem Bildungssystem. Im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, ist für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine Herausforderung, fehlt ihnen doch oft "eine gute Aus- und Weiterbildung", welche ihre Chancen auf Erwerbstätigkeit erhöhen würde (Pärl, Lichtenauer & Caplazi, 2007, zit. nach Labhart et al., 2021, S. 11).

Ob der Übergang von der Schule zum Beruf gut gelingt, ist von vielen Faktoren abhängig. Dieser wird von Merkmalen, die die Person betreffen (z.B. Geschlecht, Herkunft, Leistungsbereitschaft, Beeinträchtigungen, etc.) beeinflusst. Dazu wirken weitere Elemente prägend mit ein, wie z.B. die Schullaufbahn, kantonale Besonderheiten, wie auch die Arbeitslosenquote oder das Angebot auf dem Arbeitsmarkt (Seeber, 2013, zit. nach Pool Maag, 2021, S. 50). Z.B. lässt sich das geringe Angebot an vorhandenen Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit besonderem Bildungsbedarf aufführen, welches sich gleichzeitig segregierend auf subjektive Berufswünsche auswirkt. Eröffnen sich heute für Jugendliche mit einem guten Schulabschluss im Berufssystem der Schweiz Wahlmöglichkeiten aus ungefähr 240 verschiedenen Berufslehren, gibt es für weniger gut qualifizierte im niederschweligen Bereich nur um die 80 PrA-Ausbildungen (Insos, 2024). Pool Maag beschreibt dazu einen "Prozess der Anpassung eigener Berufswünsche an die Möglichkeiten im Ausbildungsmarkt" (2021, S. 51), der bei Jugendlichen, die auf niederschwellige Angebote angewiesen sind als selbstselektiver Prozess zu einer schleichenden Abnahme von Bildungs- und Karriereaspirationen auf der Subjektebene führen könne (Solga, 2002, zit. nach Pool Maag, 2021, S. 51). Dies schaffe einen grossen Graben zwischen Berufswunsch und Realität im Bereich der beruflichen Perspektiven (Pool Maag, 2021, S. 48-51). Jugendliche mit einem hohen Bildungskapital haben im Berufssystem der Schweiz weitaus mehr Wahlmöglichkeiten als weniger gut qualifizierte. Diese Tatsache birgt ein Risiko für schwächere Lernende. Es führt zu einem Selektionsprinzip und, trotz Inklusionsbemühungen, zu einer ungleichen Behandlung. Benachteiligungen entstehen nicht nur auf der (selbstselektiven) Subjektebene, sondern auch strukturell, durch "Prozesse der Fremdselektion" (ebd., S. 51), zum Beispiel im Nennen bestimmter Sondermassnahmen (z.B. Wiederholen, Sonderklasse).

Laut Pool Maag können verschiedene multifaktorielle Risiken zu subjektiven oder fremdbestimmten Selektionsprinzipien führen, die für weniger qualifizierte Jugendlichen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt komplizieren. Bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen kommen zusätzliche Nachteile auf Grund ihrer Einschränkungen dazu. Die Nachteile, welche aus verschiedenen Lernvoraussetzungen und Förderbedürfnissen entstehen, bleiben auch nach dem Überwinden der Zugangsbarrieren während einer gesamten Berufsbildung bestehen. Als Reaktion auf diesen Umstand hat die Schweiz

verschiedene Massnahmen definiert: Eine inklusive Volksschule, Laufbahnberatungen oder Übergangssysteme (Brückenangebote).

An der *Nationalen Konferenz zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung* (2017) definierte der Bundesrat Handlungssätze für die Arbeitsmarktintegration. Pool Maag nennt hier spezielle Massnahmen für den Zugang zu Berufsbildung von Menschen mit Beeinträchtigungen als besonders relevant, was im Zuge mit einer Zertifizierung und Anerkennung von nicht standardisierten Bildungsangeboten einhergehe (2021, S. 50-53).

Die Heterogenität der Schulabgänger:innen stellen Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe vor grosse Herausforderungen. Persistierende "Passungsprobleme im niederschweligen Ausbildungsbereich" (ebd., S. 52) werfen die Frage auf, "ob das Ziel der beruflichen Inklusion über einen Erstabschluss auch für Jugendliche mit Beeinträchtigung überhaupt erreichbar bleibt" (ebd.). Denn je mehr die individuellen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigt werden müssen, also die Förderung von berufsbildungsbezogenen und betriebsspezifischen Kompetenzen wie z.B. das Feedback-Geben oder der Aufbau von Arbeitsabläufen, desto weniger Platz sieht Pool Maag für die berufsspezifischen Kompetenzen, wie z.B. Arbeitsstrategien oder das Aneignen einer Fachsprache (Pool Maag & Jäger, 2016, zit. nach Pool Maag, 2021, S. 54).

Für die Definition des Begriffs Inklusion sieht Amrhein die im Rahmen der UN-BRK beschriebenen Menschenrechte als "unverzichtbaren Bezugspunkt" (2016, S. 17) zur Orientierung im (inter)nationalen Diskurs, was auch für die vorliegende Arbeit gilt. Neben den positiven Effekten, welche die Debatte um Inklusion in den letzten Jahrzehnten hervorrief, äussert sie dabei jedoch die Gefahr, den Begriff "auf die Differenzlinie der Behinderung" (ebd., S. 19) und somit auf Bildung für Menschen mit und ohne Förderbedarf zu reduzieren. Hier gehe es um einen Paradigmenwechsel, der die reale Diversität an einer Bildungsinstitution widerspiegeln solle (ebd.).

Pool Maag nennt die leistungsorientierte Allokation eine Funktion, die dem Bildungssystem eigen sei (2021, S. 57). Es entsteht ein Spannungsfeld, das daher rührt, dass die UN-BRK einerseits allen Personen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gewähren möchte, im Bildungssystem jedoch "etablierte leistungsbezogene Zuweisungspraktiken" (ebd.) herrschen. Auf der einen Seite das meritokratische Prinzip, welches gebrochen wird, wenn ein Bildungsangebot "ohne die entsprechende Zugangsberechtigung besucht werden kann" (Labhart et al., 2022, S. 30) und auf der anderen Seite der Anspruch der UN-BRK. In beiden Fällen findet ein Verstoß gegen einen der beiden Pole statt; bei einem Festhalten an der gängigen Praxis, wie auch bei einer Umsetzung des neuen Anspruchs (Pool Maag, 2021, S. 57).

Das regt zum Hinterfragen der gängigen gesellschaftlichen Ordnungssysteme und -prinzipien an. Einerseits werden die Möglichkeiten des durchlässigen Bildungssystem in der Schweiz aufgezeigt, andererseits auch die "Praktiken und Effekte systematischer Diskriminierung" (ebd.), welche in erster Linie an den Übergängen und auf Grund von Systemgrenzen zu Exklusion führen.

Anhand vom Projekt *écol/siv* zeigt Pool Maag auf, dass inklusive Bildungsprojekte an der UN-BRK ansetzen und institutionalisierte Zuweisungsprozesse zugunsten der beruflichen Inklusion neu interpretieren.

3.3 Inklusive Bildungsprojekte: Schweiz und weltweit

Nach einem Vorreiterprojekt an der Universität Alberta, welches Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen aufgrund einer Elterninitiative seit 1987 Zugang zu ihrem Hochschulcampus gewährt, folgten ab der Jahrtausendwende weitere Projekte in verschiedenen Ländern. Zentral bei der Entwicklung solcher Projekte sind die Themen rund um die Qualifikation. So bestimmt der strukturelle Aufbau eines Bildungsangebots über die Art der Beteiligung von Studierenden mit Handicap an der Bildungsinstitution, was wiederum beeinflusst, ob die Möglichkeit zu einem zertifizierten Abschluss gegeben ist.

In den meisten Projekten steht "kein akademisches Zeugnis für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung" (Labhart et al., 2021, S. 14) im Vordergrund. An der Universität Alberta beispielsweise beenden die Studierenden mit Beeinträchtigungen das Studium mit einem individuellen Zeugnis. Eine Ausnahme bildet das Projekt *Ozmot*, welches an der Bar-Ilan Universität Ramat-Gan im Bezirk Tel Aviv in Israel entstand und den Absolvent:innen mit Beeinträchtigungen einen Abschluss ermöglichen möchte. Zunehmend entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten auch im europäischen Raum immer mehr Projekte auf Hochschulebene (ebd., S. 15). Seit den 1970er Jahren öffnen einzelne Hochschulen im deutschsprachigen Raum verschiedene Lehrveranstaltungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das Angebot beschränkte sich jedoch lange auf den Besuch von Seminaren ohne Abschluss, da erst seit Beginn der 2010er Jahre auch Hochschulprogramme angeboten werden (Labhart et al., 2022, S. 29).

Im künstlerischen Bereich lancierte der Dachverband *EUCREA*, welcher sich im deutschsprachigen Raum für die Inklusion von Künstler:innen mit Behinderungen einsetzt, das Strukturprogramm *ARTplus* (2015-2017). Es hatte zum Ziel, eine vermittelnde Rolle zwischen Kulturmarkt und Künstler:innen mit Beeinträchtigungen einzunehmen, um deren Arbeits- und Ausbildungssituation zu verbessern (Müller-Giannetti, 2017, S. 7). Dafür wurden unter anderem "im Modellraum Hamburg exemplarisch Kooperationen zwischen [...] Künstlern mit Behinderung und dem lokalen Kulturbetrieb angestossen" (Eucra, 2024). Daraus resultierte das hier besprochene Nachfolgeprojekt *ARTplus Ausbildung*. Bis 2021 waren in der Schweiz neben dem Pilotprojekt *écolsiv - Schule inklusiv* (2017-2020) keine anderen inklusiven Hochschulprogramme bekannt (Labhart et al., 2021, S. 13). Zeitgleich startete an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig ein Programm, welches Parallelen zu *écolsiv* aufweist. Während der Entwicklung der beiden Programme standen die beiden Projektleitungen aus Salzburg und Zürich in einem regelmässigen Austausch (ebd., S. 15-16).

3.4 Inklusive Bildung auf Hochschulebene: Modelle und Konzepte

Um inklusive Bildungsprojekte theoretisch einzubetten, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Modelle und Konzepte entwickelt. Hier lohnt sich ein Blick auf die Verortung von Labhart et al., welche einen Überblick über Ziele und Standards gibt, die für die Öffnung von Hochschulen von Bedeutung sind. Sie eignet sich, um die verschiedenen Initiativen in der inklusiven Hochschulentwicklung einzuordnen (2022, S. 29). Die vorgestellten Modelle und Konzepte sind für die vorliegende Forschungsarbeit bezüglich der untersuchten Projekte relevant.

The Think College Standards

Das *Institute for Community Inclusion* in Boston (Thinkcollege, 2024) zeigt mit den *Think College Standards* auf, wie eine Hochschule ohne Zugangsbeschränkung funktionieren könnte (siehe Abbildung 2).

Dafür werden die folgenden vier **Ziele** beschrieben:

1. Academic Access: Erstens wird der Zugang zu einem lebenslangen Lernen durch die Öffnung von Modulen kommuniziert, welcher "die digitale Zugänglichkeit" (Labhart et al. 2022, S. 29) und eine Umsetzung der Prinzipien des *Universal Design* voraussetzt (siehe die Ausführungen zum *Universal Design* in diesem Kapitel).

2. Career Development: Ein wichtiges Ziel ist, für die Studierenden mit Beeinträchtigungen durch die Weiterbildung eine Erweiterung möglicher Arbeitsfelder im ersten Arbeitsmarkt zu erreichen.

3. Self-Determination: Drittes Ziel ist, die Studierenden mit Handicap in einer selbstbestimmten, personenzentrierten (Zukunfts-)Planung zu begleiten.

4. Campus Membership: Dieser Punkt steht für Umsetzung von (sozialer) Teilhabe an der Hochschule (ebd., S. 31).

Abbildung 2: *The Think College Standards for Higher Education Conceptual Framework* (Grigal, Hart & Weir, 2013, S. 60. In Labhart et al., 2022, S. 30).

Daraus ergeben sich fünf **Standards**, die Institutionen bei einer Umstrukturierung zu einer inklusiven Hochschule unterstützen. Diese zeigen auf, wie essenziell der Miteinbezug von Themen wie z.B.

Finanzierungsmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung oder auch die (interne) Weiterentwicklung in solchen Initiativen sind.

1. *Coordination and Collaboration*: Die Koordination der involvierten Akteur:innen an der Hochschule und das Bestimmen einer Ansprechperson werden als wichtig erachtet, um das Vorhaben an der Institution selbst, wie auch nach aussen zu repräsentieren.

2. *Alignment with College Systems and Practices*: Damit wird die Notwendigkeit einer formalen Qualifikation für die Studierenden mit Beeinträchtigungen, partizipative Organisationsstrukturen, die Weiterentwicklung der Hochschullehre, als auch einen uneingeschränkten Zugang zu universitären Angeboten (z.B. Legi, Sportabo) zusammengefasst.

3. *Sustainability*: Auch wenn solche Vorhaben zu Beginn normalerweise Projektcharakter aufweisen, sollte das Ziel sein, solche "Veränderungen nachhaltig zu etablieren" (Labhart et al., 2021, S. 31). Neben der Planung der Finanzierung beinhaltet das auch einen breit abgestützten Support (z.B. Beirat), was wiederum die interne Weiterentwicklung eines Projekts fördert.

5. *Ongoing Evaluation*: Dieser Standard gewährleistet an einer inklusiven Hochschule eine permanente Reflexion des Bildungsangebots und fördert gleichzeitig den Dialog über exkludierende Praktiken (ebd., S. 30-31).

Drei Modelle

Labhart et al. definieren drei Wege, die aus diesem Konzept für Bildungsinstitutionen resultieren können und die sich "in ihrer meritokratischen Selbstverständlichkeit" (ebd., S. 32) stark unterscheiden. Es wird aufgezeigt, welche Veränderungen für eine inklusive Hochschule notwendig würden, wobei je nach Modell die Menge der Änderungen an der Grundstruktur variieren.

1. Modell: Als niederschwellige Variante nennen sie, einzelne Lehrveranstaltungen zu öffnen, die ohne Zugangsbarrieren besucht, und die später zu einem Studium ausgeweitet werden können.

2. Modell: Als zweite Möglichkeit erwähnen sie Hochschulprogramme. Hier lässt sich das ***program-based model*** beiziehen, welches für das Ausbildungsangebot einen Aufbau mit einem eigenen Programm für die Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen vorsieht und neben einem eigenen Stundenplan auch eigene Module anbietet (Grigal, Dwyre & Davis, 2006, zit. nach Labhart et al., 2021, S. 14).

3. Modell: In Form eines ***individual-support model*** ist als dritte Möglichkeit ein individuelles Studium zu nennen, welches interessensbasiert ist und im besten Fall an einer selbst gewählten Hochschule stattfindet, wobei hierfür besonders tiefgreifende Veränderungen notwendig sind, auch auf gesellschaftlicher Ebene (Labhart et al., 2022, S. 33). Es bietet individuelle Beratung bei der Auswahl und der Belegung der Kurse und stellt individuell benötigte Assistenz während dem Studium zur Verfügung. Als Beispiel für eine Hochschule, die ein *individual-support model* nutzt, ist die Universität Alberta in Kanada mit ihrem Programm *on campus* zu nennen (Grigal et al., 2006, zit. nach Labhart et al., 2021, S. 14).

Der Zielbereich *Career Development* von den *Think College Standards* zeigt, dass zusätzlich zu den beschriebenen Massnahmen in den Modellen eine Unterstützung bei der Eingliederung in ein Arbeitsfeld von grosser Wichtigkeit ist, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten (Labhart et al., 2022, S. 31). Dies

entspricht dem Handlungskonzept **Supported Employment (SE)**, das in den 70er Jahren in den USA entstanden ist und unter anderem Menschen mit Beeinträchtigungen hilft, Zugangsbarrieren zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu überwinden. Es bildet die Basis für das später entwickelte **Supported Education (SEd)**, welches Unterstützung während einer Ausbildung mit Qualifikationsmöglichkeit leistet und den Übergang an eine Arbeitsstelle begleitet (Supported Employment Schweiz, 2023). Im Sinne von *placement before qualification* sieht das Konzept von SEd vor, die inklusiven Arbeitsprozesse zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden (z.B. bedarfsorientierte Anpassungen am Arbeitsplatz) bei der Integrationsbegleitung bei Übergängen (z.B. Schule-Arbeitsmarkt) durch ein Job-Coaching individuell zu unterstützen (Hofmann & Schaub, 2015, zit. nach Pool Maag, 2021, S. 55). Dies verdeutlicht, wie wichtig ein funktionierendes Unterstützungssystem (Coaching, Assistenzsystem, etc.) ist, damit eine Inklusion in beruflicher Hinsicht gelingt.

6 Bausteine auf dem Weg zur inklusiven Hochschule

Das Modell *6 Bausteine auf dem Weg zur inklusiven Hochschule*, welches Müller-Giannetti zur Verortung einer inklusionsorientierten Hochschule vorstellt (siehe Abbildung 3), setzt bereits vor der Entwicklung von der Struktur und den Inhalten eines Bildungsangebots an der Hochschule an (z.B. aus Sicht eines Dachverbandes).

Abbildung 3: 6 Bausteine auf dem Weg zur inklusiven Hochschule (Müller-Giannetti, 2024. In Eucree, 2024).

Als wichtigste Voraussetzung und als erster Baustein für ein Gelingen von Inklusion an Bildungsinstitutionen formuliert Müller-Giannetti die nötige gesellschaftliche Grundhaltung. In den darauffolgenden Bausteinen zeigt sie die Relevanz einer Willkommenskultur von seitens Bildungsinstitutionen auf, die durch eine aktive Auseinandersetzung mit inklusiver Bildung und dem Schaffen von strukturellen Rahmenbedingungen und Angeboten (z.B. durch Inklusionsbeauftragte) geprägt sein sollen. Darauf aufbauend können Angebote lanciert und die Finanzierung gesichert werden. Denn erst wenn die Förderung gewährleistet ist, kommt aus Müller-Giannettis Sicht die Auseinandersetzung mit der Praxis im Studienalltag, z.B. in Form von individualisierten Lerninhalten und angepassten Leistungsnachweisen zum Zuge. Als letzten Baustein setzt sie die Inklusion im Bereich der Lehre, womit sie die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Lehrkörper meint (Eucrea, 2024).

Universal Design

Beschäftigt man sich mit inklusiver (Hochschul-)Bildung, gerät man immer wieder an das theoretische Konzept des *Universal Design (UD)* welches gemäss Wember und Melle "ursprünglich aus der Architektur und dem Industriedesign" (2018, S. 63) als auch aus der Assistiven Technologie und der Behindertenpädagogik kommt. Ein Konzept, welches einen "barrierefreien Zugang zu [...] universitärer Bildung und individueller Förderung in einem inklusiven Bildungssystem" (ebd. S. 57) begünstigt. In den 1970er Jahren entstand in den USA das Konzept des *UD* durch Ronald Mace, ein Architekt mit einer körperlichen Beeinträchtigung, der forderte, dass (innen)architektonische Umfeld zugänglich für alle Menschen zu gestalten. Sein Konzept für grösstmögliche Barrierefreiheit, das auf sieben Prinzipien basiert, die sich nicht immer klar trennen lassen, hat sich inzwischen weltweit etabliert. Darunter fallen beispielsweise die *Breite Nutzbarkeit* oder auch die *Flexibilität in der Benutzung*, die beide darauf abzielen, Gegenstände oder Bildungsangebote so zu gestalten, dass sie von Menschen mit unterschiedlichen Ausgangslagen und Fähigkeiten individuell nutzen lassen. In weiteren Prinzipien werden eine *Einfache und intuitive Benutzung* oder verschiedene *Sensorisch wahrnehmbare Informationen* bei Geräten oder Angeboten gefordert, die ausserdem das Prinzip einer hohen *Fehlertoleranz* aufweisen. Zu guter Letzt stand für Mace ein *Niedriger körperlicher Aufwand* und *Grösse und Platz für Zugang und Benutzung* im Zentrum einer barrierefreien Zugänglichkeit von Gebäuden und Bildungsangeboten. Ging es zu Beginn vor allem um strukturelle Begebenheiten, also um die Zugänglichkeit zu Gebäuden, dem Öffentlichen Raum oder auch der Benutzerfreundlichkeit von Geräten und Gegenständen, findet das Konzept seit ungefähr 25 Jahren auch Verwendung bei der "Gestaltung von Bildungsangeboten" (ebd. S. 66), indem es adaptiert, ergänzt oder erweitert wurde (ebd., 63-66).

Universal Design for Learning

Seit Mitte der 1990er Jahre ist das weiterentwickelte Modell unter dem Namen *Universal Design for Learning (UDL)* bekannt, welches die Prinzipien für einen möglichst barrierefreien Zugang für "die Planung und Gestaltung von Unterricht" (ebd. S. 66) anwendet. Der Ansatz wird dazu verwendet, Lerninhalte in inklusiven Bildungsprojekten einerseits individuell den Lernvoraussetzungen der Studierenden anzupassen und somit zugänglich zu machen und sie andererseits theoretisch zu verorten (ebd. S. 63-66).

Beide Modelle beschreiben Voraussetzungsbedingungen, die das Gelingen eines inklusiven Bildungsangebots begünstigen. Das *UD* unterstützt die Zugänglichkeit zu einer Bildungsinstitution (Nutzung der Gebäude und Infrastruktur), das *UDL* ermöglicht den Zugang zu Lerninhalten.

3.5 Künstlerische Bildungsprojekte im inklusiven Bereich

Professionelle, inklusive Bildungsprojekte im künstlerischen Feld sind neben dem bereits beschriebenen Projekt *ARTplus* von *EUCREA* wenige zu finden. In der Schweiz sind bis anhin keine derartigen Projekte bekannt. Als Vorläuferprojekt lässt sich die Initiative *Atelier inklusiv* an der ZHdK aufführen, in deren Rahmen im BA Art Education seit 2019 vier Kooperationsprojekte stattfanden. Inhalt in diesen Modulen war neben der Diskussion um die Möglichkeiten der Inklusion von Menschen mit besonderen Voraussetzungen im künstlerischen Bildungsbereich (Vetter, 2021, S. 35) die künstlerische Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Ateliers oder Werkstätten von "Institutionen, die einen Lebensraum für Menschen mit Beeinträchtigung anbieten" (Wettstein & Luchsinger, 2021, S. 6). Im Rahmen des regulären Studiums für Studierende ohne Beeinträchtigungen fand im Herbstsemester 2022 in einem Atelier zum Thema Malerei ein Pilotversuch statt. Dieser sah vor, zwei Plätze für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu reservieren. Aus strukturellen Gründen konnte dieses Angebot, welches in der von Labhart et al. definierten Variante *Öffnung von einzelnen Lehrveranstaltungen* (2022, S. 32) in Form einer Gasthörerschaft organisiert war, bis anhin nicht weiterverfolgt werden (siehe Kapitel 3.4). Das Modul *Atelier inklusiv* hingegen wird weitergeführt und findet im Frühling 2024 zum fünften Mal statt (L. Zarotti, persönl. Mitteilung, 03.04.2024).

Im Sinne eines wegberreitenden Projekts beschäftigt sich zurzeit das *Atelier Rohling* in Bern mit der Entwicklung eines Bildungsangebots für Menschen mit Beeinträchtigungen. Als eine Agentur für Künstler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die inkludierende künstlerische Projekte und Kollaborationen lanciert, möchte sie mit der Initiative *Akademie Rohling* einen niederschweligen Zugang zu künstlerischer Bildung ermöglichen. Die Pilotphase ab dem Frühling 2024 hat zum Ziel, erste Kontakte mit der Hochschule der Künste Bern (HKB) zu vertiefen und dabei durch einen künstlerischen Austausch zwischen Künstler:innen mit und ohne Beeinträchtigungen die Idee einer inklusiven Hochschule zu erproben (E. Rekade, persönl. Mitteilung, 08.04.2024).

Erwähnenswert ist die PrA Berufsausbildung für Menschen mit Beeinträchtigungen, welche im August 2009 im Rahmen des Theaterensembles des *Theater Horas* (Zürliwerk) entstand und welche nach Abschluss der Ausbildung durch die berufliche Tätigkeit in besagtem Theaterensemble einen inkludierenden Ansatz aufweist. Mangels externer beruflicher Anschlusslösungen wurde die Lehre vom Zürliwerk im Juli 2018 eingestellt.

Aus dem Wissen heraus, dass "Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen der Zugang zu staatlichen gestalterischen Ausbildungen verwehrt" (machTheater, 2024) ist, bietet der Verein *machTheater* seit dem Sommer 2018 die inklusionsorientierte Ausbildung *Schauspiel, Kommunikation, verwandte & neue Medien* an. Neben Schauspiel werden auch Inhalte zu den Bereichen Kommunikation, verwandte und neue Medien im kulturellen und Dienstleistungssektor handelnd vermittelt. Ziel des als polyvalent bezeichneten Bildungsangebots ist die "Befähigung zur mitverantwortlichen gestalterischen Arbeit als Kommunikator*in" (ebd.) in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Ein weiteres Ziel ist die externe berufliche Inklusion, die neben der fundierten Ausbildung auch durch ein Assistenzsystem gestützt

wird. Es ist nach den Prinzipien von *Supported Employment* und *Supported Education* (siehe Kapitel 3.4) aufgebaut. Die Absolvent:innen werden auch nach Abschluss der Ausbildung weiter begleitet (machTheater, 2024).

3.6 Inklusion in künstlerische Berufsfelder

Betrachtet man die beruflichen Zukunftsperspektiven für Künstler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen, zeigt sich, dass eine gleichberechtigte Teilhabe in künstlerischen Berufsfeldern für sie fast unmöglich ist, was eine gesellschaftliche Inklusion verhindert. Der erschwerte Zugang zu künstlerischer Bildung behindert die Chancen auf eine nachhaltige Teilhabe im Kunst- und Kulturbetrieb. Oft ist der einzige Weg für eine künstlerische Betätigung die Nutzung von Freizeitangeboten für Menschen mit Handicap (Eucree, 2024) oder die Teilnahme an einem der raren, befristeten, inklusionsorientierten Kunstprojekten, welche z.B. von Vereinen wie EUCREA oder von Institutionen lanciert werden. Wie die von Poppe und Stoffers beschriebenen Künstler:innenarbeitsplätze, welche in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahren entstanden sind, gibt es inzwischen auch in der Schweiz viele Angebote in dieser Art. Die Nutzung solcher Ateliers im zweiten Arbeitsmarkt, die im Normalfall "in Teil- oder Vollzeit" (kubi-online, 2022) von Institutionen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten werden, ist mit der Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen Mitteln verknüpft, um Bedarfsleistungen in den Bereichen Organisation oder Assistenz zu gewährleisten (ebd.). Auch Müller-Giannetti geht auf das "Modell des 'Künstlerarbeitsplatzes' innerhalb der Behindertenhilfe" (2022, S. 135) ein. Sie nennt diese Angebote alternativlos, der erste Arbeitsmarkt in Deutschland für Künstler:innen mit Assistenzbedarf unabhängig von der Behindertenhilfe sei kaum zugänglich (ebd.). Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen steht im künstlerischen Bereich ein "stark reduzierter Stellenmarkt offen" (machTheater, 2024). Firmen im ersten Arbeitsmarkt müssen meistens zuerst akquiriert werden. Auch Müller-Giannetti sieht Kreative mit Handicap im hiesigen Kunstmilieu als eine Ausnahme, wobei es sich dabei meist um Menschen mit physischen Beeinträchtigungen handle, nicht um solche mit kognitiven. Assistierte Arbeitsplätze im öffentlichen Kulturbetrieb seien absolute Einzelfälle (2022, S. 135). Poppe und Stoffers nennen Projekte mit Modellcharakter als "Beispiel für die Verbesserung des Zugangs zum künstlerischen Arbeiten wie zum Kulturbetrieb" (kubi-online, 2022). Als gelingendes Format lässt sich hier das Modell von *machTheater* aufführen, durch das die ausgebildeten Künstler:innen ihre kreativen Kompetenzen auf eine vielfältige Weise anwenden können, die sie in der PrA Berufsausbildung *Schauspiel, Kommunikation, verwandte & neue Medien* erworben haben. Das innovative Konzept stellt Dienstleistungen mit künstlerischem Hintergrund in einen neuen Kontext, wodurch weitere Tätigkeitsfelder in inklusiven beruflichen Settings erschlossen und erweitert werden (machTheater, 2024).

3.7 Gesetzliche Grundlagen

Die Erklärung von Salamanca (UNESCO, 1994, zit. nach Pool Maag, 2021, S. 45) bedeutete ein grosser Schritt im Bereich Inklusion ins Bildungssystem von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf, da sich die dazu beknennenden Ländern verpflichteten, einem Leitprinzip der Inklusion nachzukommen. 20 Jahre später erklärte sich die Schweiz mit der Ratifizierung der UN-BRK zur Umsetzung von beruflicher Inklusion in der Schweiz bereit. Als Vertragsstaat erkannte sie das "Recht von Menschen

mit Behinderung auf Bildung" (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2024) an. Der Artikel 24 zum Thema Bildung im Übereinkommen sieht die Verwirklichung dieses Rechts anhand eines Bildungssystems auf allen Ebenen vor, das lebenslanges Lernen "ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit" (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2024) ermöglicht. Mit dem Artikel 27 zum Thema Arbeit und Beschäftigung sind die bekennenden Staaten dazu angehalten, "das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit" (ebd.) und die Möglichkeit, "den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird" (ebd.) anzuerkennen. Durch diese Vorstösse hat sich der Begriff Inklusion als bildungspolitischer Standardbegriff "weltweit sichtbar und verbindlich im Sinne eines allgemeinen Ziels einer inklusiven 'Bildung für alle' [...] und als Leitidee für die Verbesserung der Bildungssysteme" (Allemann-Ghionda, 2013, zit. nach Amrhein, 2016, S. 19) etabliert.

Gleichzeitig ist die berufliche Inklusion für Menschen mit Behinderung in der Schweiz bereits heute gesetzlich verankert. Durch das Diskriminierungsverbot ist Inklusion in der Berufsbildung verfassungsrechtlich festgehalten (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2024). Auf Bundesgesetzebene sind das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, 2004), welches die Kantone zu einer möglichst inklusiven (Sonder-)Schulung bis zum 20. Lebensjahr durch die Kantone aufruft, oder das Gesetz über die Weiterbildung (WeBiG, 2014) zu nennen. Auch dem Berufsbildungsgesetz (BBG, 2019) fällt eine wichtige Rolle zu, da es Methoden für die Beseitigung von Barrieren definiert, z.B. durch Nachteilsausgleich, Verlängerung der Grundausbildung oder Anpassung der Qualifikationsverfahren. Zum Schluss sind die Bestimmungen von eidgenössischen Sozialversicherungen, u.a. die Invalidenversicherung (IV) zu nennen, welche die berufliche Inklusion von Menschen mit Handicap stützt (Schweizerische Eidgenossenschaft 2020, 2017, 2019).

Auf internationaler Ebene wird Chancengerechtigkeit und Inklusion im schweizerischen Bildungssystem heute durch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der UNESCO gefördert. Laut OECD weise die Schweiz bezüglich der Gewährleistung einer "inklusive, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung" (UVEK & EDA, 2018, zit. nach Pool Maag, 2021, S. 15) sowie lebenslangem Lernen eine "hohe Qualität" (ebd., S. 15) auf, obwohl in verschiedenen Bereichen Benachteiligungen feststellbar seien (Pool Maag, 2021, S. 45-47).

3.8 Barrieren im Bereich der Berufsbildung

Neben den bereits beschriebenen Herausforderungen schaffen im Bereich der Berufsbildung weitere Faktoren Barrieren, die eine berufliche Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erschweren.

Aufnahmebedingungen

Bezüglich der strukturellen Voraussetzungen lassen sich die Aufnahmebedingungen nennen, welche eng an den Aufbau eines Bildungsangebots und die Qualifikationsbedingungen geknüpft sind. Werden die regulären Voraussetzungen nicht erfüllt, führt das gemäss Labhart et al. zu Ausschluss, weshalb Menschen mit Handicap ohne einen regulären Volksschulabschluss auf flexibilisierte Zulassungsbedingungen angewiesen sind (2021, S.11).

Personale Voraussetzungen

Ebenso spielen die personalen Voraussetzungen einer Person mit, die z.B. die zeitlichen Strukturen beeinflussen können. Das kann sich in der Notwendigkeit einer angepassten Tagesstruktur (z.B. mehr Zeitaufwand für Wege, Pausen, längere Essenszeiten) oder dem Zurechtfinden in unbekanntem Räumlichkeiten äussern, was eine Offenheit von einer Bildungsinstitution verlangt, sich auf Lernprozesse bezüglich der Schaffung von inklusiven Strukturen einzulassen (Müller Bösch, 2021, S. 69). Diese Thematik bestätigt Fasching mit ihrer Untersuchung zum Thema *Berufliche Teilhabe junger Frauen und Männer mit intellektueller Beeinträchtigung am allgemeinen Arbeitsmarkt*, in der sie belegt, dass es im Bereich der personenbezogenen Faktoren (siehe Kapitel 3.9) in erster Linie um die beiden Punkte der erschwerten Kommunikation und den Zeitfaktor (verringertes Lern- und Arbeitstempo) geht und thematisiert hier gleichzeitig die Zugänglichkeit zu den Lerninhalten (Hilfsmittel, angepasste Unterlagen), die herausfordernd sein können (2012, S. 50).

Dazu kommt auch der Bedarf an erhöhten personellen Strukturen in Form von Assistenzleistungen in der Alltagsbewältigung oder beim schulischen Lernen. Als soziale Dienstleistung ist professionelle Assistenz mit Kosten verbunden (Poppe, 2012, S. 62), weshalb sie wiederum oft einen finanziellen Mehraufwand bedeutet. Kann dieser nicht geleistet werden, ist eine Person mit Assistenzbedarf auf ehrenamtliches Engagement aus dem privaten Umfeld angewiesen. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind "wie kaum eine andere Gesellschaftsgruppe [...] abhängig von ihren Bezugspersonen und fremdbestimmten Lebensbedingungen" (Hähner, 1999a, zit. nach Poppe, 2012, S. 61).

Zugänglichkeit zur Bildungsinstitution

Aus den personalen Voraussetzungen können unterschiedliche individuelle Barrieren resultieren, die für Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zum Bildungsangebot einer Schule erschweren. Das kann z.B. die räumlichen Strukturen (bauliche Gegebenheiten), die Infrastruktur oder auch die Anreise betreffen. Barrieren in diesen Bereichen werden auch in der UN-BRK thematisiert. Im Artikel 9 werden unter dem Schlagwort Zugänglichkeit "geeignete Massnahmen" (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2024) gefordert, die "Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt" (ebd.) ermöglichen. Neben Gebäuden (einschliesslich Schulen und Arbeitsstätten), werden hier u.a. auch Transportmittel aufgeführt.

Aus Sicht von Bertels "sind die Schwierigkeiten, die bauliche Barrieren behinderten Menschen verursachen, bekannt" (2001, S. 17). Bauten, die bezüglich Barrierefreiheit Mängel aufweisen, würden die Selbstständigkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen verhindern oder sie aus dem gesellschaftlichen Leben ausschliessen. Die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, die dazu führten, dass Menschen mit Handicap Gleichberechtigung anstreben, verlangen "eine Anpassung der bisherigen Bauweise" (ebd., S. 11). Bertels erwähnt das barrierefreie Bauen als Anliegen von Rollstuhlnutzer:innen und weist gleichzeitig darauf hin, dass eine hindernisfreie Bauweise "auch andere Behinderungsarten" (ebd.) umfasse.

Zwar hat sich laut Bertels in den letzten zwanzig Jahren viel getan, dennoch sieht er hier weiterhin einen grossen Entwicklungsbedarf. Mit einer exemplarischen Untersuchung in einer Schweizer Gemeinde zeigte er 2018 auf, dass es "kaum Erleichterung für sehbehinderte Menschen gibt" (Bertels, 2019, S. 15) oder, "dass die meisten Schulhäuser nicht hindernisfrei sind und dass von den Bus- und

Tramlinien nur ganz wenige problemlos von Rollstuhlfahrenden benutzt werden können" (Bertels, 2019, S. 15).

Hier spricht er ein weiteres Problem an, das der Mobilität. Neben Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen seien Personen mit einer "geistigen Einschränkung [...] für die Fortbewegung besonders auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen" (ebd., S. 39). Ein "behindertengerechter öffentlicher Verkehr" (ebd.) ist aus seiner Sicht "eine wichtige Voraussetzung für die Gleichstellung" (ebd.) von Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch Stöppler nennt die Mobilität "eine zentrale Funktion für die selbstbestimmte Partizipation an der Gesellschaft und eine zentrale Voraussetzung zur Erreichung und Realisierung vieler Partizipationsfelder (2017, S. 134). Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zählt sie "oftmals zur Gruppe der Mobilitätsbehinderten" (ebd.). Die Art der Barrieren bezeichnet sie als "häufig sehr individuell und abhängig von der Art und dem Grad" (ebd., S. 135) der Beeinträchtigung. Je nach dem besteht durch die personalen Voraussetzungen einer Person mit Handicap eine Abhängigkeit von den Bezugspersonen, wenn es um die Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln geht. Schwierigkeiten ergeben sich beispielsweise aus uneinheitlichen Fahrgastinformationskonzepten, die "komplexe Menüführung" (ebd., S. 142) an Billettautomaten, Orientierungsschwierigkeiten beim Umsteigen oder auch durch eine Lese- und Rechtschreibstörung, die eine Visualisierung der Informationen verlangen würde (ebd., S. 134-136).

3.9 Barrieren aus Sicht der ICF

Um die Faktoren zu verorten, die die berufliche Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen positiv oder negativ beeinflussen, zieht Pool Maag die Kontextfaktoren aus der ICF bei. Die ICF beschreibt in erster Linie personen- und umweltbezogene Faktoren, welche für eine gelingende Inklusion essenziell seien (Pool Maag, 2021, S. 54). Durch den Bezug der Klassifikation werden die fördernden und hemmenden Faktoren messbar und gewähren einen allgemeingültigen Zugang zum Thema Inklusion. Neben der Minimierung von individuellen Barrieren im Alltag von Menschen mit Handicap eignet sich die ICF ausserdem zur Umsetzung der UN-BRK oder von nationalen Gesetzgebungen. Auch für Barrieren im Bereich der inklusiven Hochschulbildung lassen sich die 2001 von der WHO verabschiedete ICF, welche die *Rahmenbedingungen für die Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderungen* (New York, NY, Abteilung für Öffentlichkeitsinformation, 1994, zit. nach Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information [DIMDI], 2005, S. 11) definiert, beziehen.

Pool Maag wählt hier ein soziales Paradigma, welches im Gegensatz zu einem medizinischen Modell Behinderung nicht als Problem definiert, welches nach "Heilung, Anpassung oder Verhaltensänderung" (DIMDI, 2005, S. 24) verlangt, sondern "betrachtet Behinderung hauptsächlich als ein gesellschaftlich verursachtes Problem und [...] als eine Frage der vollen Integration Betroffener in die Gesellschaft" (ebd., S. 25). Aus diesem Blickwinkel ist Behinderung nicht ein gesundheitliches Problem einer einzelnen Person, sondern ein Zustand, der aufgrund von Bedingungen durch die Gesellschaft geschaffen wird und der ein "soziales Handeln" (ebd.) von ebendieser fordert.

Dieser Fokus lässt sich auf das Gebiet der inklusiven Bildung adaptieren. Dadurch werden Bedarfsabklärungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, wie auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung begründbar, welche sich positiv auf den Zugang und die Teilhabe an inklusiver Bildung

auswirken und somit zu gesellschaftlicher Inklusion beitragen (DIMDI, 2005, S. 4-14). Der Behinderebegriff in der ICF ist als formaler Oberbegriff zu verstehen, der jegliche Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit von Menschen umfasst. Essenziell dabei ist, dass er die Kontextfaktoren mit einbezieht (ebd., S. 4-5). Die ICF nennt den Begriff "*Behinderung* als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigung der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation" (ebd., S. 9).

Die **personenbezogenen Faktoren** zeichnen ein Bild von persönlichen Ressourcen oder Barrieren, die ein Mensch mit Beeinträchtigung begleiten. Sie lassen sich nicht direkt auf das Gesundheitsproblem zurückführen, sondern umfassen weitere Merkmale, die eine Person bei Aktivitäten und Partizipation behindern können. Diese Faktoren sind nicht in der ICF klassifiziert, sind jedoch im Grundmodell der Komponenten von Gesundheit enthalten, da sie die Lebenssituationen von Menschen mit Beeinträchtigungen mit beeinflussen (ebd., S. 22). Ihnen lassen sich die personalen Voraussetzungen zuordnen, die die Durchführbarkeit eines Studiums an einer Hochschule beeinflussen. Unter den **umweltbezogenen Faktoren** versteht man "die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Leben gestalten" (ebd., S. 21), also externe Faktoren, die sich nicht auf die personalen Einschränkungen zurückführen lassen, sondern als Umweltkonstellationen von aussen prägend sind. Dabei gibt es solche auf Ebene des Individuums oder auf der gesellschaftlichen Ebene. Sie stehen in einem engen Zusammenhang mit den individuellen Körperfunktionen- und -strukturen, wie auch mit den Bereichen Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe]. Die Umweltbedingungen, die eine beeinträchtigte Person umgeben, beeinflussen die Leistungen je nachdem positiv oder negativ, zum Beispiel im strukturellen oder im Bereich von Fördermitteln (z.B. bauliche Gegebenheiten, Hilfsmittel) (DIMDI, 2005, S. 21-22).

Auf der individuellen Ebene lassen sich unter dem Kontext der inklusiven Bildung die Aufnahmebedingungen oder die Zugänglichkeit zur Hochschule durch räumliche Strukturen oder den Lerninhalten nennen. Einige der Voraussetzungen, die für ein Studium in einem inklusiven Setting relevant sind, lassen sich gleichzeitig auch der gesellschaftlichen Ebene zuordnen, z.B. wenn es neben der persönlichen Situation einer Person auch um vorhandene oder fehlende Strukturen im Bildungsbereich geht, die eine berufliche oder eine gesellschaftliche Inklusion ermöglichen. Hier sind z.B. Qualifikationsangebote, personelle Strukturen in Form von Assistenzsystemen oder auch Finanzierungsmöglichkeiten zu nennen. Die Übergänge sind oft fließend.

Die Entwicklungsfelder von inklusiven Bildungsangeboten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Qualität und (interne) Weiterentwicklung ermöglichen strukturelle Veränderungen auf der Ebene der Gesellschaft.

4. Forschungsmethodik

Die für diese Masterarbeit gewählte Forschungsmethode entstand auf der Grundlage der Publikation von Kohler (2022) und wurde danach durch Ausführungen von Mayring (2015, 2016), Roos und Leutwyler (2017), Merckens (2010) und Flick (2009) erweitert. Zuerst werden Untersuchungsdesign und Argumentation für das qualitative Vorgehen beschrieben, um danach auf die Untersuchungsform einzugehen. Abschliessend wird die Fallauswahl dargestellt und begründet.

4.1 Untersuchungsdesign

Das Untersuchungsdesign der vorliegenden Arbeit unterliegt einem qualitativen Paradigma, welches sich in der Sozialforschung ansiedeln lässt. Aufgrund der inhaltlichen Themen, der Fragestellung und der gewählten Form der Datenerhebung ist die vorliegende Masterthesis eine Literaturliteraturarbeit.

Grundlage der Arbeit ist eine Inhaltsanalyse zweier Projekte im Bereich der inklusiven Hochschulbildung. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse schaffen die Basis, um die Fragestellung zu beantworten und einen Ausblick in Form von Leitsätzen zu formulieren.

Die Materialien, welche für den Vergleich der Projekte und deren Einbettung zur Verfügung stehen, legen es nahe, die Inhaltsanalyse und die Datenauswertung deduktiv-strukturierend zu gestalten (Kohler, 2022, S. 109). Grundlage ist eine Dokumentenanalyse, die sich gut für eine qualitative Forschung eignet, da sie genug Platz für qualitatives Denken lässt (Mayring, 2016, S. 40). Neben der qualitativen Interpretation ist dabei die Möglichkeit zur Materialvielfalt aus verschiedenen Quellen, die in klassischen Methoden nicht nutzbar wären und das Erschliessen des Materials entscheidend, welches nicht erst erstellt werden musste (ebd., S. 47). Kohler beschreibt dazu in der Dokumentenanalyse eine "empirische Form des wissenschaftlichen Lesens" (ebd., S. 64), die beigezogen wird, wenn Wissenschaftler auf Dokumente von betroffenen Menschen zu einem Thema zurückgreifen, um diese als Daten in ihre Untersuchungen einfließen zu lassen. Das stützt die Wahl des genannten Untersuchungsformats, weil für diese Arbeit solche Dokumente zur Verfügung stehen.

4.2 Argumentation für ein qualitatives Vorgehen

In der theoretischen Auseinandersetzung wurden die Situation und die Möglichkeiten um inklusive (künstlerische) Bildung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen dargestellt. Wie Labhart et al. erläutern, entwickelte sich der Bereich der inklusiven Bildung auf der tertiären Stufe rapide, was durch die verschiedenen Sammelbände und anderen Publikationen in den letzten Jahren rund um das Thema Diversität an Hochschulen ersichtlich wurde (z.B. Umgang, Barrieren, Inklusionssensibilität) (2021, S. 16). Gleichzeitig entstanden verschiedene Evaluationen zu durchgeführten Bildungsprojekten in inklusivem Rahmen. Für die Auswertung der beiden hier vorgestellten Projekte sind die folgenden Publikationen erwähnenswert:

Neben einigen Masterarbeiten wurden für *écol'siv* anhand einer wissenschaftlichen Studie die Rahmenbedingungen für inklusiven Hochschulunterricht in Form von "grundsätzlichen Überlegungen" (Moser Opitz, Nesme & Seitz, 2021, S. 127) und die berufspraktische Ausbildung (Einzelfallstudie) evaluiert. Zwei quantitative Studien betrachteten die Haltungsbildung und die Bereitschaft zur Umsetzung bezüglich Inklusion bei Studierenden ohne Beeinträchtigungen (Labhart et al., 2021, S. 19).

Die bei *ARTplus* involvierte Hochschule HKS Ottersberg plant zurzeit eine wissenschaftliche Auswertung mit dem Ziel, bis 2025 einen Index für Inklusion zu erstellen, der "als übertragbares Modell" (Eucree, 2024) von anderen Institutionen genutzt werden kann. Ähnliche Formate stellen Auswertungen wie das Argumentarium von *écol'siv* oder die für den Frühling 2024 geplanten Handlungsempfehlungen von *EUCREA* zu *ARTplus* dar, welche zukünftigen Projekten die gemachten Erfahrungen so exemplarisch weitergeben möchten.

Da das Thema um die Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen relativ jung ist, ist die Anzahl der aktuellen vorhandenen Dokumente und Veröffentlichungen überschaubar. Studien, bei denen das Ziel darin liegt, Lösungswege zu skizzieren, die zur Realisierung von inklusiver künstlerischer Bildung an Kunstschulen in der Schweiz beitragen können, sind bis anhin keine bekannt. Hier setzt die vorliegende Untersuchung an, die eine Lücke aufzeigt.

Nach dem erfolgreichen Projekt *écolsiv* bietet es sich an, die Auseinandersetzung um die Inklusion und Diversität an Hochschulen in der Schweiz weiter zu treiben und Zugangsbarrieren gezielt abzubauen. Triebfeder ist die Vision einer inklusiven (Aus-)Bildung im künstlerischen Bereich. Die Evaluation bezüglich der Gelingensbedingungen und Herausforderungen anhand der zur Verfügung stehenden Daten (siehe Kapitel 4.3.1) zu den beiden Projekten ist geeignet, um die Fragestellung zu beantworten.

Hier ist zu erwähnen, dass es in dieser Untersuchung weder um die Haltungsbildung zum Thema Inklusion und ihre Auswirkungen auf inklusive Projekte, noch um die Unterrichtsinhalte aus didaktischer Sicht geht. Auch personale Aspekte, wie das Verhalten oder die Emotionalität der Akteur:innen (z.B. Transkriptionen von Interviews für LNW) stehen nicht im Vordergrund, da diese für die Beantwortung der Forschungsfrage kaum von Bedeutung sind und somit in der *Diskussion der Ergebnisse* (siehe Kapitel 6) nicht beigezogen werden. Viel mehr stehen die strukturellen Rahmenbedingungen von inklusiven Bildungsprojekten im Vordergrund, die überhaupt erst die Basis schaffen, Menschen mit kognitiver Behinderung an einer Institution willkommen zu heissen.

4.3 Qualitative Analyse: Verfahren

4.3.1 Datenerhebung und Datensammlung

Für den theoretischen Teil der Arbeit lassen sich anhand der zentralen Begrifflichkeiten wissenschaftlich verortete Texte (Fachtexte, Publikationen, Evaluationsberichte, etc.) recherchieren und beiziehen. Gleichzeitig stehen auch andere Textsorten (z.B. Erfahrungsberichte, Interviews, Leistungsnachweise, Websites) zur Verfügung. Die Gewinnung der Daten erfolgt bei der geplanten Arbeit also in erster Linie durch die Recherche und das Lesen von geeigneter Literatur in Form einer indirekten Aneignung von Wissen (Kohler, 2022, S. 64). Das gilt auch für die Inhaltsanalyse, welche die Grundlage für eine eigene Argumentation bildet. Dass "die Beantwortung einer analytischen Fragestellung in Literaturarbeiten weniger klaren Regeln folgt" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 23) kommt der vorliegenden Form der Datenerhebung entgegen, die ein zielgerichtetes Vertiefen in das vorhandene Material verlangt (ebd.). Die Zugänglichkeit zu den bereits vorhandenen Daten spielte für diese Inhaltsanalyse konstituierend eine Rolle (Merkens, 2010, S. 288). Um eine möglichst repräsentative Auswertung zu erhalten, wurde bei der Auswahl des Materials darauf geachtet, strukturierbare Dokumente auszusuchen, die stellvertretend zur Beantwortung der Fragestellung beitragen können, eine "Auswahl typischer Fälle" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191), die exemplarisch für die verschiedenen Rollen der involvierten Personen stehen und so ein breites Gesamtbild abgeben (siehe Kapitel 5.1). Ist zu *écolsiv* im Rahmen einer Auswertung bereits eine Publikation mit verschiedenen Texten erschienen, steht eine Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen bei *ARTplus* noch aus und stand darum für die Auswahl der Daten nicht zur Verfügung.

4.3.2 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Da in der Untersuchung mit vorhandenen Dokumenten gearbeitet wird, entfällt eine klassische Aufbereitung der Daten. Die Daten werden originalgetreu für die Auswertung verwendet. Weil ein Grossteil der ausgewählten Texte öffentlich publiziert wurden, ist es weder notwendig, sie speziell zu anonymisieren, noch, sie im Anhang aufzuführen. Auch der LNW und das dazugehörige Interview, welche für die Inhaltsanalyse genutzt werden, müssen nicht anonymisiert werden, da die betroffenen Personen ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Es handelt sich um unveröffentlichte Daten, weshalb beide Dokumente im Anhang (siehe Anhang 3.1 und 3.2) zur Verfügung gestellt werden. Der Verständlichkeit halber werden alle Personen in der *Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse* (folgend: *Darstellung der Ergebnisse*) nicht mit ihren Namen, sondern mit Bezeichnungen versehen, die ihre Rolle in den Pilotprojekten signalisieren (z.B. *ARTplus*-Projektleitung, *écolsiv*-Studierender, *écolsiv*-Dozentin). Von Kohler wird das Auswerten der Daten als Wesenskern der Inhaltsanalyse beschrieben (2022, S. 102), was ein schlüssiges Konzept voraussetzt. Die Auswertung der Daten mit Hilfe eines Kategoriensystems dient dazu, Passagen aus dem Material auszuwählen, die sich zur Klärung der Fragestellung eignen. Dadurch findet eine "systematische und nachvollziehbare Reduktion der Informationsfülle" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290) aus den gesammelten Daten statt und das Wesentliche für die Analyse kann herausgearbeitet und kategorisiert werden. Ist das Datenmaterial ausgewählt, kann die die Datenanalyse durchgeführt werden.

4.3.3 Datenanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen, um aus dem Datenmaterial die relevanten Informationen herauszufiltern; im vorliegenden Beispiel die strukturellen Rahmenbedingungen für inklusive Bildungsprojekte (siehe Anhang 2.2). Die Textstellen werden danach den einzelnen Kategorien zugeordnet, wodurch das "geordnete Material [...] in der Folge systematisch analysiert werden" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 300) kann. Für die Analyse wird hier das Verfahren einer inhaltlichen Strukturierung gewählt, welches sich für ein deduktives Vorgehen eignet. Inhaltlich, weil für die Beantwortung der Fragestellung bestimmte thematische Aspekte relevant sind, die sich aus gleichen oder ähnlichen Informationen ableiten lassen. Die Strukturierung erlaubt ein methodisches Verfolgen einzelner Aspekte durch das vollständige Material hindurch (ebd., S. 300-301). Nach Anwendung des Kategoriensystems wird das extrahierte Material zusammengefasst, wobei die einzelnen Analyseeinheiten aus den Texten den passenden Kategorien im Kategoriensystem zugeordnet werden. Dabei geht es um eine reduktive Abstraktion des Materials, das eine Verallgemeinerung der Inhalte zulässt (Mayring, 2015, S. 69).

4.3.4 Gütekriterien in der qualitativen Forschung: Validierung

Um die Qualität der Forschungsergebnisse zu messen, sind definierte Gütekriterien ein wichtiger Standard. Für die vorliegende Arbeit werden Gütekriterien genutzt, die sich auf Inhaltsanalysen adaptieren lassen (Mayring, 2015, S. 123). Essenziell für eine seriöse Inhaltsanalyse ist neben einer zuverlässigen Konstruktion von Kategorien für das Kategoriensystem auch die Seriosität der Anwendung ebendieser auf das Material (Kodierung) (ebd., S.126).

Die Erstellung von neuem Datenmaterial für die Inhaltsanalyse hätte aufgrund des umfangreichen Vorhabens die vorhandenen Zeitressourcen in der möglichen Zeitspanne gesprengt, weshalb darauf verzichtet wurde. Haben gemäss Flick "Dokumente den Vorteil, dass sie [...] schon vorliegen" (2009, S. 222), bergen sie die Gefahr, dass die Qualität durch die forschende Person nicht beeinflusst werden kann. Mayring hingegen sieht dieses Verfahren als weniger fehleranfällig als solche, in denen die Daten selbst erstellt werden, da nur die Auswahl der Daten einer subjektiven Entscheidung unterliegen. In *Teilnehmenden Feldforschung* von Mayring findet sich hier ein methodenspezifisches Gütekriterium, die "Glaubwürdigkeit der Personen" (Mayring, 2016, S. 143), die als Ersteller von Daten beigezogen werden. Da die zur Verfügung stehenden Daten gezielt zur Auswertung der beiden Pilotprojekte entstanden sind, waren bei deren Erstellung ähnliche Inhalte wichtig, wie für die vorliegende Fragestellung (z.B. Assistenzsystem). Den jeweiligen Projektverantwortlichen fällt in solchen Prozessen eine wichtige Rolle zu, die Merkmals als Schlüsselpersonen (gatekeepers) bezeichnet (2010, S. 290). Diese Herkunft des Materials wie auch die Nähe zum Gegenstand, lassen auf die Seriosität der Quellen, wie auch auf ihre Aktualität schliessen, zwei wichtige Kriterien für den Erkenntniswert von Dokumenten (Mayring, 2016, S. 48).

Auch bezüglich *Einzelfallanalysen* lässt sich für die vorliegende Masterthesis eine Möglichkeit zum Minimieren von Fehlerquellen beziehen, sofern die Resultate aus der Untersuchung nicht genügend abgesichert werden können: Das Beiziehen von "zusätzlichen Daten ausserhalb des Falles" (ebd., S. 144), die einen objektiven Blick erlauben.

Laut Roos und Leutwyler gelten zwei weitere Punkte als besonders relevant für qualitative Forschungen. Zum einen soll die Datenauslegung und die Interpretation theoretisch möglichst breit abgestützt werden. Andererseits wird auf die Wichtigkeit von sorgfältiger und umfassender Dokumentation der Deutungsprozesse hingewiesen, die dadurch die Plausibilität und Validität der weniger standardisierten Verfahren garantieren (Strauss, 1998, zit. nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 175).

4.3.5 Samplingstrategie

Der Einsatz von klassischen Stichprobentechniken auf eine qualitative Sozialforschung gestaltet sich als eine Herausforderung, was Merkmals als "inhaltlich-interpretatives Problem" (2010, S. 291) bezeichnet. Damit meint er, dass in solchen Methoden die Grundgesamtheit des untersuchten Falls, die für Stichproben notwendig ist, nicht unbedingt schon vor der Untersuchung beschrieben werden kann, was eine andere Zielrichtung vorgibt. Im Gegensatz zu statistischen Ergebnissen steht eine "Generalisierbarkeit der Ergebnisse" (Merkmals, 2010, S. 291) im Zentrum. Durch die Auswahl von Akteur:innen aus verschiedenen Hierarchieebenen wird die facettenreiche Erfassung des Falls zur Qualitätssicherung sichtbar gemacht (ebd.). In dieser Arbeit wird eine grösstmögliche Variation dadurch begünstigt, dass zwei verschiedene Projekte aus zwei verschiedenen Ländern untersucht werden. Ergänzend wird die Methode des *theoretical sampling* beigezogen, wodurch während des Schreibprozesses überprüfbar wird, ob alles Wichtige erfasst wurde. Je nach Erkenntnisstand lässt sich so eine Arbeit "erweitern und ergänzen" (ebd., S. 292), macht sie durch "Mehrperspektivität" (ebd.) begründbar und verallgemeinerbar und stützt so die Geltungsbegründung der Ergebnisse (Mayring, 2016, S. 140). Diese explorative Vorgehensweise eignet sich gut als Samplingstrategie, da im Laufe der Arbeit entschieden werden kann, welche Quellen neben dem klar strukturierbaren Datenmaterial noch mit

einbezogen werden (z.B. auch weniger strukturiertes Material, wie z.B. Informationen von involvierten Personen zum Überprüfen des Wahrheitsgehalts oder des aktuellen Standes, Websites, geeignete Literatur, etc.).

Für eine Arbeit wie die vorliegende, die aus einem Mix von Daten besteht, ein geeigneter Weg, sich qualitativ abzusichern, da sich die gewonnenen Erkenntnisse aus der Untersuchung anhand des Kodiersystems überprüfen lassen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191). Ausserdem können die Daten bei Bedarf mit Hilfe von dem Projektverantwortlichen von *écoliv* oder der bei *ARTplus* engagierten Personen, die diesbezüglich bei Fragen ihre Unterstützung zugesichert haben, ergänzt oder überprüft werden. Eine Mischung aus verschiedenen Methoden ermöglicht "ein umfassenderes Bild" (ebd., S. 190). So kann der Fall hier gemäss Merkens ein Stück weit aus dem Verlauf der Untersuchung heraus konstruiert werden und durch das "selektive Sampling" (Schatzmann & Strauss, 1973, zit. nach Merkens, 2010, S. 295) bleibt der Forschungsprozess flexibel, ein wichtiges Kriterium für ein qualitatives Vorgehen (Merkens, 2010, S. 295-297).

4.3.6 Definition und Festlegung Analyseeinheiten

Um die Datenanalyse zu ermöglichen, ist es notwendig, eine inhaltsanalytische Einheit zu definieren. In dieser Forschungsarbeit werden als Erhebungseinheiten inhaltliche Codes definiert, welche dazu dienen, Begebenheiten in Bildungssituationen strukturell zu erfassen und trotz vielseitigem Material aus relevanten Aussagen Schlüsse zur Fragestellung ziehen zu können. Als kleinstmögliche Codiereinheit kommen Teilsätze in Frage, wobei es hier Sinn macht, auch ganze Sätze oder Textabschnitte zu berücksichtigen, die inhaltliche Aussagen zu den Kategorien machen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299). Zur Visualisierung des Vorgehens dient ein Ablaufmodell des Kategoriensystems (siehe Anhang 1.1).

4.3.7 Definition und Bildung der Hauptkategorien

Wie deduktiv-strukturierenden Forschungsarbeiten eigen, wird das Kategoriensystem bereits im Vorfeld bei der Datenerhebung aus den zur Verfügung stehenden Daten heraus generiert (Kohler, 2022, S. 109). Deduktiv steht dafür, Kategorien auf der Basis von theoretischen Konzepten zu entwickeln (Roos & Leutwyler, 2017, S. 291). Das ist ein passendes Verfahren für die Gegenüberstellung der zwei Projekte, da diese bereits Kategorien beinhalten, welche bei der Erarbeitung der dazu gehörigen Konzepte gebildet wurden. Daraus wurden für die vorliegende Untersuchung in einem Kategorienraster die untenstehenden Hauptkategorien definiert, welche die beiden Projekte gleichermaßen repräsentieren und die Beantwortung der Fragestellung zulassen. In einem weiteren Schritt wurden aus den Hauptkategorien die Unterkategorien abgeleitet (siehe Anhang 1.2). Aus dem ausgewerteten Material anhand der festgelegten Kategorien, lassen sich später weitere Arbeitsschritte ableiten. Gleichzeitig wird durch die Kategorisierung das Ergebnis gesichert und nachvollziehbar gemacht, was in der Sozialforschung "zusammenfassende Inhaltsanalyse" (Kohler, 2022, S. 107) genannt wird.

Hauptkategorien

1. Voraussetzungsbedingungen
2. Qualifikation
3. Zukunftsperspektiven
4. Assistenz
5. Finanzierung
6. Weiterentwicklung

4.3.8 Kodierleitfaden, Dimensionen und Ankerbeispiel

Die Festlegung der Hauptkategorien, welche sich aus der Fragestellung heraus ergeben, ermöglicht die theoriegeleitete Entwicklung des Kodierleitfadens (siehe Anhang 1.3). Das verwendete Kategoriensystem, welches aus theoretischen Überlegungen heraus anhand des Materials entwickelt wurde, definiert die inhaltlich bedeutsamen Aspekte dieser Untersuchung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Es beschreibt die Strukturierungsdimensionen, damit eine "eindeutige Zuordnung" (Mayring, 2016, S. 118) der codierten Passagen zu den Kategorien erfolgen kann. So lassen sich die gewählten Aspekte "systematisch durch das ganze Datenmaterial hindurch" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 301) verfolgen und die relevanten Zusammenhänge und Perspektiven herausarbeiten. Mayring beschreibt dazu ein geeignetes Vorgehen für die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse anhand der folgenden drei Schritte: Definition der Kategorien, Ankerbeispiele erarbeiten und Kodierregeln beschreiben (2016, S. 118-119).

Im Kodierleitfaden werden die einzelnen Kategorien in einer Tabelle per Definition erklärt und anhand von ausgewählten Aussagen (Ankerbeispielen) ergänzt, die als passende Beispiele für die Aspekte gelten. Die Ankerbeispiele werden anhand bestehender Texte ausgewählt. Existiert zu einer Kategorie in keinem der Texte ein Beispiel, wird anstelle eines Ankerbeispiels ein X gesetzt. Während der Inhaltsanalyse werden sie nur ausgewertet, wenn sie in den ausgewählten Daten der Untersuchung auch vorkommen. Ebenso werden für die jeweiligen Kategorien Regeln definiert, welche aufzeigen, nach welchen Informationen gesucht wird und die ein systematisches Vorgehen und somit eine regelgeleitete Untersuchung zulassen. Durch im Voraus geplante Analyseschritte mit einem schrittweisen, sequenziellen Vorgehen (ebd., S. 146), wird eine "Sicherung und Strukturierung des Materials" (ebd., S. 65) garantiert. Das Geschriebene kann dadurch in eine reduktiv-kompakte Form der Abstraktion (Reduktion der Rohdaten) gebracht werden (Kohler, 2022, S. 107).

4.4 Fallauswahl

Qualitativen Untersuchungen eigen, hat diese Arbeit ein Thema, das noch wenig beschrieben wurde, was die "Wahl des Gegenstands" (Merkens, 2010, S. 287) beeinflusst hat. Die Fallauswahl ergibt sich hier aus dem Erkenntnisinteresse. Hier stehen also "nicht bestimmte Auswahlprozeduren im Vordergrund, sondern die Auswahl wird über die Zugänglichkeit konstituiert" (ebd., S. 288). Für die methodische Untersuchung wurden von jedem der beiden ausgewählten inklusiven Bildungsprojekte *ARTplus* und *écolsiv* vier Akteur:innen ausgesucht (siehe Kapitel 5.1), deren Auseinandersetzungen mit dem Projekt (Erfahrungsberichte, Zeitschriftenartikel, Leistungsnachweis, Interview) anhand des erstellten Kategorien-systems ausgewertet werden.

4.4.1 Begründung der Fallauswahl

Da inklusive Bildung im Hochschulkontext ein junges Gebiet ist, stehen nur wenige geeignete Projekte zur Verfügung. Ausgewählt wurden zwei exemplarische Projekte. Es lag nahe, das Projekt *écolsiv* des Instituts Unterstrass auszuwählen, weil es einen Blickwinkel auf die Situation bezüglich inklusiver Hochschulbildung in der Schweiz zulässt. Die Fragestellung sucht explizit nach künstlerischen Bildungsmöglichkeiten, weshalb es von Anfang an sinnvoll erschien, das Pilotprojekt *ARTplus* des Verbands *EUCREA* (Kunst und Behinderung) dazu zu nehmen. In Deutschland angesiedelt, lässt sich die Projektform nicht eins zu eins mit einer möglichen Umsetzung in der Schweiz vergleichen. Dafür lässt die Untersuchung dieses Projektes eine Betrachtung spezifisch auf das künstlerische Berufsfeld bezogen zu. Der Fokus wird dabei speziell auf die HKS in Ottersberg gelegt, bei der es sich auch um eine Bildungsinstitution auf Hochschulebene handelt. Diese bietet inzwischen inklusive Ausbildungen in künstlerischen Disziplinen an. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf schweizerische Bildungsinstitutionen im künstlerischen Bereich adaptieren. Beide Projekte sind aktuell und beiden Projekten ist daran gelegen, ihre Erfahrungen seriös auszuwerten, zu veröffentlichen und weiter zu tragen. Dadurch ist Material entstanden, welches sich für eine Auswertung eignet.

4.4.2 Fallbeschreibung

Projekt *écolsiv* - Schule inklusiv

Das schweizerische Projekt *écolsiv* - *Schule inklusiv* qualifizierte erstmals in einer Pilotphase (2017-2020) Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen für das Arbeitsfeld Schule. Es wird in diesem Jahr (2024) weitergeführt. *Écolsiv* ist ein in sich geschlossenes Programm einer einzelnen Institution, der Pädagogischen Fachhochschule am Institut Unterstrass in Zürich. Das Projekt wurde seit 2015 im Rahmen ihres Entwicklungsplans *Inklusion als Dialog* (2016-2029) erarbeitet und nimmt in der Schweiz bezüglich inklusiver Hochschulbildung eine Vorreiterrolle ein, da zur Zeit der Durchführung keine weiteren Projekte dieser Art bekannt waren.

Zentraler Aspekt des Projekts ist ein Ausbildungsgang mit Qualifikationsmöglichkeit, durch welche *écolsiv*-Studierende mit kognitiven Beeinträchtigungen sich während dem Studium ein individuelles Curriculum mit anschliessender Qualifikation als *Assistenz mit pädagogischem Profil* aneignen können, damit sich mit der gewonnenen Bildung die Chancen auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt erhöhen (Labhart et al., 2021, S. 11-13). Die Qualifikation *Assistenz mit pädagogischem Profil* ist bis anhin kein einheitlich geregeltes Bildungsangebot, sondern gilt als Pilotprojekt. Sie ist ähnlich wie eine

PrA nach INSOS konzipiert. Ziel dabei ist die berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt auf der tertiären Stufe (Institut Unterstrass, 2024).

Am Institut Unterstrass studieren pro Jahrgang ca. 50 Studierende, unterteilt in drei Studiengruppen. Eine Gruppe absolviert ein Studium als Lehrperson für Kindergarten und Unterstufe, die zweite für Erst- bis Sechstklässler. Diese beiden Studiengruppen setzen sich jeweils aus ca. 24 Studierenden zusammen. Die dritte Studiengruppe besteht pro Jahrgang aus höchstens drei Studierenden, welche im Rahmen von *écolsiv* das Diplom als *Assistenz mit pädagogischem Profil* erlangen. Die ersten beiden Studiengruppen durchlaufen im zweiten und im dritten Jahr die weiteren Module grösstenteils getrennt. Das Pilotprojekt wurde so aufgebaut, dass einige Bausteine des Studiums von den Bachelor- und den *écolsiv*-Studierenden gemeinsam absolviert werden. Die *écolsiv*-Studierenden besuchen je nach Bedarf die Module in der einen oder anderen Gruppe, die sie bei ihrem individuellen Kompetenzaufbau unterstützen (ebd., S. 85). Müller Bösch beschreibt den Aufbau der Ausbildung in drei Etappen (2021, S. 68-77).

Strukturierter Aufbau durch drei Etappen: Für die Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen ist das Erlangen von Arbeitskompetenz durch einen strukturierten Aufbau während dem Studium von grosser Wichtigkeit, damit sie danach im ersten Arbeitsmarkt Verantwortung übernehmen können. Er ist in drei Etappen gegliedert, während denen die *écolsiv*-Studierenden individuell begleitet werden (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Die drei Etappen des Projekts *écolsiv*: Schnuppern – Ausbildung – Arbeit als Assistenz mit pädagogischem Profil (Grafik Projekt *écolsiv*, 2021, S. 70. In Müller Bösch, 2021, S. 70).

1. Etappe: Schnuppern: Bereits im Vorfeld des regulären Studiums haben die *éco/siv*-Studierenden die Möglichkeit, an der Hochschule zu schnuppern, um schon dann Barrieren zu erkennen und mit Lösungen den Zugang zur Hochschule zu erhöhen (räumlicher Orientierung an Hochschule, Toiletten-gang üben, Akustik in Räumen, etc.).

2. Etappe: Ausbildung: Der Erwerb des individuellen Kompetenzprofils ist in drei Phasen gegliedert. Zur Orientierung wurde ein einfaches Konzept erstellt, welches die Aneignung der Lerninhalte aufzeigt und das je nach Situation angepasst werden kann (siehe Abbildung 5). Während der gesamten Studienzeit wird mit einer Tutorengruppe gearbeitet, die aus Mitstudierenden der *éco/siv*-Studierenden gebildet ist. Sie nehmen nach ungefähr drei Wochen Studium ihre Tätigkeit auf, wobei sie in regelmä-sigem Austausch mit der Studiengangsleitung stehen.

- **Phase 1:** In der ersten Phase werden passende Kompetenzen für den individuellen Kompetenzaufbau gesucht. In dieser Zeit besteht für die Studierenden Raum, anzukommen und sich in der neuen Situation zurecht zu finden (z.B. viele unbekannte Menschen, neue Tagesstruktur). Wie während der Zeit des Schnupperns sollen hemmende Faktoren erkannt werden, um bei Bedarf darauf direkt zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen.

- **Phase 2:** In der zweiten Phase geht es um den Aufbau des individuellen Kompetenzprofils, welche die Basis für die spätere Tätigkeit an einer Schule bilden. Für die Aneignung der Lerninhalte werden Unterstützungsmassnahmen eingesetzt (z.B. Hilfsmittel). Auf der Theorieebene findet neben den regulären Modulen auch ein spezielles *éco/siv*-Modul statt. Parallel dazu machen die Studierenden bereits in dieser Zeit erste praktische Erfahrungen in einer Schule mit einem Praktikum. Wie das Institut Unterstrass in ihrem Aufruf an interessierte Partnerschulen schreibt, werden für die praktische Ausbildung in den ersten beiden Jahren immer wieder "motivierte Schulen und Lehrpersonen" (Unterstrass, 2024) für dreiwöchige Blockpraktika oder auch Tagespraktika über mehrere Wochen hinweg gesucht.

3. Etappe: Arbeit: Im dritten Ausbildungsjahr finden keine Praktikums-, sondern Arbeitseinsätze in einer oder mehreren Klassen von bis zu 50% statt (Unterstrass, 2024). Dort werden die erarbeiteten Kompetenzen während eines Arbeitseinsatzes (nach Möglichkeit in einem Betrieb, der daran interessiert ist, eine pädagogische Assistenz einzustellen) in verschiedenen Situationen geübt und vertieft. Im Rahmen der Arbeitseinsätze ist eine enge Zusammenarbeit mit den involvierten Partnerschulen vorge-sehen. Neben dem Erwerb des individuellen Kompetenzprofils geht es auch darum, sich Strategien anzueignen, die dabei helfen, selbständig Lösungen für Barrieren und im Umgang mit den eigenen Beeinträchtigungen zu finden. Der Übergang in die Berufswelt nach dem theoretischen Studium wird durch regelmässige Standortbestimmungen begleitet. Dabei sind auch die Zukunftsplanung und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zentral. Ebenso erhalten die *éco/siv*-Studierenden Unterstützung beim Bewerben an einer Schule als Assistenz mit pädagogischem Profil.

- **Phase 3:** Die dritte Phase des Kompetenzaufbaus fällt gleichzeitig in die dritte Etappe des struk-turellen Aufbaus des Studiums. Sie steht für das Üben und Anwenden von Kompetenzen in verschie-denen Kontexten, zunehmend auf selbstständiger Basis.

Während allen Phasen besteht für die *éco/siv*-Studierenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Im Laufe des Studiums werden sie durch die Tutor:innen und von professionell ausgebildeten Jobcoaches begleitet, wodurch die Barrierefreiheit während des Studiums erhöht werden soll.

Daneben können jederzeit Sitzungen mit einem grösseren Unterstützerkreis wie zum Beispiel den Eltern, Freunde, aber auch den Leuten aus dem Studium (z.B. Dozierende) angesetzt werden (Müller Bösch, 2021, S. 68-77).

Abbildung 5: Drei Phasen der Kompetenzentwicklung im Projekt *écolsiv* (Grafik Projekt *écolsiv*, 2021, S. 74. In Müller Bösch, 2021, S. 74).

Projekt ARTplus von EUCREA

EUCREA, ein 1989 gegründeter Dachverband zum Thema Kunst und Behinderung mit Sitz in Hamburg, welcher das Strukturprogramm *ARTplus* ins Leben rief, setzt sich im deutschsprachigen Europa für die Inklusion von Künstler:innen mit Beeinträchtigungen und für "Diversität und Vielfalt im Kunst- und Kulturbetrieb" (Eucreea, 2024) ein. *EUCREA* bietet eine zentrale Plattform für Diskussionen und Kommunikation und prägt damit den zeitgenössischen Diskurs um Inklusion stark mit. Das knapp zwanzig-köpfige Team von *EUCREA* arbeitet interdisziplinär und freiberuflich. Zur Finanzierung ist der Verein auf Fördergelder von Stiftungen, Behörden oder auch von Fonds angewiesen.

Wie *EUCREA* schreibt, nimmt der Wissenstransfer von gewonnenen Erfahrungen in Form von Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle ein. Ein zentrales Tool für die Vernetzung verschiedenster Akteure stellt die Website von *EUCREA* dar, welche umfangreiche Informationen, Adressen von Ansprechpartnern oder auch Ausschreibungen zur Verfügung stellt. Gleichzeitig leistet *EUCREA* durch das zur Verfügung gestellte Material Aufklärungsarbeit im kulturpolitischen Bereich. Neben Pressematerial zum Download stehen auch Veröffentlichungen oder Podcastfolgen bereit. Viele der Texte werden auch in Leichter Sprache angeboten (ebd.).

Regelmässige Fachtagungen zu spezifischen Themen der aktuellen Diskurse rund um den Bereich Kunst und Behinderung ergänzen dieses Angebot. Auch bietet *EUCREA* Beratungsgefässe für Kunst- und Kulturschaffende, Ausbildungsinstitutionen, Bundesländer oder Träger der Behindertenhilfe an. Es sind Kulturinstitutionen und Veranstalter angesprochen, wobei der Fokus auf Themen wie Diversitätsentwicklung, Barrierefreiheit von kulturellen Angeboten, (konzeptionelle) Planung von Kulturveranstaltungen, Kongressen oder auch Foren liegt.

EUCREA lanciert Kulturprojekte in allen künstlerischen Kategorien, z.B. in den Bereichen Theater, Musik oder Design, in der bildenden Kunst, mit digitalen Medien oder auch zum Thema Inklusion im Film. So entstanden in den letzten Jahren verschiedene Projekte, um aufzuzeigen, wie Inklusion im Kunst- und Kulturbetrieb aussehen kann und um "die qualitative und quantitative Weiterentwicklung

inklusiver Arbeitsformen in der Kunst" (Müller-Giannetti, 2022, S. 137) zu fördern. Die Sensibilisierung verschiedener Zielgruppen für die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Handicap ist dabei zentral. Als gemeinsames Handlungsziel gilt dabei, "eine Gesellschaft zu gestalten, die Diversität als Potential erkennt" (Eucree, 2024) und in dieser zu leben, wofür die Ermöglichung von Zugang zu Kunst notwendig sei.

Im Laufe der letzten acht Jahre sind verschiedene Strukturprogramme, u.a. die *ARTplus Ausbildung* (folgend: *ARTplus*) entstanden, um kreativen Menschen mit Handicap Möglichkeiten zu eröffnen, "ihre künstlerischen Fähigkeiten auszubilden, zu entwickeln und beruflich zu nutzen" (ebd.). Die Erweiterung des Ausbildungs- und Arbeitsangebots für künstlerisch begabte Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen steht momentan an erster Stelle. Langfristige Ziele sollen zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems (Müller-Giannetti, 2024) beitragen, und Zugang zu allen kulturellen Bereichen eröffnen (künstlerische Betriebe, Kulturvermittlung, akademische und nichtakademische Ausbildung). Sichtbare Präzedenzfälle sollen zukünftig weiteren interessierten Menschen mit Handicap den Weg zu einer Ausbildung eröffnen (Eucree, 2024).

ARTplus ist kein Angebot einer einzelnen Institution, sondern ein Strukturprogramm mit Modellcharakter, das in Deutschland Menschen mit (kognitiven) Beeinträchtigungen in einer mehrjährigen Pilotphase den Zugang zu künstlerischen Hochschulen und Akademien in verschiedenen künstlerischen Berufsfeldern ermöglicht. Seit Beendigung der Pilotphase 2023 führt *EUCREA* das Programm nahtlos weiter.

Strukturierter Aufbau des Projekts: *EUCREA* nutzt für den Aufbau von *ARTplus* die zwei gegensätzlichen Prinzipien der *Top-Down-* und *Bottom-Up-Prozesse*, welche im Projektmanagement gebräuchlich sind (ebd.). Unter der Bezeichnung *Top-Down-Prozess* werden Themen rund um den Miteinbezug von Politik, Verwaltung und Leistungsgeber:innen bearbeitet, wodurch eine Einbettung des Projekts in den gesellschaftlichen Kontext stattfindet. Beim *Bottom-Up-Prozess* hingegen werden die involvierten Akteur:innen (Kreative mit Beeinträchtigungen, Hochschulen, Partnerorganisationen, etc.) angesprochen.

- Top-Down-Prozesse: Für *EUCREA* steht neben dem Ermöglichen von (künstlerischer) Bildung die Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. Durch die bundesweiten Kooperationen soll das Projekt, und somit das Anliegen der Gesellschaft, wie auch dem Kulturbetrieb selbst aufgezeigt und ein gesellschaftliches Umdenken in Gang gesetzt werden. Durch die Sichtbarkeit von Künstler:innen mit Beeinträchtigungen auf Bühnen, in Kunsthochschulen, als Mitglieder eines Lehrkörpers, ganz allgemein in der Aussendarstellung des Kulturbetriebs sollen Sehgewohnheiten hinterfragt und verändert werden. Damit wird ein Diskurs bei Politik, Verwaltung und auch bei Geldgebern angeregt, der dazu auffordert, künstlerische Ausbildung mit verschiedenen Mitteln (z.B. Infrastruktur, finanzielle Mittel, Leistungen für Eingliederungshilfen) zu unterstützen (ebd.).

Aufbau Ausbildungsangebote: Zu Beginn von *ARTplus* standen weniger die Qualifikationsmöglichkeiten durch ein konkretes Ausbildungskonzept im Zentrum. Wie im Kapitel 3.3 erläutert, entwickelte sich das Thema Bildung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im deutschsprachigen Raum erstmal unabhängig von der Idee einer Ausbildung mit Qualifikation. So entstanden in Vorläuferprojekten von *ARTplus* Bildungsmöglichkeiten in Form von Gasthörerschaften oder Praktika, die Menschen

mit Beeinträchtigungen die Chance boten, sich künstlerisch weiterzubilden. Als "erste umfassende Offensive zur künstlerischen Qualifizierung und Ausbildung von Kreativen mit Behinderung" (Eucrea, 2024) startete *EUCREA* ab 2021 das Pilotprojekt *ARTplus* mit verschiedenen Bildungsinstitutionen aus dem Kreativbereich aus mehreren Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen) und konnte 2023 eine weitere Hochschule aus Berlin dazu gewinnen. Um das Projekt zu koordinieren, schildert *EUCREA* die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen in den Bundesländern, z.B. mit dem *Kunsthau kätthe:k*, einem professionellen Atelier aus dem Bereich der deutschen Behindertenhilfe oder der inklusiven Theatergruppe *tanzbar_bremen*, die als Ansprechpersonen zwischen dem Verband und den Bildungsinstitutionen vermitteln und welche zu Beginn des Projekts *ARTplus*-Studierende eng begleiteten (ebd.).

Ausbildungsort HKS Ottersberg: In der vorliegenden Untersuchung steht das *ARTplus*-Programm der HKS Ottersberg im Zentrum. Sie ist bundesweit die erste Kunsthochschule, die Künstler:innen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein Studium ermöglicht (HKS, 2024). Die staatlich anerkannte Fachhochschule HKS (Eucrea, 2024) beteiligte sich schon am Vorläuferprojekt (2015-2017), indem sie mehrere Plätze für Gasthörer zur Verfügung stellte (Dörner & Schmid, 2022, S. 140).

- **Bottom-Up-Prozesse:** An der HKS wurden zu Beginn der zweiten Pilotphase ab 2021 die Möglichkeiten zur Teilhabe der *ARTplus*-Studierenden exemplarisch erprobt (Dörner & Schmid, 2022, S. 141). Um Barrierefreiheit zu erreichen, entwickelte *EUCREA* in der Anfangsphase gemeinsam mit den involvierten Akteur:innen individuelle Lösungen für verschiedene Bildungsformate, wobei der Schwerpunkt bei den Institutionen in den Bereichen Curricula, Assistenzbedarf und Nachteilsausgleich und bei den *ARTplus*-Studierenden hauptsächlich bei der finanziellen Unterstützung und den Assistenzleistungen lag (Eucrea, 2024). Die *ARTplus*-Studierenden wurden in der Pilotphase von Mitstudierenden ohne Beeinträchtigungen begleitet, die die Rolle einer künstlerischen Assistenz übernahmen.

5. Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Datenauswertung dargestellt. Obwohl das Datenmaterial in seiner Gesamtheit, welches aus Erfahrungsberichten, einem zergliederten Zeitschriftenartikel und verschiedenen Bestandteilen eines Leistungsnachweises einer Studierenden besteht, aus Gründen der Zugänglichkeit relativ übersichtlich ist (siehe Kapitel 4.3.1), würde es in der vorliegenden Arbeit den vorgegebenen Rahmen sprengen, alle Datensegmente, die durch die Kodierung den Texten entnommen wurden, hier aufzulisten. So werden für diese Darstellung die Elemente ausgewählt, die anschliessend für die Beantwortung der Fragestellung am bedeutsamsten sind.

Zuerst werden die bedeutsamen Segmente aus den nach Kategorien sortierten Daten der Inhaltsanalyse (siehe Anhang 2.1) stichwortartig zusammengefasst, um sie für die Präsentation der Ergebnisse in eine strukturierte Textform zu bringen. Wie Roos und Leutwyler es beschreiben, werden die mehrfach genannten Informationen "in verdichteter Form nur einmal" (2017, S. 300) genannt.

Im Sinne der Fragestellung werden die verschiedenen Kategorien in der *Darstellung der Ergebnisse*, wo möglich, bereits anhand von begünstigenden und hemmenden Faktoren beleuchtet. Sie geben Aufschluss über die Gelingensbedingungen und Herausforderungen und zeigen, was für die

Entwicklung von inklusiven (künstlerischen) Bildungsangeboten relevant ist. Gleichzeitig werden die beiden untersuchten Projekte einander gegenübergestellt und verglichen, um Parallelen und Unterschiede herauszuarbeiten. Daraus lassen sich in der *Diskussion der Ergebnisse* Erkenntnisse ableiten. Obwohl die Datensegmente, welche für die Darstellung der Ergebnisse stehen, theoriegeleitet und aus einem möglichst objektiven Blickwinkel gewählt sind, spielt bei einer solchen Auswahl immer ein gewisser Teil an subjektiver Bedeutsamkeit mit ein. Dies resultiert einerseits aus dem Vorwissen und andererseits aus persönlichen Schwerpunkten der untersuchenden Person.

5.1 Überblick über die verwendeten Daten

Im Folgenden wird erläutert, welche Dokumente für die Inhaltsanalyse von den jeweiligen Projekten ausgewählt wurden und wie sie entstanden sind. Es wurde darauf geachtet, repräsentatives Material von Personen in verschiedenen Rollen auszuwählen, um bei der Untersuchung der beiden Projekte ein möglichst umfassendes Gesamtbild zu erhalten.

Obwohl im Anhang auf die Anonymisierung verzichtet wird, werden die Personen in der vorliegenden Untersuchung zugunsten der Lesefreundlichkeit ihren Rollen gemäss bezeichnet, was die Verallgemeinerung der Ergebnisse begünstigt. Ebenso werden aus diesem Grund fett gedruckte Stellen aus dem Datenmaterial mit einer normal dicken Schrift zitiert. Aussagekräftige Textstellen, die als Zitate dargestellt sind, werden im Kapitel 5.2 ohne Jahreszahlen mit den entsprechenden Abkürzungen für Person und Rolle gekennzeichnet, die in der Inhaltsanalyse zur Darstellung der Quelle definiert wurden (siehe unten in diesem Kapitel).

5.1.1 Projekt *écolsiv* - Schule inklusiv

Im Anschluss an das Pilotprojekt *écolsiv* ist die Publikation *écolsiv - Schule inklusiv* entstanden, die neben einer Einführung auch die theoretische Verortung des Projekts und einige Beispiele der Evaluationen beinhaltet. Gleichzeitig finden sich darin Erfahrungsberichte von verschiedenen, involvierten Akteur:innen. Neben dem Leitungsteam kommen auch *Studierende*, Menschen aus dem *Arbeitsfeld Schule* oder *Dozierende* zu Wort. Alle Berichte sind anhand von Leitfragen entstanden, die sich an verschiedenen gängigen Theorien orientieren (Labhart et al., S.18). Aus den Erfahrungsberichten wurden die folgenden vier Akteur:innen ausgewählt:

Text 1.1 *écolsiv*-Projektleitung (é1.1-PL)

Die Projektleiterin, welche u.a. als Dozentin für Bildung bei kognitiver Beeinträchtigung im Institut *Behinderung und Partizipation* an der HfH tätig ist (HfH, 2024), war Teil des Leitungsteams, das ab 2017 inklusiv der zweijährigen Pilotphase während der gesamten Projektdauer bis 2021 gemeinsam mit der Institutsleitung und dem Leiter des MAS Studiengangs *Inklusive Pädagogik und Kommunikation* vom Institut Unterstrass das Projekt *écolsiv* durchführte (Institut Unterstrass, 2024).

Text 1.2 *écolsiv*-Studierender: Studierender mit Beeinträchtigung (é1.2-STU)

Als erster Teilnehmer des Pilotprojekts absolvierte der Studierende mit einer kognitiven Beeinträchtigung von 2017 bis 2019 den *écolsiv*-Studiengang, welcher zur Qualifikation *Assistenz mit pädago-*

gischem Profil führte. Nach seinem Abschluss fand er im Jahr darauf infolge eines einjährigen Praktikums eine Festanstellung an einer Schule in seinem neuen Berufsfeld (Labhart et al., S. 13).

Text 1.3 *écolsiv*-Tutor: Tutor und Studierender ohne Beeinträchtigung (é1.3-TUR)

Ein Bachelor-Studierender, der gemeinsam mit dem *écolsiv*-Studierenden die Studienzeit am Institut Unterstrass absolvierte, übernahm während dem Pilotprojekt im Rahmen des Unterstützungskonzepts die freiwillige Tätigkeit als Tutor. Während dem Studium war er in dieser Funktion als Assistenzperson des *écolsiv*-Studierenden tätig und stand gleichzeitig mit der Studiengangs- und der Institutsleitung, wie auch einer Tutorengruppe im Austausch (Müller Bösch, S. 68).

Text 1.4 *écolsiv*-Dozentin: Dozentin und *écolsiv*-Coach (é1.4-DOZ)

Im Projekt *écolsiv* war die hier Dozentin genannte Akteurin auch als Heilpädagogin und *écolsiv*-Coach tätig, wodurch sie während der Pilotphase verschiedene Funktionen abdeckte. Als Dozentin bot sie den *écolsiv*-Studierenden das Modul *Selbstorganisiertes Lernen* an, welches Unterstützung im Erwerb von Strategien im Umgang mit Hindernissen vermittelt. In ihrer Funktion als *écolsiv*-Coach übernahm sie eine begleitende Rolle an der Schwelle zum schulischen Berufsfeld (Darvishbeigi, S. 105).

5.1.2 Projekt *ARTplus* von *EUCREA*

Zur Auswertung der Pilotphase des Strukturprogramms *ARTplus*, welches 2023 endete, ist eine Veröffentlichung mit Handlungsempfehlungen geplant, die im Mai 2024 erscheint (A. Müller-Giannetti, persönl. Mitteilung, 14.02.2024). Da darum kein umfassendes Dokument mit verschiedenen Positionen besteht, wurde auf andere Daten ausgewichen, von denen angenommen werden kann, dass sie als seriöse Quellen gelten (siehe Kapitel 4.3.4). Auch bei *ARTplus* wurden Akteur:innen ausgewählt, die das Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln heraus erlebten. Wieder wurde eine Projektleitung, wie auch Studierende ausgesucht. Ergänzend wurde eine Position aus dem Umfeld der Hochschule ausgewählt. Die Texte sind auf unterschiedliche Art und grösstenteils unabhängig voneinander entstanden. Die folgenden Ausführungen informieren über die Herkunft dieser Daten:

Text 2.1 *ARTplus*-Projektleitung (A2.1-PL)

Die Projektleitung ist Teil des Teams von *EUCREA* und als Leitung des Strukturprogramms *ARTplus* engagiert. Ihre Aufgaben sind in erster Linie die Entwicklung und Steuerung des Projekts. Gleichzeitig ist sie seit über 25 Jahren in den Bereichen Projektplanung, Social Entrepreneurship und Design selbstständig. Ihre Schwerpunkte sind Inklusion, Social Design und Kunst und Partizipation (Eucra, 2024). Während der Pilotphase von *ARTplus* erschien grösstenteils aus ihrer Feder in der *Zeitschrift für Sozialmanagement* ein umfangreicher Artikel, der das Projekt *ARTplus* vorstellt und mit Fokus auf Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb verortet. Diesen Artikel hat sie als Projektleitung bis auf Kapitel 4 verfasst, der hier für die Untersuchung verwendet wird.

Text 2.2 *ARTplus*-Studierende: Studierende mit Beeinträchtigung (A2.2-STU)

Bereits während der Pilotphase von *ARTplus* für ein Semester als Gasthörerin an der HKS Ottersberg dabei, konnte die *ARTplus*-Studierende danach in ein reguläres Bachelor-Studium wechseln. Zurzeit

studiert sie *Freie Bildende Kunst* (Kühnle, 2022a, S. 2). Von einer ehemaligen Mitstudierenden wurde sie während deren Studium angefragt, ob sie bereit sei, für einen LNW ein Interview zum Thema *Inklusion an Hochschulen* zu geben (siehe Text 2.3: *ARTplus-Assistentin*). Für die vorliegende Arbeit im Zusammenhang mit dem LNW standen zwei Interviews von Studierenden zur Auswahl. Ausgewählt wurde diese Studierende, da sie entsprechend dem Fokus dieser Arbeit in der Disziplin der *Bildenden Kunst* studiert. Der andere Studierende bildet sich in einer anderen Disziplin weiter. Für die Untersuchung steht das transkribierte Interview mit der *ARTplus*-Studierenden zur Verfügung.

Text 2.3 *ARTplus-Assistentin*: Künstlerische Assistentin und Studierende ohne Beeinträchtigung (A2.3-ASS)

Im Rahmen ihres Bachelor-Studiums an der HKS Ottersberg in der Disziplin *Tanz und Theater im Sozialen* begleitete die *ARTplus*-Assistentin vier Personen mit Assistenzbedarf, die sich während der Pilotphase als Gasthörer:innen an der HKS Ottersberg weiterbildeten. Dieser freiwillige Einsatz konnte von ihr im Rahmen ihres berufspraktischen Projekts absolviert werden. Im Laufe des Studiums verfasste sie eine Hausarbeit mit dem Titel *Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt?* (Kühnle, 2023, S. 2). Dieser LNW dient als Basis für die dritte Position von *ARTplus* in dieser Untersuchung. Wie oben erwähnt, kommt im LNW neben der *ARTplus*-Studierenden ein weiterer Studierender vor (siehe Text 2.2: *ARTplus-Studierende*). Er wurde nach einer Gasthörerschaft für ein Bachelorstudium im Bereich *Tanz und Theater im Sozialen* immatrikuliert. Auch er wurde für diese Hausarbeit interviewt, wodurch seine Aussagen durch den LNW in die Untersuchung mit einfließen.

Text 2.4. *ARTplus-Projektverantwortliche (HKS Ottersberg)*: Projektverantwortlicher und Dozent und Hochschulleitung (A2.4-PV)

Nachdem die HKS Ottersberg bereits in das Vorläuferprojekt involviert war, beteiligte sie sich als Bildungsinstitution am Pilotprojekt von *ARTplus*, indem sie für Menschen mit Lernschwierigkeiten Plätze mit Gasthörerstatus zur Verfügung stellte. Inzwischen ermöglicht sie als erste Hochschule in Deutschland Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein reguläres Studium. Für die Untersuchung wird hier das vierte Kapitel des oben erwähnten Artikels (siehe Text 2.1: *ARTplus* Projektleitung) beigezogen, der in der *Zeitschrift für Sozialmanagement* erschienen ist und welches die Erfahrungen aus Sicht der Hochschule wiedergibt. Verfasst wurde dieses gemeinsam vom Projektverantwortlichen, der auch als Dozent tätig ist und der Hochschulleiterin, welche das Inklusionsprogramm in seinen übergreifenden Aspekten betreut (M. Döner & G. Schmid, persönl. Mitteilung, 19./20.02.2024).

5.2 Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse folgt der Struktur des Kategorienrasters, welches die Basis für den Kodierleitfaden ist. Die Ergebnisse werden also in der dort verwendeten Reihenfolge der Hauptkategorien erläutert, die aufgrund von inhaltlich strukturierenden Überlegungen so gesetzt wurden (siehe Kapitel 4.3.3). Für die Analyse wurden die Analyseeinheiten geordnet und strukturiert, um die relevanten Aspekte systematisch zu betrachten und zu beschreiben. Die anschließende Verdichtung machte

eine kontextuelle Diskussion und die Beantwortung der Fragestellung möglich (Roos & Leutwyler, 2017, S. 302).

5.2.1 Kategorie Voraussetzungsbedingungen

Unter den Voraussetzungsbedingungen sind die Bausteine zu verstehen, die dazu führen, ob jemand ein Studium an einer Hochschule antreten kann oder nicht. Neben den *Aufnahmebedingungen* und den *Personalen Voraussetzungen* gehören dazu auch die *Zugänglichkeit zur Hochschule* und zu den *Lerninhalten*.

Aufnahmebedingungen

Keiner der vier untersuchten Erfahrungsberichte des Projekts *écoliv* gibt Aufschluss zu diesem Thema. Über konkrete Zulassungsbedingungen von Bildungsinstitutionen finden sich weder in den *écoliv*-Berichten noch im Datenmaterial von *ARTplus* Hinweise.

Die Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen, die im Rahmen der untersuchten Daten des *ARTplus*-Projekts vorkamen, waren beide bereits im Vorfeld künstlerisch tätig, bevor sie das Studium an der HKS Ottersberg aufnahmen. Eines der beiden genutzten Angebote war ein inklusives Atelierprojekt. Die *ARTplus*-Projektleitung äussert sich dazu wie folgt:

"Im Rahmen von *ARTplus* werden Kreative mit unterschiedlichen Behinderungen, die sich in einem oder mehreren Bereichen künstlerisch ausbilden lassen wollen, gezielt angesprochen. Dabei handelt es sich um Menschen, die bereits innerhalb der Behindertenhilfe künstlerisch tätig sind, oder Personen, die bewusst eine Ausbildung außerhalb dieser anstreben." (A2.1-PL, S. 138)

Bei *ARTplus* ist die Auseinandersetzung mit Kunst im Vorfeld einer künstlerischen Berufswahl ein Thema, wenn es darum geht, welche Menschen mit Beeinträchtigungen mit dem Projekt angesprochen werden sollen. Das bestehende Bildungsangebot im künstlerischen Bereich sieht die *ARTplus*-Projektleitung für Menschen mit Handicap als nahezu unzugänglich, da kaum niederschwellige Zulassungsbedingungen vorhanden wären (A2.1-PL, S. 135). Auch eine Aussage des *ARTplus*-Studierenden widerspiegelt diese Realität. Er sagt, dass aus seiner Sicht das "Mitspielen" (A2.3-ASS, S. 11) von Hochschulen noch dürftig sei. Damit wird das mangelnde Bildungsangebot für Interessierte mit Beeinträchtigungen an sich als hemmender Faktor deutlich.

Personale Voraussetzungen

Der *ARTplus*-Studierende fand, dass er trotz seinen Anfangsschwierigkeiten, in der Gruppe Anschluss zu finden, seine "positiven Eigenschaften in die Gruppenprozesse einbringen konnte" (A2.3-ASS, S. 10).

In seiner Zusammenarbeit mit dem *écoliv*-Studierenden fielen dem *écoliv*-Tutor folgende Ressourcen von diesem besonders auf: Spontaneität, aus dem Moment heraus adäquat reagieren, flexible Anpassungsfähigkeit oder das Erfassen von momentanen Stimmungen. Ebenfalls empfand er ihn als humorvoll, was offenbar ein schnelles Einfinden im Studium ermöglichte (é1.3-TUR, S. 90).

Gleichzeitig zeigte sich ihm der *écoliv*-Studierende als ausdauernd und diszipliniert, wozu er schreibt,

dass ihn stets das Gefühl begleitete, "dass noch mehr drin liegt, dass man von ihm mehr verlangen kann, als das oft der Fall war." (é1.3-TUR, S. 91).

Die *écol/siv*-Erfahrungsberichte zeigen auf, dass durch die verschiedenen Beeinträchtigungen die Voraussetzungen bei den Studierenden mit Handicap ganz individuell sind, was auch die *écol/siv*-Projektleitung erwähnt (é1.1-PL, S. 75). Brauchen einige Unterstützung, um sich im Hochschulgebäude zurecht zu finden, benötigen andere mehr Zeit für die alltäglichen Handlungen in ihrer Tagesstruktur. Erwähnenswert ist die Aussage der *écol/siv*-Dozentin, welche die Erfahrung machte, dass einigen Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen die Strategien fehlten, um auf Unklarheiten zu reagieren (é1.4-DOZ, S. 105). Ebenso erzählt der Tutor von seinen Bemühungen, dem *écol/siv*-Studierenden die Vorteile von Strukturierung nahezubringen, was ihm nur teilweise gelang (é1.3-TUR, S. 90).

Die *ARTplus*-Projektleitung sieht als hemmenden Faktor, dass aufgrund der vorherrschenden gesellschaftlichen Meinung kreativen Menschen mit Beeinträchtigungen wegen mangelnder Zukunftsperspektiven "von vornherein von einem künstlerischen Lebensweg abgeraten wird" (A2.1-PL, S. 135). Dadurch würden Interessierte nicht nach künstlerischen Ausbildungsangeboten suchen, weil sie einen solchen Weg für sich gar nicht in Betracht ziehen würden.

Ein Punkt der sich bei beiden Projekten mehr als einmal zeigte, war das Thema der Überforderung und die Angst, Fehler zu machen und mit den Studierenden ohne Beeinträchtigungen nicht mithalten zu können, wobei hier immer wieder die Anfangszeit des Studiums betont wird. Die *écol/siv*-Projektleitung beschreibt es so:

"Am Anfang des Studiums werden die *écol/siv*-Studierenden stark mit ihrer Beeinträchtigung konfrontiert. Sie wollen oft alle (Lern-)Aktivitäten mitmachen, merken aber, dass sie nicht alles auf Anhieb verstehen und nicht alles gleich schnell machen können – sie erkennen, dass sie anders sind. Deshalb müsse sie zuerst verstehen, dass sie nicht alles gleich machen müssen wie die Bachelor-Studierenden." (é1.1-PL, S. 78)

Dazu schreibt die *écol/siv*-Dozentin, dass das manche Studierende hindere, sich Hilfe bei Dozierenden zu holen oder in den Gruppen Fragen zu stellen, weil sie sich nicht getrauen würde (é1.4-DOZ, S. 105).

Das Studium wurde im Anfangsstadium von je einer Person mit kognitiven Beeinträchtigungen aus beiden Projekten als anstrengend bezeichnet. Die *ARTplus*-Studierende beschrieb das Studium aufgrund mangelnder Klarheit als "sehr schwierig und ein sehr steiler Weg" (A2.2-STU, S. 2). Die Überforderung zeigte sich z.B. in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit, das Zurechtfinden in der Informationsflut oder das Sprachverständnis. Laut dem *écol/siv*-Studierenden war es schwierig, den Ausführungen in den Lehrveranstaltungen zu folgen (é1.2-STU, S. 88). Die *ARTplus*-Studierende äussert sich zu wissenschaftlichem Arbeiten folgendermassen:

"Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, da hab ich auch manche Sachen überhaupt nich so viel verstanden, weil da sehr viel immer erklärt wird und das ist ja eigentlich ein ganz großes Privileg überhaupt das Thema Hausarbeiten, wie macht man das [...] (sic!)." (A2.2-STU, S. 2)

Als begünstigende Faktoren lassen sich individuelle Voraussetzungen wie z.B. Durchhaltevermögen, Flexibilität oder Offenheit nennen, die als Ressourcen im Umgang mit herausfordernden Situationen während dem Studium beitragen. Hemmende Faktoren zeigen sich z.B. im fehlenden Bewusstsein für Ausbildungsangebote, in der Überforderung während den Lehrveranstaltungen oder auch in der Angst zu versagen. Einzelne davon werden mehrmals genannt, wie z.B. das Verstehen von Informationen und Aufträgen. Es zeigt sich, dass die Anfangszeit von den Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen als besonders herausfordernd wahrgenommen wird. Die *écol/siv*-Dozentin sieht darin nicht nur personale Voraussetzungen, sondern auch fehlende Strategien im Umgang mit Barrieren (é1.4-DOZ, S. 105). Zusammenfassend zeigt das auf, dass die personalen Voraussetzungen individuell berücksichtigt werden müssen. Als begünstigend trägt dazu ein flexibler Umgang von seitens Hochschule bei, z.B. im Umgang mit strukturellen Barrieren oder in der Vermittlung von Lerninhalten.

Zugänglichkeit Hochschule

Die *écol/siv*-Projektleitung äussert sich mehrmals über die anfänglichen Zugangsbarrieren, die beachtet werden müssen, um an der Hochschule inklusive Strukturen zu schaffen und die den Zugang zum Studium auf der Ebene der Gebäudenutzung und der Erreichbarkeit von Veranstaltungen sichern. Gleichzeitig erwähnt sie die Relevanz eines kritischen Blicks "auf mögliche Zugangsbarrieren und situative Barrieren" (é1.1-PL, S. 73), die sich immer wieder neu konstituieren würden. Dabei seien alle involvierten Akteur:innen gefordert. Sie äussert sich dazu wie folgt:

"Das Ankommen in der neuen Ausbildung, im Praktikum und an der Hochschule nimmt viel Zeit in Anspruch. [...]. Zudem fordern auch die räumliche Orientierung, die vielen neuen Personen und die neue Tagesstruktur mit all den kleinen situativen Herausforderungen die Studierenden heraus. In regelmässigen Standortgesprächen werden die Barrieren im Studium und der Schulpraxis reflektiert, mögliche Anpassungen vorgenommen [...]." (ebd., S. 74-75)

Begünstigende Faktoren zeigen sich in den verschiedenen Ausbildungsangeboten, in welchen die *écol/siv*-Studierenden lernen, wie sie Zugangsbarrieren bewältigen können. Sie haben im Vorfeld die Möglichkeit, in einer individuellen Schnupperphase Strategien im Umgang mit Hindernissen zu entwickeln. Das Erlernen von Bewältigungsstrategien ist auch in den ersten Wochen der Ausbildung ein fester Bestandteil des Unterrichtes, damit sich die Studierenden in der zweiten Ausbildungsphase der Erarbeitung der beruflichen Kompetenzen widmen können.

Bei *ARTplus* ist begünstigend, dass auch mit ihrem Projekt "Barrieren analysiert" (A2.1-PL, S. 133) werden, wie die *ARTplus*-Projektleitung schreibt, um "Kreative mit Behinderung und künstlerische Ausbildungsinstitutionen" (ebd.) zusammen zu bringen und gemeinsam Zugangsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Als hemmende Faktoren lassen sich die von der *écol/siv*-Projektleitung aufgeführten Beispiele nennen, die je nach betroffener Person individuell ausfallen. Wie oben erwähnt können sich im Laufe der Ausbildung immer wieder neue Hindernisse entwickeln, deren Überwindung Zeit braucht. Zum Beispiel Barrieren, die sich durch die Nutzung eines Rollstuhls ergeben. Auch Schwierigkeiten mit der räum-

lichen Orientierung, wechselnde Tagesstrukturen oder im Falle einer Hörbeeinträchtigung, die ungewohnte Akustik der Räume werden erwähnt (é1.1-PL, S. 70 & 75).

Die *ARTplus*-Projektleitung führt die fehlende Auseinandersetzung der Inklusionsbeauftragten an Hochschulen bezüglich Zugänglichkeit für die Studierenden mit Beeinträchtigungen als hemmenden Faktor auf:

"Hier sind u. a. die Inklusionsbeauftragten der Hochschulen gefragt. Sie verfügen erfahrungsgemäß nur über geringe materielle Ressourcen und zeitliche Kontingente. Für Aufgaben in Bezug auf Studierende mit Behinderung sind sie i. d. R. nicht ausgebildet und reagieren bislang eher auf Anfrage." (A2.1-PL, S. 143-144)

In den Auswertungen von *ARTplus* wird mehrmals die strukturelle Organisation des Bildungsangebots an der HKS Ottersberg als hemmend für die Zugänglichkeit thematisiert. Es zeigt sich, dass die beiden Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen sich "ein bisschen mehr Klarheit" (A2.3-ASS, S. 13) die Struktur betreffend wünschen. Die *ARTplus*-Studierende empfand es als "sehr durcheinander" (A2.3-ASS, S. 11), weil sie auch die erste gewesen sei, was sie aber verstehen könne, da das Konzept neu gewesen sei (ebd.). Beide erwähnen ausserdem den erschwerten Zugang zu den technischen Tools für die Studiumorganisation der Hochschule, (z.B. Kurse einschreiben). Diese waren nicht barrierearm organisiert. Auch Massnahmen an Gebäuden (z.B. Rollstuhlgängigkeit, Blindenschrift) oder an der Infrastruktur (z.B. Lesegeräte), die für einen barrierearmen Campus für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen notwendig wären, sieht der *ARTplus*-Studierende als verbesserungswürdig (A2.3-ASS, S. 12).

Aussagen über fehlende oder mangelnde Struktur sind bei *écolsiv* nicht zu finden. In beiden Projekten wird die Thematisierung von Zugangsbarrieren von der Projektleitung als relevant angesehen.

Écolsiv hat dies fest im Lehrgang integriert. Bei *ARTplus* liegt die Aufgabe der *ARTplus*-Projektleitung in der Entwicklung und Steuerung des Projekts. Die Verantwortung für einen barrierefreien Zugang ist damit den Bildungsinstitutionen überlassen. Zum Thema Vermeidung von Zugangsbarrieren fanden sich in den Berichten von *écolsiv* nur bei der *écolsiv*-Projektleitung eindeutige Aussagen.

Zugänglichkeit Lerninhalte

Écolsiv beschreibt verschiedene Faktoren, die den Zugang zu den Lerninhalten begünstigen. Erwähnt werden eine differenzierte Lernbegleitung durch einen regelmässigen Austausch oder angepasste Formate für Leistungsnachweise. Ebenso wurden durch den Miteinbezug der *écolsiv*-Studierenden individuelle, ihrem Lernstand entsprechende Lerninhalte generiert. Von der *écolsiv*-Projektleitung wird *UDL*, das *Universal Design for Learning* (siehe Kapitel 3.4) empfohlen, um den Unterricht inhaltlich und methodisch barrierearm zu gestalten (é1.1-PL, S. 81). Zu unterstützenden Massnahmen im Lernprozess äussert sie sich wie folgt:

"Unsere Erfahrungen zeigen, dass unterschiedliche Medien das Lernen unterstützen können: zum Beispiel ein Video, in dem eine Handlung gezeigt wird, oder eine Audiodatei mit einer Anleitung (z. B. den Ablauf des Znüni-Rituals). Die Studierende (sic!) eignen sich durch mehrfaches Anschauen oder Hören der Video- oder Audiodateien die Inhalte an und lernen, diese danach im Schulalltag anzuwenden. Die *écolsiv*-Studierenden sind auf ein Medium angewiesen, dass sie immer wieder anschauen und/oder anhören können. Die

Wiederholung ist auch bei der Übung von Handlungen wichtig: Sie wählen bestimmte Tätigkeiten und führen diese immer wieder aus. Daraus entwickeln sie ihre Kompetenzen [...]." (é1.1-PL, S. 75)

Auch die *ARTplus*-Projektleitung sieht individualisierte Leistungsnachweise als essenziell an. Dadurch könnte "ein individualisierter Lösungsansatz" (A2.1-PL, S. 144-145), der "direkt an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der zu prüfenden Person im Verhältnis zum angestrebten Berufsabschluss Maßstab" (ebd.) werden. Die *ARTplus*-Projektverantwortlichen an der HKS Ottersberg sehen für Menschen mit Beeinträchtigungen viel Potential in der Lernsituation im künstlerischen Klassenverband:

"Sowohl das Studium der Freien Bildenden Kunst als auch der Studiengang Tanz und Theater im Sozialen – so zeigen die Erfahrungen – eignen sich gut für Menschen mit einem breiten Spektrum von Beeinträchtigungen, insbesondere auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten." (A2.4-PV, S. 142)

Die *écoliv*-Projektleitung erwähnt, dass die Erreichung einiger Ziele Zeit über das Projektende hinaus brauchen, um neue Strukturen, wie z.B. die Verwendung von *UDL* im Unterricht, an einer Hochschule zu etablieren (é1.1-PL, S. 82). Die *écoliv*-Dozentin nennt in diesem Zusammenhang Erfahrungen mit zu hohen Erwartungen z.B. von den Praktikumslehrpersonen an die *écoliv*-Studierenden (é1.4-DOZ, S. 106). Für den *écoliv*-Studierenden war der Zugang zu den Inhalten der vielen zu lesenden Texte erschwert. Er war deshalb auf die Assistenzleistung seines *écoliv*-Tutors angewiesen, der ihm die Texte in Form einer Kurzfassung zugänglich machte (é1.2-STU, S. 88). Ein weiterer Nachteil sieht der *écoliv*-Studierende darin, dass er sich während dem Unterricht keine Notizen machen kann (ebd., S. 87).

Als hilfreich beschreiben die *ARTplus*-Studierenden die Unterstützung durch Protokolle, die von den künstlerischen Assistenzpersonen während den Lehrveranstaltungen verfasst wurden und die geholfen haben, Zugang zu den Lerninhalten zu bekommen (A2.3-ASS, S. 10). Daneben werden von der *ARTplus*-Studierenden weitere Faktoren erwähnt, die ohne Assistenzleistung nicht möglich sind (z.B. Planung einer Exkursion, das Erstellen von Hausarbeiten) (A2.2-STU, S. 3).

In beiden Projekten werden individualisierte Lerninhalte als wichtig und förderlich empfunden. Im Gegensatz zu *ARTplus* zeigt *écoliv* verschiedene Möglichkeiten auf, um dies im Unterricht zu erreichen.

Gleichzeitig wird bei *écoliv* betont, wie relevant Lernbegleitung ist. Als hemmenden Faktor wird von der *écoliv*-Projektleitung die Zeit genannt, die notwendig ist, um neue Strukturen zu festigen. Die Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen aus beiden Projekten erwähnten die ungenügende Zugänglichkeit zu den Inhalten der Lehrveranstaltungen. Sie waren auf Assistenzleistungen angewiesen.

5.2.2 Kategorie Qualifikation

Über die Kategorie *Qualifikation* soll herausgefunden werden, ob die Ausbildungsangebote zu einem qualifizierenden Abschluss führen. Ausserdem wird ersichtlich, mit welchen Mitteln die Ausbildungsangebote das erreichen möchten.

Beruflicher Abschluss

Zur Unterkategorie *Beruflicher Abschluss* geben die ausgewerteten Daten allgemein nur wenig Aufschluss. In den Berichten von *écolsiv* fanden sich nur zwei eindeutig zuordenbare Aussagen, die etwas in diese Richtung erläutern. Der *écolsiv*-Studierende erwähnt einen Test im Fach Sportdidaktik, was darauf hinweist, dass für diesen Berufsabschluss ein Prüfungssystem existiert (é1.2-STU, S. 88). Eine Aussage der *écolsiv*-Dozentin zeigt, dass für den Beruf *Assistenz mit pädagogischem Profil* keine Berufsdefinition existiert, weil der Erwerb der Kompetenzen bei allen Studierenden mit Beeinträchtigungen individuell sei (é1.4-DOZ, S. 105).

Aus den Daten von *ARTplus* wird aus mehreren Äusserungen von verschiedenen Akteur:innen ersichtlich, dass während dem Pilotprojekt die Teilnahme an einem Bildungsangebot für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an der HKS Ottersberg mit einer Gasthörerschaft gestartet hat. Eine Gasthörerschaft führt nicht zu einem qualitativen Abschluss. Für einige der *ARTplus*-Studierenden wurden im Anschluss daran eine reguläre Immatrikulation möglich. In ihrem LNW schreibt die *ARTplus*-Assistentin dazu, dass die HKS Ottersberg im Rahmen des *ARTplus*-Programms Menschen mit Beeinträchtigungen als erste deutsche Hochschule ein reguläres Studium ermöglichen würde (A2.3-ASS, S. 2).

Hemmende und begünstigende Faktoren lassen sich aus diesen Ergebnissen bei beiden Projekten kaum ableiten; viel mehr geben die Texte Hintergrundinformationen zum Thema. Als motivierend fürs Studium empfindet die *ARTplus*-Studierende, "ein gutes Studium [...] in der Tasche" (A2.2-STU, S. 2) zu haben. Bei *ARTplus* lässt sich als begünstigende Begebenheit ausserdem folgende Textpassage der beiden *ARTplus*-Projektverantwortlichen an der HKS beziehen:

"Dies beinhaltet auch die Flexibilisierung von Abschlüssen für Menschen mit Assistenzbedarf. Ihnen soll ermöglicht werden, Bildungsangebote auch außerhalb der Behindertenhilfe wahrnehmen und einen Abschluss erwerben zu können. [...] [...] – in Form einer Gasthörerschaft bis hin zur regulären Immatrikulation und perspektivisch der Erzielung eines Abschlusses." (A2.4-PV, S. 141)

Die *ARTplus*-Projektleitung erwähnt, dass sich [auf der Ebene der Lehre] "in den künstlerischen Disziplinen neue Fragen von Qualität und Leistung" (A2.1-PL, S. 144) ergeben würden und stellt dabei die Frage in den Raum, wie denn "bei einem Tänzer oder einer Tänzerin mit physischer Beeinträchtigung" (ebd.) Qualität definiert werden könnte.

Aufbau Bildungsangebot

Auch zu dieser Unterkategorie geben die Auswertungen Auskunft. Bei den Aussagen der *écolsiv*-Projektleitung finden sich neben den übergeordneten Zielen viele Informationen zur Gliederung des Studiums, wobei folgende Passage dazu einen guten Überblick verschafft:

"Die Ausbildung findet einerseits in Bachelor-Modulen und einem *écolsiv*-Modul statt (theoretische Ausbildung) und andererseits in der Primarschule (praktische Ausbildung). Es gibt pro Jahr zwei bis drei Wochenpraktika, die je eine bis fünf Wochen dauern, und in den restlichen Wochen haben die Studierenden ein bis

zwei Tage pro Woche praktische Ausbildung in Primarschul- und Kindergartenklassen. Im ersten Ausbildungsjahr geht es darum, herauszufinden, was die *écol/siv*-Studierenden können und welche Kompetenzen sie entwickeln wollen. Im zweiten Jahr geht es im Wesentlichen um die gezielte Erarbeitung von Kompetenzen [...]. Das Einüben der Kompetenzen in unterschiedlichen Situationen ist das Ziel im dritten Ausbildungsjahr [...]. Dieses einfache Konzept dient der Orientierung und muss je nach Situation angepasst werden." (é1.1-PL, S. 70-71)

Die *écol/siv*-Dozentin beschreibt, wie die bereits erworbenen Kompetenzen dazu dienen, gemeinsam mit den *écol/siv*-Studierenden neue Kompetenzen zu definieren, die "darauf aufgebaut werden können" (é1.4-DOZ, S. 106). Den Erwerb einer neuen Kompetenz beschreibt der *écol/siv*-Studierende beispielhaft folgendermassen:

"Im Sport erreichten wir, dass ich Spiele leiten und pfeifen kann. [...]. So leitete ich das Fussballspiel einer Gruppe allein, weil in der Turnhalle auf mehreren Feldern gleichzeitig gespielt wurde und Grégoire Schuwey nicht alle Spiele pfeifen konnte. Er hat mir viel Verantwortung übergeben." (é1.2-STU, S. 88)

Als begünstigende Massnahme kann das von der *écol/siv*-Dozentin erwähnte Modul *Selbstorganisiertes Lernen* für die Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen aufgeführt werden, welches sie inhaltlich näher beschreibt (é1.4-DOZ, S. 105). Dient das Modul einerseits dem Strategieerwerb im Umgang mit Unsicherheiten, wird darin ausserdem die "eigene Reflexionsfähigkeit" (ebd., S. 106) trainiert, damit die Studierenden mit Beeinträchtigungen lernen, "selbst Auskunft über ihre Kompetenzen und benötigte Hilfsmittel" (ebd.) zu geben. In diesem Prozess entsteht ein Bewerbungs- und Abschlussportfolio, welches darüber informiert (é1.1-PL, S. 75). Bezugnehmend auf die hohen Erwartungen der *écol/siv*-Studierenden an sich selbst schreibt die *écol/siv*-Dozentin:

"Diesen Stress kann ich in meinem Modul «Selbstorganisiertes Lernen», das einmal wöchentlich stattfindet, auflösen, indem wir gemeinsam herausfordernde Situationen sichtbar machen, über diese sprechen, einander zuhören und Tipps geben, wie sich die Studierenden in gewissen Situationen verhalten können. Das braucht manchmal konkrete Verhaltensideen." (é1.4-DOZ, S. 105)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Angebot an die *écol/siv*-Studierenden, jederzeit "zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem grösseren Unterstützerkreis (Eltern, Freunde, Dozierende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen" (é1.1-PL, S. 76) zu können. Dies betrifft nicht nur die Zukunftsplanung (Doose, 2011, zit. nach é1.1-PL, S. 76), sondern auch "regelmässige Standortbestimmungen" (ebd., S. 71) oder Eintrittsgespräche.

Da die *ARTplus*-Projektleitung nicht direkt für den Aufbau der einzelnen Bildungsangebote der involvierten Bildungsinstitutionen zuständig ist, sondern auf einer anderen Ebene die Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit des gesamten Programms koordiniert, schildert sie ihre Tätigkeit in dieser Frage folgendermassen: "Gemeinsam mit den Teilnehmenden und den beteiligten Ausbildungsinstitutionen werden geeignete Bildungsformate [...] überlegt und geprüft. Die Teilnehmenden werden hinsichtlich möglicher Angebote [...] beraten; die Ausbildungsinstitution wiederum hinsichtlich der Curricula, des Nachteilsausgleichs [...]" (A2.1-PL, S. 138).

Einen Einblick in das Bildungsangebot an der HKS Ottersberg gibt das transkribierte Interview der *ARTplus*-Studierenden. Darin erwähnt sie, dass es [an der Hochschule für Künste im Sozialen] unterschiedliche Bereiche wie *Freie Kunst*, *Kunsttherapie* oder auch *Tanz und Theater* zum Studieren gäbe. Über den Aufbau ihres Studiums [im Bereich *Freie Bildende Kunst*] sagt sie, dass man "Kurse, wie zum Beispiel auch Aktzeichnen oder Fotografie oder [...] druckgraphische Verfahren oder überhaupt Performance und alles was da so angeboten wird" (A2.2-STU, S. 6) besuchen sollte, wobei es in den ersten beiden Semestern immer so sei, "dass man bei der Grundlehre" (ebd.) sei. Es werden die "verschiedensten Bereiche" (ebd.) abgedeckt, zum Beispiel "Malerei und Zeichnen, wie man mit Material umgeht oder mit Ton oder mit Plastik, was man damit alles machen kann" (ebd.). Bei der *Freien Kunst* gehört der Besuch von Fachklassen dazu, "die man [...] nach und nach kennenlernt" (ebd.), zuerst in zwei Bereichen, worauf man sich "dann im dritten Semester" (ebd.) für eine Fachklasse entscheidet.

Der Beschrieb der beiden *ARTplus*-Projektverantwortlichen zeigt auf, wie das Bildungsangebot während dem Vorläuferprojekt, [dem ersten *ARTplus*-Strukturprogramm von *EUCREA*] organisiert war:

"Während eines Vorläuferprojekts von 2015 bis 2017 nahmen bereits drei Studierende im Gasthörerstatus an der Lehre im Bachelor-Studiengang Freie Bildende Kunst [Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg] teil. Parallel konnten die am Programm *ARTplus* Beteiligten Seminare und weitere künstlerisch-praktische Kurse wie z. B. Fotografie besuchen." (A2.4-PV, S. 140)

Als begünstigende Massnahme lässt sich aufführen, dass die Hochschule "derzeit [während dem Pilotprojekt *ARTplus*] an einem Modell" (ebd.) arbeitet, "wie Studierende mit Behinderung gemeinsam mit Studierenden aus allen an der HKS Ottersberg angebotenen Studiengängen studieren können" (ebd.). Dafür "ist vorgesehen, dass Menschen mit Assistenzbedarf im Rahmen von *ARTplus* an zeitlich begrenzten Projekten, Workshops, aber auch an mehrsemestrigen Bildungsangeboten teilnehmen – [...]" (ebd.).

Eine hemmende Bedingung an der HKS Ottersberg formuliert die *ARTplus*-Studierenden aus der Anfangszeit ihres Studiums folgendermassen. Sie sagt, dass sie sich wünscht, dass "das System mehr [...] Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung" (A2.2-STU, S. 3). Sie hoffe, dass es "beim nächsten Mal bisschen mehr, schneller, gut funktioniert [...]. Das man auch da begleitet wird [...]" (ebd., S. 4). Für das wissenschaftliche Arbeiten schlägt sie eine begünstigende Massnahme vor nämlich, "dass man darauf achtet einfache Sprache [...] mehr zu formulieren" (ebd.).

In den beigezogenen Erfahrungsberichten von *écolsiv* finden sich keine eindeutigen Äusserungen über hemmende Faktoren bezüglich dem *Aufbau Bildungsangebot*, weshalb *écolsiv* hier nicht vertreten ist. Das Bildungsangebot von *écolsiv* weist von Anfang an eine klare Gliederung auf. Bei *ARTplus* zeigt sich eher ein Entwicklungsprozess über die Jahre hinweg, in dem sich das Bildungsangebot von einer einfachen Gasthörerschaft hin zu einem strukturierten Modell verändert. Das führte dazu, dass das Angebot an der HKS zu Beginn als unstrukturiert wahrgenommen wurde. Auch inhaltlich weist *écolsiv* eine für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angepasste Struktur auf. Dies wird beispielsweise durch die Aussagen bezüglich Kompetenzerwerb oder durch die Existenz eines spezifischen Moduls zum Erlernen von Strategien ersichtlich. An der HKS Ottersberg besuchen die

ARTplus-Studierenden den regulären Unterricht. Die *ARTplus*-Projektleitung berät die Bildungsinstitutionen in der steuernden Rolle zum Thema geeigneter Bildungsformate.

5.2.3 Kategorie Zukunftsperspektiven

Die Kategorie *Zukunftsperspektiven* beleuchtet einerseits die beruflichen Chancen und Anschlusslösungen, die sich durch inklusive Bildungsprojekte auf tun können. Gleichzeitig interessiert, ob sich die gesellschaftliche Inklusion durch die inklusive Bildung sichtbar verändert.

Berufliche Inklusion

Eine Äusserung der *écol/siv*-Projektleitung legt das Ziel dar, [mit der Ausbildung im Sinne einer beruflichen Inklusion] "Teil eines Lehrerkollegiums" (é1.1-PL, S. 69) zu sein. Als begünstigender Faktor ist hier die Begleitung während dem "Übergang in den Arbeitseinsatz" (ebd., S. 76) zu nennen, wenn die Studierenden mit Beeinträchtigungen sich gegen Ende des Studiums an einer Schule bewerben.

Die *ARTplus*-Projektverantwortlichen zeigen mit ihrer Aussage, dass "zwei der Gasthörer [...] in der hochschuleigenen Galerie *level one* in Hamburg ihre Werke" (A2.4-PV, S. 140) ausstellen konnten die berufliche Inklusion im künstlerischen Berufsfeld auf.

Die Aussage von der *ARTplus*-Studierenden, die durch das Projekt Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen "dazu animiert" (A2.2-STU, S. 2) sieht, "auch etwas anderes zu können als nur Werkstufe" (ebd.), zeigt, dass das Projekt an sich als inkludierend wahrgenommen wird. Ihr Wunsch, dass sich andere Hochschulen an der HKS Otterberg ein Beispiel nehmen und zukünftig auch inklusive Bildungsmöglichkeiten schaffen würden (ebd., S. 7) bestätigt diese Aussage. Insbesondere, weil sie damit rechnet, vielseitigere berufliche Möglichkeiten (Arbeitsstellen) durch den Abschluss zu bekommen (ebd., S. 6).

Durch die Möglichkeit für Studierende ohne Beeinträchtigungen, sich während dem Studium [als künstlerische Assistenzperson] zu qualifizieren, verfolgt die HKS Ottersberg die Perspektive, die kompetente künstlerische Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf über das Studium hinaus zu etablieren (A2.4-PV, S. 141).

Mehrmals wird von verschiedenen Akteur:innen seitens *écol/siv* erwähnt, dass während dem Pilotprojekt Stellen "in dieser Art" (é1.3-TUR, S. 91) "damals noch nicht einmal" (ebd.) existierten. Damit einhergehend schreibt der *écol/siv*-Tutor: "Dabei wurde mir erst recht bewusst, dass es nicht *das* Stellenprofil «Assistenz mit pädagogischem Profil» geben wird, sondern nur sein ganz persönliches Stellenprofil, welches seine Stärken in den Vordergrund rückt." (ebd., S. 92). Laut *écol/siv*-Dozentin stellt das die Praktikumslehrpersonen vor grosse Herausforderungen, weil zu Beginn nicht klar sei, wie ein Einsatz eines *écol/siv*-Studierenden aussehen könnte. Sie äussert sich dazu folgendermassen:

"Mich beschäftigt die Zukunft der *écol/siv*-Studierenden, weil es sich um keinen Beruf mit festgesetztem Aufgabenbereich handelt, sondern sich das Stellenprofil je nach Assistenzperson unterscheidet. Das heisst, es braucht jetzt innovative Schulen, die bereit sind, individuell zugeschnittene Arbeitsstellen zu schaffen und den Lohn für eine Assistenz mit pädagogischem Profil zu bezahlen." (é1.4-DOZ, S. 107)

Obwohl von beiden Projekten positive Aspekte bezüglich der beruflichen Inklusion aufgrund der inklusiven Ausbildung genannt werden, wird ganz deutlich aufgezeigt, dass es an Anschlusslösungen mangelt. Bei *écolsiv* handelt es sich bei der Qualifikation um einen neuen Beruf, bei dem kein eindeutiges Stellenprofil definierbar ist, weil jeder Studierende mit Beeinträchtigungen ein individuelles Portfolio erarbeitet. Daher gibt es auch keine Stellen in diesem Bereich. Die *ARTplus*-Projektleitung macht hingegen eher die Wechselwirkung zwischen den beruflichen Anschlusslösungen und dem mangelnden Bildungsangebot und den bislang sehr eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zu beidem dafür verantwortlich.

Gesellschaftliche Inklusion

In den Ausführungen um die berufliche Inklusion zeigen sich in vielen Beispielen auch die Thematik der gesellschaftlichen Inklusion. Die *ARTplus*-Projektleitung erwähnt als hemmenden Faktor eine grosse Unsicherheit in der Bildungs- und Kulturlandschaft gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen, deren Ursache sie in der "ausgeprägt separierenden Gesellschaftskultur der BRD" (A2.1-PL, S. 133) sieht.

Inklusive Bildungsformate beschreibt sie diesbezüglich als begünstigenden Faktor, indem sie sagt, dass mit der täglichen Präsenz neue Verbindungen untereinander entstehen können. Dadurch könne sich einerseits bei den bei den *ARTplus*-Studierenden, aber auch bei den anderen Studierenden, den Lehrenden und der Hochschulleitung eine "Normalität" (A2.1-PL, S. 139) entwickeln. Ähnlich äussern sich die beiden *ARTplus*-Projektverantwortlichen, die dazu schreiben, dass die Studierenden "für die gemeinsame Weiterentwicklung der bestehenden Lehr- und Lernformate hin zu einer mehr gleichberechtigten Partnerschaft [...] eine partizipativ und inklusiv ausgerichtete Perspektive im Rahmen ihres Studiums" (A2.4-PV, S. 141) brauchen würden. Durch diese Art eines Co-Studiums würden sich Erfahrungshorizonte und künstlerische Kollektivsituationen ergeben, die über das Studium hinaus fortwirken würden (ebd., S. 142).

Auch die *écolsiv*-Projektleitung greift diese Entwicklung im Umgang miteinander mehrere Male auf. Zum Beispiel schreibt sie, dass "ein Zustand der gegenseitigen Anerkennung, der beinhaltet, dass die gegenseitige *Anerkennung* als Normalität zu denken" (é1.1-PL, S. 73) möglich werde. Dieses Zitat einer Bachelor-Studentin verdeutlicht dies:

"In mir hat *écolsiv* ausgelöst, dass ich gemerkt habe, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch Menschen sind und gar nicht anders sind als wir. [...] man muss dich nicht irgendwie speziell behandeln, sondern kann mit dir ganz normal sprechen, sich austauschen, diskutieren. [...]. Das verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft gar nicht so eine Aufteilung machen müssen – im Sinne des anderen Umgangs mit Personen mit Beeinträchtigungen." (ebd.)

In Bezug auf die *écolsiv*-Studierenden zeigten sich neben den Erfahrungen innerhalb der Ausbildung auch ausserhalb Veränderungen im Umgang mit ihnen. Dazu schreibt die *écolsiv*-Projektleitung:

"Ein *écolsiv*-Student hat auf die Frage, was sich verändert hat in Bezug auf seine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung anderer, geantwortet: «Wenn ich Leuten erzähle, dass ich studiere, fragen sie: «Ah was? Wo?

Was studierst du genau? Was machst du genau?» Der *écoliv*-Student hat beschrieben, dass dies vor der Teilnahme am Projekt *écoliv* anders war, als er noch in der Werkstatt für Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet hat. Da habe man weniger Interesse gezeigt und nicht nachgefragt, was er mache." (é1.1-PL, S. 80)

Gleichzeitig eröffnete das Studium dem *écoliv*-Studierenden die Chance, an Tagungen teilzunehmen, was er als Highlight beschreibt. Die "Rolle als erster *écoliv*-Student im Projekt einnehmen zu dürfen" (é1.2-STU, S. 88-89) schätzt er sehr.

Von den Studierenden aus beiden Projekten wurde die Möglichkeit, sich in einem inklusiven Setting zu bewegen, erwähnt. Mit Menschen ohne Beeinträchtigungen zur Schule zu gehen, war schon immer ein Wunsch des *écoliv*-Studierenden und die *ARTplus*-Studierende erwähnt, "die Leute da kennen zu lernen" (A2.2-STU, S. 2) als Motivation fürs Studium.

Die *ARTplus*-Studierende sagt auf die Frage nach der Akzeptanz an der Hochschule, dass sie keine grossen Unterschiede merke, sich integriert fühle, es gebe keinen, der "irgendwie blöd" (ebd., S. 4) sei, man würde gemeinsam und füreinander arbeiten, auf Augenhöhe. So angenommen zu werden, wie man ist, sei schön.

Erwähnenswert sind die Beschreibungen zweier Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Anfangszeit bezüglich der Sozialisierung in der Gruppe. So erzählt der *écoliv*-Studierende, dass er wartete, bis die Mitstudierenden auf ihn zukamen, weil er "wusste, wenn sie auf mich zukommen, dann interessieren sie sich für mich" (é1.2-STU, S. 87). Er sei keiner, der stören gehe, denn er hätte gewusst, dass er zurückhaltend sein müsse, dann würden sie schon fragen kommen.

Die *ARTplus*-Assistentin äussert sich in ihrem LNW zu den Erfahrungen des *ARTplus*-Studierenden und seiner anfänglichen Zurückhaltung ähnlich:

"Zunächst hat er alle Kurse nur bei einem Dozenten belegt und sich dann Schritt für Schritt in die Gruppe etabliert, indem er sich vorerst nur auf eine Person fokussiert hat, habe dann aber gemerkt „es wird mir [...] doch eher ein bisschen langweilig und hab dann gesagt [...], dass es mehr Sinn macht, mit mehreren Personen [...] auszutauschen und [...] mit teilhaben zu können oder mit zusammenarbeiten“²⁵ (Kühnle, 2022b, zit. nach A2.3-ASS, S. 11). (sic!) Mittlerweile erlebt [der *ARTplus*-Studierende] große Wertschätzung unter den Dozierenden als auch bei den Assistenzen." (A2.3-ASS, S. 11)

Ein grundlegendes Problem, welches die berufliche Inklusion auf gesellschaftlicher Ebene hemmt, sieht die *écoliv*-Dozentin darin, dass die [schweizerische] Sozialversicherung Menschen mit Beeinträchtigung nur eine Ausbildung zahle, was so vorgesehen sei. Das führe zu einer gesellschaftlichen Stigmatisierung, es werde aufgezeigt, dass die Gesellschaft einer Person mit Handicap nicht zutraue, sich zu entwickeln (é1.4-DOZ, S. 107). Zum Schulsystem aus gesellschaftlicher Sicht zeichnet sie folgendes Bild:

"Das Schulsystem ist sehr starr und defizitorientiert. Ausserdem geht es immer wieder um das Einsparen von finanziellen und personellen Ressourcen. Im Moment bemerke ich einen Trend im Schulsystem und der Ge-

sellschaft, der zurückgeht zu Separation und Trennung. Wie kann entgegen diesen Trends institutionalisiert werden, dass Menschen mit Be_Hinderung in der Schule arbeiten?" (é1.4-DOZ, S. 107)

Es lässt sich sagen, dass beide Projekte positive inkludierende Effekte auf gesellschaftlicher Ebene durch ihr Angebot sehen. Zum Beispiel, dass regelmässige Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen stattfänden, was zu einer Normalisierung solcher Situationen beitrage. *Écolsiv* beschreibt zusätzlich ein Beispiel, welches der *écolsiv*-Studierende erlebte und das ihm aufzeigte, wie seine neue Position seine Wirkung nach aussen veränderte. Die beiden Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen erwähnen das Bildungsangebot positiv, weil es ihnen ermöglicht, sich in einem inklusiven Rahmen zu bewegen. Je ein Beispiel aus jedem Projekt zeigt auf, dass die Sozialisierung in der Gruppe mit einer anfänglichen Zurückhaltung der Studierenden mit Beeinträchtigungen einherging. Als hemmend für den inkludierenden Entwicklungsprozess an Hochschulen, nennt die *écolsiv*-Dozentin die immer wiederkehrenden Sparmassnahmen im Bildungssystem.

5.2.4 Kategorie Assistenz

In der Kategorie *Assistenz* wird ein Blick auf verschiedene Formen von Assistenzleistungen geworfen. Neben der *Schulischen Assistenz* geht es um die *Assistenz zur Alltagsbewältigung* oder das *Private Engagement*, welches die Unterstützungsleistungen aus dem privaten Umfeld von Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen meint.

Assistenz zur Alltagsbewältigung

In den ausgewerteten Daten kommt der Unterstützungsbedarf im Alltag von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nur wenig vor. Eine Textpassage der *écolsiv*-Dozentin zeigt auf, dass für sie als *écolsiv*-Coach gerade in der Anfangszeit sehr unsicher war, "wann und wie viel" (é1.4-DOZ, S. 105) sie die *écolsiv*-Studierenden unterstützen sollte. Auch in den Aussagen der *écolsiv*-Projektleitung ist etwas Vergleichbares zu lesen, wenn sie von einer Bachelor-Studentin erzählt, deren angebotene Hilfe beim Jacke anziehen abgelehnt wurde (é1.1-PL, S. 72).

Die *écolsiv*-Projektleitung äussert, dass im Arbeitseinsatz erprobt werde, welche Unterstützung die *écolsiv*-Studierenden brauchen würden (ebd., S. 71). Dies zeigt auf, dass innerhalb des Ausbildungsangebotes der Unterstützungsbedarf eruiert werden kann.

Bezüglich dem Thema Inklusion äussert die *ARTplus*-Studierende, dass es ganz wichtig sei, zu berücksichtigen, dass "Leute mit Beeinträchtigung unglaublich viel Unterstützung brauchen" würden (A2.2-STU, S. 5).

Als ein Hindernis empfand der *écolsiv*-Studierende den notwendigen Unterstützungsbedarf während einer Situation in einer Studienwoche, die er folgendermassen beschreibt:

"Nachdem ich etwa sechs Monate am Institut Unterstrass studierte, gingen wir in ein Seminarhaus in die Studienwoche [...]. Ich musste den Lehrpersonen sagen, was ich brauchte, zum Beispiel: «Ich brauche eine Dusche vor dem Schlafengehen.» Forderungen zu stellen, war schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es stehe mir nicht zu, mehr einzufordern als meine Mitstudierenden." (é1.2-STU, S. 88)

Auch die *ARTplus*-Studierende nennt einen Studienausflug als eine Herausforderung, bei dem sich bei der Planung der Reise ein Unterstützungsbedarf im Alltag zeigte:

"[...] es gibt auch sehr viele andere Einschränkungen wo ich unterstützungsbedarf (sic!) habe, wie zum Beispiel [...] Exkursionen, wie man da [...] ankommt, wie zum Beispiel in Berlin, wie kann man sich da informieren, wie kommt man da hin und was muss man organisieren, Schlafplatz und alles Mögliche. Und ja, da brauche ich zum Beispiel Unterstützung." (A2.2-STU, S. 2-3)

Die *ARTplus*-Studierende sieht ihren Bedarf an Assistenzleistungen im Bereich der Technik oder bei Orten oder Dingen, die ihr unbekannt sind. Als positiv erwähnt sie mehr als einmal das Miteinander und die Hilfe ihrer Mitstudierenden, bei denen sie sich erkundigen könne, wenn etwas unklar sei (ebd., S. 3).

Die wenigen Aussagen zum alltäglichen Assistenzbedarf zeigen auf, dass an einer Bildungsinstitution der *Schulische Assistenzbedarf* im Fokus steht. Dennoch zeichnet sich ein Bild ab, das darauf hinweist, wie die verschiedenen Formen von Unterstützungsbedarf im Leben eines Menschen mit Beeinträchtigung ineinander fließen.

Schulische Assistenz

Im Bericht der *écolsiv*-Projektleitung finden sich verschiedene Hinweise auf das Unterstützungskonzept, welches am Institut Unterstrass für das Projekt aufgebaut wurde. Dieses sieht u.a. auch "spezifische Unterstützungen von Personen aus der Institutsleitung oder der Studiengangsleitung, von Dozierenden oder Studierenden" (é1.1-PL, S. 68) vor, wobei hier immer wieder vom Unterstützernetzwerk die Rede ist, der in jeder Phase angefragt werden kann (ebd., S. 76). Ein weiteres Tool stellt das *écolsiv*-Modul *Selbstorganisiert Lernen am Institut* dar, wo zusätzliche Unterstützung angeboten wird (ebd., S. 78). Die *écolsiv*-Dozentin, welche das Modul leitet, stellte sich als Ansprechperson der Studierenden mit Assistenzbedarf zu Verfügung. Dabei machte sie die Erfahrung, dass sie "zu einer engen Bezugsperson der *écolsiv*-Studierenden wurde" (é1.4-DOZ, S. 105). Viel Erwähnung findet bei *écolsiv* das Tutorensystem, welches die *écolsiv*-Projektleitung wie folgt beschreibt:

"Nach ungefähr drei Wochen nimmt die Tutorin oder der Tutor die Arbeit auf. Die Bachelor-Studierenden übernehmen diese Funktion während dem Studium freiwillig. [...] Die Tutorinnen und Tutoren tauschen sich mit der Studiengangsleitung und der Institutsleitung aus, diskutieren in einer Tutorengruppe aktuelle Themen und unterstützen sich bei der Problemlösung gegenseitig." (ebd., S. 68)

Die Auswertung zeigt, dass sich der *écolsiv*-Tutor zu seiner Rolle viele Gedanken gemacht hat. Mit dem Fokus auf die zukünftige berufliche Tätigkeit des *écolsiv*-Studierenden entwarf er für sich ein fiktives Stellenprofil, um für sich selbst persönliche Anhaltspunkte für die Begleitung zu schaffen. Mehrmals erwähnt er in seinem Bericht, dass er an den *écolsiv*-Studierenden hohe Erwartungen stellte. Er stellt fest, dass in der Anfangszeit mehr Unterstützung notwendig war. Im Laufe der Zeit hat er dem *écolsiv*-Studenten immer mehr Verantwortung übergeben (é1.3-TUR, S. 91-92). Zu seiner Rolle meint er:

"Als Tutor [des *écolsiv*-Studierenden] verstand ich mich innerhalb des Projekts *écolsiv* in erster Linie als sein Förderer und Förderer auf inhaltlicher Ebene. Ich wollte ihm den vermittelten Inhalt *kaubar machen, ohne ihm das Kauen abzunehmen*. Es war mir ein Anliegen, ihm die Auseinandersetzung mit der Sache zu ermöglichen." (é1.3-TUR, S. 91)

Wie die verschiedenen Texte zeigen, empfanden die Studierenden mit Beeinträchtigungen der beiden Projekte die Unterstützung durch ihren Tutor, bzw. die künstlerischen Assistenzpersonen als hilfreich. So schreibt der *écolsiv*-Studierende, dass sein Tutor sehr wichtig für ihn gewesen sei:

"Wir mussten viel lesen, und da hatte ich ihn gefragt, ob er mir eine Kurzfassung machen kann. Das war sehr aufwendig für ihn, aber er meinte, dass er durch das Schreiben der Kurzfassung auch viel gelernt habe. Während der Veranstaltungen am Unterstrass musste ich ihn ab und zu fragen, von was genau die Rede ist, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe. (é1.2-STU, S. 88)

Die *ARTplus*-Assistentin beschreibt in ihrer Hausarbeit, dass beide *ARTplus*-Studierenden "die Rolle der künstlerischen Assistenzen wertschätzen und ihnen durch die Protokolle, die während den Seminaren und Veranstaltungen geschrieben werden, und den Austausch viel geholfen wird." (A2.3-ASS, S. 10).

Wurden die *ARTplus*-Studierenden mit Gasthörerstatus im Anfangsstadium von Personen aus den beteiligten Partnerorganisationen (von *EUCREA*) begleitet, stellte für das Pilotprojekt *ARTplus* auch die HKS Ottersberg Assistenzleistungen für eine Begleitung im Studienalltag zur Verfügung. Dafür wurden Studierende "verschiedener Studiengänge" (A2.4-PV, S. 142) beigezogen. Die Entwicklung eines Modells für künstlerische Assistenz begann während der Pilotphase. 2022 schrieben die *ARTplus*-Projektverantwortlichen dazu:

"Das Modell sieht eine künstlerische Assistenz auf der Basis geteilter künstlerischer Interessen vor. Dabei begleiten Studierende der HKS Ottersberg über einen längeren Zeitraum (Gast-)Studierende mit Beeinträchtigungen und helfen ihnen z. B. bei der Vor- und Nachbereitung der Präsenzlehre und nehmen bei geteilten Curricula auch gemeinsam an den künstlerischen Lehrveranstaltungen teil. Die am Assistenz-Programm teilnehmenden Studierenden erhalten über konkrete zusätzliche Angebote eine vertiefte Qualifizierung in diesem Bereich." (ebd.)

Die *ARTplus*-Projektleitung teilt in ihrem Bericht ihre bereits gemachten Erfahrungen mit den Hochschulen während den verschiedenen Strukturprogrammen, wenn sich ein Mensch mit Assistenzbedarf an einer Hochschule bewirbt. Die Fragen, die dabei entstehen, können von den Institutionen oft nicht allein beantwortet werden. Dazu schreibt sie:

"Der individuelle Aufwand scheint zu hoch und die personellen Kapazitäten sind ohnehin ausgereizt. Die Inklusionsbeauftragten der Hochschulen verfügen über keine Ressourcen – weder zeitlicher noch inhaltlicher Art. Eine flankierende institutionelle Struktur, die den Ablauf erleichtern könnte, existiert nicht. Hinsichtlich möglicher Nachteilsausgleiche und individualisierter Lehrformen besteht Unsicherheit." (A2.1-PL, S. 136)

In ihrer Rolle berät sie die verschiedenen Ausbildungsinstitutionen bezüglich des Umgangs mit Assistenzbedarf, wobei sie als begünstigende Faktoren persönliche Assistenzleistungen erwähnt (A2.1-PL, S. 138).

Die *écolsiv*-Dozentin erwähnt, dass immer wieder finanzielle und personelle Ressourcen eingespart werden müssten (é1.4-DOZ, S. 107), was das Bereitstellen von Assistenzleistungen direkt beeinflusst. Auch bei *ARTplus* ist die Finanzierung von Unterstützungsleistungen ein Thema. Auf die Frage, was ihr im Rahmen des Projektes am meisten am Herzen liege, antwortet die *ARTplus*-Studierende:

"[...], mit ArtPlus, da würde ich mir gern wünschen dass die Assistierenden ganz schnell und gut bezahlt werden, das wäre für mich und [...] natürlich für die Assistenzen auch ganz wichtig, auch `ne Motivation [...] weiter dran zu bleiben, weil es [...] ganz wichtig ist, das da bloß nicht die Leute abspringen, [...], dass das auch genauso eingehalten wird, so mit den ganzen Geldern und [...] das [...] auch so bleibt, weil sonst ist ja alles ganz schwierig [...]." (A2.2-STU, S. 6-7)

Die Aussagen aus beiden Projekten zeigen die begünstigende Wirkung eines gut funktionierenden Assistenzsystems für Menschen mit Assistenzbedarf auf. Auch hier werden die verschiedenen Entwicklungsprozesse der Bildungsangebote sichtbar. Während bei *écolsiv* das Tutorensystem von Anfang an fest verankert ist, ist an der HKS Ottersberg eine Weiterentwicklung während der Pilotphase selbst im Gange. Es lässt sich sagen, dass das Thema der Assistenz gleichermaßen einen Zugang begünstigen, oder auch hemmen kann, je nachdem wie gut ein System eingerichtet ist und funktioniert. Der unterstützende Effekt von Assistenzleistungen wird durch die Aussagen der Studierenden mit Beeinträchtigungen aus beiden Projekten deutlich. Einen Einblick in seine Gedanken als schulische Assistenzperson gewährt der *écolsiv*-Tutor, indem er sein Vorgehen in der Begleitung des Studierenden mit Beeinträchtigungen aufzeichnet. Er wählt ein Vorgehen, das dem *écolsiv*-Studierenden Raum lässt für seine eigenen Lernprozesse.

Von der *ARTplus*-Projektleitung wird die Rolle der Inklusionsbeauftragten in Bildungsinstitutionen angesprochen. Darin bemängelt sie die oft nicht vorhandenen institutionellen Strukturen, die für ein funktionierendes Assistenzsystem notwendig wären, obschon auch zu diesem Thema an Hochschulen Beratungen durch *EUCREA* angeboten werden.

Für beide Projekte gilt, dass Assistenzleistungen mit finanziellen und personellen Aufwänden einhergehen. Das heisst, zur Gewährleistung der Assistenzleistungen müssen finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Privates Engagement

In keinem der acht Datenquellen wird das Thema *Privates Engagement* erwähnt.

5.2.5 Kategorie Finanzierung

Die Finanzierung wurde anhand der zwei Unterkategorien *Kosten Studium* und *Zusätzliche Kosten* untersucht. Es wurde nach Informationen zu den Kosten gesucht, die entweder etwas über die Institution, das Bildungsangebot oder die zusätzlich notwendigen unterstützenden Massnahmen aussagen. Zum Thema *Finanzierung* finden sich kaum Äusserungen, weder in den Berichten von

écolsiv noch bei *ARTplus*. Falls eine Aussage gemacht wird, handelt es sich um allgemeine Äusserungen, die implizieren, dass die Umsetzung von inklusiven Bildungsangeboten auch mit Kosten verbunden ist.

Kosten Studium

Die *écolsiv*-Projektleitung schreibt zur Unterkategorie *Kosten Studium*, dass die Umsetzung von inklusiver Bildung an einer Hochschule möglich sei, es brauche dafür neben anderen Komponenten aber Geld (é1.1-PL, S. 82). Die *écolsiv*-Dozentin erwähnt, dass einer Person mit Beeinträchtigung von der schweizerischen Sozialversicherung nur eine Ausbildung in ihrem Leben bezahlt würde.

Gleichzeitig merkt sie an, dass es im Schulsystem allgemein immer wieder zu Einsparungen von finanziellen und personellen Ressourcen komme (é1.4-DOZ, S. 107).

Zusätzliche Kosten

Zu den *Zusätzlichen Kosten* werden in den Daten von *écolsiv* gar keine Aussagen gemacht. Bei *ARTplus* äusserten sich drei der ausgewählten Akteur:innen in wenigen Aussagen zu diesem Thema.

Die *ARTplus*-Projektleitung erläutert, dass Mittel der Eingliederungshilfe [in Deutschland] das erste Mal für das Studium, beispielsweise für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen bereitgestellt würden. Als Ziel nennt sie, "in Zukunft anderen Kreativen mit Behinderung [die] Türen zu öffnen", damit diese an künstlerischer Bildung teilhaben könnten (Giannetti, 2021a, zit. nach A2.1-PL, S. 139). Sie formuliert das Ziel des Projekts in diesem Bereich folgendermassen:

"Öffentliche Geldgebende aus den Bereichen Kultur, Soziales, Arbeit, Bildung und Wissenschaft in den Bundesländern werden aufgefordert, Mittel, Hilfen und Infrastruktur zur Förderung von Ausbildung im künstlerischen Bereich bereitzustellen. [...]. Private Geldgeber*innen werden von *ARTplus* angesprochen, diesen Prozess zu unterstützen. *ARTplus* ist es wichtig, Leistungsgeber*innen davon zu überzeugen, Ausbildungshilfen zur Verfügung zu stellen." (ebd., S. 139)

Durch eine Äusserung von der *ARTplus*-Studierenden zur Bezahlung von Assistenzpersonen wird klar, dass eine angemessene Entlohnung ebendieser bis anhin noch nicht gewährleistet ist. Sie sieht die Gefahr, durch die ungenügende Bezahlung die Assistenzstellen nicht besetzen zu können (A2.2-STU, S. 6-7). Die *ARTplus*-Assistentin sagt zur Situation rund um die Finanzierung von inklusiver Bildung: "Es werden personelle, finanzielle und materielle Ressourcen benötigt, um Inklusion in ein bestehendes System aufzunehmen." (A2.3-ASS, S. 14).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass von einem Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln zur Umsetzung von inklusiven Bildungsprojekten ausgegangen wird und dass die Bereitstellung von Geldern die Gelingensbedingungen positiv beeinflusst. Nähere Informationen dazu lassen sich aus den Aussagen nicht ableiten.

5.2.6 Kategorie Weiterentwicklung

Unter *Weiterentwicklung* werden alle Aussagen zusammengefasst, die etwas über den Umgang mit der Thematik der inklusiven Bildung aussagen. Bei der Unterkategorie *Öffentlichkeitsarbeit* geht es um die Kommunikation nach aussen. Bei der Unterkategorie *Qualität und interne Weiterentwicklung* werden Aussagen zur Auswertung und zum Knowhow-Transfer der gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.

Öffentlichkeitsarbeit

Bei *écolsiv* findet sich nur eine Aussage vom *écolsiv*-Studierenden, die sich eindeutig der *Öffentlichkeitsarbeit* zuweisen lässt: "Die Auftritte an Tagungen, zum Beispiel die Tagung in Wien, waren hingegen ein Highlight." (é1.2-STU, S. 88).

In den Daten von *ARTplus* nimmt das Thema der *Öffentlichkeitsarbeit* sehr viel mehr Raum ein. Die Sichtbarmachung, wie Inklusion "im Kunst- und Kulturbetrieb stattfinden kann" (A2.1-PL, S. 137) ist ein erklärtes Ziel von *EUCREA*, dem Dachverband für Kunst und Inklusion. *ARTplus* ist eins der modellhaft entwickelten Programme, um "Kunstschaffende, Kultur- und Ausbildungsinstitutionen, Politik und Verwaltung für Teilhabe und Vielfalt" (ebd.) zu gewinnen und die "qualitative und quantitative Weiterentwicklung inklusiver Arbeitsformen in der Kunst" (ebd.) zu fördern. Konkret initiierte der Verband dafür behördenübergreifende Gesprächsforen und informierte anhand von Handlungsempfehlungen. Die Öffentlichkeitsarbeit von *ARTplus* umschreibt die *ARTplus*-Projektleitung so:

"Ein wichtiges Tätigkeitsfeld von *ARTplus* besteht in der Sammlung und Weitergabe von Erfahrungen, Erkenntnissen und Informationen auf drei involvierten Ebenen: Die ausbildenden Institutionen, die Entscheidenden in Politik und Verwaltung sowie die Teilnehmenden selbst. Für die Teilnehmenden wird ein Portal mit Informationen zum Thema erarbeitet. [...]. Zum anderen werden Informationen bereitgestellt, die einen Einstieg in eine künstlerische Ausbildung erleichtern. Für Entscheidende in Politik und Verwaltung arbeitet *EUCREA* mit dem *ARTplus*-Netzwerk Handlungsempfehlungen zur Erreichung eines künstlerischen Bildungsbetriebs aus [...]. Gleiches gilt für die Ausbildungsinstitutionen, die Hintergrundinformationen und Empfehlungen für eine mögliche Umsetzung erhalten. Parallel zu den Publikationen startet im Herbst/Winter 2022 eine Serie von Online-Informationsveranstaltungen und Webinaren, die in eine anschließende Fachtagung münden." (ebd., S. 139-140)

Zugangsbarrieren zu Ausbildungen erkennt sie im Mangel an Informationen (ebd., S. 135). Kunst- und Schauspielschulen signalisierten zwar "ihre Bereitschaft, Menschen mit Behinderungen" (ebd., S. 133) auszubilden, würden "aber fehlende Nachfrage" (ebd.) bemängeln, weshalb sie eine Aufgabe der Institutionen darin sieht, "aktiv auf Menschen mit Behinderung zugehen zu müssen" (ebd., 143). Es fänden sich in künstlerischen Bildungsinstitutionen fast keine Berührungspunkte mit interessierten Menschen mit Beeinträchtigungen, sie seien kaum anzutreffen (ebd., 136).

Der positive Effekt von Öffentlichkeitsarbeit wird durch Aussagen der beiden *ARTplus*-Studierenden aufgezeigt, die beide über Mund-zu-Mund-Propaganda auf das Projekt aufmerksam gemacht worden sind. Wie die *ARTplus*-Assistentin schreibt, wurde einer der Studierenden mit kognitiven

Beeinträchtigungen an der HKS Ottersberg von aussen auf das Programm aufmerksam gemacht (A2.3-ASS, S. 8). Ebenso erging es der *ARTplus*-Studierenden:

"Ich bin [...] darauf aufmerksam geworden, wegen Tanzbar [*tanzbar_bremen*], was ja auch wiederum mit unserer Schule zu tun hat und da habe ich einen Günther, also Günther Grollitsch, der hatte nämlich die Verbindung zu der Ottersberg, weil der auch [...] von Tanzbar [*tanzbar_bremen*] einen Kontakt hatte mit Eucra, das ist die Organisation [...] die dafür stehen mit Leuten mit Beeinträchtigung zu unterstützen, andere Möglichkeiten zu Offenbahnen [...]. [...]. So hatte ja auch Günther zu denen ne Verbindung, mit Ottersberg und hatte mich dann so angefragt ob ich da vielleicht mal ein Gaststudium mache [...] (sic!)." (A2.2-STU, S. 1)

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich deutlich die Unterschiedlichkeit der beiden Projekte. *EUCREA* als Dachverband steuert das Projekt und vernetzt die verschiedenen Akteure miteinander. Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt dabei eine grosse und übergeordnete Rolle ein. Sowohl auf der aufklärenden und beratenden als auch auf politischer Ebene. *Écolsiv* hingegen ist ein in sich geschlossenes Projekt einer einzelnen Hochschule.

Qualität und interne Weiterentwicklung

Äusserungen der *écolsiv*-Projektleitung zeigen, dass die interne Weiterentwicklung im Projekt einen festen Platz hat. Sie lassen sich unter der folgenden Aussage zusammenfassen: "Am Institut Unterstrass soll Inklusion nicht nur gelehrt, sondern durch die Öffnung der Hochschule für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch (weiter-)entwickelt werden. [...]. Nicht nur Lehrpersonen der Volksschule sollen sich für Inklusion einsetzen [...] auch Dozierende der Hochschule." (é1.1-PL, S. 67). Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, dass sich alle interessierten Akteur:innen an diesem Prozess beteiligen und das Projekt mitentwickeln können, "jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, jede Studentin und jeder Student" (ebd., 68). Dabei gehe es z.B. um den Austausch von Erfahrungen in Gesprächen, wobei Irritationen im Alltag "notwendige Entwicklungsfelder" (ebd., S. 71) eröffnen würden:

"Eine Bachelor-Studentin möchte einer *écolsiv*-Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: [...]. Wie geht man damit um, wenn Menschen mit Beeinträchtigung für Übergänge viel mehr Zeit benötigen? Solche und andere Fragen [...] werden in Gruppen an sogenannten «Mittagslunches *écolsiv*» (freiwillige Diskussionen in der Mittagspause über das Projekt *écolsiv*) mit Tutorinnen bzw. Tutoren und Dozierenden regelmässig diskutiert." (é1.1-PL, S. 72)

Auch bei *EUCREA* liegt ein aktueller Fokus bei der Entwicklung des Projekts, wie die *ARTplus*-Projektleitung schreibt, da der Dachverband "einen inklusionsspezifischen Wissens- und Erfahrungszuwachs zum Thema inklusive künstlerische Bildung an Hochschulen" (A2.1-PL, S. 138) anstrebe. Das Programm *ARTplus*, welches die "Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen am bestehenden künstlerischen Studienbetrieb" (ebd., S. 141) während der Pilotphase exemplarisch erprobte, verfolgt gleichzeitig den Plan, die Ausbildungsmöglichkeiten für kreative Menschen mit Behinderung weiterzuentwickeln (ebd., S. 137-138). Konkret sieht das in der alltäglichen Tätigkeit so aus:

"Im Rahmen von Recherchetätigkeiten zur Umsetzung des Programms *ARTplus* wurden in den letzten Monaten viele Gespräche mit Hochschulverantwortlichen und Lehrenden aus verschiedensten künstlerischen

Bereichen in Nord- und Mitteldeutschland geführt. [...] Es geht um die Frage der zukünftigen Aufgaben und der Verortung von Hochschulen als inklusive Bildungseinrichtungen [...]." (A2.1-PL, S. 142-143)

Beide Projekte setzen sich mit der Thematik der Weiterentwicklung ihrer Projekte auseinander. Bei *écoliv* läuft das grösstenteils intern ab, was sich wiederum aus der Projektform an einer einzelnen Institution ergibt. Dabei werden alle interessierten Akteur:innen im Umfeld der Hochschule eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Auch bei *ARTplus* findet eine interne Weiterentwicklung statt. Themen werden vernetzt bearbeitet und in Form von Knowhow-Transfer nach aussen getragen. Ziel ist es, künstlerische Bildungsangebote für Menschen mit Handicap auszubauen. Die HKS Ottersberg bearbeitet ihr Bildungsangebot, inklusive Assistenzsystem, während der Pilotphase weiter. Die HKS Ottersberg bearbeitet ihr Bildungsangebot, inklusive Assistenzsystem, während der Pilotphase weiter. Die Hochschule möchte ein Modell zu entwickeln, in dem "Studierende mit Behinderung gemeinsam mit Studierenden aus allen an der HKS Ottersberg angebotenen Studiengängen studieren können" (A2.4-PV, S. 141).

6. Diskussion der Ergebnisse

Um die Frage zu beantworten, welche Voraussetzungsbedingungen sich begünstigend auf die Konzipierung von künstlerischer Bildung in einem inklusiven Setting auswirken, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung zweier Pilotprojekte geben darüber Aufschluss. Auch die Unterfragen werden unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse beleuchtet und beantwortet.

Für die abschliessende Zusammenführung der Ergebnisse, die daraus resultierende Diskussion und Interpretation, sowie für das Kapitel *Fazit, Ausblick und Leitsätze* wurde eine Abhandlung in Textform gewählt. Kohler erwähnt die Variante "Schreiben von theoretischen Texten" als geeignete Möglichkeit, wenn es um die theoretische Verknüpfung von Vergleichen geht (2022, S. 112). Da das vorhandene Datenmaterial, welches anhand einer inhaltlichen Strukturierung bearbeitet wurde, bezüglich einzelner Aspekte keine Auskunft gibt und auch, um die Validierung der Forschung zu gewährleisten, werden bei Bedarf weitere Daten im Sinne eines *theoretical sampling* beigezogen, wie Merrens es beschreibt (2010, S. 292). So lassen sich gewisse Aspekte im Sinne einer Explikation anhand von "gesicherten Informationen aus anderen Quellen" (Roos & Leutwyler, 2027, S. 300) auch dann in einen Kontext setzen, wenn die erreichten Ergebnisse aus einer Untersuchung nicht dazu ausreichen. Durch die Verwendung von verschiedenen Methoden werden die Ergebnisse überprüf- und begründbar (siehe Kapitel 4.3.5).

Das Thema der Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ins reguläre Bildungssystem mit beruflichen Anschlussmöglichkeiten ist ein grosses Thema, berührt es doch im Sinne der Menschenrechte die politische Forderung nach einer gleichberechtigten, gesellschaftlichen Partizipation aller Bevölkerungsgruppen. So lässt sich die Auseinandersetzung mit der Inklusionsforderung in den Bereichen Bildung, Arbeit und Beschäftigung als Fragment eines umfassenden Anliegens betrachten, das dazu beitragen soll, die Diskussion in diesem Teilbereich weiter anzuregen (Kuhlig,

2013, S. 50-51). Diese Forschung fokussiert daher einen kleinen Aspekt eines internationalen Anspruchs nach einer diversitären Gesellschaft. Ein Anspruch, der unter Fokussierung auf die Menschenrechte und auf die damit verbundene UN-BRK Gleichstellung auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen anstrebt. Exemplarisch soll sie aufzeigen, wie sich Inklusion im Bereich von (künstlerischer) Bildung erproben lässt, um die Auseinandersetzung im Rahmen der allgemeinen Inklusionsdebatte weiter zu treiben.

Betrachtet wurden zwei verschiedene Pilotprojekte aus unterschiedlichen Ländern, eins im pädagogischen, das andere im künstlerischen Bildungsbereich. Das Zusammenführen der Ergebnisse hat das Ziel, die relevanten Aspekte aus untersuchten Projekten herauszufiltern, die sich fördernd oder hemmend auf die Projektziele auswirken. Es geht nicht um eine Beurteilung der konkreten Projektanlagen. Vielmehr soll aufgezeigt werden, was zur Konstruktion von etwas Neuem beiträgt, wie Ergänzendes in vorhandene Strukturen implementiert werden kann. Ein Handeln aus den bestehenden Möglichkeiten heraus, damit das Bestmögliche für alle Beteiligten entstehen kann. Aus diesem Blickwinkel werden in der Diskussion zuerst die Unterfragen und zum Schluss die Hauptfrage beantwortet.

6.1 Beantwortung der Unterfragen

6.1.1 Unterfrage 1

Welche Faktoren trugen zum Gelingen der beiden inklusiven Pilotprojekte ARTplus und écoliv an Hochschulen bei? Welche Aspekte stellten Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten dar?

Aufnahmebedingungen

Bevor es um die Zugangsbarrieren rund um den Besuch eines inklusiven Bildungsangebots geht, stehen die Voraussetzungen im Zentrum, die eine Zulassung zu einer Hochschule erlauben. Die schulischen Voraussetzungen, die für einen Besuch eines solchen Angebots normalerweise notwendig sind, in der Schweiz eine Matura, sind nicht als niederschwellig zu bezeichnen. Wenn es sich bei den Interessenten um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen handelt, sind aber niederschwellige Angebote gefragt.

Beide Projekte setzen hier an, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Für den *écoliv*-Studiengang ist in erster Linie ein Berufswunsch im Berufsfeld der Schule von grosser Wichtigkeit, sind also "Menschen mit Affinität für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern" (Labhart et al., S. 10) angesprochen. Es gilt einzig eine Altersbeschränkung von 20 bis 30 Jahren (Institut Unterstrass, 2024). Obwohl das Projekt in einigen Bereichen an das hiesige Berufsbildungssystem anknüpft, betritt es im nachobligatorischen Bildungsbereich gleichzeitig Neuland. Es formuliert keine intellektuellen Zugangsbeschränkungen für das Studium im Hochschulkontext, sondern orientiert sich "konsequent an einem individualisierten Curriculum" (Pool Maag, 2021, S. 44).

Der Zugang zu einer Bildungsmöglichkeit an der HKS Ottersberg führte zu Beginn des Pilotprojekts über eine Gasthörerschaft, worin Labhart et al. eine wichtige Initiative "in Richtung einer inklusiven Hochschule" (2021, S. 15) sehen. Diese war an keine formalen Bedingungen geknüpft, sondern es wurden Mappenberatungen durchgeführt, um zu sehen, ob der Eintritt in die Hochschule passend ist.

In der Auswahl der vorgeschlagenen Seminare waren die Studienanwärter:innen frei (M. Döner & G. Schmid, persönl. Mitteilung, 02./03.04. 2024). Inzwischen ist die Zugänglichkeit durch die Weiterentwicklung des Bildungsangebotes nochmal verbessert worden. Neben der Möglichkeit, durch eine Hospitation einen ersten Einblick in den Hochschulalltag zu bekommen, rief die HKS inzwischen einen *Einstieg+* ins Leben, der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ohne Bewerbungsdossier oder Aufnahmeprüfung ein Orientierungsstudium ermöglicht und durch interdisziplinäre Projekte die verschiedenen künstlerischen Berufsfelder vermittelt. *ARTplus*-Studierende werden so auf ein anschließendes Studium vorbereitet, wobei Prüfungsleistungen, welche in dieser Zeit erbracht und zertifiziert werden, in einem nachfolgenden Studium an der Hochschule angerechnet werden können.

Im Laufe der Pilotphase von *ARTplus* entstand für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an der HKS Ottersberg dann die Möglichkeit, sich anhand einer Begabtenprüfung, durch die eine Immatrikulation ohne Abitur möglich wird, in einen regulären Studiengang einzuschreiben (Süddeutsche Zeitung, 2024), z.B. in den Studiengängen *Freie Bildende Kunst* oder *Tanz und Theater im Sozialen*. Kunsthochschulen (in Deutschland) haben die Möglichkeit, Studierende mit besonderen Begabungen auch ohne Abitur aufzunehmen, was sich die HKS zu nutzen machte (G. Schmid, persönl. Mitteilung, 12.03.2024). Möglich wurde das durch das Niedersächsische Hochschulgesetz (Artikel 18, Absatz 5), welches regelt, dass "durch den Nachweis einer überragend künstlerischen Befähigung" (Justiz-Online, 2024) die üblichen Aufnahmebedingungen zu einem "Studium in einem künstlerischen oder künstlerisch-wissenschaftlichen Studiengang" (ebd.) umgangen werden können, sollten die regulären Voraussetzungen, z.B. durch einen Volksschulabschluss, nicht gewährleistet sein. Aus diesen Erläuterungen kann geschlossen werden, dass angepasste Aufnahmebedingungen zu den begünstigenden Faktoren gehören, wenn es um eine Ausbildung in tertiärem Rahmen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen geht.

Qualifikation, Beruflicher Abschluss, Aufbau Ausbildungsangebot und Berufliche Inklusion

Auch während dem Studium setzten beide Projekte bei den individuellen Voraussetzungen der Studierenden mit Beeinträchtigungen an. Um zu umgehen, dass die *écovsiv*-Ausbildung am Institut Unterstrass aufgrund der personalen Fähigkeiten nicht absolviert werden kann, richtete das Projekt das Studium so aus, dass keine "vorgegebenen, zu erreichenden Kompetenzen" (Labhart et al., S. 11) verlangt wurden. Stattdessen wurde einen Portfolio-Abschluss kreiert, der es erlaubt, bei den individuellen Kompetenzen der Studierenden anzusetzen. Neben anderen übergeordneten Zielen, arbeiten die *écovsiv*-Studierenden in diesem Rahmen an ihren "*individuellen Zielen im Rahmen des regulären Curriculums*" (Müller Bösch, 2021, S. 80). Pool Maag bezeichnet die Ausbildung als eine, "die nicht vorgängig Kompetenzen formuliert" (2021, S. 59) habe. Sie sieht darin "eine *prototypische inklusive Ausbildung* an Hochschulen, die sowohl am Ausbildungsplatz als auch im Handlungsfeld Schule ressourcenorientiert und kontextsensibel ausgerichtet ist und von einer professionellen Ausbildungsbegleitung (*Supported Education*) unterstützt wird" (ebd.). Aus Sicht von *écovsiv* wird hier an einem Punkt angesetzt, wo Nachteilsausgleiche durch formale, individuelle Massnahmen nicht mehr genügen. Waldschmidt und Schneider sprechen in Bezug auf die Förderung durch Nachteilsausgleiche davon, dass eine dadurch "gelungene Anpassung an die Umwelt" (2007, S. 9) sichergestellt werden solle. Behinderung aus sozialpolitischer Sicht sei ein soziales Problem. Sie stellen

nicht die Förderung selbst in Frage, welche "gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung" (Waldschmidt & Schneider, 2007, S. 9-10) ermögliche. Sie nehmen damit, in Bezug auf Behinderung, einen sozialwissenschaftlichen Blick ein und nicht einen medizinischen. Nicht "die Ebene der Schädigung" (ebd., S. 11) ist für die Benachteiligung entscheidend, sondern der soziale Prozess der Benachteiligung der dadurch entsteht. Durch die "Differenzierung der Ziele" (Labhart et al., 2021, S. 11) bricht *écolsiv* mit einer Bildungshierarchie und agiert entgegen herrschenden "Ordnungsprinzipien der Allokation" (Pool Maag, 2021, S. 58). Dies macht ein solches Angebot erst möglich.

Auch an der HKS Ottersberg fand eine Anpassung der Lerninhalte statt; es wird mit individuellen Lernzielen gearbeitet (G. Schmid, persönl. Mitteilung, 12.03.2024). Die *ARTplus*-Projektleitung erwähnt dazu die Beratung von Ausbildungsinstitutionen durch *EUCREA* in Bezug auf die Curricula oder auch die Nachteilsausgleiche, z.B. in Form von angepassten LNWs. Auch sie schlägt vor, bei den individuellen Kompetenzen der Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen anzusetzen und den Masstab ausserdem dem geplanten Berufsabschluss anzupassen. Aus den Schilderungen der *ARTplus*-Studierenden ist zu entnehmen, dass die *ARTplus*-Teilnehmenden auch nach Abschluss einer Gasthörerschaft alle Module gemeinsam mit den Mitstudierenden ohne Beeinträchtigungen besuchten, also ohne zusätzliche, spezifisch auf ihre Bedürfnisse hin konzipierte Angebote. Im Orientierungsstudium werden sowohl Kompetenzen in der künstlerischen Grundlehre (z.B. Malerei, Fotografie, digitale Medien, etc.), als auch in theoretischen Fächern (Kunstgeschichte, Psychologie, Philosophie) erarbeitet (HKS, 2024). Dies stellte sich, in Kombination mit der fehlenden Struktur, in der Anfangszeit als barriereich heraus.

Die beiden *ARTplus*-Projektverantwortlichen beurteilen "das Studium der Freien Bildenden Kunst als auch den Studiengang Tanz und Theater im Sozialen" (Dörner & Schmid, 2022, S. 142) inhaltlich als besonders gut geeignet für Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, besonders auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das Fach an sich wird als begünstigend für inklusive Angebote wahrgenommen. Gleichzeitig empfinden sie die Struktur eines künstlerischen Klassenverbands und die damit einhergehende Vertrautheit in kleinen Gruppen" (ebd.) als geeignete Lernsituation für eine künstlerische Tätigkeit in inklusivem Rahmen. Gestützt werden diese Aussagen durch Theunissen, welcher Kreativität als "ein allgemeingültiges Potential" (2013, S. 210) sieht. So kenne Kunst aus einem modernen Verständnis heraus keine Behinderung, wodurch es "für eine inklusive (schulische) Praxis" (ebd., S. 33) eine konstitutive Bedeutung habe. Ästhetisches Tun sei dabei weder von "zwingend vorgeschriebenen (als falsch oder richtig ausweisbaren) Erarbeitungsweisen oder Problemlösungsschritten, noch von vorgegebenen Beurteilungs- oder Wertmaßstäben" (Richter, 1999, zit. nach Theunissen, 2013, S. 33) abhängig.

Methodische Unterstützung, wie schriftliche Zusammenfassungen oder Protokolle der Lerninhalte durch die Assistenzpersonen und der Einsatz von verschiedenen Medien, z.B. in Form von Film- oder Audioaufnahmen, die eine Wiederholung der Lerninhalte ermöglichten, wurde von *écolsiv* als sehr hilfreich beschrieben. Das dies zu den begünstigenden Faktoren zählt, zeigen auch die Erfahrungen der Studierenden mit Beeinträchtigungen. Zeit wird von der *écolsiv*-Projektleitung als relevanter Faktor genannt, der im Wechselspiel von verschiedenen Zugangsbarrieren und dem Reagieren darauf eine grosse Rolle spiele. Der Faktor Zeit ist darum im Ausbildungskonzept fest verankert.

Parallel zur schulischen findet bei *écol'siv* eine berufspraktische Ausbildung statt. Sie wird anhand von verschiedenen Praktika an Schulen absolviert. Dadurch wird wiederum das schulische Gelingen der Ausbildung gefördert. Der Lernerfolg ermöglicht das Erlangen einer Qualifikation. Müller Bösch zieht hier das Konzept des "pädagogischen Doppeldeckers" bei, wodurch sich aufzeigen lässt, wie solche Lernprozesse vonstatten gehen. Einerseits findet eine Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten statt, andererseits wird diese Auseinandersetzung praktisch erfahren. Damit kann geübt werden, theoretisches Wissen in die Praxis zu übertragen (Wahl, 2013, zit. nach Müller Bösch, S. 69).

Inzwischen arbeitet die HKS Ottersberg daran, Qualifikationsmöglichkeiten und Standards für Nachteilsausgleiche zu schaffen (G. Schmid, persönl. Mitteilung, 12.03.2024). Durch die Flexibilisierung der Abschlüsse, soll an der HKS Ottersberg kognitiv beeinträchtigten Menschen "ermöglicht werden, Bildungsangebote auch ausserhalb der Behindertenhilfe wahrzunehmen" (Dörner & Schmid, 2022, S. 141). Die HKS Ottersberg strebt an, nach dem Besuch eines Bachelorstudiengangs einen Bachelorabschluss zu ermöglichen. Ob eine Bachelorqualifikation möglich wird, ist zurzeit noch offen (A. Giannetti, persönl. Mitteilung, 03.04. 2024). Nach wie vor soll dennoch das ganze Spektrum von einer Gasthörerschaft bis zu einem Studium abgedeckt werden. Das ermöglicht auch kreativen Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu künstlerischer Bildung, die aufgrund von personen- und umweltbezogenen Faktoren kein reguläres Studium absolvieren können (z.B., weil ihnen ein Tag Anwesenheit pro Woche bereits genügt). Dies zeigt, dass eine grosse Offenheit gegenüber verschiedenen Modellen als begünstigender Faktor wahrgenommen wird.

Die Qualifikation ist dafür gedacht, den Weg in eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu ebnet. Im Rahmen von *écol'siv*, ist das durch die Ausbildung teilweise auch gelungen. Dennoch wird von beiden Projekten als hemmender Faktor kommuniziert, dass es nahezu keine geeigneten Anschlusslösungen gibt, weder im schulischen noch im künstlerischen Bereich. Herausfordernd dabei ist zusätzlich, dass bei individualisierten Abschlüssen kein standardisiertes Stellenprofil genannt werden kann, weil die erworbenen Kompetenzen immer wieder anders sind. Das verlangt flexibel anpassbare Stellenprofile in Schulen und Institutionen. Der Berufseinstieg bei *écol'siv* wird gegen Ende der Ausbildung durch ein Coaching begleitet, das auf dem Modell von *Supported Education* (siehe Kapitel 3.4) beruht und dabei hilft, Barrieren abzubauen. Auch die *ARTplus*-Studierende rechnet damit, mehr berufliche Anschlussmöglichkeiten zu haben, doch werden dazu keine konkreten Möglichkeiten genannt. Die HKS Ottersberg äussert eher allgemeine Gedanken ohne konkrete Lösungsansätze. Der Erfahrungswert fehlt noch, weil die ersten Studierenden mit Beeinträchtigungen den Studiengang noch nicht abgeschlossen haben. Hinter der neu entwickelten Qualifikation, welche Studierende ohne Beeinträchtigungen zu Assistenzpersonen ausbildet, steht die Idee, die fachliche Begleitung der Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen auch nach Abschluss des Studiums zu gewährleisten. Sie sollen dazu befähigt werden, nach der Ausbildung die Rolle einer Assistenzperson im künstlerischen Bereich zu übernehmen (siehe die Ausführungen zum Aspekt Assistenz in diesem Kapitel).

Assistenz

Betrachtet man den Aspekt der Assistenz, liegt der Fokus klar auf der schulischen Begleitung der Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen. Die Auswertungen ergeben, dass Assistenzleistungen als förderlich erfahren werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Assistenzpersonen aufgrund

der Pilotsituation Zeit brauchten, um sich in ihren neuen, noch undefinierten Rollen zurecht zu finden. Bei *écolsiv* wurde bereits zu Beginn des Projekts erkannt, dass die *écolsiv*-Studierenden eine Ansprechperson benötigen, die sie in ihrem Alltag und während den Veranstaltungen der Ausbildungsinstitution unterstützt. Neben dem schulischen Support betonen Labhart et al. auch die "sozial-integrierende Funktion" (2021, S. 85) der Tutor:innen.

Pool Maag bezeichnet die Herausforderungen "für die Inklusion von Personen mit einer kognitiven Beeinträchtigung" (2021, S. 53-54) während einer Ausbildung als vielfältig. Genannt werden vor allem personen- und umweltbezogene Faktoren, welche im ICF formuliert sind und bei der Inklusion im Wege stehen können. Zu diesen Faktoren gehören z.B. Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikationsfähigkeiten oder mehr Zeitaufwand beim Lernen. Das deckt sich mit den Ergebnissen, der vorliegenden Untersuchung in Bezug auf die personalen Voraussetzungen. Als hilfreich werden von Betroffenen "die direkte Unterstützung im fachlichen Bereich durch wiederholende Anleitungen zur Ausführung von Tätigkeiten" (ebd., S. 54) genannt, ebenso wie ein "Job-Coaching als ausserbetriebliche" (ebd.) Massnahme, die den Weg in das neue Berufsfeld begleitet, schreibt Pool Maag. Das belegt, dass ein Assistenzsystem dabei unterstützen kann, personen- und umweltbezogene Faktoren auszugleichen.

Um einem möglichst selbstbestimmten und selbstorganisierten Leben nachzugehen, sind Assistenzleistungen unumgänglich. Depauli und Plaute sprechen von verschiedenen Assistenzansätzen, welche im Bildungsbereich üblicherweise "als Gesamtkonzept oder Programm" (2018, S. 307) installiert werden, um "Studierende mit unterschiedlichen Voraussetzungen" erfolgreich zu inkludieren (ebd.). Studierende, die Mitstudierende fachlich oder in sozial-organisatorischer Hinsicht unterstützen, werden im Rahmen von Hochschulbildung normalerweise als Tutor:innen bezeichnet (ebd. S. 311), wohingegen Poppe bei Künstlern mit Assistenzbedarf von einer Assistenz spricht, die in erster Linie "eine zuarbeitende Funktion" (2012, S. 66) habe.

Bei *écolsiv* besteht das umfangreiche Assistenzsystem aus einer Begleitung der Studierenden durch Tutoren, einem individuellen Coaching, das den Einstieg in ein berufliches Setting begleitet, bis hin zu Sitzungen mit dem ganzen Unterstützerkreis. Boban und Hinz bezeichnen den Unterstützerkreis als Schlüsselfunktion für eine gelingende Zukunftsplanung, weil sich dieser (informelle) Kreis die Verantwortung teilen kann. Dadurch werde gewährleistet, dass eine persönliche Zukunftsplanung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu tatsächlichen Ergebnissen führen würde, anstatt lediglich "einmalige Veranstaltungen im Leben eines Menschen" (2013, S. 380) zu bleiben.

Auch die HKS Ottersberg bot den Studierenden mit Handicap während der Pilotphase Begleitung durch eine (künstlerische) Assistenzperson. Das Modell für das Assistenzsystem, welches inzwischen Qualifikationsmöglichkeiten für Studierende ohne Beeinträchtigungen vorsieht, wurde erst im Laufe des Projekts entwickelt. Seit Herbst 2022 ist es für Studierende ohne Beeinträchtigungen möglich, eine Zusatzqualifikation zu erlangen, die fachlich dazu befähigt, als Studienassistent "die professionelle künstlerische Arbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten [...] bedarfsorientiert zu begleiten" (HKS, 2024). Im Rahmen dieser Zusatzqualifikation werden heilpädagogische Themen, als auch die Auseinandersetzung mit inklusiven Angeboten im künstlerischen Bereich (Festivals, Workshops, Projekte, etc.) vermittelt. Während der Ausbildung begleiten die Assistenzpersonen die *ARTplus*-Studierenden je nach konkretem Bedarf individuell in schulischen Belangen wie bei der Studienorga-

nisation, der Literaturrecherche oder bei alltäglichen Dingen, wie dem Zurechtfinden auf dem Gelände der Hochschule. Ausserdem unterstützen sie z.B. beim Formatieren von Dokumenten oder fassen Lerninhalte zusammen oder vereinfachen sie. Der Bedarf und die Form der Unterstützung wird gemeinsam ermittelt. Gleichzeitig arbeiten die Studienassistenzen in einem Team zusammen und haben Ansprechpersonen auf Hochschulebene (Mentorat). Die Tätigkeit als Studienassistentin kann als Praktikum angerechnet werden (HKS, 2024).

Ist in den Berichten der beiden Projekte hauptsächlich von schulischer Assistenz die Rede, zeigt sich in der Realität immer wieder der Bedarf an Unterstützungsleistungen im Alltag, z.B. beim Einschreiben für Lehrveranstaltungen oder bei der Planung einer Reise für eine Exkursion. Es kann gesagt werden, dass es für eine gelingende Inklusion von grosser Wichtigkeit ist, diesen Bereich bei der Ausarbeitung eines Assistenzsystems mitzudenken.

Von beiden Projekten wird das Engagement aus dem privaten Umfeld nicht thematisiert. Eltern und Freunde werden bei *éco/siv* im Zusammenhang "mit dem grösseren Unterstützerkreis" (Müller Bösch, 2021, S. 76) einmal erwähnt, mehr Informationen dazu lassen sich aber nicht daraus ableiten.

Dass ein Engagement aus dem privaten Umfeld bei mangelnder staatlicher Unterstützung tragend werden kann, hat Poppe beschrieben, was sich bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in besonderem Masse durch die Abhängigkeit von ihren Bezugspersonen ergebe (2012, S. 61). Das Elternhaus trägt dann als entscheidender Faktor dazu bei, wie sich eine Person in der Gesellschaft entwickeln und inkludieren kann. In diesem Sinn sei hier nochmals auf den informellen Unterstützerkreis verwiesen, dessen Qualität sich aus den beteiligten Mitgliedern konstituiert, indem er "ein Rückgrat der Kontinuität" (Bobab & Hinz, 2013, S. 380) bilde. Daraus kann geschlossen werden, dass das Funktionieren eines solchen Umfelds massgeblich zu den Gelingensbedingungen dazugehört. Pool Maag schreibt neben den Institutionen auch der Familie eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, eine Person in einer inklusiven Ausbildung zu begleiten (2021, S. 54). Auch Fasching hat die Relevanz einer Begleitung durch Eltern und Angehörige aufgezeigt. Sie nannte sie als einen von drei grossen Unterstützungsträgern, welche sich bei einer Untersuchung zur beruflichen Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt herauskristallisiert haben (2012, S. 50).

Finanzen

Mehrere Bemerkungen aus den beiden Projekten weisen darauf hin, dass ein inklusives Bildungsangebot immer mit zusätzlichem finanziellem und personellem Aufwand verbunden ist. Je nach Ausgangslage einer Institution, kann sich das, z.B. durch staatlich ausgerichtete Fördergelder, als begünstigend, oder bei mangelnder Unterstützung auch als hemmend auf ein Gelingen auswirken.

Auch Poppe erwähnt (siehe Kapitel 3.8) den finanziellen Aufwand in Bezug auf den erhöhten Bedarf an personellen Unterstützungsleistungen durch vorhandene Beeinträchtigungen (2012, S. 62).

Die Ausführungen von Fasching lassen sich auf diese Situation übertragen. Sie beschreibt bei der Einstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen "die zeitlich begrenzte finanzielle Förderung" (ebd.) als Barriere, welche dazu führe, dass frühere Arbeitsverhältnisse abrupt aufgelöst worden wären, nachdem die befristeten Unterstützungsgelder geendet hätten. Das heisst, der Unterstützungsbedarf von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen bleibt permanent bestehen.

Dass die Finanzierung von Assistenzleistungen für ein Gelingen eines inklusiven Bildungsprojekts notwendig ist, zeigt sich auch in den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung. Die *ARTplus*-Projektleitung macht die Thematik im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die staatlichen Stellen sichtbar. In den Auswertungen wurden jedoch zum finanziellen Aspekt kaum tragende Aussagen gemacht, die hier zur Argumentation beigezogen werden könnten. Die wenigen Bemerkungen dazu können meistens weder der Unterkategorie *Kosten Studium*, noch dem Aspekt *Zusätzliche Kosten* zugewiesen werden. Aus beiden Projekten lassen sich keine Finanzierungsmodelle ableiten.

Weiterentwicklung

Die qualitätssichernde, interne Weiterentwicklung des Projekts wird bei *écolsiv* hochgehalten, was sich in der Auseinandersetzung mit den gemachten Erfahrungen bezüglich Inklusion zeigt. Das Projekt *écolsiv* orientiert sich dabei an einem dialogischen Prinzip, das Müller Bösch als zentral bezeichnet, wenn es darum geht, Inklusion umzusetzen. Mit Dialog seien nicht nur die Begegnungen und wechselseitigen Gespräche gemeint, sondern eine "stetige und zielorientierte Zusammenarbeit an der Hochschule und in der Schule" (Müller Bösch, 2021, S. 67-68). Dabei ist das Mitentwickeln des Projekts von allen beteiligten Akteur:innen vorgesehen, zum Beispiel in gemeinsamen Gesprächen, um Barrieren zu erkennen und daraus Anpassungen abzuleiten (ebd., S. 68). Das dialogische Prinzip sieht die Kooperation und das Lernen am gemeinsamen Gegenstand vor, ein Konzept, welches von Feuser (2005, 2013), wie auch Müller Bösch und Schaffner Menn (2014) beschrieben wurde (ebd., S. 69). Daraus entstehen verschiedene Entwicklungsfelder im Bereich der inklusiven Bildung, z.B. in der Hochschuldidaktik, dem Lernprozess für die Hochschule bezüglich inklusiver Strukturen oder mit Fokus auf die Studierenden in Bereichen wie Partizipation, Kompetenzentwicklung oder bei der Inklusion in die Volksschule (ebd., S. 67-69). *ARTplus* legt im Vergleich mit *écolsiv* mehr Wert auf die externe Weiterentwicklung und auf die Öffentlichkeitsarbeit. Die Auswertungen zeigen, dass dies für *EUCREA* ein wichtiger Fokus ist. Der Dachverband sieht ein grosses Hindernis bezüglich der Umsetzung von inklusiven Bildungsangeboten im Mangel an Informationsaustausch. Die Art und Weise, wie *EUCREA* die Thematik sichtbar macht, geht weit über die Aufklärung von künstlerischen Ausbildungsinstitutionen und dem Kunst- und Kulturbetrieb hinaus und bringt diese bildungspolitischen Themen, auch unter dem Fokus der UN-BRK, auf die Ebene von Politik und Verwaltung.

Inzwischen setzt sich auch die HKS Ottersberg mit der internen Weiterentwicklung des inklusiven Bildungsangebotes auseinander. Zunehmend kristallisiert sich an der HKS nach den ersten Erfahrungen während der Pilotphase nun ein strukturierter Aufbau in Form eines Modells heraus. Dabei stehen die beiden bereits erwähnten Perspektiven im Fokus: Die Ermöglichung eines künstlerischen Studiums für Menschen mit Assistenzbedarf und die Qualifizierung von Studierenden ohne Beeinträchtigungen als künstlerische Assistenzen (Dörner & Schmid, 2022, S. 141). Seit Beginn des Pilotprojekts 2021 wurde viel in die Weiterentwicklung des Angebots investiert und es ist offensichtlich, dass sich das Projekt nun in Richtung eines *programm-based model*, eines Hochschulprogramms mit dem Ziel einer Etablierung, verändert. Gleichzeitig wird weiterhin das niederschwellige Modell im Sinne einer Öffnung von einzelnen Lehrveranstaltungen praktiziert (siehe Kapitel 3.4), da an der HKS Ottersberg für Menschen mit Beeinträchtigungen weiterhin Bildungsmöglichkeiten "in Form einer Gasthörerschaft" (ebd.) angeboten werden.

Wie wichtig und förderlich für solche Projekte Vernetzung ist, gerade auch in einem inkludierenden Umfeld, zeigt sich bei den *ARTplus*-Studierenden, die sich bereits im Vorfeld in einem kreativen Milieu bewegt und die aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda auf das Projekt von *EUCREA* und die Möglichkeit zu einer Gasthörerschaft an der HKS Ottersberg gekommen sind. Durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit werden solche Verbindungen möglich, sofern ein Engagement im eigenen Lebensumfeld existiert.

Bei *écoliv* kann aus den Auswertungen geschlossen werden, dass während der Pilotphase mehrere Tagungen besucht wurden. Aufschluss zum Thema Wissenstransfer gibt die Website des Instituts Unterstrass. Dort wird ersichtlich, dass das Projekt unter Berücksichtigung der UN-BRK auf europäischer Ebene vernetzt ist. Einerseits durch die Beteiligung an einem Erasmus-Projekt zum Thema, andererseits auch mit der Zugehörigkeit zum internationalen Netzwerk *join in* (European Network for Inclusive Higher Education). Weil es in Europa kaum Projekte gäbe, die sich mit der inklusiven Bildung im tertiären Bereich befassen würden, sei es "absolut notwendig, voneinander zu lernen, wie Inklusion auf dieser Ebene" (Institut Unterstrass, 2024) funktioniere. Gleichzeitig ist *écoliv* im Netzwerk *stark*³ dabei, eine Kooperation mit der HfH in Zürich und der Hochschule Luzern (HSLU), mit dem Ziel, aktiv die Weiterentwicklung "einer inklusiven Hochschulkultur" (HfH, 2024) zu fördern.

6.1.2 Unterfrage 2

Hat eins der vorgestellten Projekte einen segregierenden Charakter?

Die Analyse der Daten zeigt keine direkt segregierenden Elemente auf, die von den Projekten ausgehen. Im Gegenteil, beiden Projekten geht es darum, segregierende Mechanismen aufzuweichen. Sie fördern die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Bildung und Arbeit. Vielmehr wird durch die Untersuchung klar, dass nicht die Projekte selbst, sondern bereits das existierende Bildungssystem einen segregierenden Charakter hat.

Laut Pool Maag schafft *écoliv* "Barrierefreiheit im Kontext eines Bildungssystems" (2021, S. 58). Das Projekt fördere "die berufliche Inklusion einer relevanten Zielgruppe" (ebd., S. 57), "die im schweizerischen Bildungssystem nach wie vor von systematischer Diskriminierung betroffen" (ebd.) sei.

Natürlich können auch inkludierende Massnahmen wieder ausgrenzend wirken, gerade wenn personenbezogene Faktoren im Spiel sind, zum Beispiel den Wohnort oder das soziale Umfeld einer Person mit Beeinträchtigung betreffend.

Um an der HKS Ottersberg ein Studium im Rahmen von *ARTplus* zu ermöglichen, sind zwei Fälle bekannt, wo die Eltern für ihre erwachsenen Kinder mit Beeinträchtigungen einen (vorübergehenden) Umzug aus einem anderen Bundesland in Kauf genommen haben. Das bedingt persönliches Interesse, wie auch zeitliche und finanzielle Ressourcen. Auch Pool Maag weist auf segregierende Faktoren in solchen Projekten hin. Werden in einem Projekt "die differenzbildenden, benachteiligenden und exkludierenden Faktoren" (ebd., S. 58) erkannt, liessen sich Hindernisse aus dem Weg räumen.

Dennoch nennt sie die Berufswahl als einen individuellen "Prozess, in dem die Passung zwischen Beruf und individuellen Voraussetzungen [...] eine entscheidende Rolle" (ebd.) spiele. Neben einer positiven Selbstselektion durch andere berufliche Interessen spielten ebenso Prozesse der Fremdselektion mit, z.B. die begrenzte Anzahl an Studienplätzen, die auch bei der Vergabe im Projekt *écoliv*

selektiv erfolgen würde (Pool Maag, 2021, S. 58). Auch die *ARTplus-Projektleitung* definiert in einer Aussage, wer mit dem Projekt angesprochen ist. Zielgruppe seien Menschen, die bewusst eine Ausbildung ausserhalb der deutschen Behinderungshilfe suchen würden, oder solche, die innerhalb ebendieser bereits künstlerisch arbeiten würden.

Die Auswertung zeigt deutlich, dass durch beide Projekte nicht nur die berufliche Chancengleichheit, sondern auch die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gefördert wird. Inklusion und Chancengleichheit werden in den Bildungsinstitutionen erprobt und dem Umfeld vorgelebt. *EUCREA* verfolgt dabei die Haltung, "dass Kunst und Kultur an Vielfalt gewinnen, wenn das kreative Potenzial aller Mitwirkenden berücksichtigt wird." (Eucree, 2024). Die vereinende Motivation hinter dem Dachverband ist, eine "Gesellschaft zu gestalten, die Diversität als Potential erkennt und in dieser zu leben" (ebd.); das "gemeinsame Handlungsziel" (ebd.) ist, die Parallelwelten von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen zu bringen.

Studierende ohne Beeinträchtigungen von *écolsiv* äussern sich positiv über den eigenen Entwicklungsprozess und die damit einhergehende Wahrnehmungsveränderung der Thematik gegenüber. Der *écolsiv*-Studierende erlebte solche Veränderungen im Umgang mit ihm auch ausserhalb der Ausbildung. Die *ARTplus*-Studierende fühlte sich ebenfalls akzeptiert und erwähnte das Miteinander auf Augenhöhe als positiv. Der *ARTplus*-Studierende fühlte sich nach anfänglichen Berührungspunkten seinerseits in der Gruppe wertschätzend angenommen.

Das Institut Unterstrass habe sich in den letzten Jahren mit dem Ziel einer besseren Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen mit dem Entwicklungsschwerpunkt *Inklusion als Dialog* auseinandergesetzt, der sich am Inklusionsbegriff orientiere, um sich ganz konkret mit der inklusiven Hochschullehre auseinanderzusetzen (Labhart et al., 2021, S. 9). Das Projekt beeinflusst durch den direkten Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen die gesellschaftliche Einstellung gegenüber Menschen mit Handicap. Das trägt dazu bei, den Inklusionsgedanken zu verbreiten und die verschiedenen, stark getrennten Lebenswelten zu verbinden. Negative Aspekte im unmittelbaren Umfeld der Bildungsinstitutionen zeigen sich in den vorliegenden Auswertungen nicht direkt. Wie Depauly und Labhart in einer Studie schreiben, kann ein inkludierendes Bildungsprojekt bei Mitstudierenden ohne Beeinträchtigungen aber auch negative Auswirkungen haben. Die "inklusionsbefürwortende Haltung im Verlaufe des Studiums" (2021, S. 171) sei bei diesen Studierenden zwar gleichgeblieben oder gestiegen, bei einem Teil sei "die Bereitschaft zur Umsetzung von Inklusion" (ebd.) aber gesunken.

6.1.3 Unterfrage 3

Was ist die Ausgangslage (Kunst- und Kulturbetrieb und Bildungswesen) bezüglich der Inklusion/Segregation für Menschen mit Behinderung?

Die Antworten auf diese Unterfrage nach der Ausgangslage im hiesigen Kunst- und Kulturbetrieb und im Bildungswesen wurden teilweise schon in der Unterfrage 1 gegeben (siehe Kapitel 6.1.1).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass beide Projekt-Teams die tertiären Bildungsinstitutionen als sehr unzugänglich für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wahrnehmen. Die Auswertungen zeigen, dass *ARTplus* das einerseits auf die fehlenden Angebote und Qualifizierungsmöglichkeiten

zurückführt. Andererseits auch auf das Unwissen über den Bedarf von Menschen mit Beeinträchtigungen nach Ausbildungen an Hochschulen. Auch die schulischen Voraussetzungen, die als Bedingung für eine Zulassung gelten, sind ein Thema. Pool Maag schreibt von der Zulassung, die sich durch die Bildungshierarchie aufgrund von einschlägigen Zertifikaten regle, eine Segregation "durch leistungs-basierte Allokationsprozesse" (2021, S. 58). Eine Bildungshierarchie, die an "der hoch gehaltenen Ideologie der Meritokratie" (Labhart et al., 2022, S. 29), also der Legitimation eines Hochschulbesuchs durch gute schulische Leistungen festhält, und deren Prinzipien nur schwer aufzuweichen seien. Gleichzeitig nennen beide Projekte die nahezu fehlenden beruflichen Anschlusslösungen, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass die innovativen Ideen aus den Projekten weder in der pädagogischen noch in der künstlerischen Arbeitswelt bis jetzt weitergedacht wurden.

ARTplus thematisiert in diesem Bereich den zweiten Arbeitsmarkt, einerseits auf das Konzept des "Künstlerarbeitsplatzes" bezogen, aber ebenso auf den gängigen Weg, der über eine Werkstufe in ein niederschwelliges berufliches Setting mit wenig Auswahlmöglichkeiten führt. Von der *ARTplus*-Projektleitung wird in "das Modell des 'Künstlerarbeitsplatzes' innerhalb der Behindertenhilfe" (Müller-Gianetti, 2022, S. 135) eingeführt und als alternativlos bezeichnet. Die *ARTplus*-Studierende gibt einen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen, denen zufolge sich für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nach dem Besuch einer Sonderschule ein Weg über die Werkstufe hin in ein Setting im zweiten Arbeitsmarkt abzeichnet. Dazu sagt sie folgendes:

"Und die meisten [...] Leute mit Beeinträchtigung gehen dann von der Schule eigentlich zum Martinshof, also in einer werkstufe, [...] mit Leuten mit Beeinträchtigung die da arbeiten und ich wollte diesen weg nich gehen, weil ich das eigentlich so ein bisschen blöd finde, weil da gehen ja alle hin und [...] das ist sehr beeinschränkt für die Leute mit Beeinträchtigung, [die] ganz wenige Möglichkeiten haben und ich wollte einfach nicht diesen einfache weg gehen, ich wollte einen andern Weg einschlagen (sic!)." (Kühnle, 2022a, S. 1)

Das wird durch Rainer Trost belegt, der schreibt, dass "für viele Absolventen von Sonderschulen [...] der Weg in eine Werkstatt für behinderte Menschen nach wie vor als selbstverständlich angesehen wird" (2013, S. 58) und nennt dabei auch, dass ein solcher "Übergang immer mit einer komplexen [...] Konstellation von institutionellen, (arbeits)biographischen, sozialen und behinderungsbedingten Problemlagen verknüpft" (ebd.) sei. Die lokale Arbeitsmarktsituation und die Art des gesuchten Arbeitsplatzes sind daher mittragende Faktoren im gesamten Lebenskontext von Menschen mit Beeinträchtigungen (ebd.). Die *ARTplus*-Projektleitung bezeichnet es als Problem allgemeiner gesellschaftlicher Strukturen und der daraus resultierenden Unsicherheit der Kunstschaffenden ohne Beeinträchtigungen.

Abschliessend sei nochmals auf die mangelnden finanziellen und personellen Ressourcen hinzuweisen, die in der Antwort auf die Unterfrage 1 (siehe Kapitel 6.1.1) bereits angesprochen wurde. Die *ARTplus*-Projektleitung beurteilt die Sensibilisierung der öffentlichen Geldgebenden als relevant im Zusammenhang mit dem Aufbau einer tragenden Struktur bei inklusiven Hochschulprogrammen. Die *écolsiv*-Dozentin bezeichnet das Schulsystem als "starr und defizitorientiert" (Darvishbeigi, 2021, S. 107), gerade was das Einsparen von "finanziellen und personellen" (ebd.) Mitteln anbelangt.

6.2 Beantwortung der Hauptfrage

Welche Voraussetzungen begünstigen die Konzipierung eines Projekts zur professionellen Bildung im künstlerischen Bereich für kognitiv beeinträchtigte Menschen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten in bestehenden künstlerischen Institutionen in der Schweiz?

Die Ergebnisse und die Beantwortung der Unterfragen haben schon ein umfassendes Bild zu den zwei Projekten *écolsiv* und *ARTplus* gegeben; über das Vorgehen, den Aufbau und welche Aspekte darin ein Bildungsangebot zugänglich machen oder nicht. Gerade bei der Gliederung der Aspekte in die verschiedenen Kategorien wurde dies besonders gut sichtbar.

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung zeigen, dass sich das strukturierte Konzept im Projekt *écolsiv* als besonders begünstigender Faktor für das Gelingen erweist. Der inhaltlich und zeitlich strukturierte Aufbau der Ausbildung wird gleichzeitig durch spezifische Angebote für die *écolsiv*-Studierenden gestützt, die dabei helfen, Barrieren in verschiedenen Bereichen zeitnah zu erkennen, um darauf reagieren zu können. Damit lassen sich nicht nur Zugangsbarrieren zu den Gebäuden oder den Veranstaltungen rechtzeitig erkennen, sondern auch personale Grenzen werden aufgezeigt. Dies ermöglicht, darauf mit entsprechenden Massnahmen zu reagieren. Sobald Hindernisse auftauchen, werden die verschiedenen Elemente im *écolsiv*-Konzept an unterschiedlichen Stellen wirksam. Sie sind gut aufeinander abgestimmt, damit möglichst viele Barrieren erkannt und entsprechend beseitigt werden können.

Der Umgang mit Unsicherheiten wird durch das unterrichtsbezogene Konzept von *UDL*, aber auch durch ein spezifisches Modul gestärkt. Das Modul dient gezielt dem Erwerb von (Lern-)Strategien und dem Kommunizieren der eigenen Bedürfnisse. Die dadurch gewonnene Reflexionsfähigkeit bezüglich der eigenen Ressourcen, aber auch der benötigten Hilfsmittel befähigt, das Umfeld darüber zu informieren (Darvishbeigi, 2021, S. 105-106). Neben dem Erwerb von eigenen Strategien im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, wirkt auch das gut ausgebaute Unterstützungskonzept allfälligen Zugangsbarrieren entgegen. Der Gedanke, den Strategierwerb und ein Modell von Assistenzleistung in einen Zusammenhang zu stellen, wird durch die Äusserung von Theunissen gestützt. Dieser erwähnt bezugnehmend auf das Modell der persönlichen Assistenz, "dass diese Form der Helferkultur nicht wenige Menschen mit Lernschwierigkeiten [...] überfordert" (2013, S. 31). Er erwähnt dies im Zusammenhang mit der Regie, die der Mensch mit einer Beeinträchtigung dabei übernimmt.

Das Projekt *écolsiv* hat einen sehr ganzheitlichen Charakter. In Bezug auf die drei verschiedenen von Labhart et al. beschriebenen Modelle, die von den Bildungsinstitutionen beim Erproben von inklusiven Bildungslehrgängen angeboten werden können (siehe Kapitel 3.4), lässt sich das Konzept von *écolsiv* zwischen zwei Modellen ansiedeln (2021, S. 16). Einerseits dem *programm-based model*, das als Hochschulprogramm eine Ausbildung in einem vorgegebenen Rahmen anbietet und das Studierende mit kognitiven Beeinträchtigungen als Teil der Hochschulgemeinschaft ansieht. Aufgrund der Möglichkeit, anhand des individuellen Kompetenzerwerbs eine individuell auf die Person abgestimmte Planung innerhalb der Hochschule zu verwirklichen, zeigt es zudem Aspekte des *individual-support model* auf. Im Sinne eines *placement before qualification*, wie es Pool Maag erwähnt, orientiert sich die Ausbildung an einer "*personalisierten Berufsbildung* mit konsequenter Orientierung am Lernprozess und an den Voraussetzungen der Lernenden" (Pool Maag, 2021, S. 59), was zum Gelingen einer

erfolgreichen Ausbildung und beruflichen Inklusion beiträgt. Sie schreibt Ausbildungsbetrieben "bezüglich der Inklusion einen wichtigen Stellenwert zu, weil sich durch *placement before qualification* verschiedene "betriebliche Ausbildungskompetenzen" (ebd., S. 54) entwickeln würden.

Verortend sollen hier auch nochmal die *Think College Standards* aufgegriffen werden, mit denen ein Konzept einer inklusiven Hochschulbildung ohne Zugangsbeschränkungen skizziert wird (siehe Kapitel 3.4). Das Angebot spezifischer Module wie im Projekt *écolsiv* und die gezielte Beratung beim Eintritt an die Hochschule begünstigen den Zugang zum Bildungsangebot im Sinne des Ziels *Academic Access*. Das Ziel, eine Arbeitsstelle in einem vielleicht neuen Berufsfeld im ersten Arbeitsmarkt zu finden und die gezielte Begleitung während dem Übergang ins Berufsleben gegen Ende des Studiums, das *Career Development*, ist im Ausbildungskonzept von *écolsiv* vorgesehen.

Wie aus den Beschreibungen der *ARTplus*-Studierenden herauszulesen ist, ist eine fehlende oder nicht erkennbare Struktur ein hemmender Faktor für einen einen gelingenden Einstieg in die Ausbildung. Ein Beispiel dafür betrifft das Einschreiben für Kurse. Die Zugänglichkeit zur digitalen Plattform der Hochschule (Informationen zum Studium, etc.) war erschwert, ein Umstand, der unbedingt beachtet werden muss, was bei den *Think College Standards* im Ziel *Academic Access* zusammengefasst ist (Labhart et al., 2022, S. 30-35).

Betrachtet man den Zielbereich *Career Development*, lässt sich erkennen, dass trotz assistierender Begleitung von den beiden *ARTplus*-Studierenden mehr Support in verschiedenen Formen gewünscht gewesen wäre. Dies zeigt, wie relevant ein umfangreiches Assistenzsystem für die Studierenden mit Beeinträchtigungen ist.

Die HKS Ottersberg verfolgte ein Prinzip im Sinne von *Learning by Doing*. Sie fing erst im Laufe des Projekts an, strukturierende Modelle zu entwickeln; ein Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Das Prinzip ist auf Erproben und Recherchieren ausgerichtet, um es danach wieder anzupassen. Das deckt sich mit dem Ziel von *EUCREA* eines inklusionsspezifischen Wissens- und Erfahrungszuwachses (Müller-Giannetti, 2022, S. 138). Der pädagogische Ansatz *Learning by Doing* birgt viel Potential, wenn es darum geht, die Durchführbarkeit eines theoretischen Vorhabens zu erproben, "weil jede Theorie nur in der Erfahrung lebendige und der Nachprüfung zugängliche Bedeutung" (Dewey, 2011, zit. nach Birk & Mirbek, 2022, S. 23) habe. Birk und Mirbek nennen *Learning by Doing* als einen der bedeutendsten Ansätzen in Lernprozessen. Qualitäten wie Mut, der Wille anzupacken und eine grosse Portion Idealismus sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen, wenn es um die Umsetzung von neuen, strukturverändernden Ideen geht. Die *ARTplus*-Projektleitung betont jedoch, dass für solche Bildungsprojekte eine übergeordnete strukturelle Auseinandersetzung notwendig sei.

Zur Verortung die Modelle von Labhart et al. beziehend, lässt sich *ARTplus* in der Anfangsphase klar bei der niederschweligen Variante, nämlich der Öffnung von einzelnen Lehrveranstaltungen an Hochschulen, ansiedeln. In diesem Setting lassen sich problemlos auch Menschen ohne Zulassungsbezeichnung platzieren, ohne dass die Struktur einer Hochschule bedeutend verändert werden muss (2022, S. 32). Das Gelingen solcher Projekte ist weniger von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig, weil sie mit weniger Aufwand realisiert werden können. Dies kann, je nach Situation und Ressourcenstand ein Vorteil sein.

Mit Fokus auf begünstigende Voraussetzungen für die Konzipierung von Bildungsangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen sind zwei weitere Standards von Think College relevant, die in

beiden untersuchten Projekten vorkommen. Einerseits der Standard *Sustainability* mit dem Ziel, die Veränderungen zu einer inklusiven Hochschule langfristig zu etablieren. Andererseits der *Coordination-and-Collaboration*-Standard, der auf die Relevanz von koordinierenden Stellen innerhalb der Institution verweist, "um einen reibungslosen Ablauf" (Labhart et al., 2022, S. 31) zu gewährleisten. *Écolsiv* hat diesen Standard von Anfang an mitgedacht. *ARTplus* hat ihn während der Pilotphase weiterentwickelt. Auf eine Nachfrage hin schildert einer der beiden Projektverantwortlichen von *ARTplus*, dass er durch den Erstkontakt während dem Vorläuferprojekt in das Projekt hineingewachsen sei. Aktuell betreut er als Dozent zwei *ARTplus*-Studierende und arbeitet auch an der Weiterentwicklung des Programms mit (M. Dörner, persönl. Mitteilung, 19.2.2024).

Lenkt man den Blick von der einzelnen Hochschule HKS Ottersberg weg auf den von *EUCREA* als Dachverband gewählten Ansatz von Top-Down- und Bottom-up-Prozessen (siehe Kapitel 4.4.2), wird hier ein Modell genutzt, unter dessen Konzept die notwendigen Schritte geplant und durchgeführt werden können. Ein geeigneter Ansatz, um ein Projekt wie dieses von der Ebene eines Dachverbandes aus zu steuern und weiterzuentwickeln. An diesem Punkt setzt auch Müller-Giannettis Modell der *6 Bausteine auf dem Weg zur inklusiven Hochschule* (siehe Kapitel 3.4) an, welches *EUCREA* für die Umsetzung des Strukturprogramms nutzt (Eucree, 2024).

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass eine gewisse Struktur und ein Konzept im Vorfeld begünstigende Voraussetzungen sind, wenn es darum geht, professionelle Bildung in einem inklusiven Rahmen durchzuführen. Ganz elementar scheinen bei der Konzipierung die Tools, die auf die besonderen Voraussetzungen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eingehen. Dazu gehört die Barrierefreiheit des Schulcampus (Zugänglichkeit Hochschule) ebenso, wie der Zugang zu den Lerninhalten.

Zuträglich scheint einem Gelingen auch der Erwerb einer Qualifikation an einer Hochschule. Dadurch wird eine berufliche Anschlusslösung im ersten Arbeitsmarkt positiv beeinflusst, besonders, wenn der Übergang von der Bildungsinstitution in den Beruf gemeinsam mit dem zukünftigen Arbeitgeber geplant wird.

Es sei hier nochmals zu erwähnen, dass aus Sicht der *écolsiv*-Dozentin zur Inklusion der *écolsiv*-Studierenden ins Berufsfeld Schule die individuellen Stellenprofile berücksichtigt werden sollten, indem innovative Stellen neu geschaffen werden (Darvishbeigi, 2021, S. 107). Wie sich das auf andere Berufsfelder ausserhalb des Bildungssystems übertragen lässt, zeigt das fantasievolle und zukunftsweisende Ausbildungskonzept von *machTheater*, welches nicht im Hochschulbereich tätig ist (siehe Kapitel 3.5 und 3.6). Wie *machTheater* schreibt, ermöglicht das "polyvalent ausgerichtete Ausbildungsprogramm [...] eine breite Berufsausrichtung für kommunikative Berufsprofile" (machTheater, 2024), wodurch es eine gute Grundlage für Job Carving schafft. Neben künstlerischen Disziplinen werden gleichzeitig auch Kompetenzen im Dienstleistungssektor vermittelt, was das Berufsprofil der Abgänger:innen um wichtige Faktoren erweitert. Dadurch werden sie u.U. auch in beruflichen Sektoren ausserhalb des Kreativbereichs vermittelbar werden. So sieht das *machTheater*, trotz seiner künstlerischen Ausrichtung, als Dienstleistungsbereiche beispielsweise auch Kitas, Pflegeheime, den Gastrobereich oder auch Tätigkeiten in Ausstellungsbetrieben in Form von Empfang, Garderobebetreuung oder Aufsicht vor (machTheater, 2024).

Eine weitere begünstigende Voraussetzung ist das unterstützende Handlungskonzept *Supported Education*, an dem sich neben *machTheater* auch *écolsiv* orientiert. Das Konzept, begünstigt den Einstieg in das Berufsleben und dient als Unterstützung während dem Studium und darüber hinaus z.B. in Form eines Coachings (siehe Kapitel 3.4).

Besonders relevant scheint zu sein, dass bereits in der Planung eines inklusiven Bildungsangebotes die beruflichen Anschlusslösungen im ersten Stellenmarkt mitgedacht und mitgeplant werden müssen. Dies erhöht die Chancen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen für die berufliche Inklusion massgeblich.

Begünstigende Voraussetzungen für professionelle Bildung im künstlerischen Bereich für Menschen mit Beeinträchtigungen lassen sich folgendermassen auf den Punkt bringen: Es braucht neben der Schaffung geeigneter strukturellen Bedingungen und der Orientierung an konzeptionellen Modellen ebenso den Mut, neue Ideen anzudenken und sie auszuprobieren.

6.3 Kritische Würdigung

Quereinsteigend und während dem Bachelor nie mit wissenschaftlichem Arbeiten im Sinne einer qualitativen Forschung konfrontiert, war es ein grosses Vorhaben, anhand einer Inhaltsanalyse mit so facettenreichem Datenmaterial einen Vergleich zu machen. Gleichzeitig erschwert wurde dies dadurch, dass die gängigen Lehrmittel, die für Anfänger:innen zugänglich sind, sich eher mit einfacheren Untersuchungsdesigns auseinandersetzen als dem vorliegenden.

Die Arbeit mit dem Kodiersystem während der Analyse zeigte aber immer klarer den Nutzen, der sich daraus für eine sachliche Beleuchtung der vorliegenden Thematik ergeben kann. Gleichzeitig war es möglich zu lernen, wie Vermutungen überprüfbar werden und zu sehen, wie gut Kodiersystem und Fragestellung aufeinander abgestimmt waren.

Die Forschung wurde als hilfreich wahrgenommen, besonders im Hinblick auf das Herausfiltern der essenziellen Aspekte und Aussagen. Auf Grund des vorgesehenen Umfangs, nahm sie allerdings sehr viel Platz ein. Zumal beim gewählten Thema einerseits der Theorieteil sehr wichtig erschien und darum etwas weiter ausgeholt werden musste und andererseits, weil das zur Verfügung stehende Material gewisse Themenbereiche nicht abdeckte. Darum war es notwendig, auf weitere Quellen zurückzugreifen, was den Materialumfang zusätzlich erweiterte.

7. Fazit, Ausblick und Leitsätze

7.1 Fazit

Die vorliegende Auseinandersetzung mit inklusiver Hochschulbildung, u.a. durch die theoretische Verortung, eröffnete einen ganz neuen Horizont. Dies obwohl bereits eine längere, persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Kunst und Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen dieser Forschungsarbeit voraus gegangen ist, in deren Rahmen auch immer wieder bildungsrelevante Inhalte vorgekommen sind.

Dass verschiedene Wege zum Ziel führen können, trifft auch auf die Realisierung einer inklusiven Hochschule zu, wie die Ausführungen in der *Diskussion der Ergebnisse* zeigen (siehe Kapitel 6). Die

niederschwellige Möglichkeit einer Gasthörerschaft, die (noch) "nicht in die Strukturen" (Labhart et al., 2022, S. 32) an einer Hochschule eingreift, kann da als Einstieg genau so wertvoll sein, wie ein Hochschulprogramm, das mehr Umstrukturierung verlangt. Das gewählte Modell ist dabei nicht unbedingt zentral.

Wenn ein inklusives Bildungsangebot an bestehenden Institutionen für Studierende ohne Beeinträchtigung geplant werden soll, ist die Beachtung einiger Faktoren unabdingbar. Zum Beispiel kann ein funktionierendes Assistenzsystem wesentlich zum Gelingen eines Projekts beitragen. Fehlende Zugänglichkeit zur Infrastruktur oder die mangelnde Anpassung von Lerninhalten sind hingegen hemmende Faktoren, die es zu vermeiden gilt. Es scheint dabei keine Rolle zu spielen, ob dieses Angebot in Deutschland oder der Schweiz, im künstlerischen oder einem anderen Bereich angesiedelt ist.

Die Recherche zu inklusiver Hochschulbildung zeigt, dass die Thematik immer mehr Platz im Diskurs um die Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in den Bereichen Bildung und Arbeit einnimmt. Es stimmt zuversichtlich, dass die Sensibilisierung von Fachleuten und in der Gesellschaft zunimmt und sich die Vision einer Bildung für alle weiterverbreitet. Nach und nach entstehen an verschiedenen Orten in diversen Kontexten immer mehr Studien, mit denen die ersten Erfahrungen von Projekten und Initiativen ausgewertet werden.

Dennoch lässt sich sagen, dass noch viel Handlungsbedarf besteht. Mit Fokus auf künstlerische Bildung ist es wünschenswert, dass Initiativen wie die Öffnung von künstlerischen Lehrveranstaltungen an der ZHdK im BA Art Education oder die Ideen vom *Atelier Rohling* zur Erprobung einer inklusiven Hochschule an der HKB in Bern weiterverfolgt werden, um die vorherrschenden Strukturen aufzuweichen und damit Chancengleichheit für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu verbessern.

7.2. Ausblick

In Bezug auf die vorliegende Forschungsarbeit konnten einige Aspekte, die zur Untersuchung ausgewählt wurden, gut abgedeckt werden. Z.B. die Bereiche Assistenz oder die berufliche und gesellschaftliche Inklusion. Andere Themen wurden in den zugänglichen Unterlagen nur angedeutet. Mehr Informationen dazu wurden im Verlauf des Schreibprozesses keine gefunden, woraus sich interpretieren lässt, dass dazu noch wenig geforscht wurde und dieses Feld noch weiterbearbeitet werden könnte. Entwicklungsmöglichkeiten deuten sich im Bereich der Finanzierung an, insbesondere in der Kategorie *Zusätzliche Kosten*. Inklusive Bildungsangebote benötigen zusätzliche personelle und finanzielle Mittel, wie die Untersuchung deutlich zeigte. Dieses Thema berührt auch den Aspekt des *Privaten Engagements*, der eher in einem indirekten Zusammenhang mit der Konzipierung von inklusiven Bildungsangeboten steht. Trotzdem ist er nicht zu unterschätzen. Können nämlich die finanziellen oder personellen Kapazitäten, die für die Ermöglichung eines Studiums in einem inklusiven Setting notwendig sind, im privaten Umfeld nicht abgedeckt werden, wirkt sich das hemmend auf einen Zugang aus. Gerade wenn es um die Konzipierung, und insbesondere um die Finanzierung von Projekten oder Initiativen geht, scheint also die Beachtung dieses Themas relevant. Es reicht nicht, nur die Strukturen innerhalb einer Hochschule anzupassen. Für Veränderungen sind Bildungsinstitutionen, Politik und Gesellschaft gleichermassen gefordert. Ein Paradigmenwechsel ist notwendig, damit gelingende Projekte geschaffen und etabliert werden können, die unter Berücksichtigung der umwelt- und personenbezogenen Faktoren Zugänglichkeit gewährleisten, um die Chancen von

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Bildungsbereich zu erhöhen. Zu diesen Themenbereichen sind zurzeit keine Forschungen bekannt.

Schlussfolgernd scheint es verschiedene Punkte zu geben, die eine Konzipierung von inklusiven künstlerischen Bildungsangeboten begünstigen. Um abschliessend nochmals die wichtigsten Erkenntnisse zu formulieren, welche Voraussetzungen die Konzipierung eines Projekts zur professionellen Bildung im künstlerischen Bereich für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder mit Lernschwierigkeiten in bestehenden künstlerischen Institutionen in der Schweiz begünstigen, werden folgend sechs Leitsätze skizziert. Da die Beantwortung der Forschungsfrage aufzeigte, dass beim strukturellen Aufbau von inklusiven Bildungsprojekten die Studienrichtung keinen direkten Einfluss auf das Gelingen hat, wird auf die künstlerischen Disziplinen nicht mehr speziell eingegangen.

7.3. Leitsätze

1. Projektkonzept allgemein

Ein im Vorfeld entwickeltes, gut durchdachtes Konzept, das zur Strukturierung eines inklusiven Bildungsangebots dient, ist für ein gelingende Pilotphase und eine anschliessende Weiterentwicklung des Projekts entscheidend.

2. Strukturelle Ebene

Auf der strukturellen Ebene der Hochschule sind bei einem Konzept für ein inklusives (Pilot-)Projekt, neben einem Finanzierungsplan auch Tools wichtig, die eine reibungslose Durchführung ermöglichen. Z.B. eine Fachstelle für Diversität oder Fachgruppen, die sich mit Themen wie Zugänglichkeit der Infrastruktur, dem Erwerb von Lernstrategien oder der Lerninhalte befassen.

Ein durchdachtes und mehrgleisig aufgebautes Assistenzsystem ist essenziell für ein gelingendes inklusives Ausbildungsangebot. Ebenso ein Handlungskonzept im Sinne von *Supported Education*, welches hilft, Übergänge und dadurch eine Inklusion in der Ausbildung und darüber hinaus gelingend zu gestalten.

3. Inhaltliche Ebene

Die Anpassung von Lerninhalten und der Miteinbezug von methodischen Mitteln als Hilfsmittel sind bei der Erarbeitung eines inklusiven Bildungsangebots essenziell. Ergänzend zum Ausbildungskonzept müssen für eine inklusive Ausbildung unterstützende Methoden geplant werden (z.B. schriftliche Zusammenfassungen der Lerninhalte durch die Assistenzpersonen, Einsatz verschiedener Medien wie Film- oder Audioaufnahmen).

4. Berufliche Qualifikation

Bei einer Qualifikation als Abschluss des Bildungsangebotes bietet es sich an, bei den Studierenden mit kognitiven Beeinträchtigungen im Sinne eines *placement before qualification* auf einen individuellen Kompetenzerwerb zu setzen, der losgelöst ist von einheitlichen Bildungszielen und somit zu einem individuellen Stellenprofil führt. Geeignet als Grundlage für ein Ausbildungskonzept mit Qualifikation scheinen aktuell die Strukturen einer PrA INSOS-Ausbildung zu sein.

5. Berufliche Anschlusslösungen

Bei der Konzipierung eines inklusiven Bildungsangebots ist es wichtig, die beruflichen Anschlusslösungen mitzudenken und zu überlegen, wie und wo eine berufliche Inklusion im Anschluss ans Bildungsangebot umgesetzt werden könnte. Zurzeit gibt es für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen kaum Stellen im ersten Arbeitsmarkt. Darum sind innovative Ideen und Lösungen notwendig, die eine berufliche Eingliederung im Austausch mit offenen Betrieben neu denken und weiterentwickeln.

6. Gesellschaftliche Ebene

Wird ein Projekt aus einer übergreifenden Perspektive heraus konzipiert, z.B. von einem Dachverband aus mit dem Ziel, verschiedene Bildungsinstitutionen gleichzeitig anzusprechen, setzt die Planung schon vor der konkreten Angebotsplanung an Hochschulen ein. In diesem Falle lohnt sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Grundhaltung und der Sensibilisierung zur Thematik im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit anzustossen.

8. Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich vor und während der Masterarbeit unterstützt haben. Ein ganz grosses Dankeschön geht an Cristina Arn, die mich wertschätzend und kompetent durch den Schreibprozess begleitet hat. Myrta Moser-Zulauf danke ich herzlich für ihre Bereitschaft, meine Arbeit gegenzulesen. Meinem privaten und beruflichen Umfeld danke ich für die Geduld und das Verständnis, welche während der Zeit des Schreibens gefragt waren.

Ich danke Matthias Gubler, dem Leiter des Instituts Unterstrass, der meine Ansprechperson für Fragen zum Projekt *écolsiv* war.

Beim Dachverband *EUCREA* geht mein Dank in erster Linie an Angela Müller-Giannetti, die mich regelmässig bei meinen Fragen unterstützt hat. Ebenfalls bei ihr und gleichzeitig bei Saskia Schuppener möchte ich mich für die PowerPoint-Präsentationen von der letzten *EUCREA*-Tagung im Herbst 2023 bedanken. Ihre zur Verfügung gestellten Präsentationen haben mich inspiriert und dienten mir in der Entwicklung meiner Arbeit. Auch an alle anderen aus diesem Umfeld ein liebes Dankeschön, die mir Unterstützung boten oder mich mit Quellenangaben versorgten, wobei ich namentlich Johanna Geissler erwähnen möchte. Von der HKS Ottersberg möchte ich Michael Dörner nennen, der mich im Frühling 2023 spontan für einen Einblick ins *ARTplus*-Projekt in Ottersberg empfangen und mir gemeinsam mit Gabriele Schmid meine vielen Rückfragen während des Schreibprozesses beantwortet hat. Ein besonders grosser Dank geht an Zoe Akkermann, Ole Bramstedt und Selina Kühnle. Sie haben mir durch den zur Verfügung gestellten Leistungsnachweis und der dazugehörigen Interviews einen wertvollen Blick hinter die Kulissen des *ARTplus*-Projekts an der HKS Ottersberg erlaubt.

Vom *machTheater* geht mein Dank an Urs Beeler und sein Team für die Hintergrundinformationen zu ihrem Projekt, die nirgends nachzulesen sind. Auch Laura Zarotti von der ZHdK und Eva Rekaide vom *Atelier Rohling* sind hier zu nennen. Sie haben mich bezüglich (Bildungs-)Projekte mit inkludierendem Charakter im künstlerischen Bereich auf den aktuellen Stand gebracht.

Schliesslich danke ich all den inspirierenden Leuten, die mir über die Jahre meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Kunst und Inklusion begegnet sind. Sie haben mich durch ihre Vorträge, Beiträge, Diskussionen, Erkenntnisse oder auch durch das Neudenken von Grenzen bereichert, meine Gedanken beflügelt und mir Visionen ermöglicht - ohne sie hätte die vorliegende Arbeit in dieser Form nicht entstehen können.

9. Literaturverzeichnis

Literaturliste

- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation – Anmerkungen zu
Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In Amrhein, B. (Hrsg.),
Inklusion und diagnostisches Handeln (S. 17-36). Kempten: Julius Klinkhardt.
- Bertels, E. (2001). *Weichklopfen. 11 Aktionen zur Förderung des hindernisfreien Bauens*. Basel: Pro
Infirmis BS/Werner Druck AG.
- Bertels, E. (2019). *Wie die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen die Schweiz verändert*.
Basel: Bürgerspital.
- Boban, I. & Hinz, A. (2013). Unterstützerkreis, Circle of Supports, Circle of Friends. In Theunissen, G.,
Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der
Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und
Sozialpolitik* (2. Aufl.) (S. 31-32). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Darvishbeigi, M. (2021). Erfahrungen aus dem Arbeitsfeld Schule. Schulische Heilpädagogin,
Dozentin im Modul Selbstorganisiertes Lernen, *écolsiv*-Coach. In Labhart, D., Müller Bösch, C.
& Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S.
104-107). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Depauli, C. & Plaute, W. (2018). Assistenzmodelle in der internationalen Hochschulpraxis. In Harter-
Reiter, S., Plaute, W. & Schneider-Reisinger, R. (Hrsg.), *Inklusive Hochschule.
Diskursbausteine offener Hochschulbildung aus Theorie, Praxis und Forschung* (S. 303-315).
Bern: Edition SZH/CSPS.
- Depauli, M. & Labhart, D. (2021). Die Entwicklung einer inklusionsbefürwortenden Haltung und der
Bereitschaft zur Umsetzung von Inklusion – eine herausfordernde Aufgabe für die
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.),
écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung (S. 163-179). Bern:
Edition SZH/CSPS.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information [DIMDI]. WHO-
Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikation (2005). *ICF. Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health
Organisation.

- Feuser, G. (2021). Inklusion auf Hochschulebene: Begründungszusammenhänge. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 27-43). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuhlig, W. (2013). Behindertenrechtskonvention (BRK). In Theunissen, G., Kuhlig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2. Aufl.) (S. 31-32). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (2021). Das Projekt écolsiv – Schule inklusiv: Einführung und Verortung. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 9-23). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Le, L. (2021). Erfahrungen von Studierenden. Assistent mit pädagogischem Profil, écolsiv-Student von 2017 bis 2020. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 87-89). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Merkens, H. (2010). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.) (S. 286-299). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH.
- Moser Opitz, E., Nesme, C. & Seitz, A. (2021). Assistenz mit pädagogischem Profil – Gestaltung des inklusiven Hochschulunterrichts und der berufspraktischen Ausbildung. Grundsätzliche Überlegungen und Ergebnisse der Evaluation des Projekts écolsiv. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 127-141). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Müller Bösch, C. (2021). Das Projekt écolsiv leiten - Entwicklungsfelder inklusiver Bildung. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 67-84). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Müller-Giannetti, A. (2017). Das Strukturprogramm ARTplus stellt sich vor. In EUCREA (Hrsg.), *ART+. Erfahrungsbericht und Handlungsempfehlungen zum Strukturprogramm. Kunst und Inklusion. 2015_16* (S. 7-11). Hamburg: o. V.

- Pool Maag, S. (2021). *écolsiv: Mainstream war gestern. Eine Verortung des Projekts in der schweizerischen Berufsbildungslandschaft*. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 44-63). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Poppe, F. (2012). *Künstler mit Assistenzbedarf. Eine Interaktionsstudie*. Frankfurt am Main: Peter Lang/Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Schulthess, T. (2021). Erfahrungen von Studierenden. Primarlehrperson, *écolsiv*-Tutor von 2017 bis 2020. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 90-92). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Theunissen, G. (2013). Assistenz. In Theunissen, G., Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2. Aufl.) (S. 31-32). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2013). Ästhetische Erziehung, ästhetische Bildung. In Theunissen, G., Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2. Aufl.) (S. 32-33). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2013). Kreativität. In Theunissen, G., Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2. Aufl.) (S. 210). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Trost, R. (2013). Berufliche Integration. In Theunissen, G., Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2. Aufl.) (S. 210). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Vetter, C. (2021). Ausblick. In Wettstein, S., Luchsinger, K. & Vetter, C. (Hrsg.), *Atelier inklusiv. Frühlingsemester 2019* (S. 34-36). Zürich: Zürcher Hochschule der Künste.
- Waldschmidt, A. & Schneider, W. (2007). Disability Studies und Soziologie der Behinderung. Kultursoziologische Grenzgänge - eine Einführung. In Waldschmidt, A. & Schneider, W.

(Hrsg.), *Disability Studies, Kulturosoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundung in einem neuen Forschungsfeld* (S. 9-28). Bielefeld: transcript Verlag.

Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In Hussmann, S. & Welzel, B. (Hrsg.), *DoProfil – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57–72). Münster: Waxmann.

Wettstein, S. & Luchsinger, K. (2019). Einleitung. In Wettstein, S., Luchsinger, K. & Vetter, C. (Hrsg.), *Atelier inklusiv. Frühlingssemester 2019* (S. 6-7). Zürich: Zürcher Hochschule der Künste.

Zeitschriften

Birk, F. & Mirbek, S. (2022). Kontakt mit Menschen mit Behinderung in der Hochschulbildung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1-2, 23-28.

Dörner, M. & Schmid, G. (2022). 4. Erfahrungen einer Hochschule: Die HKS Ottersberg und ARTplus (Kap. 4). In Müller-Giannetti, Dörner, M. & Schmid, G. (2022). *Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung – Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS)*. *Zeitschrift für Sozialmanagement*, 20(2), 133-145.

Fasching, H. (2012). Berufliche Teilhabe junger Frauen und Männer mit intellektueller Beeinträchtigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine qualitative Untersuchung zur nachhaltigen beruflichen Integration aus der Perspektive der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 02, 48-53.

Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (2022). Die Hochschule öffnen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Ziele, Standards und Modelle. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1-2, 29-37.

Müller-Giannetti, A. (2022). Das EUCREA-Programm *ARTplus*: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung – Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS) (Kap. 1-3 & 5-6). In Müller-Giannetti, Dörner, M. & Schmid, G. (2022). *Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung – Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS)*. *Zeitschrift für Sozialmanagement*, 20(2), 133-145.

Internetquellen

Eucrea (2024). *Verband zum Thema Kunst und Behinderung*. Verfügbar unter: <https://eucrea.de/>

HfH (2024). *Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/>

HKS Ottersberg (2024) [HKS]. *Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg*. Verfügbar unter: <https://www.hks-ottersberg.de/>

Insos (2024). *Der Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderung. PrA-Flyer*.

Verfügbar unter:

https://www.insos.ch/files/UM0ELAS/flyer_pra___praktische_ausbildung_schweiz__insos__2023.pdf

Institut Unterstrass (2024). *Das Projekt écolsiv – Schule inklusiv*. Verfügbar unter:

<https://www.unterstrass.edu/lehrer-innen-bildung/ecolsiv-schule-inklusiv/>

Justiz-Online (2024). *Justizportal Nordrhein-Westfalen. Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)*.

Verfügbar unter: https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=173062,19

kubi-online (2022). *Kulturelle Bildung Online. Arbeitsplätze für Künstler*innen mit Assistenzbedarf: Ein*

inklusionsorientierter Ansatz? Verfügbar unter: [https://www.kubi-](https://www.kubi-online.de/artikel/arbeitsplaetze-kuenstler-innen-assistenzbedarf-inklusionsorientierter-ansatz)

[online.de/artikel/arbeitsplaetze-kuenstler-innen-assistenzbedarf-inklusionsorientierter-ansatz](https://www.kubi-online.de/artikel/arbeitsplaetze-kuenstler-innen-assistenzbedarf-inklusionsorientierter-ansatz)

machTheater (2024). *Kulturelle Angebote, Aus- und Weiterbildung*. Verfügbar unter:

<https://machtheater.ch/>

Schweizerische Eidgenossenschaft (2017). *Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts.*

Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG). Gesetz vom 20. Juni 2014. Verfügbar unter:

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/132/de>

Schweizerische Eidgenossenschaft (2019). *Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts.*

Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG). Gesetz vom 13.

Dezember 2002. Verfügbar unter:

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/674/20190101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-674-20190101-de-pdf-a.pdf>

Schweizerische Eidgenossenschaft (2020). *Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts.*

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung

(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG). Gesetz vom 13. Dezember 2002. Verfügbar unter:

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>

Schweizerische Eidgenossenschaft (2024). *Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Gesetz vom 18. April 1999.*

Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Schweizerische Eidgenossenschaft (2024). *Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts.*

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 15. Mai 2014.

Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Süddeutsche Zeitung (2024). *Bildung - Ottersberg. HKS ermöglicht Studieren mit geistiger*

Beeinträchtigung. Verfügbar unter: <https://www.sueddeutsche.de/bildung/bildung-ottersberg-hks-ermoeglicht-studieren-mit-geistiger-beeintraechtigung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221003-99-986410>

Supported Employment Schweiz. IG Arbeit (2024). *Supported Employment / Supported Education:*

"First place - then train". Definition und Zielgruppen. Verfügbar unter:

<https://supportedemployment.ch/wissen/>

Think College (2024). *Institute for Community Inclusion, UMass Boston.* Verfügbar unter:

<https://thinkcollege.net/>

Unveröffentlichte Dokumente

Kühnle, S. B. (2022a). Ohne Titel (transkribiertes Interview mit Akkermann, Zoe). In Kühnle, S. B.

(2023), *Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt?* Unveröffentlichtes Dokument für eine Hausarbeit während dem Studium, HKS Ottersberg.

Kühnle, S. B. (2022b). Ohne Titel (transkribiertes Interview mit Bramsted, Ole). In Kühnle, S. B.

(2023), *Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt?* Unveröffentlichtes Dokument für eine Hausarbeit während dem Studium, HKS Ottersberg.

Kühnle, S. B. (2023). *Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird*

Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt? Unveröffentlichtes Dokument für eine Hausarbeit während dem Studium, HKS Ottersberg.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bildungssystem in vereinfachter Form (ohne Tertiärstufe): (Grafik von AJB, 2016, S. 10.

In Pool Maag, S. 47 (2021). *écolsiv*: *Mainstream war gestern. Eine Verortung des Projekts in der schweizerischen Berufsbildungslandschaft.* In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 44-63). Bern: Edition SZH/CSPS.)

Abbildung 2: The Think College Standards for Higher Education Conceptual Framework: (Grafik von

Grigal, Hart & Weir, 2013, S. 60. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M., S. 30 (2022). Die Hochschule öffnen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Ziele, Standards und Modelle. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1-2, 29-37.)

Abbildung 3: 6 Bausteine auf dem Weg zur inklusiven Hochschule: (Grafik von Müller-Giannetti, 2024.

In Eucrea (2024). *Verband zum Thema Kunst und Behinderung.* Verfügbar unter: <https://eucrea.de/>

Abbildung 4: Die drei Etappen des Projekts *écolsiv*: Schnuppern – Ausbildung – Arbeit als Assistenz

mit pädagogischem Profil: (Grafik Projekt *écolsiv*, 2021, S. 70. In Müller Bösch, C., S. 70 (2021). *Das Projekt écolsiv leiten - Entwicklungsfelder inklusiver Bildung.* In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 67-84). Bern: Edition SZH/CSPS.)

Abbildung 5: Drei Phasen der Kompetenzentwicklung im Projekt *écolsiv*: (Grafik Projekt *écolsiv*, 2021,

S. 74. In Müller Bösch, C., S. 74 (2021). *Das Projekt écolsiv leiten - Entwicklungsfelder inklusiver Bildung.* In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écolsiv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 67-84). Bern: Edition SZH/CSPS.)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Anhang Masterarbeit

Künstlerische Bildung inklusiv - auch für Menschen mit Handicap!

Bildung für Menschen mit kognitiven

Beeinträchtigungen: Eine vergleichende Studie

anhand zweier Pilotprojekte über die

Zugänglichkeit zu inklusiver Hochschulbildung

eingereicht von: Caroline Brühlmann

Begleitung: Christina Arn

Datum der Abgabe: 12.05.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Dokumente Forschungsmethodik	3
1.1 Ablaufmodell: Kategoriensystem	3
1.2 Kategorienraster	4
1.3 Kodierleitfaden	5
2. Dokumente Inhaltsanalyse	10
2.1 Inhaltsanalyse: Zusammenfassungen Kategorien	10
2.1.1 Kategorie Voraussetzungsbedingungen	10
2.1.2 Kategorie Qualifikation	24
2.1.3 Kategorie Zukunftsperspektiven	31
2.1.4 Kategorie Assistenz	42
2.1.5 Kategorie Finanzierung	49
2.1.6 Kategorie Weiterentwicklung	52
2.2 Inhaltsanalyse: Datenmaterial	58
2.2.1 Text 1.1 <i>écolsiv</i> -Projektleitung	58
2.2.2 Text 1.2 <i>écolsiv</i> -Studierender	73
2.2.3 Text 1.3 <i>écolsiv</i> -Tutor	77
2.2.4 Text 1.4 <i>écolsiv</i> -Dozentin	81
2.2.5 Text 2.1 <i>ARTplus</i> -Projektleitung	88
2.2.6 Text 2.2 <i>ARTplus</i> -Studierende	99
2.2.7 Text 2.3 <i>ARTplus</i> -Assistentin	109
2.2.8 Text 2.4 <i>ARTplus</i> -Projektverantwortliche	118
3. Unveröffentlichte Dokumente Inhaltsanalyse	123
3.1 Hausarbeit/HKS Ottersberg (2023): <i>Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt?</i> von Selina Beate Kühnle (ohne Einverständniserklärungen)	123
3.2 Transkribiertes Interview mit Zoe Akkermann (2022a): Für Hausarbeit/HKS Ottersberg von Selina Beate Kühnle	139

1. Dokumente Forschungsmethodik

1.1 Ablaufmodell: Kategoriensystem

Ablaufmodell: Kategoriensystem

für eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

In Anlehnung an: Mayring, 2016, S. 120 und Mayring, 2015, S. 98

1.2 Kategorienraster

Kategorienraster

Hauptkategorie	Unterkategorie
1. Voraussetzungsbedingungen	1.1 Aufnahmebedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule 1.4 Zugänglichkeit Lernhalte
2. Qualifikation	2.1 Beruflicher Abschluss 2.2 Aufbau Bildungsangebot
3. Zukunftsperspektiven	3.1 Berufliche Inklusion 3.2 Gesellschaftliche Inklusion
4. Assistenz	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung 4.2 Schulische Assistenz 4.3 Privates Engagement
5. Finanzierung	5.1 Kosten Studium 5.2 Zusätzliche Kosten
6. Weiterentwicklung	6.1 Öffentlichkeitsarbeit 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung

Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
1. Voraussetzungsbedingungen	1.1 Aufnahmebedingungen	Aussagen darüber, welche schulischen Fähigkeiten und personalen Voraussetzungen eine (behinderte) Person mitbringen muss, damit sie an einer Bildungsinstitution für eine Ausbildung aufgenommen werden kann.	Solche Voraussetzungen führen zu Ausschluss: Können sie nämlich nicht erfüllt werden, kann die Ausbildung nicht absolviert werden (Powel, 2012). - Labhart, Müller Bösch & Gubler, 2021, S. 9	Es geht um Aussagen, die die Aufnahme an einer Bildungsinstitution für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung aufgrund ihrer Voraussetzungen ermöglichen oder verhindern. Es sind Voraussetzungen gemeint, die von der Bildungsinstitution definiert sind. Dies kann die personalen Voraussetzungen oder strukturelle Bedingungen (Schulsystem) betreffen.
	1.2 Personale Voraussetzungen	Aussagen darüber, die persönlich erlebten Ressourcen oder Barrieren der Studierenden mit Behinderung aufzeigen.	Ich dachte nicht, dass es so anstrengend ist: So lange zuhören und so viele Informationen auf einmal. [...]. Ich war ein wenig überfordert. - Le, 2021, S. 87	Damit sind Aussagen gemeint, die die Erfahrungswerte einer Person ihre Voraussetzungen betreffend während einer Ausbildung aufzeigen (oder Äusserungen von anderen involvierten Akteur:innen diesbezüglich).
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Aussagen darüber, ob der Zugang zu den Veranstaltungen und die Nutzung der Bauten (Räumlichkeiten, Infrastruktur) barrierefrei sind, bzw. die Erreichbarkeit (öffentliche Verkehrsmittel) gegeben.	Die ersten Wochen im Studium werden genutzt, Barrieren zu erkennen. In gemeinsamen Gesprächen wird nach dem Unterricht [...] besprochen, welche Barrieren erlebt wurden und welche Strategien im Umgang damit in Zukunft gemeinsam angewendet werden	Es stehen Aussagen über die Zugänglichkeit in den Gebäuden der Bildungsinstitutionen wie auch im Öffentlichen Raum (Anreise) im Zentrum, die die Erreichbarkeit von Veranstaltungen gewährleisten oder behindern.

				können. Teilweise erfordert dies Anpassungen [...]. - Müller Bösch, 2021, S. 9	
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Aussagen darüber, ob der Zugang zu den Lerninhalten während der Ausbildung anhand von angepassten Unterlagen und/oder Hilfsmitteln ermöglicht wird, oder ob hier Barrieren erkennbar sind.		Die <i>écoviv</i> -Studierenden sind auf ein Medium angewiesen, dass sie immer wieder anschauen und/oder anhören können. - Müller Bösch, 2021, S. 75	Es geht um Aussagen, die Aufschluss über den Umgang mit Lerninhalten geben. Sie sollen Hindernisse oder Zugänglichkeiten beschreiben.
2. Qualifikation	2.1 Beruflicher Abschluss	Aussagen über die Art der Beteiligung an der Bildungsinstitution. Es geht um die Frage, ob Studierende mit kognitiver Beeinträchtigung einen Ausbildungslehrgang mit Abschluss absolvieren können oder in Form einer Gasthörerschaft teilnehmen oder um Äusserungen dazu.		Es entstand ein Ausbildungsgang für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung an der Pädagogischen Hochschule, der bei erfolgreichem Abschluss zur Qualifikation <i>Assistenz mit pädagogischem Profil</i> führt. - Labhart, Müller Bösch & Gubler, 2021, S. 9	Hier geht es um Aussagen darüber, ob Studierende mit kognitiver Beeinträchtigung an einer Bildungsinstitution einen Abschluss mit Qualifikation erlangen können oder nicht und um Äusserungen, die im Zusammenhang mit dem Abschluss stehen.
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Aussagen über den strukturellen Aufbau des Ausbildungslehrgangs für die Studierenden mit Beeinträchtigung.		Die Ausbildung findet einerseits in Bachelor-Modulen und einem <i>écoviv</i> -Modul statt (theoretische Ausbildung) und andererseits in der Primarschule (praktische Ausbildung). - Müller Bösch, 2021, S. 70	Die Aussagen hier betreffen den strukturellen Aufbau von Bildungsangeboten und Ausbildungslehrgängen.

3. Zukunftsperspektiven	3.1 Berufliche Inklusion	Aussagen über berufliche Anschlussmöglichkeiten im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt.	Haben die Studierenden eine angemessene Zahl von Kompetenzen erarbeitet, bewerben sie sich bei einer Schule als <i>Assistenz mit pädagogischem Profil</i> . - Müller Bösch, 2021, S. 76	Hier sind Passagen wichtig, die etwas darüber aussagen, wie die Ausbildung die Chancen auf berufliche Inklusion (im ersten Arbeitsmarkt) beeinflussen.
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Aussagen bezüglich der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen ohne Handicap.	Die <i>écoviv</i> -Studierenden beschreiben aber auch ausserhalb der Ausbildung solche Effekte. [...] Der <i>écoviv</i> -Student hat beschrieben, dass dies vor der Teilnahme am Projekt <i>écoviv</i> anders war, als er noch in der Werkstatt für Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet hat. Da habe man weniger Interesse gezeigt [...]. - Müller Bösch, 2021, S. 80	Die Aussagen sollen darstellen, wie die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durch inklusive Bildung beeinflusst wird.
4. Assistenz	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Aussagen bezüglich Assistenzleistungen die Alltagsbewältigung betreffend.	Nachdem ich etwa sechs Monate am Institut Unterstrass studierte, gingen wir in ein Seminarhaus in die Studienwoche [...]. Das war eine schwierige Zeit für mich. [...] Ich musste den Lehrpersonen sagen, was ich brauchte, zum Beispiel: "Ich brauche eine Dusche vor dem Schlafengehen."	Es sind Aussagen gesucht, die Aufschluss zum Thema Assistenz bei Studierenden mit Beeinträchtigung geben. Thematisch betrifft es den Bereich der Alltagsbewältigung und das Zurechtfinden im Studium ausserhalb der Lehrveranstaltungen.

5. Finanzierung	4.2 Schulische Assistenz	Aussagen über den Unterstützungsbedarf durch Assistenzpersonen in schulischen Disziplinen.	- Le. 2021, S. 88 Tim Schulthess, mein Tutor, war sehr wichtig für mich, vor allem im Deutsch. [...] Während den Veranstaltungen am Unterstrass musste ich ihn ab und zu fragen, von was genau die Rede ist, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe. - Le. 2021, S. 88	Es geht um Aussagen bezüglich Assistenzleistungen im schulischen Bereich für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung.
	4.3 Privates Engagement	Aussagen über das Engagement von Personen aus dem privaten Umfeld von Studierenden mit kognitiver Beeinträchtigung, welches ein solches Studium ermöglicht.	X Es geht um notwendige Unterstützungsleistungen (ausserhalb eines Assistenzsystems) aus dem privaten Umfeld (z.B. von Eltern), die nicht in einem Assistenzsystem erfasst sind damit für eine beeinträchtigte Person ein Studium gelingen kann.	
	5.1 Kosten Studium	Aussagen über die Themen Finanzierung und/oder Kosten das Bildungsangebot betreffend.	X	Es geht um Kosten, die von seitens Bildungsinstitution für ein Bildungsangebot anfallen und/oder Aussagen über die Finanzierung solcher Gebühren/ Materialkosten.
5.2 Zusätzliche Kosten	Aussagen über die Themen Finanzierung und/oder Kosten, die sich	Durch ARTplus werden Mittel der Eingliederungshilfe erstmals für das		Es sind Kosten gemeint, die durch Unterstützungsleistungen anfallen (z.B.

6. Weiterentwicklung		<p>durch den Unterstützungsbedarf ergeben, der für den Besuch eines Bildungsangebots für eine Person mit einer Beeinträchtigung notwendig sind.</p>	<p>Studium z. B. für Menschen mit Lernbehinderung bereitgestellt, um mit diesen Präzedenzfällen in Zukunft anderen Kreativen mit Behinderung Türen zu öffnen und damit sie an künstlerischer Bildung teilhaben können (Giannetti 2021a).</p> <p>- Müller-Giannetti, 2022, S. 139</p>	<p>Assistenzleistungen, Hilfsmittel, Transportkosten, etc.)</p>
6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Aussagen über den Umgang mit der Thematik der inklusiven Bildung und den Projekterfahrungen in Bezug auf die Kommunikation nach aussen.	Aussagen über die Weiterentwicklung des Pilotprojekts.	<p>Es wird ein Konzept entwickelt für den Transfer des Projekts in andere Bildungsinstitutionen.</p> <p>- Labhart, Müller Bösch & Gubler, 2021, S. 13</p>	<p>Es sind Aussagen gesucht, die etwas über die Öffentlichkeitsarbeit verraten (z.B. Know-How-Transfer, Vernetzung, Teilnahme an Tagungen, Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung für Thematik, etc.).</p>
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung			<p>Am Institut Unterstrass soll Inklusion nicht nur gelehrt, sondern durch die Öffnung der Hochschule für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch (weiter-)entwickelt werden.</p> <p>- Müller Bösch, 2021, S. 67</p>	<p>Hier geht es um den Umgang mit den gemachten Erfahrungen während des Pilotprojekts in Bezug auf die Auswertung und die (interne) Nutzung des erworbenen Wissens (Know-How-Transfer, Vernetzung, etc.).</p>

2. Dokumente Inhaltsanalyse

2.1 Inhaltsanalyse: Zusammenfassungen Kategorien

2.1.1 Kategorie Voraussetzungsbedingungen

1. Voraussetzungsbedingungen: Zusammenfassung der kodierten Elemente aus den Texten der Inhaltsanalyse

Kategorie:

Anhand von Kategorienraster und Kodierleitfaden definiert

Unterkategorie:

Bezeichnet die Codierungseinheiten der definierten Unterkategorien

Analyseeinheit:

Extrahierte Textstellen aus dem Datenmaterial

Quelle:

Akteur:innen mit den Abkürzungen bezeichnet, die in Inhaltsanalysen definiert wurden

Seiten:

Seitenangaben zu den kodierten Textstellen

Kategorie	Unterkategorie	Analyseeinheit	Quelle	Seiten
1. Voraussetzungsbedingungen	1.1 Aufnahmebedingungen	X	é1.1-PL	-
	1.1 Aufnahmebedingungen	X	é1.2-STU	-
	1.1 Aufnahmebedingungen	X	é1.3-TUR	-
	1.1 Aufnahmebedingungen	X	é1.4-DOZ	-
	1.1 Aufnahmebedingungen	Der Zugang [zum bestehenden Ausbildungsangebot] ist so gut wie verschlossen, es mangelt an Informationen und niederschweligen Eintrittsmöglichkeiten.	A2.1-PL	135
	1.1 Aufnahmebedingungen	Im Rahmen von <i>ARTplus</i> werden Kreative mit unterschiedlichen Behinderungen, die sich in einem oder mehreren Bereichen künstlerisch ausbilden lassen wollen, gezielt angesprochen. Dabei handelt es sich um Menschen, die bereits innerhalb der Behindertenhilfe künstlerisch tätig sind, oder Personen, die bewusst eine Ausbildung außerhalb dieser anstreben. [...] hab mich dann da [an der HKS Ottersberg] auch beworben, [...].	A2.1-PL	138
	1.1 Aufnahmebedingungen		A2.2-STU	2
	1.1 Aufnahmebedingungen	„Es muss systemische und institutionalisierte Strukturen geben, wo Kunstschaffende mit Behinderung alle Möglichkeiten haben, an Bildung und künstlerischem Leben teilzunehmen“ ¹³	A2.3-ASS	7

		[Müller-Giannetti, 2023, zit. nach Kühnle, 2023b, S. 7]. erzählte Angela Müller- Giannetti [...] in einem Interview [...].		
1.1 Aufnahmebedingungen		Bevor sie ihr Studium an der HKS Ottersberg starteten, waren beide schon in künstlerischen Bereichen tätig. Zoe wirkte bei dem Kunstiosk der Inge Katz Schule mit und Ole ist nach wie vor im Blaumeier Atelier, Bremen, tätig, welches Menschen mit und ohne Beeinträchtigung oder Psychiatrieerfahrung die Möglichkeit gibt, sich in den künstlerischen Bereichen [...] zu betätigen [...].	A2.3-ASS	9
1.1 Aufnahmebedingungen		Er glaubt, dass mehr Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen eine Weiterbildung in Form von Hochschulen in Anspruch nehmen sollen, sobald diese auch „mitspielen oder mitarbeiten“ ²⁶ [Kühnle, 2023, zit. nach Kühnle, 2022b, S. 11]	A2.3-ASS	11
1.1 Aufnahmebedingungen		X	A2.4-PV	-
1.2 Personale Voraussetzungen		Hier ein paar Beispiele [für Irritationen]: - Ein <i>écolsiv</i> -Student hat nach fünf Wochen Studium folgende Frage gestellt: «Ich möchte mal wissen, wann ich genau konzentriert zuhören muss und wann ich abschweifen darf?» [...].	é1.1-PL	71
1.2 Personale Voraussetzungen		[...] (z. B. das Einüben eines Weges mit einer Person, das Erstellen von Erinnerungshilfen für einen Ablauf, das Montieren einer Sitzgelegenheit für Kinder auf dem Rollstuhl, damit die Studentin einzelnen Kindern eine Bildergeschichte erzählen kann) [...]. Die Barrieren sind am Anfang unterschiedlich: Es kann in der Schule die Standardsprache sein, die mit den Kindern im Unterricht gesprochen wird und den <i>écolsiv</i> -Studierenden Mühe bereitet. Schwierigkeiten kann auch das Ansprechen mit dem Nach-namen und die damit verbundene neue Rolle bergen, oder das Bewältigen des Weges, die vielen Kindernamen und die räumliche Barriere zwischen Rollstuhl und Kind.	é1.1-PL	75
1.2 Personale Voraussetzungen		Am Anfang des Studiums werden die <i>écolsiv</i> -Studierenden stark mit ihrer Beeinträchtigung konfrontiert. Sie wollen oft alle (Lern-) Aktivitäten miltmachen, merken aber, dass sie nicht alles auf Anhieb verstehen und nicht alles gleich schnell machen können – sie erkennen, dass sie anders sind. Deshalb müsse sie zuerst verstehen, dass sie nicht alles gleich machen müssen wie die Bachelor-Studierenden.	é1.1-PL	78
1.2 Personale Voraussetzungen		Ich dachte nicht, dass es so anstrengend ist: So lange zuhören und so viele Informationen auf einmal. Am ersten Tag war es viel, sehr viel. Ich war ein wenig überfordert.	é1.2-STU	87

	1.2 Personale Voraussetzungen	Ich war überrascht, dass das so gut geklappt hatte. Ich hatte Angst, dass ich alles falsch sagen würde. [...] Er sagte, alle müssten die Namen auswendig lernen, ich sei nicht der Einzige. Ich sagte, ich wolle nicht der Einzige sein, der alles falsch mache.	é1.2-STU	88
	1.2 Personale Voraussetzungen	Während der Veranstaltungen am Unterstrass musste ich ihn ab und zu fragen, von was genau die Rede ist, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe. Ich habe viel gesprochen während der Veranstaltungen. Ich konnte jedoch nicht so gut flüstern, weshalb mich eine Dozentin darauf hinwies, dass ich ruhig sein müsse. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass ich etwas nachfragen musste.	é1.2-STU	88
	1.2 Personale Voraussetzungen	Ich wurde regelmässig überrascht von Lucien Les Fähigkeit, spontan, im Moment selbst, adäquat zu reagieren. Oft habe ich im Verlauf des Studiums versucht, ihm zu verdeutlichen, welche Vorteile eine strukturierte Vorbereitung auf einen Vortrag oder auf ein anstehendes Interview mit sich bringen. [...] Oft staunte ich ab seiner Fähigkeit, eine Situation spontan zu meistern, und besonders von der Fähigkeit und dem Mut, auf die gegebene Situation spontan reagieren zu wollen. Wichtiger [...] finde ich [...], dass das Erfassen der momentanen Stimmung und die flexible Anpassungsfähigkeit seine Stärken ans Licht bringen und diese hätte (und habe ich wohl ab und zu) ich mit zu viel Struktur kaputtgemacht. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass er auch den Vorteil der Strukturierung der eigenen Gedanken erkannt hat und dass die vorgängige Festlegung auf einige Schlüsselaussagen die Spontantät im Gespräch nicht ausschliesst. [...]	é1.3-TUR	90
	1.2 Personale Voraussetzungen	Ich denke, wir haben uns einander vor allem über den Humor angenähert. Dies ist etwas, worauf wir beide ansprechen. Wir traten uns schnell offen gegenüber. [...] Das war für ein rasches Kennenlernen und Vorankommen im Studium förderlich.	é1.3-TUR	90
	1.2 Personale Voraussetzungen	Er teilt ihnen [den Kindern] das früh und klar mit. Besonders wenn es darum geht, sich durchzubeissen und an etwas ausdauernd und diszipliniert zu arbeiten. [...]: Jede seiner Handlungen (Jacke anziehen, Blatt wegräumen, Brille putzen, essen) beansprucht aufgrund seiner körperlichen Einschränkung viel mehr Zeit als gewohnt. [...] Die Erkenntnis, dass ihn diese Eigenschaften weit gebracht haben, möchte er wohl auch den Kindern weitergeben.	é1.3-TUR	91
	1.2 Personale Voraussetzungen	Mich begleitete stets das Gefühl, dass noch mehr drin liegt, dass man von ihm mehr verlangen kann, als das oft der Fall war. [...] Mir kommt in diesem Zusammenhang die Studienwoche in Hamburg in den Sinn. In der Hansestadt machte er das komplette Programm über fünf Tage mit. Er	é1.3-TUR	91

		ging jeweils als Letzter zu Bett, weil er vor dem Schlafengehen immer noch duschte und dafür viel Zeit benötigte. Zudem stand er immer als Erster auf, weil er auch mehr Zeit braucht, um sich anzuziehen. Lucien beklagte sich in Hamburg kein einziges Mal, und er schonte sich auch nicht, er dachte nicht einmal daran. Das hat [...] mir gezeigt, dass er über einen starken Willen und eine eiserne Disziplin verfügt.		
1.2 Personale Voraussetzungen	Bei <i>écolsiv</i> war es oft die eigene <i>Be_Hinderung</i> ¹ [Erläuterungen zur Verwendung des Begriffs im ganzen Text und den Hintergründen dazu in Fussnote, in der von einem selbstgegebenen Begriff durch behinderte Menschen die Rede ist, die in Bewegungen für Selbstermächtigung kämpfen und der mit dem Konzept von Ableism zusammenhängt] (Maskos, 2015, zit. nach Darvishbeigi, 2021, S. 104) der <i>écolsiv</i> -Studierenden. Am Anfang der Ausbildung macht die <i>Be_Hinderung</i> meist die ganze Identität der Studierenden aus. Um dies aufzubrechen, sprechen wir über Themen der <i>Be_Hinderung</i> und durchlaufen einen Prozess, bis eine gegenseitige Annäherung stattgefunden hat und das Annehmen der Situation möglich ist. Die Erfahrung hat gezeigt: Je mehr wir über die <i>Be_Hinderung</i> gesprochen haben, desto mehr hat sich die Fokussierung darauf aufgelöst. Die <i>écolsiv</i> -Studierenden definieren sich bald nicht mehr über ihre <i>Be_Hinderung</i> , sondern über ihre Stärken, Kompetenzen und Persönlichkeit.	é1.4-DOZ	104	
1.2 Personale Voraussetzungen	Alle drei Gruppen [der verschiedenen Studiengänge] studieren zusammen. So kommt bei den <i>écolsiv</i> -Studierenden sehr schnell das Gefühl auf, gleich sein zu müssen wie die anderen Studierenden. Sie verspüren den Druck, das Gleiche wie alle anderen machen zu müssen (manchmal wollen sie das auch). Gerade am Anfang des Studiums sind die <i>écolsiv</i> -Studierenden oft überfordert von der Flut der Papiere, Informationen und Erwartungen. Sie wollen es richtig machen und getrauen sich nicht, auf die Dozierenden zuzugehen oder in der Grossgruppe Fragen zu stellen.	é1.4-DOZ	105	
1.2 Personale Voraussetzungen	Die <i>écolsiv</i> -Studierenden wollen ernst genommen werden als erwachsene Personen. Deshalb lehrten sie zu Beginn meine Hilfe oft stark ab. Im Laufe des Studiums wurde die Abwehr weniger. Das hat wohl damit zu tun, dass wir über dieses Thema gesprochen und unterschiedliche Erwartungen und Haltungen diskutiert haben.	é1.4-DOZ	105	
1.2 Personale Voraussetzungen	Einige Studierende hatten noch keine Strategien entwickelt, um mit Unklarheiten umzugehen. In meinem Modul habe ich viele Unsicherheiten auffangen können.	é1.4-DOZ	105	

	1.2 Personale Voraussetzungen	Die Entwicklung der <i>écoviv</i> -Studierenden zu sehen und zu begleiten, macht mir grosse Freude: Wie Studierende neue Kompetenzen erwerben oder ansatzweise vorhandene Kompetenzen weiterentwickeln, wie sich der Umgang mit den Kindern verändert, wie die Sprache klarer wird, wie die Anleitung der Kinder genauer wird und wie pädagogische Inhalte in der Praxis erkannt und beschrieben werden. Jede Person macht Veränderungen durch. Jede Person kommt weiter. Bei jeder Person ist Lernen möglich.	61.4-DOZ	107
	1.2 Personale Voraussetzungen	Sie suchen diese auch nicht, weil ihnen aufgrund der Behinderung von vornherein von einem künstlerischen Lebensweg abgeraten wird. Ein künstlerischer Berufswunsch in Verbindung mit einer Behinderung, so die vorherrschende Meinung, scheint keine Zukunftsperspektive zu bieten. Das bestehende Ausbildungsangebot in Deutschland ziehen viele für sich nicht in Betracht.	A2.1-PL	135
	1.2 Personale Voraussetzungen	Befürchtet wird, von einem Studium überfordert zu sein und mit Kommiliton*innen ohne Behinderung nicht mithalten zu können. Inmatrikulierte Studierende mit Behinderung wiederum verstecken häufig ihre Behinderung, um während des Studiums oder in einem späteren Beruf keine Benachteiligung zu erfahren.	A2.1-PL	135-136
	1.2 Personale Voraussetzungen	Zoe: Ganz gut und sehr aufgeregt und ich hoffe, dass das ganz gut hier ankommt, alles, [...] bin sehr gespannt drauf, was da so für Fragen ankommen und wie viel ich so hoffentlich gut beantworten kann (sic!)	A2.2-STU	1
	1.2 Personale Voraussetzungen	Zoe: Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, da hab ich auch manche Sachen überhaupt nich so viel verstanden, weil da sehr viel immer erklärt wird und das ist ja eigentlich ein ganz großes Privileg überhaupt das Thema Hausarbeiten, wie macht man das [...] (sic!).	A2.2-STU	2
	1.2 Personale Voraussetzungen	Seli: Was fällt dir im Studium schwer, bzw. wo bräuchtest du mehr Hilfe? Zoe: Oh Gott "lacht" ähm, ja, hmm ja, es war... hab ich mir da was aufgeschrieben? Können wir kurz Pause machen? *kurze Pause*	A2.2-STU	3
	1.2 Personale Voraussetzungen	Seli: Hast du Verbesserungsvorschläge für den Verlauf deines Studiums, an Dozierende, Studierende, etc.? Zoe: Allerdings! [...] was ich ähm sehr gerne wünschen würde, wenn [...] beim Studium [...] das System mehr, äh, Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung, weil mein erstes Studium war	A2.2-STU	3-4

		sehr schwierig und ein sehr steiler Weg. [...], weil es sind auch neue Sachen und man hat das ja meistens nicht immer alles so schnell drauf, aber es war auch sehr anstrengend, muss ich sagen.		
1.2 Personale Voraussetzungen		Für diese Hausarbeit habe ich mit Zoe Akkermann und Ole Bramstedt, beides ARTplus Studierende, ein Interview. [...] geführt. [...] bin ich so auf interessante Aspekte und Ansichten der zu Betreuenden (sic!) Menschen [zum Thema Inklusion an Hochschulen] gestoßen [...].	A2.3-ASS	2
1.2 Personale Voraussetzungen		Zoe und Ole haben mir viel über ihre Wahrnehmung, das Leben als Student*in, Motivationen, Sorgen und ebenso Wünsche bzw. Verbesserungsvorschläge erzählt.	A2.3-ASS	8
1.2 Personale Voraussetzungen		Von seiner Anfangszeit an der HKS berichtet er [Ole], dass diese erst ein bisschen komisch und eigenartig war, von ihm aus und für die anderen wahrscheinlich auch ²⁴ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 10]. Er hat sich in dieser Zeit öfter gefragt, warum er eigentlich komplett allein in den Kursen war. Dennoch habe er feststellen können, dass er trotz seiner „nicht so schönen Geschichte“ (sic!) positive Eigenschaften in die Gruppenprozesse einbringen konnte.	A2.3-ASS	10
1.2 Personale Voraussetzungen		X	A2.4-PV	-
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Die interessierten Personen werden zu einem ersten Gespräch mit der Institutisleitung eingeladen. Im Gespräch [...] das weitere Vorgehen geplant. Die ersten Wochen im Studium werden genutzt, Barrieren zu erkennen. In gemeinsamen Gesprächen wird nach dem Unterricht [...] besprochen, welche Barrieren erlebt wurden und welche Strategien im Umgang damit in Zukunft gemeinsam angewendet werden können.	é1.1-PL	68
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		[...] unterschiedliche Entwicklungsfelder bearbeitet [...]: - Lernende Organisation: Die ganze Hochschule lernt, wie inklusive Strukturen geschaffen werden können und welche Hindernisse entstehen und inwiefern Prozesse behindern können.	é1.1-PL	68-69
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Die écol/siv-Studierenden dürfen vor dem Studium Wochen oder auch Monate im Projekt «schnuppern». Das Ziel dieser Etappe besteht darin, Barrieren zu erkennen und einen Umgang damit zu finden.	é1.1-PL	70
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Beispielsweise kam eine Studentin ein Jahr lang einmal pro Woche einen halben Tag ans Institut Unterstrass, um das Gebäude kennenzulernen und um mit ihrer Assistentin zu üben, auf die Toilette	é1.1-PL	70

		zu gehen. Eine andere Studentin mit einer Hörbeeinträchtigung hat in den Schnupperwochen in Erfahrung gebracht, wie die Akustik der Räume ist.		
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Durch die Irritation kann Neues entwickelt werden. Dadurch wird aber gleichzeitig eine Grenze verschoben bzw. eine neue Grenze geschaffen, die wiederum ausschliesst. [...]; Es werden im Projekt immer wieder neue Barrieren und Irritationen entdeckt – ein Ende ist nicht in Sicht. [...] Wichtig ist der kritische Blick auf mögliche Zugangsbarrieren und situative Barrieren, die sich in unserer sich schnell entwickelnden Gesellschaft immer wieder neu konstituieren.	é1.1-PL	73
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Das Ankommen in der neuen Ausbildung, im Praktikum und an der Hochschule nimmt viel Zeit in Anspruch. [...] Zudem fordern auch die räumliche Orientierung, die vielen neuen Personen und die neue Tagesstruktur mit all den kleinen situativen Herausforderungen die Studierenden heraus. In regelmässigen Standortgesprächen werden die Barrieren im Studium und der Schulpraxis reflektiert, mögliche Anpassungen vorgenommen [...].	é1.1-PL	74-75
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		[...] (z. B. das Einüben eines Weges mit einer Person, das Erstellen von Erinnerungshilfen für einen Ablauf, das Montieren einer Sitzgelegenheit für Kinder auf dem Rollstuhl, damit die Studentin einzelnen Kindern eine Bildergeschichte erzählen kann) [...]. Die Barrieren sind am Anfang unterschiedlich: [...] oder das Bewältigen des Weges, die vielen Kindermamen und die räumliche Barriere zwischen Rollstuhl und Kind.	é1.1-PL	75
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Gemeinsam müssen Situationen geschaffen werden, damit es den <i>écoviv</i> -Studierenden in der zweiten Phase möglich wird, Kompetenzen zu erarbeiten.	é1.1-PL	75
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		X	é1.2-STU	-
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		X	é1.3-TUR	-
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		X	é1.4-DOZ	-
1.3 Zugänglichkeit Hochschule		Es [das Programm <i>ARTplus</i>] analysiert Barrieren und führt in vier Bundesländern Kreative mit Behinderung und künstlerische Ausbildungsinstitutionen in den Bereichen Tanz, Schauspiel, Musik und bildende Kunst zusammen.	A2.1-PL	133

1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Gemeinsam mit den Teilnehmenden und den beteiligten Ausbildungsinstitutionen werden [...] Zugangsmöglichkeiten überlegt und geprüft.	A2.1-PL	138
1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Durch diesen Prozess erhalten Studierende mit Behinderungen einerseits überhaupt eine Möglichkeit, an künstlerischen Hochschulen erfolgreich studieren zu können, [...].	A2.1-PL	138
1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Neben der direkten Beratung der Hochschulen möchte EUCREA [...].	A2.1-PL	139
1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Hier sind u. a. die Inklusionsbeauftragten der Hochschulen gefragt. Sie verfügen erfahrungsgemäß nur über geringe materielle Ressourcen und zeitliche Kontingente. Für Aufgaben in Bezug auf Studierende mit Behinderung sind sie i. d. R. nicht ausgebildet und reagieren bislang eher auf Anfrage. Im Sinne einer Hochschulpolitik, die Menschen befähigt, ihr Recht auf Bildung auszuüben, sollten Inklusionsbeauftragte eine neue, gestaltende Rolle zugesprochen bekommen, die deutlich mehr Kompetenzen umfasst und mit erweiterten Ressourcen abgesichert ist. Ihre Aufgaben sollten [...] die Studierenden direkt unterstützen, indem Assistenzleistungen vermittelt [...] wird. Netzwerkarbeit und gegenseitiger Austausch genauso wie der gemeinschaftliche Aufbau von Wissensdatenbanken und Ressourcen sind erforderlich. Eine entsprechende Qualifizierung der Inklusionsbeauftragten sollte obligatorisch und zentral organisiert werden (Giannetti, 2021b).	A2.1-PL	143-144
1.3 Zugänglichkeit Hochschule	[Relevante Bildungs- und studienfördernde Massnahmen ausformuliert:] Neben organisatorischen Leistungen können die Lernenden auf einen zentral organisierten Pool von fachspezifisch ausgebildeten Assistent*innen und barrierearmen Studienmaterialien zurückgreifen, [...]. Insofern sind hiermit die Infrastruktur und das flankierende System im Veränderungsprozess mit betroffen.	A2.1-PL	144
1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Zoe: und [...] es gibt auch sehr viele andere Einschränkungen wo ich Unterstützungsbedarf (sic) habe, wie zum Beispiel hmm so Exkursionen, wie man da ähm ankommt, wie zum Beispiel in Berlin, wie kann man sich da informieren, wie kommt man da hin und was muss man organisieren, Schlafplatz und alles Mögliche. Und ja, da brauche ich zum Beispiel Unterstützung.	A2.2-STU	2-3
1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Zoe: [...] oder auch sonstige Sachen auch, die sehr wichtig sind oder [...] mit technischen Sachen, wo ich überhaupt manchmal nicht fit bin und ähm auch so Kurse eingeben. Was brauch ich für mein Studium, für dieses Semester, für die freie Kunst?	A2.2-STU	3

	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Sei: Hast du Verbesserungsvorschläge für den Verlauf deines Studiums, an Dozierende, Studierende, etc.? Zoe: Allerdings! [...] was ich ähm sehr gerne wünschen würde, wenn [...] beim Studium [...] das System mehr, äh, Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung, weil mein erstes Studium war sehr schwierig und ein sehr steiler Weg, [...], weil es sind auch neue Sachen und man hat das ja meistens nicht immer alles so schnell drauf, aber es war auch sehr anstrengend, muss ich sagen. [...] das auf jeden Fall die Mensa wieder auf macht, [...] weil es [...] ein Ort der Entspannung und ähm Geborgenheit und auch immer was zu essen, beim anstrengen des Tages wieder runter fahren [...] (sic!).	A2.2-STU	3-4
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Zusätzlich wünscht sie sich mehr Klarheit, weil es sehr durcheinander war, weil ich auch die erste war. ²⁸ [Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 11] (sic!), was sie aber auch versteht, da das Konzept neu war.	A2.2-STU	4
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Auch Ole war sehr engagiert, was die Belange der zukünftigen Studierenden mit Assistenzbedarf angeht und legte mir direkt eine Liste ³⁰ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12] an Verbesserungsvorschlägen, welche er schon an die Hochschulleitung versendet hatte, [...].	A2.3-ASS	11
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	„... ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht und mir [...] die jeweiligen Gebäude [angeguckt]“, erzählt mir Ole und berichtet, dass die Gänge in der Bibliothek der HKS seiner Meinung nach zu schmal für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, aussehen ³¹ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12]. weswegen er die Frage stellt, wie wir auch dieser Personengruppe einen leichteren Zugang zu Informationen und Bildung schaffen können. In seiner Liste führte er unter anderem auf, einen barrierearmen Campus zu schaffen, auf dem sich auch Menschen, „die nicht oder halb sehen können“ ³² [ebd.] „ ,zurechtfinden können, in dem man beispielsweise die Wände im Gebäude mit einer Blindenschrift ausstatten könnte oder den Betroffenen Lesegeräte zur Verfügung stellt.“ ³⁰ [ebd.]	A2.3-ASS	12
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Gleichermaßen befürwortet er eine Überarbeitung der Website StudIP. [...] eine Plattform, die von vielen Hochschulen genutzt wird und ein Tool für Studierende und Dozierende. Auf StudIP können sich die Studierenden zum Beispiel innerhalb ihrer Hochschule verständigen, Kurse wählen oder eben auch Informationen über Veranstaltungen einsehen. Hier könnte man zur Optimierung, so Ole,	A2.3-ASS	13

		<p>die Option der „leichten Sprache“ anbieten, technische Schreibprogramme installieren, welche das Geschehene, z.B. aus Emails, für Menschen mit einer Lernbehinderung oder Leserechtschreibschwäche vorliest und für neue Studierende kleine Erklärvideos mit einer Länge von maximal 2 (sic!) Minuten drehen und hochladen.³⁰ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 13]</p>		
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	<p>Er wünscht sich zudem „ein bisschen mehr Klarheit [...] was die ganze Struktur betrifft“³⁴ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 13]. weil er mit den jetzigen Prozessen „noch ein bisschen unzufrieden“³⁵ [ebd.] ist.</p>	A2.3-ASS	13
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	<p>Die HKS Ottersberg weist einige Aspekte [betreffend Inklusion: Haltung, Gemeinschaft und Kooperationen, Ressourcen, Barrierefreiheit, Kommunikation (Baumert & Willen, 2020, zit. nach Kühnle, 2023, S. 14)] auf, wenn auch leider nicht alle.</p>	A2.3-ASS	14
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	<p>Es werden personelle, finanzielle und materielle Ressourcen benötigt, um Inklusion in ein bestehendes System aufzunehmen. Bei dem Thema Barrierefreiheit muss die HKS noch aufrüsten, wie auch die Interviews gezeigt haben. Barrierefrei zu sein ist ein großes Ziel, dass man so ohne weiteres nicht umgesetzt bekommt und vermutlich auch zu groß gedacht ist, jedoch sollte man, in dem Falle die Hochschule, immer versuchen, so Barrierearm (sic!) wie möglich zu sein. Nichtsdestotrotz hat die HKS Ottersberg hier eine Chance für Menschen mit Behinderung geschaffen, [...].</p>	A2.3-ASS	14
	1.3 Zugänglichkeit Hochschule	<p>Das Interesse der Hochschule an dieser Programmatik ist auf zwei Perspektiven gerichtet: - Sie möchte Menschen mit Assistenzbedarf die Möglichkeit eines künstlerischen Studiums anbieten, - [...].</p>	A2.4-PV	141
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	<p>Weil Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung unterschiedliche, aber doch mehrheitlich umfassende Hürden im Lernen erfahren (Pitsch & Limbach-Reich, 2019), brauchen die écolisiv-Studierenden bei der Erarbeitung ihrer Kompetenzen eine spezielle Unterstützung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass unterschiedliche Medien das Lernen unterstützen können: zum Beispiel ein Video, in dem eine Handlung gezeigt wird, oder eine Audiodatei mit einer Anleitung (z. B. den Ablauf des Zntüni-Rituals). Die Studierende eignen sich durch mehrfaches Anschauen oder Hören der Video- oder Audiodateien die Inhalte an und lernen, diese danach im Schullaik anzuwenden. Die écolisiv-Stu-</p>	é1.1-PL	75

		dierenden sind auf ein Medium angewiesen, dass sie immer wieder anschauen und/oder anhören können. Die Wiederholung ist auch bei der Übung von Handlungen wichtig: Sie wählen bestimmte Tätigkeiten und führen diese immer wieder aus. Daraus entwickeln sie ihre Kompetenzen [...]		
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Die erlebens- und erkenntnisrelevanten Dimensionen der Pädagogik und der Didaktik lassen sich aber nicht einfach vermitteln oder bis ins letzte Detail planen. Inklusive Bildung konstituiert sich in der kooperativen Tätigkeit in der Gruppe situativ immer wieder neu. Hilfreich wurde dabei das Konzept des <i>Universal Design for Learning</i> (UDL; Meyer, Rose & Gordon, 2014; vgl. dazu auch Gubler & Müller Bösch, 2020). Mit dem UDL soll die Zugänglichkeit der Inhalte und Methoden des Unterrichts für alle Lernenden gewährleistet werden, indem die Lernumgebungen barrierefrei gestaltet werden. [...] Ergänzend dazu ist im Projekt <i>écovis</i> die differenzierte Lernbegleitung [...] wichtig.	é1.1-PL	81
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Die Projektmitarbeitenden und die Projektleitung von <i>écovis</i> haben in den vergangenen Jahren unterschiedliche Herausforderungen bewältigt. Vieles ist schneller gelungen als erhofft, wie zum Beispiel der individuelle Kompetenzaufbau von <i>écovis</i> -Studierenden. Anderes wird noch weitere Jahre brauchen, bis die Ziele erreicht sind, etwa die Konsolidierung eines universellen Designs des Lernens am Gemeinsamen Gegenstand im Hochschulunterricht.	é1.1-PL	82
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Notizen zu machen, wäre von Vorteil gewesen. Ich konnte jedoch keine machen, ich habe einfach die Kursunterlagen behalten.	é1.2-STU	87
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Grégoire Schuway, der Sportdidaktik-Dozent, war zuerst ein wenig überfordert, was er mit uns <i>écovis</i> -Studierenden machen sollte. [...] Er hat mich als Assistent eingesetzt und mich sogleich ins kalte Wasser geworfen. Ich habe einfach versucht, die Bälle im Materialraum zu holen, die er braucht. Zu Beginn hatte ich die Materialien nicht gefunden.	é1.2-STU	87-88
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Er [der Sportdidaktik-Dozent] hat das gut gemacht: [...]. Er nahm Rücksicht und er liess auch Fehler zu, wo ich dachte, die gehen eigentlich nicht – er hat mich trotzdem verstanden.	é1.2-STU	88
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Wir mussten viel lesen, und da hatte ich ihn [Tim Schulthess] gefragt, ob er mir eine Kurzfassung machen kann.	é1.2-STU	88
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		Im Lauf des Studiums definierte er den Inhalt seiner Leistungsnachweise zunehmend selbst. Er legte den Fokus entweder auf seine Defizite oder auf den Ausbau seiner Stärken.	é1.3-TUR	92

	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Die Dozentinnen und Dozenten berücksichtigen Luciens Anforderungen in ihrer Unterrichtsplanung, zum Beispiel mit angepassten und durchdachten Leistungsnachweisen oder mit differenzierten Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit dem Lerninhalt in Form von Audioaufnahmen.	é1.3-TUR	92
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Manchmal stellen die Praktikumslehrpersonen zu hohe Erwartungen an die <i>écoviv</i> -Studierenden. Zum Beispiel war einmal die Erwartung da, dass eine Studentin für jede Lektionseinheit eine Vorbereitung schreiben sollte. Eine Planung für ein ständig wiederkehrendes Ritual ist je nachdem sinnvoll. Da die <i>écoviv</i> -Studierenden aber keine Lehrpersonen werden, braucht es keine detaillierte schriftliche Vorbereitung. Der Dialog mit der Praxislehrperson, also die Vor- und Nachbesprechung, ist viel zentraler.	é1.4-DOZ	106
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Die Studierenden machen sich zuerst selbst Gedanken dazu [wo eine Kompetenzerweiterung stattfinden kann], notieren, was ihnen dazu einfällt, oder sprechen es in ein Aufnahmegerät. Ich ersetze die einfache Sprache in eine beobachtbare, messbare Sprache mit pädagogischen Fachausdrücken und schaue, dass alle Teilbereiche der Gesamtsituation berücksichtigt werden.	é1.4-DOZ	106
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Hochschulen haben die wichtige Aufgabe, [...] Studienformen auch ohne Prüfungen oder mit alternativen Prüfungsformaten anzubieten und Bewerbende auf Zulassungsprüfungen aktiv vorzubereiten (Giannetti, 2021b).	A2.1-PL	143
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Ihre Aufgaben sollten sich zum einen auf die Gestaltung von Lehre und Hochschule beziehen, zum anderen die Studierenden direkt unterstützen, indem [...] ein Nachteilsausgleich gestaltet wird.	A2.1-PL	144
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Zur Förderung zählen [...] der zentrale Zugang zu geeigneten Lehr- und Kommunikationsmitteln [...].	A2.1-PL	144
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	[...] können die Lernenden auf einen zentral organisierten Pool von fachspezifisch ausgebildeten Assistent*innen und barrierearmen Studienmaterialien zurückgreifen, die ihnen während des Studienverlaufs helfen, sich auf Prüfungen und Leistungsnachweise vorzubereiten (Giannetti, 2021b).	A2.1-PL	144
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Auf der Ebene der inklusiven Lehre bedarf es neuer Formen der Vermittlung. Es stellt sich dabei nicht die Frage, wie sich ein Curriculum an bestimmte Behinderungsformen anpassen lässt, sondern wie die Methodenvielfalt erweitert werden kann. Unterschiedliche Wege können zur Erreichung ein	A2.1-PL	144

		und desselben Ziels führen. Oder andersherum: Ein gemeinsamer Inhalt führt zur Erreichung unterschiedlicher Ziele, die als gleichwertig anerkannt werden.		
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Ein wichtiger Punkt kommt der Individualisierung von Leistungsnachweisen zu. Während sich die Maßnahmen von Nachteilsausgleichen auf Zeitaufgaben, die Nutzung technischer Hilfsmittel und modifizierte Aufgabenstellungen beschränken, könnte ein individualisierter Lösungsansatz direkt an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der zu prüfenden Person im Verhältnis zum angestrebten Berufsabschluss Maßstab werden. Voraussetzung für einen individuellen Nachteilsausgleich ist eine differenzierte Analyse der persönlichen Situation der Studierenden mit Behinderung. Vorhandene Anforderungen werden nicht substituiert, sondern neue Vorgehensweisen entwickelt. Gewinnt der Aspekt von Teilhabe an Bildung an Bedeutung, können Studienformen, die ohne Leistungsnachweise funktionieren, entworfen werden (Giannetti, 2021b).	A2.1-PL	144-145
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Sei: Welche Nachteilsausgleiche bekommst du an der Hochschule?	A2.2-STU	2
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Sei: [...] hast du dich schon mal informiert wegen Hausarbeiten oder sonstigen Themen?	A2.2-STU	2
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Zoe: Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, da hab ich auch manche Sachen überhaupt nich so viel verstanden, weil da sehr viel immer erklärt wird und das ist ja eigentlich ein ganz großes Privileg überhaupt das Thema Hausarbeiten, wie macht man das [...] (sic).	A2.2-STU	2
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Zoe: Ähm, ja, also das wären eigentlich die Sachen, wo auf jeden Fall Exkursionen und ähm Hausarbeiten und sonstigen Dingen, die ich vielleicht Unterstützung brauche, aber sonst komme ich mit allen Sachen auch selber gut zurecht.	A2.2-STU	3
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Zoe: [...] und das man [...] Kurse macht, wie zum Beispiel Gebärdensprache, weil es werden vielleicht [...] welche kommen mit Gebärdensprache, die vielleicht Taub sind oder nicht ähm reden können, das sie irgendwie auch ne Kommunikation haben oder mit jemanden, mit dem sie reden können und ich finde Gebärdensprache und vielleicht auch Blindenschrift, so also Kurse einfach mal mit einzufügen an einer Kunsthochschule [...] (sic).	A2.2-STU	4

	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	[...] und ihnen [Zoe und Ole] durch die Protokolle, die während den Seminaren und Veranstaltungen [durch die künstlerischen Assistenzen] geschrieben werden, [...] viel geholfen wird.	A2.3-ASS	10
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Sie dachte [...] an [...] die zukünftigen ARTplus Studierenden und schlug einen Kurs für das Erlernen der Gebärdensprache und/oder der Blindenschrift vor, weil „ es werden vielleicht auch [...] weiche kommen mit Gebärdensprache, die vielleicht Taub sind oder nicht ähm reden können, dass sie Irgendwie auch `ne Kommunikation haben [...] “ ²⁹ [Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 4] [...].	A2.3-ASS	12
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Sowohl das Studium der Freien Bildenden Kunst als auch der Studiengang Tanz und Theater im Sozialen – so zeigen die Erfahrungen – eignen sich gut für Menschen mit einem breiten Spektrum von Beeinträchtigungen, insbesondere auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten.	A2.4-PV	142
	1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Die Struktur eines künstlerischen Klassenverbands und die damit einhergehende Vertrautheit in kleinen Gruppen stellen eine gute Lernsituation für inklusives künstlerisches Arbeiten dar.	A2.4-PV	142

2. Qualifikation: Zusammenfassung der kodierten Elemente aus den Texten der Inhaltsanalyse

- Kategorie:** Anhand von Kategorienraster und Kodierleitfaden definiert
- Unterkategorie:** Bezeichnet die Codierungseinheiten der definierten Unterkategorien
- Analyseeinheit:** Extrahierte Textstellen aus dem Datenmaterial
- Quelle:** Akteur:innen mit den Abkürzungen bezeichnet, die in Inhaltsanalysen definiert wurden
- Seiten:** Seitenangaben zu den kodierten Textstellen

Kategorie	Unterkategorie	Analyseeinheit	Quelle	Seiten
2. Qualifikation	2.1 Beruflicher Abschluss	X	é1.1-PL	-
	2.1 Beruflicher Abschluss	Dann mussten wir jedoch einen Test machen und alle Bälle und Geräte auswendig können.	é1.2-STU	88
	2.1 Beruflicher Abschluss	X	é1.3-TUR	-
	2.1 Beruflicher Abschluss	Es gibt keine Berufsdefinition der Assistenz mit pädagogischem Profil im Arbeitsfeld Schule. Das ist auch nicht möglich, weil jede Person andere Kompetenzen erwirbt, andere Interessen und Stärken hat.	é1.4-DOZ	105
	2.1 Beruflicher Abschluss	Kreativen mit Behinderung soll im Rahmen des Programms die Möglichkeit angeboten werden, an künstlerischen Qualifizierungen in den Bereichen Musik, Schauspiel, Tanz und Bildende Kunst teilzunehmen.	A2.1-PL	138
	2.1 Beruflicher Abschluss	Hier stellen sich in den künstlerischen Disziplinen neue Fragen von Qualität und Leistung: Wie definiert sich Qualität bei einem Tänzer oder einer Tänzerin mit physischer Beeinträchtigung?	A2.1-PL	144
	2.1 Beruflicher Abschluss	Zoe: [...] und da [an der HKS Ottersberg] habe ich erst mal mein Gaststudium gemacht, für ein Semester [...] war jetzt in meinem ersten Semester und jetzt bin ich im zweiten Semester.	A2.2-STU	2
	2.1 Beruflicher Abschluss	Zoe: [...] auch das ich ein gutes Studium [...] in der Tasche habe [als Motivation fürs Studium].	A2.2-STU	2

	2.1 Beruflicher Abschluss	Sei: welche Chancen hast du durch dieses Studium? Zoe: [...] dass ich darunter was lerne und dass ich auch meinen Abschluss dafür bekomme [...] (sic!)	A2.2-STU	6
	2.1 Beruflicher Abschluss	Von den vier Menschen [mit Gasthörerstatus] haben drei zum diesjährigen Wintersemester ihr Studium an der HKS begonnen. [...] ist die Hochschule für Künste im Sozialen ¹ (HKS, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 2), die erste Hochschule in Deutschland, welche Menschen mit Behinderung, durch das ARTplus Programm ² (Eureca, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 2), das reguläre Studieren ermöglicht.	A2.3-ASS	2
	2.1 Beruflicher Abschluss	[...] „vor meinem Studium [...] hab' quasi Praktika gemacht und hab dann nachdem das Praktikum ähm im Bildungsbereich zu Ende war, hab ich dann ähm hab ich dann die Information bekommen, dass ich dann eben von da aus direkt als Erster überhaupt dann an die HKS kommen sollte.“ ¹⁴ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 8)	A2.3-ASS	8
	2.1 Beruflicher Abschluss	Zu Beginn ihres [Zoo's] Gaststudiums, am 03.11.2021, war sie 18 Jahre alt.	A2.3-ASS	9
	2.1 Beruflicher Abschluss	Während eines Vorläuferprojekts von 2015 bis 2017 nahmen bereits drei Studierende im Gasthörerstatus an der Lehre im Bachelor-Studiengang Freie Bildende Kunst [der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg] teil.	A2.4-PV	140
	2.1 Beruflicher Abschluss	Dies beinhaltet auch die Flexibilisierung von Abschlüssen für Menschen mit Assistenzbedarf. Ihnen soll ermöglicht werden, Bildungsangebote auch außerhalb der Behindertenhilfe wahrnehmen und einen Abschluss erwerben zu können. [...] – in Form einer Gasthörerschaft bis hin zur regulären Immatrikulation und perspektivisch der Erzielung eines Abschlusses.	A2.4-PV	141
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Die interessierten Personen werden zu einem ersten Gespräch mit der Institutsleitung eingeladen. Im Gespräch werden die Ausbildung und ihre unterschiedlichen Prozesse erläutert [...].	é1.1-PL	68
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	- Kompetenzentwicklung von écoliv-Studierenden: Sie erwerben Kompetenzen für eine Tätigkeit im pädagogischen Arbeitsfeld.	é1.1-PL	69
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Im Projekt écoliv gehört zum Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auch der strukturierte Aufbau der Arbeitskompetenz von Menschen mit Beeinträchtigung.	é1.1-PL	69

	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Die <i>écolsiv</i> -Studierenden dürfen vor dem Studium Wochen oder auch Monate im Projekt «schumpem» (sic!). Das Ziel dieser Etappe besteht darin, Barrieren zu erkennen und einen Umgang damit zu finden.	é1.1-PL	70
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	[...] Prozess des individuellen Kompetenzaufbaus [...]. Die Ausbildung findet einerseits in Bachelormodulen und einem <i>écolsiv</i> -Modul statt (theoretische Ausbildung) und andererseits in der Primarschule (praktische Ausbildung). Es gibt pro Jahr zwei bis drei Wochenpraktika, die je eine bis fünf Wochen dauern, und in den restlichen Wochen haben die Studierenden ein bis zwei Tage pro Woche praktische Ausbildung in Primarschul- und Kindergartenklassen. Im ersten Ausbildungsjahr geht es darum, herauszufinden, was die <i>écolsiv</i> -Studierenden können und welche Kompetenzen sie entwickeln wollen. Im zweiten Jahr geht es im Wesentlichen um die gezielte Erarbeitung von Kompetenzen [...]. Das Einüben der Kompetenzen in unterschiedlichen Situationen ist das Ziel im dritten Ausbildungsjahr [...]. Dieses einfache Konzept dient der Orientierung und muss je nach Situation angepasst werden.	é1.1-PL	70-71
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Im letzten Ausbildungsjahr wird die Arbeit an einer Schule geplant. Im Arbeitseinsatz wird erprobt, welches Pensum die Studierenden leisten können und welche Unterstützung sie brauchen. Sie arbeiten im dritten Ausbildungsjahr [...] an einer Schule, [...]. Die Studierenden werden darin begleitet, sich zu bewerben und zu entscheiden, welches Unterstützungsangebot sie nach der Ausbildung in Anspruch nehmen wollen. In regelmässigen Standortbestimmungen wird nach dem Studium gemeinsam mit der Schule festgelegt, was es für einen längerfristigen Arbeitseinsatz braucht.	é1.1-PL	71
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Das Projekt <i>écolsiv</i> ermöglicht Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung Zugang zu einer pädagogischen Ausbildung an der Hochschule. Teil der Ausbildung ist die Entwicklung eines individuellen Kompetenzprofils, das ihre Interessen und Stärken hervorhebt. Der Prozess wird durch ein Coaching von ausgebildeten Fachpersonen in Schulischer Heilpädagogik oder Sonderpädagogik begleitet. Der individuelle Kompetenzaufbau erfolgt in der praktischen Ausbildung während drei Phasen [...]. Da alle <i>écolsiv</i> -Studierenden andere Stärken und Beeinträchtigungen mitbringen, muss das individuelle Kompetenzprofil zusammen mit Praktikumslehrpersonen für jede Studentin und für jeden Studenten neu entwickelt werden.	é1.1-PL	74
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	In der ersten Phase geht es darum, mögliche Kompetenzen zu suchen und die Potenziale der <i>écolsiv</i> -Studierenden zu identifizieren. [...]. [...] und individuelle Ziele formuliert.	é1.1-PL	74

2.2 Aufbau Bildungsangebot	Ab dem zweiten Studienjahr kommen die Studierenden mehrheitlich in die zweite Phase der Ausbildung.	é1.1-PL	75
2.2 Aufbau Bildungsangebot	[Die <i>écoviv</i> -Studierenden halten] ihre Kompetenzen [...] im Bewerbungs- und Abschlussportfolio fest («Ich kann ...»). Sie erfassen dann auch, was sie benötigen, um die Tätigkeit ausführen zu können («Ich brauche ...»). [...] Im Projekt wird bei den individuellen Kompetenzen nicht von einem Minimalstandard ausgegangen. Eine Kompetenz kann auch etwas sein, das eine Unterstützung einer Arbeitsassistenten erfordert. Das wird unter «Ich brauche ...» festgehalten.	é1.1-PL	75
2.2 Aufbau Bildungsangebot	Mit der Entwicklung des individuellen Kompetenzprofils einhergeht das Erarbeiten von Strategien im Umgang mit Beeinträchtigungen und Barrieren. In der dritten Phase üben die Studierenden in unterschiedlichen Kontexten die Kompetenzen zuerst im Praktikum und dann im Arbeitseinsatz, wo sie weniger Unterstützung von der Praktikumslehrperson erhalten. In jeder Phase kann zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem grösseren Unterstützerteam (Eltern, Freunde, Dozierende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen werden, um die Zukunft zu planen (Doose, 2011). Dies kann die Ausrichtung des individuellen Kompetenzprofils [...] unterstützen.	é1.1-PL	76
2.2 Aufbau Bildungsangebot	Haben die Studierenden eine angemessene Anzahl von Kompetenzen erarbeitet, bewerben sie sich bei einer Schule als <i>Assistent mit pädagogischem Profil</i> .	é1.1-PL	76
2.2 Aufbau Bildungsangebot	Die <i>écoviv</i> -Studierenden besuchen Module gemeinsam mit Bachelor-Studierenden und sie werden in ihrer praktischen Ausbildung begleitet. Die übergeordneten Ziele [...] lauten [...]: - lernen <i>verschiedene Tätigkeitsfelder</i> im Schulalltag kennen und finden heraus, in welchen Tätigkeitsfeldern sie ihre individuellen Kompetenzen entwickeln und einbringen können. - kennen die <i>Schulkulturen</i> (inklusive expliziter und impliziter Verhaltensregeln) an Volksschulen und Hochschulen und in unterschiedlichen Gruppen (Studierende, Lehrpersonen) sowie Situationen (verschiedene Schulhäuser) und können sich als Person einbringen. - erweitern ihr pädagogisches und didaktisches Wissen und stellen den Bezug zu eigenen Schulerfahrungen her. - arbeiten an <i>individuellen Zielen im Rahmen des regulären Curriculums</i> , erweitern ihr Wissen und Können und halten den Prozess in einem Portfolio fest.	é1.1-PL	80

		- erarbeiten Kompetenzen im pädagogischen Tätigkeitsfeld, welche sie mit den Kindern in der Schule umsetzen (Beispiel: Sie lernen in einem Mathe-Modul ein Spiel, das sie in einem Praktikum mit Kindern umsetzen).		
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Ich erinnere mich an ein Praktikum im Kindergarten: Sie haben mir beigebracht, was man machen muss, wenn man mit kleinen Kindern arbeitet.	é1.2-STU	87
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Im Sport erreichten wir, dass ich Spiele leiten und pfeifen kann. [...] So leitete ich das Fussballspiel einer Gruppe allein, weil in der Turnhalle auf mehreren Feldern gleichzeitig gespielt wurde und Grégoire Schuway nicht alle Spiele pfeifen konnte. Er hat mir viel Verantwortung übergeben.	é1.2-STU	88
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	X	é1.3-TUR	-
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Am Institut Unterstrass gibt es mehrere Studiengänge: Studierende lassen sich zur Lehrperson auf Kindergarten- oder Primarstufe ausbilden, die <i>écol/siv</i> -Studierenden zu Assistenzen mit pädagogischem Profil. Alle drei Gruppen studieren zusammen. So kommt bei den <i>écol/siv</i> -Studierenden sehr schnell das Gefühl auf, gleich sein zu müssen wie die anderen Studierenden. [...] Diesen Stress kann ich in meinem Modul «Selbstorganisiertes Lernen», das einmal wöchentlich stattfindet, auflösen, indem wir gemeinsam herausfordernde Situationen sichtbar machen, über diese sprechen, einander zuhören und Tipps geben, wie sich die Studierenden in gewissen Situationen verhalten können. Das braucht manchmal konkrete Verhaltensideen.	é1.4-DOZ	105
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Einige Studierende hatten noch keine Strategien entwickelt, um mit Unklarheiten umzugehen. In meinem Modul habe ich viele Unsicherheiten auffangen können. [...] Ich habe ihnen andere Perspektiven aufgezeigt oder bin mit ihnen ihre Fragen zu einem Thema durchgegangen.	é1.4-DOZ	105
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Es gibt keine Berufsdefinition der Assistenz mit pädagogischem Profil im Arbeitsfeld Schule. Das ist auch nicht möglich, weil jede Person andere Kompetenzen erwirbt, andere Interessen und Stärken hat. [...] Es ist deshalb wichtig, dass die Studierenden ihre eigene Reflexionsfähigkeit trainieren und selbst Auskunft über ihre Kompetenzen und benötigte Hilfsmittel geben können. Je mehr die Praktikumslehrperson weiss, desto besser kann sie anleiten.	é1.4-DOZ	105-106
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	Wenn eine Kompetenz nicht mehr eingeübt, sondern angewandt wird, kommt man vom Kompetenz- aufbau zur Kompetenzerweiterung. Sichtbar wird das, wenn ein Transfer von Wissen und Fähig-	é1.4-DOZ	106

		<p>keiten auf andere Situationen möglich ist: Eine Studierende hat beispielsweise gelernt, Rückmeldungen durch vorformulierte Fragen der Lehrperson oder des Coachs zu geben. [...] An ihrem neuen Praktikumsort gelingt es ihr nun – in einer anderen Situation – eigene Fragen zu suchen, zu formulieren und dem Kind spezifische Rückmeldungen zu geben. Dieser Transfer beginnt bei jeder Person zu einem anderen Zeitpunkt.</p> <p>Im Austausch mit den Studierenden «sammeln» wir die Kompetenzen, die sie sich bereits angeeignet haben. Gemeinsam legen wir fest, welche neuen Kompetenzen darauf aufgebaut werden können und wie sie sich erarbeiten lassen. Wir schreiben zu jeder Kompetenz auf, was die Studierenden können und was sie brauchen, um die Kompetenz in einer bestimmten Situation anwenden zu können.</p>		
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Das Programm <i>ARTplus</i> ist zunächst für drei Jahre (2021–2023) finanziert. In den Bundesländern kooperiert der Dachverband EUCREA teilweise mit Partnerorganisationen. [...] Die Mitarbeiter*innen der Partnerorganisationen fungieren in dem jeweiligen Bundesland als Ansprechpersonen und führen die Maßnahmen des Programms regional durch. In jedem Bundesland kooperieren drei private oder öffentliche Ausbildungssstätten. Hinzu kommen weitere regionale Träger, in denen Menschen mit Behinderung künstlerisch tätig sind. EUCREA übernimmt die Steuerung und Veröffentlichung des Programms (Giannetti, 2021a).</p>	A2.1-PL	138
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Gemeinsam mit den Teilnehmenden und den beteiligten Ausbildungsinstitutionen werden geeignete Bildungsformate [...] überlegt und geprüft. Die Teilnehmenden werden hinsichtlich möglicher Angebote [...] beraten; die Ausbildungsinstitution wiederum hinsichtlich der Curricula, des Nachteilsausgleichs [...].</p>	A2.1-PL	138
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Zoe: [...] was ich ähm sehr gerne wünschen würde [Verbesserungsvorschläge], wenn [...] beim Studium [...] das System mehr, äh, Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung, [...] weil ähm es sehr durcheinander war, [...]. Ich hoffe, dass es aber beim nächsten Mal bisschen mehr, schneller, gut funktioniert [...]. Das man auch da begleitet wird [...], beim wissenschaftliches Arbeiten würde ich mir gerne wünschen, dass man [...] für Leute mit Beeinträchtigungen oder für Leute, wenn die möchten, ähm einfache Sprache [...] einzuführen, dass man darauf achtet einfache Sprache [...] mehr zu formulieren. Das wäre ganz wertvoll und ähm wichtig und auch [...] gut für uns alle [...] (sic!).</p>	A2.2-STU	3-4

	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Zoe: [...] dass das eine Kunsthochschule ist für Sozialem [...] dass das sehr sozial dort gemacht wird und das ist unterschiedliche Bereiche gibt, es gibt ja die freie Kunst und die Kunsttherapie und Tanz und Theater, was ja zusammen ist, [...] dass man Hausarbeiten da auch machen sollte und auch Kurse, wie zum Beispiel auch Aktzeichnen oder Fotografie oder ähm druckgraphische Verfahren oder überhaupt Performance und alles was da so angeboten wird, dass da auch [...] wichtige Sachen, also die man schon wählen sollte und welche auch vielleicht einfach mal so, [...] bei Exkursio- nen, dass man da auch solche Sachen machen kann und vielleicht auch muss und ähm beim ersten Semester, zweiten Semester ist es immer so dass man bei der Grundlehre ist [...], dass man die verschiedensten Bereiche von Malerei und Zeichnen, wie man mit Material umgeht oder mit Ton oder mit Plastik, was man damit alles so machen kann. ich weiß nicht wie es bei der Kunsttherapie ist, aber bei der freien Kunst ist es [...] so, dass man [...] nebenbei auch die Fachklasse hat, die man [...] nach und nach kennenlernt, so zwei Bereiche vom ersten bis zweitem Semester und dass man sich dann im dritten Semester ähm entscheidet, in welcher Fachklasse man möchte und [...] auch andere Sachen, die bestimmt ja auch da gegeben werden, wo man vielleicht auch begutachten soll, [...] (sic!).</p>	6
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>„... ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht und mir auch nicht nur das Studium, den Studienverlauf angeguckt, [...] erzählt mir Ole [...]“³¹ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12), [...].</p>	12
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Während eines Vorläuferprojekts von 2015 bis 2017 nahmen bereits drei Studierende im Gasthörer- status an der Lehre im Bachelor-Studiengang Freie Bildende Kunst [Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg] teil. Parallel konnten die am Programm ARTplus Beteiligten Seminare und weitere künstlerisch-praktische Kurse wie z. B. Fotografie besuchen.</p>	140
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Es ist vorgesehen, dass Menschen mit Assistenzbedarf im Rahmen von ARTplus an zeitlich be- grenzten Projekten, Workshops, aber auch an mehrsemestrigen Bildungsangeboten teilnehmen – [...].</p>	141
	2.2 Aufbau Bildungsangebot	<p>Die Hochschule arbeitet derzeit an einem Modell, wie Studierende mit Behinderung gemeinsam mit Studierenden aus allen an der HKS Ottersberg angebotenen Studiengängen studieren können.</p>	141

3. Zukunftsperspektiven: Zusammenfassung der kodierten Elemente aus den Texten der Inhaltsanalyse

- Kategorie:** Anhand von Kategorienraster und Kodierleitfaden definiert
- Unterkategorie:** Bezeichnet die Codierungseinheiten der definierten Unterkategorien
- Analyseeinheit:** Extrahierte Textstellen aus dem Datenmaterial
- Quelle:** Akteur:innen mit den Abkürzungen bezeichnet, die in Inhaltsanalysen definiert wurden
- Seiten:** Seitenangaben zu den kodierten Textstellen

Kategorie	Unterkategorie	Analyseeinheit	Quelle	Seiten
3. Zukunftsperspektiven	3.1 Berufliche Inklusion	[...]: Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen Lehrpersonen in den pädagogischen Aufgaben im Schulfeld und arbeiten als Teil des Lehrerkollegiums mit. Sie [Menschen mit Beeinträchtigung] bringen ihre Erfahrungen mit einer Beeinträchtigung ins Kollegium ein.	ø1.1-PL	69
	3.1 Berufliche Inklusion	Sie arbeiten im dritten Ausbildungsjahr nach Möglichkeiten an einer Schule, die grundsätzlich interessiert ist, Assistentinnen und Assistenten mit pädagogischem Profil anzustellen. Die Studierenden werden darin begleitet, sich zu bewerben [...]. In regelmässigen Standortbestimmungen wird nach dem Studium gemeinsam mit der Schule festgelegt, was es für einen längerfristigen Arbeitseinsatz braucht.	ø1.1-PL	71
	3.1 Berufliche Inklusion	In jeder Phase kann zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem grösseren Unterstützerteam (Eltern, Freunde, Dozierende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen werden, um die Zukunft zu planen (Doose, 2011). Dies kann [...] den Übergang in den Arbeitseinsatz unterstützen. Haben die Studierenden eine angemessene Anzahl von Kompetenzen erarbeitet, bewerben sie sich bei einer Schule als Assistent mit pädagogischem Profil.	ø1.1-PL	76
	3.1 Berufliche Inklusion	X	ø1.2-STU	-
	3.1 Berufliche Inklusion	Lucien sollte so ausgebildet werden, damit er seine zukünftige Tätigkeit als Assistent mit pädagogischem Profil ausüben kann. Dass eine Stelle in dieser Art [Tätigkeit als Assistent mit pädagogischem Profil] damals noch nicht einmal existierte, war für alle Beteiligten eine Herausforderung und spannend zugleich. [...]. Dabei wurde mir erst recht bewusst, dass es nicht das Stellenprofil «Assistent mit	ø1.3-TUR	91-92

		pädagogischem Profil» geben wird, sondern nur sein ganz persönliches Stellenprofil, welches seine Stärken in den Vordergrund rückt.		
3.1 Berufliche Inklusion		Das [alle <i>écoisiv</i> -Studierende verschiedene berufliche Kompetenzen erwerben] ist für die Praktikumslehrperson eine grosse Herausforderung, weil es zu Beginn nicht klar ist, wie und wo sie die <i>écoisiv</i> -Studierenden einsetzen kann. Es ist deshalb wichtig, dass die Studierenden ihre eigene Reflexionsfähigkeit trainieren und selbst Auskunft über ihre Kompetenzen und benötigte Hilfsmittel geben können. Je mehr die Praktikumslehrperson weiss, desto besser kann sie anleiten. Eine klare Ansage wäre zum Beispiel: «Ich kann Gruppenarbeiten anleiten. Dafür brauche ich Informationen über das Material, den Raum und das Ziel. Ich muss wissen, welche Konsequenzen ich ziehe, wenn ein Kind verweigert und welche Regeln es gibt.» Durch die genaue Beschreibung weiss die Lehrperson, in welcher Form Studierende Gruppenarbeiten selber umsetzen können.	é1.4-DOZ	105-106
3.1 Berufliche Inklusion		Mich beschäftigt die Zukunft der <i>écoisiv</i> -Studierenden, weil es sich um keinen Beruf mit festgesetztem Aufgabenbereich handelt, sondern sich das Stellenprofil je nach Assistenzperson unterscheidet. Das heisst, es braucht jetzt innovative Schulen, die bereit sind, individuell zugeschnittene Arbeitsstellen zu schaffen und den Lohn für eine Assistenz mit pädagogischem Profil zu bezahlen.	é1.4-DOZ	107
3.1 Berufliche Inklusion		[...]: Begonnen bei einem bis heute gegliederten Schulsystem mit allgemeinbildenden und sonderpädagogischen Schulen, einem daraus resultierenden wenig anschlussfähigen Berufsbildungssystem und einem erschwerten Zugang zu Hochschulen.	A2.1-PL	133
3.1 Berufliche Inklusion		[...] hat sich in Deutschland eine vielfältige, wenn auch überschaubare Landschaft an Ateliers und Theatergruppen entwickelt, in denen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen künstlerisch in Vollzeit arbeiten. Das Modell des 'Künstlerarbeitsplatzes' innerhalb der Behindertenhilfe [...] hat vielfach Schule gemacht: Personen, die Anspruch auf einen Arbeitsplatz innerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung haben, können dort in Vollzeit künstlerisch arbeiten. Allerdings ist dieses Angebot alternativlos: Selbstständige, von der Behindertenhilfe unabhängig agierende Kreative mit Beeinträchtigungen, bilden in der deutschen Kulturlandschaft eher eine Ausnahme. Meistens handelt es sich dabei um Personen mit physischen Behinderungen, selten aber um Menschen mit Sinnesbehinderungen oder Lernschwierigkeiten. Assistierte Arbeitsplätze im öffentlichen Kulturbetrieb oder auf dem privaten Kulturmarkt sind absolute Einzelfälle. Auch im Bereich der Kulturvermittlung – von der kulturellen bis zur akademischen Bildung – sind Kunstschaffende mit Behinderungen kaum zu finden.	A2.1-PL	135

		Der erste Arbeitsmarkt bleibt ihnen so gut wie verschlossen. [...] Ein entscheidender Grund dafür ist, dass [...] Menschen mit Behinderungen, die sich außerhalb der Behindertenhilfe beruflich qualifizieren wollen, kaum Angebote finden.		
	3.1 Berufliche Inklusion	Es geht [...] um die Anschlussfähigkeit des Bildungssystems.	A2.1-PL	143
	3.1 Berufliche Inklusion	Ein solches Umdenken hat weitreichende Konsequenzen: Für das Bildungssystem muss überlegt werden, wie die bisher bestehenden Lücken zwischen Schule und weiterführenden Bildungsangeboten geschlossen werden können.	A2.1-PL	143
	3.1 Berufliche Inklusion	Diversität im Kulturbetrieb, die Kulturschaffende mit Behinderung einschließt, kann erst erreicht werden, wenn Teilhabe an künstlerischer Bildung für diesen Personenkreis möglich ist. Das existierende Bildungssystem verhindert derzeit noch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, da es an Zugangsmöglichkeiten und Unterstützungsleistungen mangelt. Die Ausbildungsinstitutionen – von der schulischen bis in die berufliche Bildung hinein – sind gefordert, auf das wachsende Bedürfnis des Kulturmarkts nach Vielfalt und Diversität eine Antwort zu finden.	A2.1-PL	145
	3.1 Berufliche Inklusion	Und die meisten ähM Leute mit Beeinträchtigung gehen dann von der Schule eigentlich zum Martinshof, also in einer werkstufe, [...] mit Leuten mit Beeinträchtigung die da arbeiten und ich wollte diesen weg nich gehen, weil ich das eigentlich so ein bisschen blöd finde, weil da gehen ja alle hin und ähM das ist sehr beeinschränkt für die Leute mit Beeinträchtigung, ganz wenige Möglichkeiten haben und ich wollte einfach nicht diesen einfache weg gehen, ich wollte einen andern Weg einschlagen (sic!).	A2.2-STU	1
	3.1 Berufliche Inklusion	Zoe: [...] das auch für Leute mit Beeinträchtigung auch dazu animiert werden, auch etwas anderes zu können als nur Werkstufe und ähM auch was neues zu machen, ne neue Offenbarung [...] (sic!).	A2.2-STU	2
	3.1 Berufliche Inklusion	Zoe: [...] und dass sie [Leute mit Beeinträchtigung] auch mehrere Möglichkeiten haben, auch für andere Bereiche mit Arbeitsplätzen, sondern nicht immer nur auf eine Schublade sondern auf mehreren, genau so wie alle anderen auch.	A2.2-STU	5
	3.1 Berufliche Inklusion	[...] weil ich [durch den Abschluss] mehrere Möglichkeiten habe Arbeitsstellen zu haben [...] und ähM dass ich vielleicht später auch bei Tanzbar [tanzbar_bremen] arbeiten möchte [...] als Festangestellte und vielleicht nebenbei etwas mit Kunst mache, also mit Leuten mit sozialem, dass ich auch was mit Kunst mache als Arbeit (sic!).	A2.2-STU	6

	3.1 Berufliche Inklusion	Zoe: Und ich würde mir [...] sehr gerne wünschen, wenn auch andere [...] Studierenden [...] Bereiche von andern Themen (sic!) sich ein Beispiel nehmen an die Kunsthochschule Ottersberg, auch ins Soziale umzusteigen, weil es wäre auch ganz hilfreich für die nächsten kommenden Generationen mehrere Möglichkeiten zu haben für ihr Leben und zukünftigen Sachen, die sie da machen wollen.	A2.2-STU	7
	3.1 Berufliche Inklusion	X	A2.3-ASS	-
	3.1 Berufliche Inklusion	Zwei der Gasthörer erhielten die Möglichkeit, in der hochschuleigenen Galerie <i>level one</i> in Hamburg ihre Werke auszustellen.	A2.4-PV	140
	3.1 Berufliche Inklusion	Das Interesse der Hochschule an dieser Programmatik ist auf zwei Perspektiven gerichtet: - [...]. - sie möchte Studierende dahingehend qualifizieren, dass sie Menschen mit Assistenzbedarf während des Studiums und darüber hinaus kompetent künstlerisch begleiten können.	A2.4-PV	141
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	- Schulen entwickeln Inklusion im Kollegium: Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen Lehrpersonen in den pädagogischen Aufgaben im Schulfeld und arbeiten als Teil des Lehrerkollegiums mit. Sie [Menschen mit Beeinträchtigung] bringen ihre Erfahrungen mit einer Beeinträchtigung ins Kollegium ein.	é1.1-PL	69
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	- Eine Bachelor-Studentin möchte einer <i>écoviv</i> -Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: Wann darf man einem Menschen mit Beeinträchtigung helfen? Wann nicht?	é1.1-PL	72
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Sie [die Irritationen] sind Chance und Grenze zugleich. Durch die Irritation kann Neues entwickelt werden. Dadurch wird aber gleichzeitig eine Grenze verschoben bzw. eine neue Grenze geschaffen, die wiederum ausschliesst. [...] Es stellt sich die Frage, ob Inklusion ein Zustand ist, der [...] herstellbar ist, oder ob sie vielmehr eine Suchbewegung nach Möglichkeiten des Miteinanders verkörpert. Wichtig ist der kritische Blick auf mögliche Zugangsbarrieren und situative Barrieren, die sich in unserer sich schnell entwickelnden Gesellschaft immer wieder neu konstituieren.	é1.1-PL	73
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Der kritische Blick auf selektierende Momente hat bereits Feuser (2005, S. 165 ff.) mit dem Reproduktionszirkel der Aussonderung im Unterricht beschrieben. Indem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mit Menschen ohne Beeinträchtigung lernen, zeigen sie durch ihre Impulse, was Inklusion sein	é1.1-PL	73

		<p>kann in Momenten des Miteinanders: Ein Zustand der gegenseitigen Anerkennung, der beinhaltet, dass die gegenseitige <i>Anerkennung</i> als Normalität zu denken möglich wird.</p> <p>[...] Aussage einer Bachelor-Studentin [...]: In mir hat <i>écoviv</i> ausgelöst, dass ich gemerkt habe, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch Menschen sind und gar nicht anders sind als wir. [...] man muss dich nicht irgendwie speziell behandeln, sondern kann mit dir ganz normal sprechen, sich austauschen, diskutieren. [...] Das verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft gar nicht so eine Aufteilung machen müssen – im Sinne des anderen Umgangs mit Personen mit Beeinträchtigungen.</p> <p>[Eins von drei erwähnten Elementen, das] im Prozess des individuellen Kompetenzaufbaus besonders zentral [ist]:</p> <p>2. Kontakt und sozialer Spiegel: Ziel ist die Entstigmatisierung und die «Menschwerdung» im Kontakt mit anderen (sic!)</p>	é1.1-PL	73
3.2 Gesellschaftliche Inklusion		<p>Das Projekt <i>écoviv</i> verfolgt mit den Studierenden das Ziel, dass sie ihre persönlichen Stärken und Kompetenzen als aktiver Teil der Gesellschaft einbringen können (in Anlehnung an [...] Doose, 2011). Dies steht im Gegensatz zur Praxis der individuellen Arbeitsintegration [...], wie sie vielfach gelebt wird.</p>	é1.1-PL	77
3.2 Gesellschaftliche Inklusion		<p>Die Kontakthypothese besagt, dass «Personen, die über Kontakte mit Behinderten verfügen, günstigere Einstellungen gegenüber Behinderten zeigen werden, als Personen, die keine derartigen Kontakte haben oder hatten» (Cloerkes, 2007, S. 146). Cloerkes beschreibt, dass schulische Kontakte die Einstellungen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können, je nach Erlebnisqualität des erlebten Kontaktes (ebd., S. 150).</p>	é1.1-PL	78
3.2 Gesellschaftliche Inklusion		<p>Positiv kann der Kontakt wirken, wenn alle im Miteinander Anerkennung erleben und verstehen, dass sie als Person [...] etwas Einzigartiges einbringen. Strukturell sollen sie in dieser Phase durch das individuelle Curriculum (Auswahl der Module) unterstützt werden, das der Institutsleiter in Absprache mit den beteiligten Personen erarbeitet und das auf die Weiterentwicklung von Interessen und Stärken ausgerichtet ist.</p>	é1.1-PL	78
3.2 Gesellschaftliche Inklusion		<p>Markowitz (1989) formuliert die These, dass solche Prozesse [von dialogischer Validierung] zur Entstigmatisierung von Menschen mit Beeinträchtigung beitragen können.</p>	é1.1-PL	79

	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Durch diese kommunikativen Momente werden die Studierenden füreinander bedeutsam (Feuser, 2021, in diesem Band), wie die folgende Aussage eines Bachelor-Studenten zeigen kann: Die Zusammenarbeit mit dir, die tagtäglichen Veranstaltungen, die wir zusammen besucht haben, die Gruppenarbeiten und so weiter, haben mir eine ganz neue Sicht auf die Lebensgestaltung ermöglicht. Also – wie meisterst du dein Leben, was hast du dir alles erarbeitet. [...] Was das Projekt in mir ausgelöst hat? [...] Sensibilität und Empathie, also, ich komme weg von dem so Mitleidmässigen, das schwingt jetzt nicht mehr mit, es ist jetzt Bewunderung und Interesse [...].	é1.1-PL	79-80
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Die écoliv-Studierenden beschreiben aber auch ausserhalb der Ausbildung solche Effekte. Ein écoliv-Student hat auf die Frage, was sich verändert hat in Bezug auf seine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung anderer, geantwortet: «Wenn ich Leuten erzähle, dass ich studiere, fragen sie: «Ah was? Wo? Was studierst du genau? Was machst du genau?» Der écoliv-Student hat beschrieben, dass dies vor der Teilnahme am Projekt écoliv anders war, als er noch in der Werkstatt für Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet hat. Da habe man weniger Interesse gezeigt und nicht nachgefragt, was er mache.	é1.1-PL	80
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Tim Schulthess, mein Tutor, erzählte mir später, dass er damals dachte, ich wäre ein Fotograf, der nicht zur Studiengruppe gehöre. Nach der Begrüssung von Matthias Gubler und Jürg Schoch fragten mich die anderen Studierenden, was ich hier mache. Und ich antwortete, ich sei für das inklusive Projekt da. Alle fragten, was das sei. Und ich erklärte es ihnen. Und sie waren recht überrascht.	é1.2-STU	87
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	In der Pause wartete ich, bis sie auf mich zukamen. Ich wusste, wenn sie auf mich zukommen, dann interessieren sie sich für mich [...]. Ich bin nicht einer, der stören geht und andere mit Fragen löchert [...]. Ich wusste, ich muss zurückhaltend sein, dann kommen sie schon fragen. Und so haben sie mich auch gefragt, ob ich mit ihnen in die Pause komme.	é1.2-STU	87
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Die Auftritte an Tagungen, zum Beispiel die Tagung in Wien, waren hingegen ein Highlight. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und ich habe es geschätzt, eine so wichtige Rolle als erster écoliv-Student im Projekt einnehmen zu dürfen.	é1.2-STU	88-89
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Das Studium am Institut Unterstrass war für mich wichtig. Ich durfte mit Menschen ohne Behinderung in die Schule gehen. Das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Das coole ist, ich bin «oben» (sic!) eingestiegen: Ich ging mit Erwachsenen zusammen zur Schule.	é1.2-STU	89

	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	X		61.3-TUR	-
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Wie muss ein Ort sein, an dem alle teilhaben können?		61.4-DOZ	104
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Es ist vorgesehen, dass eine Person mit Be_Hinderung nur eine Ausbildung im Leben machen darf – die Sozialversicherung bezahlt nur eine Ausbildung. Das zeigt: Die Gesellschaft traut einer Person mit Be_Hinderung nicht zu, dass sie sich entwickeln kann. Es ist Ausdruck davon, dass die gesellschaftlichen Normvorstellungen und das vorherrschende Verständnis von Fähigkeit zu einer Stigmatisierung von Menschen mit Be_Hinderung führen.		61.4-DOZ	107
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Das Schulsystem ist sehr starr und defizitorientiert. Ausserdem geht es immer wieder um das Einsparen von finanziellen und personellen Ressourcen. Im Moment bemerke ich einen Trend im Schulsystem und der Gesellschaft, der zurückgeht zu Separation und Trennung. Wie kann entgegen diesen Trends institutionalisiert werden, dass Menschen mit Be_Hinderung in der Schule arbeiten?		61.4-DOZ	107
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Ich wünsche mir einen Zugang zu Arbeitsplätzen in der Schule, der Menschen mit Be_Hinderung (sic!) nicht ausschliesst. Ich wünsche mir, dass die Schulen und die Gesellschaft nicht mehr im Denkmuster gefangen sind, wie Personen sein müssen, um an einem Ort arbeiten oder lernen zu dürfen. Ich wünsche mir, dass der Fokus auf dem Ort liegt und gemeinsam überlegt wird, wie dieser Ort sein muss, damit alle teilhaben können.		61.4-DOZ	107
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Seitens der Bildungs- und Kulturlandschaft besteht nach wie vor viel Unsicherheit gegenüber diesem Personenkreis. Die Ursache hierfür liegt u. a. in einer ausgeprägt separierenden Gesellschaftskultur der BRD. Seit ihrer Gründung wurden für Menschen mit Behinderungen eigene Systeme geschaffen, die zu gesellschaftlicher Trennung führten [...].		A2.1-PL	133
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Mit der täglichen Präsenz entstehen neue Verbindungen untereinander, neue Fragen kommen auf – sowohl bei Mitstudierenden, Lehrenden, der Hochschulleitung oder den Teilnehmenden selbst – und „Normalität“ kann sich entwickeln. Teilhabe und Barrierefreiheit sind nicht mehr länger abstrakte Themen, sondern werden zum Gegenstand täglicher Praxis (Giannetti, 2021a).		A2.1-PL	139

	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Hochqualitative Bildung muss dabei möglichst vielen vermittelt werden, und zwar als Motor für gesellschaftliche Entwicklung und nicht als sozialer Akt. Bildung führt zu mehr Partizipationsmöglichkeiten für alle.	A2.1-PL	142
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe: [...] Eucra, das ist die Organisation mit ähh die dafür stehen mit Leuten mit Beeinträchtigung zu unterstützen, andere Möglichkeiten zu Offenbaren mit ähm Arbeitsstellen oder [...] also wie die Kunsthochschule auch ähm sozialer mehr zu machen, mit Inklusion (sic).	A2.2-STU	1-2
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe: und auch ähm die Leute da kennen zu lernen [als Motivation fürs Studium] [...].	A2.2-STU	2
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Seil: [...] Wie empfindest du denn die Akzeptanz an der Hochschule? Zoe: Ganz super. [...] ich merk alle sind unglaublich sozial, ich merk keinen, der irgendwie blöd ist, oder so, sondern wir [...] alle [...] arbeiten füreinander [...] miteinander und wir haben uns alle so auf gleicher Augenhöhe und ich würd genauso integriert wie alle anderen auch. Ich merk da keine großen Unterschiede und ähm wir arbeiten einfach alle gut zusammen, [...] und auch dieses zusammen sein und so arbeiten und nicht alleine da stehen, man ist immer mit anderen in einem Strom, so arbeitet zusammen und ähm das ganze System, und das finde ich einfach unglaublich wertvoll, was in der Hochschule so [...] für Möglichkeiten hab, [...]. also das (sic) man für etwas lebt und mit anderen.	A2.2-STU	4
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Seil: Du hast [...] das Integrieren angesprochen, wie wirst du denn in deine Gruppe oder die Gruppen integriert? Zoe: [...] ganz ähm wie immer, also das man miteinander ist und ganz offen [...] ich bin da auch immer mit andern in Kontakt, auch mit anderen Studierenden und ähm wir sind eigentlich immer miteinander und wir unterstützen einander, und auf jeden Fall und gegenseitig, [...] und es ist immer ganz schön, wenn man ähm da angenommen ist, wie man auch ist, [...]. Also ganz wichtig in der [...] Kunsthochschule für Soziales.	A2.2-STU	5
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe: [...] das (sic) sie [Leute mit Beeinträchtigung] auch ähm auch gesehen werden, also dass man sie auch in gleichen Höhen auch sieht [...]. Und das finde ich einfach ganz wichtig, so ein Miteinander und [...] zusammenarbeiten und ähm sich gegenseitig unterstützen, wie [...] alle anderen auch [...].	A2.2-STU	5
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Das Thema Teilhabe und Inklusion wird in unserer Gesellschaft immer größer, dennoch wird oft über betroffene Personen gesprochen, anstatt mit ihnen.	A2.3-ASS	2

	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Die Begründung dahinter ist, dass ich in mehreren Gesprächen mit Betroffenen gesagt bekommen habe, dass diese den Begriff Behinderung ablehnen, da jener in ihrem Leben oft als Beleidigung verwendet wurde und sie sich mit dieser Bezeichnung nicht identifizieren.	A2.3-ASS	2
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Über diese Änderungen [durch das Bundessteuergesetz in Deutschland] hat sich Ole auch sehr gefreut, denn er „war [...] der Erste, der im Bereich Tanz und Theater im Sozialen [...] im Bereich war, mit denen was zu entwickeln, [...] um zu zeigen, dass Menschen mit unterschiedlichen Begabungen an der Hochschule, oder an Hochschulen generell, die Möglichkeit haben und bekommen werden in der Zukunft studieren zu können.“ ⁷ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 5)	A2.3-ASS	5
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	EUCREA hat auf die Missstände, die sich in der Inklusionsdebatte aufgezeigt hat, reagiert und in den Punkten Ausbildung und Qualifizierung eine neue Richtung aufgezeigt.	A2.3-ASS	7
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	„Die Vorstellung, die ich an Inklusion an sich habe, ist einerseits das Menschen, egal in welchem Verhältnis sie zueinander stehen [...] die selben Sachen machen können, wie ganz normale [Menschen], wie die Assistierenden eben auch. [...] Ich sehe das eher als eins zu eins, dass eben Menschen mit und ohne [Behinderung] eben halt grundsätzlich zusammenarbeiten.“ (sic!) – Ole Bramstedt ¹⁸ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 9). auf die Frage, wie er Inklusion definiert.	A2.3-ASS	9
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe empfindet die Akzeptanz an der Hochschule „ganz super“ ¹⁹ [Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 10]. sie erzählt mir, dass alle „unglaublich sozial“ ²⁰ [ebd.] sind, da hier sowohl für- und miteinander als auch auf derselben Augenhöhe gearbeitet wird. Ebenso erwähnt sie, dass sie keine großen Unterschiede bemerke, denn „... wir arbeiten einfach alle gut zusammen, [...] also so total wertschätze, für alle und auch dieses zusammen sein und so arbeiten und nicht alleine dastehen, [...] so arbeitet zusammen und ähm das ganze System, und das finde ich einfach unglaublich wertvoll, was in der Hochschule so da ähm für Möglichkeiten hab.“ ²¹ (sic!) [ebd.] Als ich Zoe fragte, wie sie denn in bestehende Gruppen integriert wurde, war es ihr wichtig zu erwähnen, dass sie viel mit den anderen Studierenden in Kontakt ist und jede Person dort so angenommen wird, wie sie ist. ²² [ebd.]	A2.3-ASS	10

	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zunächst hat er alle Kurse nur bei einem Dozenten belegt und sich dann Schritt für Schritt in die Gruppe etabliert, indem er sich vorerst nur auf eine Person fokussiert hat, habe dann aber gemerkt „es wird mir [...] doch eher ein bisschen langweilig und hab dann gesagt [...] dass es mehr Sinn macht, mit mehreren Personen im künstlerischen, als auch im Arbeitsverhältnis ähm auszutauschen und [...] mit teilhaben zu können oder mit zusammenarbeiten“ ²⁵ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 11). (sic!) Mittlerweile erlebt Ole große Wertschätzung unter den Dozierenden als auch bei den Assistenten.	A2.3-ASS	11
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Die Idee mit der Blindenschrift hatte Zoe ebenfalls kurz erwähnt, jedoch hier mit der Idee eines Kursangebotes, damit sich alle Menschen auf dem Campus gut miteinander verständigen können. ³³ (Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12)	A2.3-ASS	12
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Ole schlug vor, dass Studierende mehr in die Inklusionsarbeit miteinbezogen werden sollen, in dem die Hochschule beispielsweise Exkursionen zu Institutionen wie dem Blaumeier Atelier oder EUCREA anbieten, um im Folgenden darüber hinaus Berührungspunkte abzubauen. ³⁰ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 13)	A2.3-ASS	13
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Laut dem Buch „Werkstatt Inklusion“ haben sich im Konsens zwischen verschiedenen Expert*innen in dem Bereich Inklusion folgende Qualitätsmerkmale einer inklusiven Schule herauskristallisiert: Haltung, Gemeinschaft und Kooperationen, Ressourcen, Barrierefreiheit, Kommunikation. ³⁷ (Baumert & Willen, 2020, zit. nach Kühnle, 2023, S. 14)	A2.3-ASS	14
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Nichtsdestotrotz hat die HKS Ottersberg hier eine Chance für Menschen mit Behinderung geschaffen, an der sich viele Hochschulen, Universitäten und andere Ausbildungsstätten ein Beispiel nehmen sollten, um Teilhabe und Inklusion nicht mehr zur Ausnahme, sondern zur Norm zu machen.	A2.3-ASS	14
	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Sie [die Studierenden] brauchen für die gemeinsame Weiterentwicklung der bestehenden Lehr- und Lernformate hin zu einer mehr gleichberechtigten Partnerschaft ebenfalls eine partizipativ und inklusiv ausgerichtete Perspektive im Rahmen ihres Studiums. Bereits hier kann die Vermittlung der Lebenswelten durch Menschen mit Beeinträchtigung selbst erfolgen, aber auch der Transfer zum künstlerischen Schwerpunkt u. a. in Form einer Zusammenarbeit in offenen Ateliers auf Augenhöhe.	A2.4-PV	141-142

	3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Durch diese Art des Co-Studiums ergeben sich Erfahrungshorizonte und künstlerische Kollektivsituationen, die über den Bachelorabschluss hinaus in Form von Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, wie beispielsweise in Künstlerhäusern oder Theaterensembles, fortwirken.	A2.4.PV	142
--	---------------------------------	--	---------	-----

4. Assistenz: Zusammenfassung der kodierten Elemente aus den Texten der Inhaltsanalyse

- Kategorie:** Anhand von Kategorienraster und Kodierleitfaden definiert
- Unterkategorie:** Bezeichnet die Codierungseinheiten der definierten Unterkategorien
- Analyseeinheit:** Extrahierte Textstellen aus dem Datenmaterial
- Quelle:** Akteur:innen mit den Abkürzungen bezeichnet, die in Inhaltsanalysen definiert wurden
- Seiten:** Seitenangaben zu den kodierten Textstellen

Kategorie	Unterkategorie	Analyseeinheit	Quelle	Seiten
4. Assistenz	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Im Arbeitseinsatz wird erprobt, [...] welche Unterstützung sie brauchen.	é1.1-PL	71
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	- Eine Bachelor-Studentin möchte einer écolsiv-Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: Wann darf man einem Menschen mit Beeinträchtigung helfen? Wann nicht? Wie geht man damit um, wenn Menschen mit Beeinträchtigung für Übergänge viel mehr Zeit benötigen?	é1.1-PL	72
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Nachdem ich etwa sechs Monate am Institut Unterstrass studierte, gingen wir in ein Seminarhaus in die Studienwoche [...]. [...] Ich musste den Lehrpersonen sagen, was ich brauchte, zum Beispiel: «Ich brauche eine Dusche vor dem Schlafengehen.» Forderungen zu stellen, war schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es stehe mir nicht zu, mehr einzufordern als meine Mitstudierenden.	é1.2-STU	88
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	X	é1.3-TUR	-
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Das Thema Helfen kommt immer wieder und in verschiedenen Situationen auf. Als ich begonnen habe, als écolsiv-Coach zu arbeiten, war ich verunsichert, wann und wie viel ich den écolsiv-Studierenden helfen sollte.	é1.4-DOZ	105
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	X	A2.1-PL	-
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Zoe: und [...] es gibt auch sehr viele andere Einschränkungen wo ich unterstützungsbedarf (sic!) habe, wie zum Beispiel hmm so Exkursionen, wie man da ähm ankommt, wie zum Beispiel in Berlin, wie	A2.2-STU	2-3

		kann man sich da informieren, wie kommt man da hin und was muss man organisieren, Schlafplatz und alles Mögliche. Und ja, da brauche ich zum Beispiel Unterstützung.		
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Seil: wie wird dir denn sonst so im Studium geholfen? Zoe: [...] eigentlich alles was ich vorher schon gesagt habe, [...] ich brauch eigentlich nicht so viel Unterstützung, aber nur manche Sachen, wenns so um technische Sachen oder der Ort, die... ich überhaupt nicht kenne oder Sachen [...], und meistens bin ich da [...] nie alleine und [...] hab ich da auch andere Studierende, bei denen ich mich [...] informieren kann, wenn ich was habe. Zoe: Das man auch da begleitet wird [beim Zurechtfinden im Studium] [...].	A2.2-STU	3
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Seil: Was ist denn deine Vorstellung von Inklusion? Zoe: Ähm also Inklusion, dass Leute mit Beeinträchtigung unglaublich viel Unterstützung brauchen, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, das zu berücksichtigen und das auch zu sehen, dass einige da manche Sachen überhaupt nicht zurechtkommen und das sie auf jeden Fall Unterstützungsbedarf haben [...] [...]. Und das finde ich einfach ganz wichtig, so ein Miteinander und [...] sich gegenseitig unterstützen, wie [...] alle anderen auch [...]. Das ist das normale, was man darunter versteht mit Unterstützung (sic!).	A2.2-STU	4
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	X	A2.3-ASS	-
	4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	X	A2.4-PV	-
	4.2 Schulische Assistenz	Teilweise erfordert dies Anpassungen des Hochschulunterrichts und/oder spezifische Unterstützungen von Personen aus der Institutsleitung oder der Studiengangsleitung, von Dozierenden oder Studierenden.	é1.1-PL	68
	4.2 Schulische Assistenz	Nach ungefähr drei Wochen nimmt die Tutorin oder der Tutor die Arbeit auf. Die Bachelor-Studierenden übernehmen diese Funktion während dem Studium freiwillig. [...] Die Tutorinnen und Tutoren tauschen sich mit der Studiengangsleitung und der Institutsleitung aus, diskutieren in einer Tutorengruppe aktuelle Themen und unterstützen sich bei der Problemlösung gegenseitig. Das Unterstützungskonzept im Projekt écolisv ist auf das dialogische Prinzip ausgerichtet: [...].	é1.1-PL	68

	4.2 Schulische Assistenz	- Tutorinnen und Tutoren: Interessierte Studentinnen und Studenten übernehmen Tutorenaufgaben und entwickeln mit den <i>écolsiv</i> -Studierenden Lösungen für Barrieren, auf die sie im Studium stossen. In jeder Phase kann zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem grösseren Unterstützungs-kreis (Eltern, Freunde, Dozierende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen werden, um die Zukunft zu planen (Doose, 2011). Dies kann die Ausrichtung des individuellen Kompetenzprofils [...] unterstützen.	é1.1-PL	69
	4.2 Schulische Assistenz	Begleitet werden sie darin von Coaches und von Tutorinnen bzw. Tutoren. Im <i>écolsiv</i> -Modul «Selbst-organisiert Lernen am Institut» erhalten sie zusätzliche Unterstützung (in erster Linie von der Dozentin, die das Modul seit Projektbeginn leitet und weiterentwickelt).	é1.1-PL	76
	4.2 Schulische Assistenz	Mein Coach hat mir dann gesagt, ich müsse nicht alles Papier behalten, sondern nur das, was ich wichtig fände. Alle Personen sagten ein wenig was anders, was ich machen müsse.	é1.2-STU	87
	4.2 Schulische Assistenz	Später fühlte ich mich dann richtig wohl und Tim war dann auch da; er sass neben mir.	é1.2-STU	87
	4.2 Schulische Assistenz	Beim Lernen half es mir, dass immer jemand da war, den ich fragen konnte.	é1.2-STU	87
	4.2 Schulische Assistenz	Tim Schulthess, mein Tutor, war sehr wichtig für mich, vor allem im Deutsch. Wir mussten viel lesen, und da hatte ich ihn gefragt, ob er mir eine Kurzfassung machen kann. Das war sehr aufwendig für ihn, aber er meinte, dass er durch das Schreiben der Kurzfassung auch viel gelernt habe. Während der Veranstaltungen am Unterstrass musste ich ihn ab und zu fragen, von was genau die Rede ist, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe.	é1.2-STU	88
	4.2 Schulische Assistenz	Mir ist rasch aufgefallen, dass er hohe Erwartung an die Kinder hat. Er teilt ihnen das früh und klar mit. Besonders wenn es darum geht, sich durchzubeissen und an etwas ausdauernd und diszipliniert zu arbeiten. [...] Diese hohe Leistungserwartung stellte ich von Beginn an konsequent auch an ihn.	é1.3-TUR	90-91
	4.2 Schulische Assistenz	Als Tutor von Lucien verstand ich mich innerhalb des Projekts <i>écolsiv</i> in erster Linie als sein Förderer und Förderer auf inhaltlicher Ebene. Ich wollte ihm den vermittelten Inhalt <i>kaubar machen</i> , ohne ihm <i>das Kauen abzunehmen</i> . Es war mir ein Anliegen, ihm die Auseinandersetzung mit der Sache zu ermöglichen.	é1.3-TUR	91

	4.2 Schulische Assistenz	Ich stellte relativ hohe Anforderungen an Lucien Le, weil ich ihn im Vergleich zu anderen Personen bereits gut kannte. Gerade in neuen Konstellationen, wie zum Beispiel beim Einstieg in eine neue Fachdidaktik bei einer neuen Dozentin oder einem neuen Dozenten, neigt man in der Kennenlernphase dazu, vorsichtig einzusteigen, um herauszufinden, wie viel letztlich von ihm erwartet werden kann.	é1.3-TUR	91
	4.2 Schulische Assistenz	Ich nahm mir im Verlauf des Studiums vermehrt vor, ihm mit einer Haltung eines selbstständigen Studenten gegenüberzutreten. Ein Student, der verantwortlich ist für seine Ergebnisse und sein Lernen. Sehr wohl mussten zu Beginn des Projekts <i>écovsiv</i> die Dozierenden, die Mits Studierenden und ich mitdenken, um das gemeinsame Studium zu ermöglichen; der Austausch über realistische Ziele stand noch mehr im Zentrum.	é1.3-TUR	91
	4.2 Schulische Assistenz	Lucien sollte so ausgebildet werden, damit er seine zukünftige Tätigkeit als Assistent mit pädagogischem Profil ausüben kann. [...] Ich entwarf für mich in der Zwischenzeit ein fiktives Stellenprofil, um für mich persönlich Anhaltspunkte zu schaffen und um überhaupt Ziele formulieren zu können.	é1.3-TUR	91-92
	4.2 Schulische Assistenz	Um die Grenzen seiner Möglichkeiten auszuloten, [...] brauchte ich Lucien nicht mit mehr Inhalten zu fordern, im Gegenteil: ihn zu fordern hiess, mich zurückzunehmen. Ich lernte, ihm mehr Verantwortung zu übergeben: Er musste sich für die Erarbeitung eines Leistungsnachweises die Zeit selbst einteilen und ich erinnerte ihn nicht mehr an Abgabetermine (so musste er auch mal geradestehen, wenn er einen Leistungsnachweis vergessen hatte).	é1.3-TUR	92
	4.2 Schulische Assistenz	Ich gehe auf alle Menschen gleich zu: Ich nehme Kontakt auf und versuche nach und nach herauszufinden, wo die Stärken einer Person liegen, welche Barrieren es in ihrem Umfeld gibt und wie diese überwunden werden können.	é1.4-DOZ	104
	4.2 Schulische Assistenz	Am Anfang des Projekts <i>écovsiv</i> habe ich den <i>écovsiv</i> -Studierenden meine Handynummer gegeben. Sie sollten eine Ansprechperson haben, wenn sie etwas beschäftigte, zum Beispiel Inhalte eines Moduls, eine Rückmeldung der Praktikumslehrperson oder eine Anweisung von Dozierenden. Einige Studierende hatten noch keine Strategien entwickelt, um mit Unklarheiten umzugehen. Dadurch wurde ich zu einer engen Bezugsperson der <i>écovsiv</i> -Studierenden. Ich habe ihnen andere Perspektiven aufgezeigt oder bin mit ihnen ihre Fragen zu einem Thema durchgegangen.	é1.4-DOZ	105

	4.2 Schulische Assistenz	Das Schulsystem ist sehr starr und defizitorientiert. Ausserdem geht es immer wieder um das Einsparen von finanziellen und personellen Ressourcen.	61.4-DOZ	107
	4.2 Schulische Assistenz	Wenn sich ein Mensch mit Assistenzbedarf doch bewirbt, entstehen viele Fragen, die die Hochschulen allein oft nicht beantworten können. Der individuelle Aufwand scheint zu hoch und die personellen Kapazitäten sind ohnehin ausgereizt. Die Inklusionsbeauftragten der Hochschulen verfügen über keine Ressourcen – weder zeitlicher noch inhaltlicher Art. Eine flankierende institutionelle Struktur, die den Ablauf erleichtern könnte, existiert nicht. Hinsichtlich möglicher Nachteilsausgleiche und individualisierter Lehrformen besteht Unsicherheit.	A2.1-PL	136
	4.2 Schulische Assistenz	[...] beraten, die Ausbildungsinstitution wiederum hinsichtlich [...] des Umgangs mit Assistenzbedarf.	A2.1-PL	138
	4.2 Schulische Assistenz	Zur Förderung zählen persönliche Assistenzleistungen, [...].	A2.1-PL	138
	4.2 Schulische Assistenz	Zoe: [...] ich hab ja ne Assistentin, die in ArtPlus auch mit drauf ist, so, Alice Goinar, [...] die kommt dann immer meistens zu mir oder und wir arbeiten dann zusammen dann auch.	A2.2-STU	2
	4.2 Schulische Assistenz	Zoe: Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, [...], also da muss ich auch schon echt manche Sachen mit Alice [...] mit meiner Assistentin was machen [...]. [...] Oder bei [...] Portfolio erstellen [...] (sic!).	A2.2-STU	2
	4.2 Schulische Assistenz	Zoe: [...] oder Sachen [...], die ich selber nicht so richtig verstanden habe [...], gut ist, dass jemand das auch mithört [...]. Also auch [...] wie ich darüber reden kann, und meistens bin ich da [...] nie alleine und [...] hab ich da auch andere Studierende, bei denen ich mich [...] informieren kann und auch ganz gut zurechtkomme, wenn ich was habe.	A2.2-STU	3
	4.2 Schulische Assistenz	Zoe: [...] mit dem ganzen System, mit ArtPlus, da würde ich mir gern wünschen dass die Assistenten den ganz schnell und gut bezahlt werden, das wäre für mich und [...] natürlich für die Assistenten auch ganz wichtig, auch 'ne Motivation [...] weiter dran zu bleiben, weil es [...] ganz wichtig ist, das da bloß nicht die Leute abspringen, [...], dass das auch genauso eingehalten wird, so mit den ganzen Geldern und [...] das [...] auch so bleibt, weil sonst ist ja alles ganz schwierig und [...] das ganze System [...] wäre wirklich ganz gut.	A2.2-STU	6-7

	4.2 Schulische Assistenz	Dieses [Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Eucree] soll Menschen mit körperlichen, geistigen und/ oder psychischen Erkrankung, mit einer Assistenz, das Studieren ermöglichen. Zum Sommersemester 2022 habe ich mein berufspraktisches Projekt an der HKS Ottersberg absolviert. Bei dieser „Künstlerischen Assistenz“ habe ich insgesamt 4 Menschen mit Assistenzbedarf während ihrer Gasthörschaft begleitet und assistiert (sic).	A2.3-ASS	2
	4.2 Schulische Assistenz	Sowohl Zoe als auch Ole berichten, dass sie die Rolle der künstlerischen Assistenzen wertschätzen und ihnen durch die Protokolle, die während den Seminaren und Veranstaltungen geschrieben werden, und den Austausch viel geholfen wird. Ole bezeichnet dies als Wechselspiel ²³ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 10), da sowohl Assistenzen als auch ARTplus-Studierende voneinander lernen.	A2.3-ASS	10
	4.2 Schulische Assistenz	Sie [die Studierenden im Gasthörerstatus] wurden in der Anfangsphase von den beteiligten Institutionen <i>Die Schlumper</i> und <i>barner 16</i> [...] aus Hamburg begleitet.	A2.4-PV	140
	4.2 Schulische Assistenz	Das Interesse der Hochschule an dieser Programmatik ist auf zwei Perspektiven gerichtet: - [...]. - sie möchte Studierende dahingehend qualifizieren, dass sie Menschen mit Assistenzbedarf während des Studiums und darüber hinaus kompetent künstlerisch begleiten können.	A2.4-PV	141
	4.2 Schulische Assistenz	Das Modell sieht eine künstlerische Assistenz auf der Basis geteilter künstlerischer Interessen vor. Dabei begleiten Studierende der HKS Ottersberg über einen längeren Zeitraum (Gast-)Studierende mit Beeinträchtigungen und helfen ihnen z. B. bei der Vor- und Nachbereitung der Präsenzlehre und nehmen bei geteilten Curricula auch gemeinsam an den künstlerischen Lehrveranstaltungen teil. Die am Assistenz-Programm teilnehmenden Studierenden erhalten über konkrete zusätzliche Angebote eine vertiefte Qualifizierung in diesem Bereich.	A2.4-PV	142
	4.2 Schulische Assistenz	Sie werden von Studierenden verschiedener Studiengänge der HKS Ottersberg im Studienalltag begleitet.	A2.4-PV	142
	4.3 Privates Engagement	X	€1.1-PL	-
	4.3 Privates Engagement	X	€1.2-STU	-

	4.3 Privates Engagement	X		61.3-TUR	-
	4.3 Privates Engagement	X		61.4-DOZ	-
	4.3 Privates Engagement	X		A2.1-PL	-
	4.3 Privates Engagement	X		A2.2-STU	-
	4.3 Privates Engagement	X		A2.3-ASS	-
	4.3 Privates Engagement	X		A2.4-PV	-

5. Finanzierung: Zusammenfassung der kodierten Elemente aus den Texten der Inhaltsanalyse

- Kategorie:** Anhand von Kategorienraster und Kodierleitfaden definiert
- Unterkategorie:** Bezeichnet die Codierungseinheiten der definierten Unterkategorien
- Analyseeinheit:** Extrahierte Textstellen aus dem Datenmaterial
- Quelle:** Akteur:innen mit den Abkürzungen bezeichnet, die in Inhaltsanalysen definiert wurden
- Seiten:** Seitenangaben zu den kodierten Textstellen

Kategorie	Unterkategorie	Analyseeinheit	Quelle	Seiten
5. Finanzierung	5.1 Kosten Studium	Die Erfahrungen, die wir mit diesem Projekt bisher gesammelt haben, sind ermutigend: Die Umsetzung inklusiver Bildung an der Hochschule ist möglich – es braucht [...] etwas Geld [...].	é1.1-PL	82
	5.1 Kosten Studium	X	é1.2-STU	-
	5.1 Kosten Studium	X	é1.3-TUR	-
	5.1 Kosten Studium	Es ist vorgesehen, dass eine Person mit Be_Hinderung nur eine Ausbildung im Leben machen darf – die Sozialversicherung bezahlt nur eine Ausbildung.	é1.4-DOZ	107
	5.1 Kosten Studium	Ausserdem geht es immer wieder um das Ein-sparen von finanziellen und personellen Ressourcen.	é1.4-DOZ	107
	5.1 Kosten Studium	X	A2.1-PL	-
	5.1 Kosten Studium	X	A2.2-STU	-
	5.1 Kosten Studium	X	A2.3-ASS	-
	5.1 Kosten Studium	X	A2.4-PV	-
	5.2 Zusätzliche Kosten	X	é1.1-PL	-
	5.2 Zusätzliche Kosten	X	é1.2-STU	-
	5.2 Zusätzliche Kosten	X	é1.3-TUR	-

	5.2 Zusätzliche Kosten	X	61.4-DOZ	-
	5.2 Zusätzliche Kosten	Die Teilnehmenden werden hinsichtlich [...] finanzieller Förderungen [...] beraten; [...].	A2.1-PL	138
	5.2 Zusätzliche Kosten	Öffentliche Geldgebende aus den Bereichen Kultur, Soziales, Arbeit, Bildung und Wissenschaft in den Bundesländern werden aufgefordert, Mittel, Hilfen und Infrastruktur zur Förderung von Ausbildung im künstlerischen Bereich bereitzustellen. [...] Private Geldgeber*innen werden von ARTplus angesprochen, diesen Prozess zu unterstützen. ARTplus ist es wichtig, Leistungsgeber*innen davon zu überzeugen, Ausbildungshilfen zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen die Agentur für Arbeit, die Integrationsfachämter sowie die Eingliederungshilfe. [...]. Durch ARTplus werden Mittel der Eingliederungshilfe erstmals für das Studium z. B. für Menschen mit Lernbehinderung bereitgestellt, um mit diesen Präzedenzfällen in Zukunft anderen Kreativen mit Behinderung Türen zu öffnen und damit sie an künstlerischer Bildung teilhaben können (Giannetti 2021a).	A2.1-PL	139
	5.2 Zusätzliche Kosten	Zur Förderung zählen [...] möglicherweise finanzielle Unterstützung während der Ausbildung oder des Studiums.	A2.1-PL	144
	5.2 Zusätzliche Kosten	Zoe: [...] mit dem ganzen System, mit ArtPlus, da würde ich mir gern wünschen dass die Assistenten ganz schnell und gut bezahlt werden, das wäre für mich und [...] natürlich für die Assistenten auch ganz wichtig, auch `ne Motivation [...] weiter dran zu bleiben, weil es [...] ganz wichtig ist, das da bloß nicht die Leute abspringen, [...], dass das auch genauso eingehalten wird, so mit den ganzen Geldern und [...] das [...] auch so bleibt, weil sonst ist ja alles ganz schwierig und [...] das ganze System [...] wäre wirklich ganz gut.	A2.2-STU	6-7
	5.2 Zusätzliche Kosten	„Also auf jeden Fall mit dem ganzen System, mit ARTplus, da würde ich mir gern wünschen, dass die Assistenten ganz schnell und gut bezahlt werden, das wäre für mich und vielleicht auch natürlich für die Assistenten auch ganz wichtig, auch `ne Motivation da auch weiter dranzubleiben, weil es ja auch ganz wichtig ist, dass da bloß nicht die Leute abspringen.“ ²⁷ (sic!) (Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 11), erzählte Zoe mir.	A2.3-ASS	11
	5.2 Zusätzliche Kosten	Es werden personelle, finanzielle und materielle Ressourcen benötigt, um Inklusion in ein bestehendes System aufzunehmen.	A2.3-ASS	14

	5.2 Zusätzliche Kosten	X	A2.4-PV	-
--	---------------------------	---	---------	---

6. Weiterentwicklung: Zusammenfassung der kodierten Elemente aus den Texten der Inhaltsanalyse

- Kategorie:** Anhand von Kategorienraster und Kodierleitfaden definiert
- Unterkategorie:** Bezeichnet die Codierungseinheiten der definierten Unterkategorien
- Analyseeinheit:** Extrahierte Textstellen aus dem Datenmaterial
- Quelle:** Akteur:innen mit den Abkürzungen bezeichnet, die in den Inhaltsanalysen definiert wurden
- Seiten:** Seitenangaben zu den kodierten Textstellen

Kategorie	Unterkategorie	Analyseeinheit	Quelle	Seiten
6. Weiterentwicklung	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	X	é1.1-PL	-
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Die Auftritte an Tagungen, zum Beispiel die Tagung in Wien, waren hingegen ein Highlight.	é1.2-STU	88
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	X	é1.3-TUR	-
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	X	é1.4-DOZ	-
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Kunst- und Schauspielschulen signalisieren ihre Bereitschaft, Menschen mit Behinderungen auszubilden zu wollen, bemängeln aber fehlende Nachfrage.	A2.1-PL	133
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Parallel wird eine kultur- und bildungspolitische Diskussion angeregt.	A2.1-PL	133
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Der Zugang ist so gut wie verschlossen, es mangelt an Informationen [...].	A2.1-PL	135
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	So finden sich in künstlerischen Ausbildungsinstitutionen so gut wie keine Berührungspunkte mit Interessierten mit Behinderung, da diese kaum anzutreffen sind. [...]. Das Dilemma: Studierende mit Behinderung werden im Zuge von Inklusion zwar zunehmend gewünscht, stellen in der Praxis aber ein 'Problem' dar.	A2.1-PL	136

	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Sehr klar wird vor diesem Hintergrund [Umsetzung der UN-BRK gestützt durch ein Rechtsgutachten von Jörg Ennuschat] die Notwendigkeit von bildungspolitischen Veränderungen. Um der Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention auf das Recht für Bildung von Menschen mit Behinderung zu entsprechen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die strukturell und nachhaltig wirken. Hier beginnt die Arbeit von <i>ARTplus</i> .	A2.1-PL	137
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Der Verband entwickelt modelhaft Programme und Projekte, die sichtbar machen sollen, wie Inklusion im Kunst- und Kulturbetrieb stattfinden kann. EUCREA sensibilisiert Kunstschaffende, Kultur- und Ausbildungsinstitutionen, Politik und Verwaltung für Teilhabe und Vielfalt, verbindet Akteur*innen und fördert die qualitative und quantitative Weiterentwicklung inklusiver Arbeitsformen in der Kunst.	A2.1-PL	137
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	<i>ARTplus</i> versteht sich darin als Modell- und Impulsprogramm [betrifft: inklusionsspezifischen Wissens- und Erfahrungszuwachs zum Thema inklusive künstlerische Bildung in Hochschulen]. Flankierend soll ein Bewusstseinsprozess in Politik und Verwaltung stattfinden.	A2.1-PL	138
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Durch diesen Prozess [...] werden sie [die Studierenden mit Behinderungen] sichtbar gemacht.	A2.1-PL	139
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	[...] möchte EUCREA mit <i>ARTplus</i> eine Diskussion auf der Ebene von Politik und Verwaltung anregen. [...] Dafür initiiert der Verband behördenübergreifende Gesprächsforen und informiert über Handlungsempfehlungen. [...]. Es geht darum, einen Bewusstseinsprozess im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu unterstützen.	A2.1-PL	139
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Ein wichtiges Tätigkeitsfeld von <i>ARTplus</i> besteht in der Sammlung und Weitergabe von Erfahrungen, Erkenntnissen und Informationen auf drei involvierten Ebenen: Die ausbildenden Institutionen, die Entscheidenden in Politik und Verwaltung sowie die Teilnehmenden selbst. Für die Teilnehmenden wird ein Portal mit Informationen zum Thema erarbeitet. [...]. Zum anderen werden Informationen bereitgestellt, die einen Einstieg in eine künstlerische Ausbildung erleichtern. Für Entscheidende in Politik und Verwaltung arbeitet EUCREA mit dem <i>ARTplus</i> -Netzwerk Handlungsempfehlungen zur Erreichung eines künstlerischen Bildungsbetriebs aus [...]. Gleiches gilt für die Ausbildungsinstitutionen, die Hintergrundinformationen und Empfehlungen für eine mögliche Umsetzung erhalten. Parallel zu den Publikationen startet im Herbst/Winter 2022 eine Serie von Online-Informationsveranstaltungen und Webinaren, die in eine anschließende Fachtagung münden.	A2.1-PL	139-140

	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Dies bedeutet auch, dass Hochschulen nicht nur auf Anfrage reagieren, sondern aktiv auf Menschen mit Behinderung zugehen müssen. [...] Hochschulen haben die wichtige Aufgabe, über Angebote im Vorfeld des Studiums zu informieren, [...].	A2.1-PL	143
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Erkennt man das Recht auf Bildung als integralen Bestandteil der deutschen Gesellschaft an, werden bildungs- und studienfördernde Maßnahmen für Menschen mit Behinderung zentral, transparent und aktiv angeboten.	A2.1-PL	144
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Das Interesse und die vielen Anfragen von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die an der HKS Ottersberg studieren wollen, zeigt, wie sinnvoll und notwendig dieses Programm ist [...].	A2.1-PL	142
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Zoe: Ich bin durch, darauf aufmerksam geworden, wegen Tanzbar [tanzbar_bremen], was ja auch wiederum mit unserer Schule zu tun hat und da habe ich einen Günther, also Günther Grolitsch, der hatte nämlich die Verbindung zu der Ottersberg, weil der auch ähm von Tanzbar [tanzbar_bremen] einen Kontakt hatte mit Eucree, das ist die Organisation mit ähh die dafür stehen mit Leuten mit Beeinträchtigung zu unterstützen, andere Möglichkeiten zu Offenbaren mit ähm Arbeitsstellen oder [...]. [...] So hatte ja auch Günther zu denen ne Verbindung, mit Ottersberg und hatte mich dann so angefragt ob ich da vielleicht mal ein Gaststudium mache [...]sic).	A2.2-STU	1
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Zoe: [...] das (sic) auch für Leute mit Beeinträchtigung auch dazu animiert werden, auch etwas anderes zu können als nur Werkstufe [...] und ich finde es ist mit meine Aufgabe diesen ersten Schritt zu tun [...].	A2.2-STU	2
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Zoe: Und ich würde mir auch sehr gerne wünschen, wenn auch andere ähm Studierenden, ähm, Bereiche von andern Themen sich ein Beispiel nehmen an die Kunsthochschule Ottersberg, auch ins Soziale umzusteigen, [...].	A2.2-STU	7
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	„EUCREA und seine Partner [...] haben mit vielen verschiedenen Organisationen in den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein- Westfalen, Berlin und Bremen die erste umfassende Offensive zur künstlerischen Qualifizierung und Ausbildung von Kreativen mit Behinderung gestartet.“ ¹² (Eucree, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 7)	A2.3-ASS	7
	6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Auf die HKS ist er [Ole] durch das ARTplus Programm und die Vermittlung durch einen Koordinator namens Günter (sic) Grolitsch aufmerksam geworden [...].	A2.3-ASS	8

6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Durch die Verbindung von Günther Grollitsch mit Tanzbar Bremen [anzbar_bremen], EUCREA und Ottersberg kam Zoe zu ihrer Gasthörerschaft.	A2.3-ASS	9
6.1 Öffentlichkeitsarbeit	X	A2.4-PV	-
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Am Institut Unterstrass soll Inklusion nicht nur gelehrt, sondern durch die Öffnung der Hochschule für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch (weiter-)entwickelt werden. [...] werden Erfahrungen des Lernens in Kooperation [...] im inklusiven Unterricht gemacht. Nicht nur Lehrpersonen der Volkshochschule sollen sich für Inklusion einsetzen [...] auch Dozierende der Hochschule. So entstehen viele Entwicklungsfelder inklusiver Bildung.	é1.1-PL	67
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung		é1.1-PL	67
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Dialog meint hier [...] Begegnung und wechselseitige Gespräche [...] Austausch von Erfahrungen im Gespräch [...] eine stetige und zielorientierte Zusammenarbeit an der Hochschule und in der Schule. Unter Dialog wird das gemeinsame Lernen im stetigen Austausch beschrieben. Alle beteiligten Personen sind [...] miteinbezogen. So soll jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, jede Studentin und jeder Student das Projekt mitentwickeln. Zur Illustration der Umsetzung des dialogischen Prinzips dient der Projektstart. Die interessierten Personen werden zu einem ersten Gespräch mit der Institutseitung eingeladen.	é1.1-PL	67-68
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	[...]: Im Dialog mit allen beteiligten Personen entwickelt sich [...] Frage, welche Bedeutung die inklusive Erfahrung für [...] die Institution haben kann. Was kann Inklusion im Miteinander - [...] für die Sache - bedeuten und wie können inklusive Entwicklungsfelder gemeinsam erschlossen werden? [...]. Dabei werden [...] unterschiedliche Entwicklungsfelder bearbeitet: [...]	é1.1-PL	68
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Irritationen sind Teil des Prozesses und des Lernens im Projekt <i>écovsir</i> : Sie eröffnen notwendige Entwicklungsfelder, durch deren Bearbeitung alle lernen. Die Irritationen entstehen aufgrund einer Verletzung der Erwartung an (Hochschul-)Standards und aufgrund eines Erfahrungsdefizits: [...].	é1.1-PL	71
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	- [...]. Welche Erwartungen haben wir? Welche Verhaltensregeln gelten bei uns an der Hochschule? Welche Strategien haben Studierende, mit unseren Erwartungen umzugehen? Diese Fragen werden mit Studierenden immer wieder diskutiert.	é1.1-PL	71-72

	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	- Eine Bachelor-Studentin möchte einer <i>écoviv</i> -Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: [...] Wie geht man damit um, wenn Menschen mit Beeinträchtigung für Übergänge viel mehr Zeit benötigen? Solche und andere Fragen [...] werden in Gruppen an sogenannten «Mittagslunches <i>écoviv</i> » (freiwillige Diskussionen in der Mittagspause über das Projekt <i>écoviv</i>) mit Tutorinnen bzw. Tutoren und Dozierenden regelmässig diskutiert.	é1.1-PL	72
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	- Eine Praxislehrperson fragte: «Was kann der <i>écoviv</i> -Student tun in der Unterrichtspraxis? Er kann nicht [...] [...]» Die anfänglichen Irritationen wurden durch verschiedene Gespräche und das gemeinsame Entwickeln von kreativen Ideen bearbeitet. Es wurden danach vielfältige Kompetenzen gefunden und eingeübt: [...].	é1.1-PL	72
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Unsere Erfahrungen mit den Irritationen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie uns alle – Projektleitung, Projektmitarbeitende und Studierende – herausfordern. Sie sind Chance und Grenze zugleich. Durch die Irritation kann Neues entwickelt werden.	é1.1-PL	72-73
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	X	é1.2-STU	-
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	X	é1.3-TUR	-
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	X	é1.4-DOZ	-
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Ein aktueller Schwerpunkt der Arbeit ist die Weiterentwicklung von Ausbildungsmöglichkeiten für Kreative mit Behinderung. 2021 wurde vor diesem Hintergrund das Programm <i>ARTplus</i> gegründet, das in mehreren Bundesländern umgesetzt wird [...].	A2.1-PL	137-138
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	EUCREA strebt als Dachverband einen inklusionsspezifischen Wissens- und Erfahrungszuwachs zum Thema inklusive künstlerische Bildung in Hochschulen an. <i>ARTplus</i> versteht sich darin als Modell- und Impulsprogramm.	A2.1-PL	138

	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Im Rahmen von Recherhetätigkeiten zur Umsetzung des Programms ARTplus wurden in den letzten Monaten viele Gespräche mit Hochschulverantwortlichen und Lehrenden aus verschiedensten künstlerischen Bereichen in Nord- und Mitteldeutschland geführt. [...] Es geht um die Frage der zukünftigen Aufgaben und der Verortung von Hochschulen als inklusive Bildungseinrichtungen [...].	A2.1-PL	142-143
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Im Zeitraum von 2021 bis 2023 werden Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen am bestehenden künstlerischen Studienbetrieb exemplarisch erprobt. Ziel dabei ist es, einen inklusionsspezifischen Erfahrungs- und Wissenszuwachs zu generieren.	A2.1-PL	141
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	X	A2.2-STU	-
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	X	A2.3-ASS	-
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Die Hochschule arbeitet derzeit an einem Modell, wie Studierende mit Behinderung gemeinsam mit Studierenden aus allen an der HKS Ottersberg angebotenen Studiengängen studieren können.	A2.4-PV	141
	6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Das Modell sieht eine künstlerische Assistenz auf der Basis geteilter künstlerischer Interessen vor. Dabei begleiten Studierende der HKS Ottersberg über einen längeren Zeitraum (Gast-) Studierende mit Beeinträchtigungen und helfen ihnen z. B. bei der Vor- und Nachbereitung der Präsenzlehre und nehmen bei geteilten Curricula auch gemeinsam an den künstlerischen Lehrveranstaltungen teil. Die am Assistenz-Programm teilnehmenden Studierenden erhalten über konkrete zusätzliche Angebote eine vertiefte Qualifizierung in diesem Bereich.	A2.4-PV	142

2.2 Inhaltsanalyse: Datenmaterial

2.2.1 Text 1.1 *écol/siv*-Projektleitung

**Projekt 1: *écol/siv*
écol/siv-Projektleitung: Cornelia Müller Bösch (Abkürzung: **é1.1-PL**)**

Text 1.1

Das Projekt *écol/siv* leiten - Entwicklungsfelder inklusiver Bildung

Literaturhinweis: Müller Bösch, C. (2021). Das Projekt *écol/siv* leiten - Entwicklungsfelder inklusiver Bildung. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écol/siv - Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 67-84). Bern: Edition SZH/CSPS.

Kategorie	Analyseeinheit	Paraphrasierung	Seiten
Haupt- und Unterkategorien	Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Stichworte zur Analyseeinheit	
6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Am Institut Unterstrass soll Inklusion nicht nur gelehrt, sondern durch die Öffnung der Hochschule für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch (weiter-)entwickelt werden. [...] werden Erfahrungen des Lernens in Kooperation [...] im inklusiven Unterricht gemacht. Nicht nur Lehrpersonen der Volksschule sollen sich für Inklusion einsetzen [...] auch Dozierende der Hochschule. So entstehen viele Entwicklungsfelder inklusiver Bildung.	- interne Nutzung von Erfahrungen und Wissenszuwachs - Einsatz Dozierende an Hochschulen: Zusätzliches Entwicklungsfeld zur Volksschule	67
6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	So entstehen viele Entwicklungsfelder inklusiver Bildung.	- verschiedene Entwicklungsfelder	67
6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	<i>Dialog</i> meint hier [...] Begegnung und wechselseitige Gespräche [...] Austausch von Erfahrungen im Gespräch [...] eine stetige und zielorientierte Zusammenarbeit an der Hochschule und in der Schule. Unter <i>Dialog</i> wird das gemeinsame Lernen im stetigen Austausch beschrieben. Alle beteiligten Personen sind [...] miteinbezogen. So soll jede Mitarbeiterin,	- gemeinsamer Austausch sehr wichtig - Dialog unter Miteinbezug von allen als Gelingenbedingung für ein solches Projekt.	67-68

	jeder Mitarbeiter, jede Studentin und jeder Student das Projekt mitentwickeln. Zur Illustration der Umsetzung des dialogischen Prinzips dient der Projektstart. Die interessierten Personen werden zu einem ersten Gespräch mit der Institutsleitung eingeladen.	- Beispiel Projektstart für Umsetzung	
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Die interessierten Personen werden zu einem ersten Gespräch mit der Institutsleitung eingeladen. Im Gespräch werden die Ausbildung und ihre unterschiedlichen Prozesse erläutert [...].	- Informationsangebot über Ablauf Studium	68
1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Die interessierten Personen werden zu einem ersten Gespräch mit der Institutsleitung eingeladen. Im Gespräch [...] das weitere Vorgehen geplant. Die ersten Wochen im Studium werden genutzt, Barrieren zu erkennen. In gemeinsamen Gesprächen wird nach dem Unterricht [...] besprochen, welche Barrieren erlebt wurden und welche Strategien im Umgang damit in Zukunft gemeinsam angewendet werden können.	- Konzept zur Unterstützung: Eingeplane Gefässe für Gesprächsrunden (Dialogisches Prinzip)	68
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Teilweise erfordert dies Anpassungen des Hochschulunterrichts und/oder spezifische Unterstützungen von Personen aus der Institutsleitung oder der Studiengangsleitung, von Dozierenden oder Studierenden.	- für das Gelingen von unterstützenden Leistungen notwendige Bausteine	68
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Nach ungefähr drei Wochen nimmt die Tutorin oder der Tutor die Arbeit auf. Die Bachelor-Studierenden übernehmen diese Funktion während dem Studium freiwillig. [...] Die Tutorinnen und Tutoren tauschen sich mit der Studiengangsleitung und der Institutsleitung aus, diskutieren in einer Tutorengruppe aktuelle Themen und unterstützen sich bei der Problemlösung gegenseitig. Das Unterstützungskonzept im Projekt <i>écoviv</i> ist auf das dialogische Prinzip ausgerichtet: [...].	- Organisation und Begleitung des Tutoriensystems	68
6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	[...]: Im Dialog mit allen beteiligten Personen entwickelt sich [...] Frage, welche Bedeutung die inklusive Erfahrung für [...] die Institution haben kann. Was kann Inklusion im Miteinander - [...] für die Sache - bedeuten	- Frage nach der Bedeutung des gemeinsamen Lernens (Entwickelns) für die Sache	68

	und wie können inklusive Entwicklungsfelder gemeinsam erschlossen werden? [...] Dabei werden [...] unterschiedliche Entwicklungsfelder bearbeitet: [...]	- Wie kann die Entwicklung weiter stattfinden? Es werden verschiedene Entwicklungsfelder definiert	
1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Dabei werden [...] unterschiedliche Entwicklungsfelder bearbeitet: - Lernende Organisation: Die ganze Hochschule lernt, wie inklusive Strukturen geschaffen werden können und welche Hindernisse entstehen und inwiefern Prozesse behindert werden können.	- definiertes Entwicklungsfeld, das die Fragestellung hier beantworten hilft	68-69
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	- Tutorinnen und Tutoren: Interessierte Studentinnen und Studenten übernehmen Tutoren Aufgaben und entwickeln mit den <i>écoviv</i> -Studierenden Lösungen für Barrieren, auf die sie im Studium stoßen. - Kompetenzentwicklung von <i>écoviv</i> -Studierenden: Sie erwerben Kompetenzen für eine Tätigkeit im pädagogischen Arbeitsfeld.	- definiertes Entwicklungsfeld, das die Fragestellung hier beantworten hilft	69
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot		- definiertes Entwicklungsfeld, das die Fragestellung hier beantworten hilft	69
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	- Schulen entwickeln Inklusion im Kollegium: Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen Lehrpersonen in den pädagogischen Aufgaben im Schulfeld und arbeiten als Teil des Lehrerkollegiums mit. Sie [Menschen mit Beeinträchtigung] bringen ihre Erfahrungen mit einer Beeinträchtigung ins Kollegium ein.	- definiertes Entwicklungsfeld, das die Fragestellung hier beantworten hilft	69
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	[...]: Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen Lehrpersonen in den pädagogischen Aufgaben im Schulfeld und arbeiten als Teil des Lehrerkollegiums mit. Sie [Menschen mit Beeinträchtigung] bringen ihre Erfahrungen mit einer Beeinträchtigung ins Kollegium ein.	- definiertes Entwicklungsfeld, das die Fragestellung hier beantworten hilft	69
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Im Projekt <i>écoviv</i> gehört zum Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auch der strukturierte Aufbau der Arbeitskompetenz von Menschen mit Beeinträchtigung.	- strukturierter Aufbau von Arbeitskompetenz	69

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Die <i>écolsiv</i>-Studierenden dürfen vor dem Studium Wochen oder auch Monate im Projekt «schnuppern». Das Ziel dieser Etappe besteht darin, Barrieren zu erkennen und einen Umgang damit zu finden.</p>	<p>- zwei Sätze, die aus verschiedenen Blickwinkeln kategorisiert werden können</p>	<p>70</p>
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Die <i>écolsiv</i>-Studierenden dürfen vor dem Studium Wochen oder auch Monate im Projekt «schnuppern». Das Ziel dieser Etappe besteht darin, Barrieren zu erkennen und einen Umgang damit zu finden.</p>	<p>- Zugänglichkeit wird auch durch Aufbau des Bildungsangebots gefördert</p>	<p>70</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Beispielsweise kam eine Studentin ein Jahr lang einmal pro Woche einen halben Tag ans Institut Unterstrass, um das Gebäude kennenzulernen und um mit ihrer Assistentin zu üben, auf die Toilette zu gehen. Eine andere Studentin mit einer Hörbeeinträchtigung hat in den Schnupperwochen in Erfahrung gebracht, wie die Akustik der Räume ist.</p>	<p>- individuelle Beispiele für Barrieren betreffend Zugänglichkeit (oder fehlende Voraussetzungen)</p>	<p>70</p>
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>[...] Prozess des individuellen Kompetenzaufbaus [...]. Die Ausbildung findet einerseits in Bachelor-Modulen und einem <i>écolsiv</i>-Modul statt (theoretische Ausbildung) und andererseits in der Primarschule (praktische Ausbildung). Es gibt pro Jahr zwei bis drei Wochenpraktika, die je eine bis fünf Wochen dauern, und in den restlichen Wochen haben die Studierenden ein bis zwei Tage pro Woche praktische Ausbildung in Primarschul- und Kindergartenklassen. Im ersten Ausbildungsjahr geht es darum, herauszufinden, was die <i>écolsiv</i>-Studierenden können und welche Kompetenzen sie entwickeln wollen. Im zweiten Jahr geht es im Wesentlichen um die gezielte Erarbeitung von Kompetenzen [...]. Das Einüben der Kompetenzen in unterschiedlichen Situationen ist das Ziel im dritten Ausbildungsjahr [...]. Dieses einfache Konzept dient der Orientierung und muss je nach Situation angepasst werden.</p>	<p>- konkrete Informationen zum strukturellen Aufbau des Bildungsangebots</p>	<p>70-71</p>

<p>2. Qualifikation</p> <p>2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Im letzten Ausbildungsjahr wird die Arbeit an einer Schule geplant. Im Arbeitseinsatz wird erprobt, welches Pensum die Studierenden leisten können und welche Unterstützung sie brauchen. Sie arbeiten im dritten Ausbildungsjahr [...] an einer Schule, [...]. Die Studierenden werden darin begleitet, sich zu bewerben und zu entscheiden, welches Unterstützungsangebot sie nach der Ausbildung in Anspruch nehmen wollen. In regelmässigen Standortbestimmungen wird nach dem Studium gemeinsam mit der Schule festgelegt, was es für einen längerfristigen Arbeitseinsatz braucht.</p>	<p>- konkrete Informationen zum strukturellen Aufbau des Bildungsangebots</p>	71
<p>4. Assistenz</p> <p>4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung</p>	<p>Im Arbeitseinsatz wird erprobt, [...] welche Unterstützung sie brauchen.</p>	<p>- Assistenzbedarf wie auch für das Danach (berufliche Inklusion) individuell ausgelotet und angepasst</p>	71
<p>3. Zukunftsperspektiven</p> <p>3.1 Berufliche Inklusion</p>	<p>Sie arbeiten im dritten Ausbildungsjahr nach Möglichkeiten an einer Schule, die grundsätzlich interessiert ist, Assistentinnen und Assistenten mit pädagogischem Profil anzustellen. Die Studierenden werden darin begleitet, sich zu bewerben [...]. In regelmässigen Standortbestimmungen wird nach dem Studium gemeinsam mit der Schule festgelegt, was es für einen längerfristigen Arbeitseinsatz braucht.</p>	<p>- gezielte Vorbereitung auf berufliche Inklusion auf verschiedenen Ebenen</p>	71
<p>6. Weiterentwicklung</p> <p>6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>Irritationen sind Teil des Prozesses und des Lernens im Projekt <i>éco/siv</i>. Sie eröffnen notwendige Entwicklungsfelder, durch deren Bearbeitung alle lernen. Die Irritationen entstehen aufgrund einer Verletzung der Erwartung an (Hochschul-)Standards und aufgrund eines Erfahrungsdefizits: [...].</p>	<p>- durch verletzte Erwartungen werden Bereiche für die Weiterentwicklung aufgezeigt</p>	71
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Hier ein paar Beispiele (für Irritationen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein <i>éco/siv</i>-Student hat nach fünf Wochen Studium folgende Frage gestellt: «Ich möchte mal wissen, wann ich genau konzentriert zuhören muss und wann ich abschweifen darf?» [...]. 	<p>- konkretes individuelles Beispiel betreffend die personalen Voraussetzungen</p>	71

<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>- [...] Welche Erwartungen haben wir? Welche Verhaltensregeln gelten bei uns an der Hochschule? Welche Strategien haben Studierende, mit unseren Erwartungen umzugehen? Diese Fragen werden mit Studierenden immer wieder diskutiert.</p>	<p>- Haltungsbildung im Umgang mit Irritationen</p>	<p>71-72</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>- Eine Bachelor-Studentin möchte einer <i>écoviv</i>-Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: Wann darf man einem Menschen mit Beeinträchtigung helfen? Wann nicht?</p>	<p>- Umgang mit Menschen mit Behinderung: Ab wann werden Menschen von aussen "behindert"? - Beispiel, das in verschiedene Kategorien passt</p>	<p>72</p>
<p>4. Assistenz 4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung</p>	<p>- Eine Bachelor-Studentin möchte einer <i>écoviv</i>-Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: Wann darf man einem Menschen mit Beeinträchtigung helfen? Wann nicht? Wie geht man damit um, wenn Menschen mit Beeinträchtigung für Übergänge viel mehr Zeit benötigen?</p>	<p>- zeigt etwas über Hindernisse in der Alltagsbewältigung auf - wirft Fragen bezüglich des Umgangs mit Assistenz auf</p>	<p>72</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>- Eine Bachelor-Studentin möchte einer <i>écoviv</i>-Studentin in die Jacke helfen. Doch die Hilfe wird abgelehnt: [...] Wie geht man damit um, wenn Menschen mit Beeinträchtigung für Übergänge viel mehr Zeit benötigen? Solche und andere Fragen [...] werden in Gruppen an sogenannten «Mittagslunches <i>écoviv</i>» (freiwillige Diskussionen in der Mittagspause über das Projekt <i>écoviv</i>) mit Tutorinnen bzw. Tutores und Dozierenden regelmässig diskutiert.</p>	<p>- Umgang mit individuellen Beispielen aus dem Alltag: Gefässe für Austausch in Gesprächen</p>	<p>72</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>- Eine Praxislehrperson fragte: «Was kann der <i>écoviv</i>-Student tun in der Unterrichtspraxis? Er kann nicht [...]» Die anfänglichen Irritationen wurden durch verschiedene Gespräche und das gemeinsame Entwickeln von kreativen Ideen bearbeitet. Es wurden danach vielfältige Kompetenzen gefunden und eingeübt: [...].</p>	<p>- Individueller Kompetenzaufbau (Ausbildung): Umgang mit Hindernissen</p>	<p>72</p>

<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>Unsere Erfahrungen mit den Irritationen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie uns alle – Projektleitung, Projektmitarbeitende und Studierende – herausfordern. Sie sind Chance und Grenze zugleich. Durch die Irritation kann Neues entwickelt werden.</p>	<p>- Erwartungsverletzungen zeigen Chancen und Grenzen auf</p>	72-73
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Sie [die Irritationen] sind Chance und Grenze zugleich. Durch die Irritation kann Neues entwickelt werden. Dadurch wird aber gleichzeitig eine Grenze verschoben bzw. eine neue Grenze geschaffen, die wiederum ausschliesst. [...]. Es stellt sich die Frage, ob Inklusion ein Zustand ist, der [...] herstellbar ist, oder ob sie vielmehr eine Suchbewegung nach Möglichkeiten des Miteinanders verkörpert. Wichtig ist der kritische Blick auf mögliche Zugangsbarrieren und situative Barrieren, die sich in unserer sich schnell entwickelnden Gesellschaft immer wieder neu konstituieren.</p>	<p>- Blick darauf, wie Anpassungen im Bereich Inklusion wieder neue Grenzen schaffen können</p>	73
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Durch die Irritation kann Neues entwickelt werden. Dadurch wird aber gleichzeitig eine Grenze verschoben bzw. eine neue Grenze geschaffen, die wiederum ausschliesst [...]: Es werden im Projekt immer wieder neue Barrieren und Irritationen entdeckt – ein Ende ist nicht in Sicht. [...]. Wichtig ist der kritische Blick auf mögliche Zugangsbarrieren und situative Barrieren, die sich in unserer sich schnell entwickelnden Gesellschaft immer wieder neu konstituieren.</p>	<p>- durch (strukturelle) Anpassungen können sich neue Hindernisse zeigen</p>	73
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Der kritische Blick auf selektierende Momente hat bereits Feuser (2005, S. 165 ff.) mit dem Reproduktionszirkel der Aussonderung im Unterricht beschrieben. Indem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mit Menschen ohne Beeinträchtigung lernen, zeigen sie durch ihre Impulse, was Inklusion sein kann in Momenten des Miteinanders: Ein Zustand der gegenseitigen Anerkennung, der beinhaltet, dass die gegenseitige <i>Anerkennung</i> als Normalität zu denken möglich wird.</p>	<p>- theoretischer Zugang zum Thema gesellschaftliche Inklusion im Unterrichtsetting</p>	73

<p>3. Zukunftsperspektiven</p> <p>3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>[...] Aussage einer Bachelor-Studentin [...]: In mir hat <i>écolsiv</i> ausgelöst, dass ich gemerkt habe, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch Menschen sind und gar nicht anders sind als wir. [...] man muss dich nicht irgendwie speziell behandeln, sondern kann mit dir ganz normal sprechen, sich austauschen, diskutieren. [...] Das verstehen, dass wir in unserer Gesellschaft gar nicht so eine Aufteilung machen müssen – im Sinne des anderen Umgangs mit Personen mit Beeinträchtigungen.</p>	<p>- individuelle Erfahrung einer BA-Studierenden während dem Projekt - Interview, das ein <i>écolsiv</i>-Studierender (Lucien Le) geführt hat</p>	73
<p>2. Qualifikation</p> <p>2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Das Projekt <i>écolsiv</i> ermöglicht Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung Zugang zu einer pädagogischen Ausbildung an der Hochschule. Teil der Ausbildung ist die Entwicklung eines individuellen Kompetenzprofils, das ihre Interessen und Stärken hervorhebt. Der Prozess wird durch ein Coaching von ausgebildeten Fachpersonen in Schulischer Heilpädagogik oder Sonderpädagogik begleitet. Der individuelle Kompetenzaufbau erfolgt in der praktischen Ausbildung während drei Phasen [...]. Da alle <i>écolsiv</i>-Studierenden andere Stärken und Beeinträchtigungen mitbringen, muss das individuelle Kompetenzprofil zusammen mit Praktikumslehrpersonen für jede Studentin und für jeden Studenten neu entwickelt werden.</p>	<p>- individuelles Kompetenzprofil bezüglich Aufbau Bildungsangebot, für alle <i>écolsiv</i>-Studierenden neu entwickelt</p>	74
<p>2. Qualifikation</p> <p>2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>In der ersten Phase geht es darum, mögliche Kompetenzen zu suchen und die Potenziale der <i>écolsiv</i>-Studierenden zu identifizieren. [...] [...] und individuelle Ziele formuliert.</p>	<p>- konkrete Schritte zur Entwicklung des individuellen Kompetenzprofils</p>	74
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Das Ankommen in der neuen Ausbildung, im Praktikum und an der Hochschule nimmt viel Zeit in Anspruch. [...] Zudem fordern auch die räumliche Orientierung, die vielen neuen Personen und die neue Tagesstruktur mit all den kleinen situativen Herausforderungen die Studierenden</p>	<p>- Aufzählung allgemeiner Beispiele für Barrieren, die in der Anfangszeit ausgemacht werden und die Anpassungen verlangen</p>	74-75

	<p>heraus. In regelmässigen Standortgesprächen werden die Barrieren im Studium und der Schulpraxis reflektiert, mögliche Anpassungen vorgenommen [...].</p>	<p>- sonst teilweise Wiederholungen, von Dingen die schon ein- oder mehrmals erwähnt wurden</p>	
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>[...] (z. B. das Einüben eines Weges mit einer Person, das Erstellen von Erinnerungshilfen für einen Ablauf, das Montieren einer Sitzgelegenheit für Kinder auf dem Rollstuhl, damit die Studentin einzelnen Kindern eine Bildergeschichte erzählen kann) [...]. Die Barrieren sind am Anfang unterschiedlich: Es kann in der Schule die Standardsprache sein, die mit den Kindern im Unterricht gesprochen wird und den <i>écoviv</i>-Studierenden Mühe bereitet. Schwierigkeiten kann auch das Ansprechen mit dem Nachnamen und die damit verbundene neue Rolle bergen, oder das Bewältigen des Weges, die vielen Kindernamen und die räumliche Barriere zwischen Rollstuhl und Kind.</p>	<p>- Aufzählung konkreter Beispiele für personale Barrieren</p>	75
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>[...] (z. B. das Einüben eines Weges mit einer Person, das Erstellen von Erinnerungshilfen für einen Ablauf, das Montieren einer Sitzgelegenheit für Kinder auf dem Rollstuhl, damit die Studentin einzelnen Kindern eine Bildergeschichte erzählen kann) [...]. Die Barrieren sind am Anfang unterschiedlich: [...] oder das Bewältigen des Weges, die vielen Kindernamen und die räumliche Barriere zwischen Rollstuhl und Kind.</p>	<p>- Beispiele für Barrieren bez. Hochschule</p>	75
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Gemeinsam müssen Situationen geschaffen werden, damit es den <i>écoviv</i>-Studierenden in der zweiten Phase möglich wird, Kompetenzen zu erarbeiten.</p>	<p>- Zugänglichkeit wird in definierten Bereichen geschaffen</p>	75
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Ab dem zweiten Studienjahr kommen die Studierenden mehrheitlich in die zweite Phase der Ausbildung.</p>	<p>- zweite Phase Ausbildung</p>	75
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit</p>	<p>Weil Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung unterschiedliche, aber doch mehrheitlich umfassende Hürden im Lernen erfahren (Pitsch &</p>	<p>- konkrete Informationen und Beispiele zu den unterstützenden</p>	75

<p>Lerninhalte</p>	<p>Limbach-Reich, 2019), brauchen die <i>écolsiv</i>-Studierenden bei der Erarbeitung ihrer Kompetenzen eine spezielle Unterstützung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass unterschiedliche Medien das Lernen unterstützen können: zum Beispiel ein Video, in dem eine Handlung gezeigt wird, oder eine Audiodatei mit einer Anleitung (z. B. den Ablauf des Znüni-Rituals). Die Studierende eignen sich durch mehrfaches Anschauen oder Hören der Video- oder Audiodateien die Inhalte an und lernen, diese danach im Schulalltag anzuwenden. Die <i>écolsiv</i>-Studierenden sind auf ein Medium angewiesen, dass sie immer wieder anschauen und/oder anhören können. Die Wiederholung ist auch bei der Übung von Handlungen wichtig: Sie wählen bestimmte Tätigkeiten und führen diese immer wieder aus. Daraus entwickeln sie ihre Kompetenzen [...].</p>	<p>Massnahmen und Hilfsmittel für schulisches Lernen</p>	
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>[Die <i>écolsiv</i>-Studierenden halten] ihre Kompetenzen [...] im Bewerbungs- und Abschlussportfolio fest («Ich kann ...»). Sie erfassen darin auch, was sie benötigen, um die Tätigkeit ausführen zu können («Ich brauche ...»). [...] Im Projekt wird bei den individuellen Kompetenzen nicht von einem Minimalstandard ausgegangen. Eine Kompetenz kann auch etwas sein, das eine Unterstützung einer Arbeitsassistenten erfordert. Das wird unter «Ich brauche ...» festgehalten.</p>	<p>- konkrete Informationen zu Lernaufträgen während dem Studium</p>	75
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Mit der Entwicklung des individuellen Kompetenzprofils einhergeht das Erarbeiten von Strategien im Umgang mit Beeinträchtigungen und Barrieren. In der dritten Phase üben die Studierenden in unterschiedlichen Kontexten die Kompetenzen zuerst im Praktikum und dann im Arbeitseinsatz, wo sie weniger Unterstützung von der Praktikumslehrperson erhalten. In jeder Phase kann zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem grösseren Unterstützernetzwerk (Eltern, Freunde, Dozie-</p>	<p>- das Erlernen von Strategien im Umgang mit Barrieren gehört zur Ausbildung - Während dem Studium: Unterstützernetzwerk, der jederzeit beigezogen werden kann</p>	76

		rende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen werden, um die Zukunft zu planen (Doose, 2011). Dies kann die Ausrichtung des individuellen Kompetenzprofils [...] unterstützen.		
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz		In jeder Phase kann zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem größeren Unterstützerteam (Eltern, Freunde, Dozierende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen werden, um die Zukunft zu planen (Doose, 2011). Dies kann die Ausrichtung des individuellen Kompetenzprofils [...] unterstützen.	- Assistenzleistungen auf verschiedenen Ebenen notwendig	76
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion		In jeder Phase kann zur Unterstützung des Prozesses eine Sitzung mit dem größeren Unterstützerteam (Eltern, Freunde, Dozierende, Projektmitarbeitende, Studierende) einberufen werden, um die Zukunft zu planen (Doose, 2011). Dies kann [...] den Übergang in den Arbeitseinsatz unterstützen. Haben die Studierenden eine angemessene Anzahl von Kompetenzen erarbeitet, bewerben sie sich bei einer Schule als <i>Assistenz mit pädagogischem Profil</i> .	- Zukunftsplanung: Unterstützerteam, der jederzeit beigezogen werden kann	76
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss		Haben die Studierenden eine angemessene Anzahl von Kompetenzen erarbeitet, bewerben sie sich bei einer Schule als <i>Assistenz mit pädagogischem Profil</i> .	- Berufliche Bezeichnung, als die sie sich bewerben	76
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion		[Eins von drei erwähnten Elementen, das] im Prozess des individuellen Kompetenzaufbaus besonders zentral [ist]: 2. Kontakt und sozialer Spiegel: Ziel ist die Entstigmatisierung und die «Menschwerdung» im Kontakt mit anderen	- ein auf gesellschaftliche Inklusion ausgerichtetes Element	76
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion		Das Projekt <i>écovisiv</i> verfolgt mit den Studierenden das Ziel, dass sie ihre persönlichen Stärken und Kompetenzen als aktiver Teil der Gesellschaft einbringen können (in Anlehnung an [...] Doose, 2011). Dies steht im	- berufliche Inklusion wird der immer noch gängigen Praxis von beruflicher Integration gegenübergestellt	77

		Gegensatz zur Praxis der individuellen Arbeitsintegration [...], wie sie vielfach gelebt wird.		
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion		Die Kontakthypothese besagt, dass «Personen, die über Kontakte mit Behinderten verfügen, günstigere Einstellungen gegenüber Behinderten zeigen werden, als Personen, die keine derartigen Kontakte haben oder hatten» (Cloerkes, 2007, S. 146). Cloerkes beschreibt, dass schulische Kontakte die Einstellungen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können, je nach Erlebnisqualität des erlebten Kontaktes (ebd., S. 150).	- theoretische Verortung, die darauf Bezug nimmt, wie Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zwischenmenschliche Barrieren abbaut	78
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen		Am Anfang des Studiums werden die <i>écoviv</i> -Studierenden stark mit ihrer Beeinträchtigung konfrontiert. Sie wollen oft alle (Lern-) Aktivitäten mitmachen, merken aber, dass sie nicht alles auf Anhieb verstehen und nicht alles gleich schnell machen können – sie erkennen, dass sie anders sind. Deshalb müsse sie zuerst verstehen, dass sie nicht alles gleich machen müssen wie die Bachelor-Studierenden.	- Konfrontation mit der eigenen Beeinträchtigung im inklusiven Setting	78
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz		Begleitet werden sie darin von Coaches und von Tutorinnen bzw. Tutoren. Im <i>écoviv</i> -Modul «Selbstorganisiert Lernen am Institut» erhalten sie zusätzliche Unterstützung (in erster Linie von der Dozentin, die das Modul seit Projektbeginn leitet und weiterentwickelt).	- bei der Konfrontation mit der eigenen Beeinträchtigung wird Begleitung gewährleistet	78
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion		Positiv kann der Kontakt wirken, wenn alle im Miteinander Anerkennung erleben und verstehen, dass sie als Person [...] etwas Einzigartiges einbringen. Strukturell sollen sie in dieser Phase durch das individuelle Curriculum (Auswahl der Module) unterstützt werden, das der Institutsleiter in Absprache mit den beteiligten Personen erarbeitet und das auf die Weiterentwicklung von Interessen und Stärken ausgerichtet ist.	- die zwischenmenschliche Inklusion soll strukturell gestützt werden	78

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Markowitz (1989) formuliert die These, dass solche Prozesse [von dialogischer Validierung] zur Entstigmatisierung von Menschen mit Beeinträchtigung beitragen können.</p>	<p>- während dem Studium geschahen inkludierende Prozesse zwischen den beteiligten Akteur:innen</p>	79
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Durch diese kommunikativen Momente werden die Studierenden füreinander bedeutsam (Feuser, 2021, in diesem Band), wie die folgende Aussage eines Bachelor-Studenten zeigen kann: Die Zusammenarbeit mit dir, die tagtäglichen Veranstaltungen, die wir zusammen besucht haben, die Gruppenarbeiten und so weiter, haben mir eine ganz neue Sicht auf die Lebensgestaltung ermöglicht. Also – wie meisterst du dein Leben, was hast du dir alles erarbeitet. [...] Was das Projekt in mir ausgelöst hat? [...] Sensibilität und Empathie, also, ich komme weg von dem so Mitleidmässigen, das schwingt jetzt nicht mehr mit, es ist jetzt Bewunderung und Interesse [...].</p>	<p>- individuelle Erfahrung eines BA-Studierenden während dem Projekt - Interview, das ein <i>écolsiv</i>-Studierender (Lucien Le) geführt hat.</p>	79-80
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Die <i>écolsiv</i>-Studierenden beschreiben aber auch ausserhalb der Ausbildung solche Effekte. Ein <i>écolsiv</i>-Student hat auf die Frage, was sich verändert hat in Bezug auf seine Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung anderer, geantwortet: «Wenn ich Leuten erzähle, dass ich studiere, fragen sie: «Ah was? Wo? Was studierst du genau? Was machst du genau?» Der <i>écolsiv</i>-Student hat beschrieben, dass dies vor der Teilnahme am Projekt <i>écolsiv</i> anders war, als er noch in der Werkstatt für Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet hat. Da habe man weniger Interesse gezeigt und nicht nachgefragt, was er mache.</p>	<p>- Besuch des Studiums führt zu mehr zwischenmenschlichem Interesse im Aussen</p>	80
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Die <i>écolsiv</i>-Studierenden besuchen Module gemeinsam mit Bachelor-Studierenden und sie werden in ihrer praktischen Ausbildung begleitet. Die übergeordneten Ziele [...] lauten [...]:</p>	<p>- die übergeordneten Ziele verraten etwas über die Inhalte des Bildungsangebotes</p>	80

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>- lernen <i>verschiedene Tätigkeitsfelder</i> im Schulalltag kennen und finden heraus, in welchen Tätigkeitsfeldern sie ihre individuellen Kompetenzen entwickeln und einbringen können. - kennen die <i>Schulkulturen</i> (inklusive expliziter und impliziter Verhaltensregeln) an Volksschulen und Hochschulen und in unterschiedlichen Gruppen (Studierende, Lehrpersonen) sowie Situationen (verschiedene Schulhäuser) und können sich als Person einbringen. - erweitern ihr pädagogisches und didaktisches Wissen und stellen den Bezug zu eigenen Schulerfahrungen her. - arbeiten an <i>individuellen Zielen im Rahmen des regulären Curriculums</i>, er- weitem ihr Wissen und Können und halten den Prozess in einem Portfolio fest. - erarbeiten <i>Kompetenzen im pädagogischen Tätigkeitsfeld</i>, welche sie mit den Kindern in der Schule umsetzen (Beispiel: Sie lernen in einem Mathe-Modul ein Spiel, das sie in einem Praktikum mit Kindern umsetzen).</p>		
	<p>Die erlebens- und erkenntnisrelevanten Dimensionen der Pädagogik und der Didaktik lassen sich aber nicht einfach vermitteln oder bis ins letzte Detail planen. Inklusive Bildung konstituiert sich in der kooperativen Tätigkeit in der Gruppe situativ immer wieder neu. Hilfreich wurde dabei das Konzept des <i>Universal Design for Learning</i> (UDL; Meyer, Rose & Gordon, 2014; vgl. dazu auch Gubler & Müller Bösch, 2020). Mit dem UDL soll die Zugänglichkeit der Inhalte und Methoden des Unterrichts für alle Lernenden gewährleistet werden, indem die Lernumgebungen barrierefrei gestaltet werden. [...] Ergänzend dazu ist im Projekt <i>écolisiv</i> die differenzierte Lernbegleitung [...] wichtig.</p>	<p>- lässt sich auf die "erlebens- und erkenntnisrelevanten Dimensionen" die strukturellen Hintergründe betreffend übertragen - Zugänglichkeit zum Lernmaterial</p>	81

<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.4 Zugänglichkeit</p> <p>Lerninhalte</p>	<p>Die Projektmitarbeitenden und die Projektleitung von <i>écovsis</i> haben in den vergangenen Jahren unterschiedliche Herausforderungen bewältigt. Vieles ist schneller gelungen als erhofft, wie zum Beispiel der individuelle Kompetenzaufbau von <i>écovsis</i>-Studierenden. Anderes wird noch weitere Jahre brauchen, bis die Ziele erreicht sind, etwa die Konsolidierung eines universellen Designs des Lernens am Gemeinsamen Gegenstand im Hochschulunterricht.</p>	<p>- allgemeiner Rückblick auf Hindernisse und Barrieren während dem Pilotprojekt bezüglich des schulischen Lernens</p>	82
<p>5. Finanzierung</p> <p>5.1 Kosten Studium</p>	<p>Die Erfahrungen, die wir mit diesem Projekt bisher gesammelt haben, sind ermutigend: Die Umsetzung inklusiver Bildung an der Hochschule ist möglich – es braucht [...] etwas Geld [...].</p>	<p>- einziges Mal, wo Finanzierung erwähnt wird</p>	82

**Projekt 1: *éc/siv*
éc/siv-Studierender (Institut Unterstrass): Lucien Le (Abkürzung: é1.2-STU)**

Text 1.2

Erfahrungen von Studierenden: Assistent mit pädagogischem Profil, *éc/siv*-Student von 2017 bis 2020

Literaturhinweis: Le, L. (2021). Erfahrungen von Studierenden. Assistent mit pädagogischem Profil, *éc/siv*-Student von 2017 bis 2020. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *éc/siv* – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung (S. 87-89). Bern: Edition SZH/CSPS.

Kategorie	Analyseeinheit	Paraphrasierung	Seiten
Haupt- und Unterkategorie	Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Stichworte zur Analyseeinheit	
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Tim Schulthess, mein Tutor, erzählte mir später, dass er damals dachte, ich wäre ein Fotograf, der nicht zur Studiengruppe gehöre. Nach der Begrüssung von Matthias Gubler und Jürg Schoch fragten mich die anderen Studierenden, was ich hier mache. Und ich antwortete, ich sei für das inklusive Projekt da. Alle fragten, was das sei. Und ich erklärte es ihnen. Und sie waren recht überrascht.	- Zuordnung: Von Studierenden als etwas "anderes" wahrgenommen und zugeordnet	87
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	In der Pause wartete ich, bis sie auf mich zukamen. Ich wusste, wenn sie auf mich zukommen, dann interessieren sie sich für mich [...]. Ich bin nicht einer, der stören geht und andere mit Fragen iöchert [...]. Ich wusste, ich muss zurückhaltend sein, dann kommen sie schon fragen. Und so haben sie mich auch gefragt, ob ich mit ihnen in die Pause komme.	- Umgang mit der eigenen Andersartigkeit im gesellschaftlichen Kontext, der vielleicht auf eigenen Erfahrungen beruht	87
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Ich dachte nicht, dass es so anstrengend ist: So lange zuhören und so viele Informationen auf einmal. Am ersten Tag war es viel, sehr viel. Ich war ein wenig überfordert.	- persönliche Wahrnehmung des ersten Tages	87

1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Notizen zu machen, wäre von Vorteil gewesen. Ich konnte jedoch keine machen, ich habe einfach die Kursunterlagen behalten.	- keine Notizen machen können als hemmender Faktor	87
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Mein Coach hat mir dann gesagt, ich müsse nicht alles Papier behalten, sondern nur das, was ich wichtig fände. Alle Personen sagten ein wenig was anders, was ich machen müsse.	- Coach in einer assistierenden Rolle	87
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Später fühlte ich mich dann richtig wohl und Tim war dann auch da; er sass neben mir.	- Unterstützung durch das unterstützt fühlen	87
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Ich erinnere mich an ein Praktikum im Kindergarten: Sie haben mir beigebracht, was man machen muss, wenn man mit kleinen Kindern arbeitet.	- Einblick in die Ausbildungserfahrungen	87
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Beim Lernen half es mir, dass immer jemand da war, den ich fragen konnte.	- Unterstützung beim schulischen Lernen	87
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Grégoire Schuwey, der Sportdidaktik-Dozent, war zuerst ein wenig überfordert, was er mit uns <i>écovsiv</i> -Studierenden machen sollte. [...]. Er hat mich als Assistent eingesetzt und mich sogleich ins kalte Wasser geworfen. Ich habe einfach versucht, die Bälle im Materialraum zu holen, die er braucht. Zu Beginn hatte ich die Materialien nicht gefunden.	- Learning by doing - erste Erfahrungen von Dozentenseite sichtbar	87-88
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	Dann mussten wir jedoch einen Test machen und alle Bälle und Geräte auswendig können.	- Prüfungssituation	88
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Ich war überrascht, dass das so gut geklappt hatte. Ich hatte Angst, dass ich alles falsch sagen würde. [...]. Er sagte, alle müssten die Namen auswendig lernen, ich sei nicht der Einzige. Ich sagte, ich wolle nicht der Einzige sein, der alles falsch mache.	- Versagensangst als Barriere	88

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>Er [der Sportdidaktik-Dozent] hat das gut gemacht: [...] [...] Er nahm Rücksicht und er liess auch Fehler zu, wo ich dachte, die gehen eigentllich nicht – er hat mich trotzdem verstanden.</p>	<p>- Qualität und Leistung (siehe Dörner & Schmid, 2022, S. 144): Neue Definitionen notwendig - Wie lässt sich Qualität bei Studierenden mit kognitiver Beeinträchtigung definieren? - Lernen und Qualifikation durch Zutrauen, Verantwortung übergeben - Beispiel für individueller Kompetenzaufbau</p>	<p>88</p>
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Im Sport erreichten wir, dass ich Spiele leiten und pfeifen kann. [...] So leitete ich das Fussballspiel einer Gruppe allein, weil in der Turnhalle auf mehreren Feldern gleichzeitig gespielt wurde und Grégoire Schuway nicht alle Spiele pfeifen konnte. Er hat mir viel Verantwortung übergeben.</p>	<p>- Lernen und Qualifikation durch Zutrauen, Verantwortung übergeben - Beispiel für individueller Kompetenzaufbau</p>	<p>88</p>
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Tim Schulthess, mein Tutor, war sehr wichtig für mich, vor allem im Deutsch. Wir mussten viel lesen, und da hatte ich ihn gefragt, ob er mir eine Kurzfassung machen kann. Das war sehr aufwendig für ihn, aber er meinte, dass er durch das Schreiben der Kurzfassung auch viel gelernt habe. Während der Veranstaltungen am Unterstrass musste ich ihn ab und zu fragen, von was genau die Rede ist, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe.</p>	<p>- unterstützende Massnahmen durch Assistenz, die das Lernen unterstützt</p>	<p>88</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>Wir mussten viel lesen, und da hatte ich ihn [Tim Schulthess] gefragt, ob er mir eine Kurzfassung machen kann.</p>	<p>- Zusammenfassung als Lernmittel</p>	<p>88</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Während der Veranstaltungen am Unterstrass musste ich ihn ab und zu fragen, von was genau die Rede ist, wenn ich etwas nicht ganz verstanden habe. Ich habe viel gesprochen während der Veranstaltungen. Ich konnte jedoch nicht so gut flüstern, weshalb mich eine Dozentin darauf</p>	<p>- durch Bedarf an Nachfragen: "Störung" im Unterricht</p>	<p>88</p>

	hinwies, dass ich ruhig sein müsse. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass ich etwas nachfragen musste.		
4. Assistenz 4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung	Nachdem ich etwa sechs Monate am Institut Unterstrass studierte, gingen wir in ein Seminarhaus in die Studienwoche [...]. [...] Ich musste den Lehrpersonen sagen, was ich brauchte, zum Beispiel: «Ich brauche eine Dusche vor dem Schlafengehen.» Forderungen zu stellen, war schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es stehe mir nicht zu, mehr einzufordern als meine Mitstudierenden.	- alltagsunterstützende Assistenz benötigen und einfordern als hemmender Faktor	88
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Die Auftritte an Tagungen, zum Beispiel die Tagung in Wien, waren hingegen ein Highlight.	- Wissenstransfer, Vernetzung, Austausch nach aussen	88
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Die Auftritte an Tagungen, zum Beispiel die Tagung in Wien, waren hingegen ein Highlight. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und ich habe es geschätzt, eine so wichtige Rolle als erster <i>écociv</i> -Student im Projekt einnehmen zu dürfen.	- Erfahrung der gesellschaftlichen Inklusion nochmals auf einer anderen Ebene als im Studium selbst	88-89
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Das Studium am Institut Unterstrass war für mich wichtig. Ich durfte mit Menschen ohne Behinderung in die Schule gehen. Das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Das coole ist, ich bin «oben» (sic!) eingestiegen: Ich ging mit Erwachsenen zusammen zur Schule.	- Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe Akzeptanz	89

**Projekt 1: *écol/siv*
écol/siv-Tutor und Studierender (Institut Unterstrass): Tim Schulthess (Abkürzung: **é1.3-TUR**)**

Text 1.3

Erfahrungen von Studierenden: Primarlehrperson, *écol/siv*-Tutor von 2017 bis 2020

Literaturhinweis: Schulthess, T. (2021). Erfahrungen von Studierenden. Primarlehrperson, *écol/siv*-Tutor von 2017 bis 2020. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *écol/siv – Schule inklusiv. Ein Hochschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 90-92). Bern: Edition SZH/CSPS.

Kategorie Haupt- und Unterkategorie	Analyseeinheit Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Paraphrasierung Stichworte zur Analyseeinheit	Seiten
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Ich wurde regelmässig überrascht von Lucien Les Fähigkeit, spontan, im Moment selbst, adäquat zu reagieren. Oft habe ich im Verlauf des Studiums versucht, ihm zu verdeutlichen, welche Vorteile eine strukturierte Vorbereitung auf einen Vortrag oder auf ein anstehendes Interview mit sich bringen. [...]. Oft staunte ich ab seiner Fähigkeit, eine Situation spontan zu meistern, und besonders von der Fähigkeit und dem Mut, auf die gegebene Situation spontan reagieren zu wollen. Wichtiger [...] finde ich [...], dass das Erfassen der momentanen Stimmung und die flexible Anpassungsfähigkeit seine Stärken ans Licht bringen und diese hätte (und habe ich wohl ab und zu) ich mit zu viel Struktur kaputtgemacht. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass er auch den Vorteil der Strukturierung der eigenen Gedanken erkannt hat und dass die vorgängige Festlegung auf einige Schlüsselaussagen die Spontanität im Gespräch nicht ausschliesst. [...].	- Persönliche Ressourcen und Qualitäten des <i>écol/siv</i> -Studierenden - gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeit im Bereich Strukturierung	90

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Ich denke, wir haben uns einander vor allem über den Humor angenähert. Dies ist etwas, worauf wir beide ansprechen. Wir traten uns schnell offen gegenüber. [...] Das war für ein rasches Kennenlernen und Vorankommen im Studium förderlich.</p>	<p>- weitere Ressourcen im Umgang mit der (neuen) Situation an der Hochschule: Humor und Offenheit</p>	90
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Mir ist rasch aufgefallen, dass er hohe Erwartung an die Kinder hat. Er teilt ihnen das früh und klar mit. Besonders wenn es darum geht, sich durchzubeissen und an etwas ausdauernd und diszipliniert zu arbeiten. [...] Diese hohe Leistungserwartung stellte ich von Beginn an konsequent auch an ihn.</p>	<p>- Umgang mit Rolle als Assistenzperson</p>	90-91
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Er teilt ihnen [den Kindern] das früh und klar mit. Besonders wenn es darum geht, sich durchzubeissen und an etwas ausdauernd und diszipliniert zu arbeiten. [...] Jede seiner Handlungen (Jacke anziehen, Blatt wegräumen, Brille putzen, essen) beansprucht aufgrund seiner körperlichen Einschränkung viel mehr Zeit als gewohnt, [...] Die Erkenntnis, dass ihn diese Eigenschaften weit gebracht haben, möchte er wohl auch den Kindern weitergeben.</p>	<p>- Erkenntnisse aus Selbstreflexion über personale Voraussetzungen fließen in Arbeit mit ein</p>	91
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Als Tutor von Lucien verstand ich mich innerhalb des Projekts <i>écol'siv</i> in erster Linie als sein Förderer und Förderer auf inhaltlicher Ebene. Ich wollte ihm den vermittelten Inhalt <i>kaubar machen</i>, ohne ihm das <i>Kauen abzunehmen</i>. Es war mir ein Anliegen, ihm die Auseinandersetzung mit der Sache zu ermöglichen.</p>	<p>- Rolle als Assistenz - Zutrauen</p>	91
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Mich begleitete stets das Gefühl, dass noch mehr drin liegt, dass man von ihm mehr verlangen kann, als das oft der Fall war. [...] Mir kommt in diesem Zusammenhang die Studienwoche in Hamburg in den Sinn. In der Hansstadt machte er das komplette Programm über fünf Tage mit. Er ging jeweils als Letzter zu Bett, weil er vor dem Schlafengehen immer</p>	<p>- weitere persönliche Ressourcen, zum Absolvieren eines Studiums begünstigend sind und die körperlichen Einschränkungen ausgleichen helfen</p>	91

	<p>noch duschte und dafür viel Zeit benötigte. Zudem stand er immer als Erster auf, weil er auch mehr Zeit braucht, um sich anzuziehen. Lucien beklagte sich in Hamburg kein einziges Mal, und er schonte sich auch nicht, er dachte nicht einmal daran. Das hat [...] mir gezeigt, dass er über einen starken Willen und eine eiserne Disziplin verfügt.</p>	<p>- Disziplin, Durchhaltevermögen, starken Willen</p>	
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Ich stellte relativ hohe Anforderungen an Lucien Le, weil ich ihn im Vergleich zu anderen Personen bereits gut kannte. Gerade in neuen Konstellationen, wie zum Beispiel beim Einstieg in eine neue Fachdidaktik bei einer neuen Dozentin oder einem neuen Dozenten, neigt man in der Kennenlernphase dazu, vorsichtig einzusteigen, um herauszufinden, wie viel letztlich von ihm erwartet werden kann.</p>	<p>- weitere Rolle von Assistenzperson: Stellvertretend Leistungen erwarten bei neuen Dozent:innen</p>	91
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Ich nahm mir im Verlauf des Studiums vermehrt vor, ihm mit einer Haltung eines selbstständigen Studenten gegenüberzutreten. Ein Student, der verantwortlich ist für seine Ergebnisse und sein Lernen. Sehr wohl mussten zu Beginn des Projekts <i>écolsiv</i> die Dozierenden, die Mitstudierenden und ich mitdenken, um das gemeinsame Studium zu ermöglichen; der Austausch über realistische Ziele stand noch mehr im Zentrum.</p>	<p>- Verantwortung für das eigene Lernen abgeben</p>	91
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Lucien sollte so ausgebildet werden, damit er seine zukünftige Tätigkeit als Assistent mit pädagogischem Profil ausüben kann. [...] Ich entwarf für mich in der Zwischenzeit ein fiktives Stellenprofil, um für mich persönlich Anhaltspunkte zu schaffen und um überhaupt Ziele formulieren zu können.</p>	<p>- bei der Begleitung Fokus auf die zukünftige Tätigkeit im 1. Arbeitsmarkt</p>	91-92
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion</p>	<p>Lucien sollte so ausgebildet werden, damit er seine zukünftige Tätigkeit als Assistent mit pädagogischem Profil ausüben kann. Dass eine Stelle in dieser Art (Tätigkeit als Assistent mit pädagogischem Profil) damals noch nicht einmal existierte, war für alle Beteiligten eine Herausforderung und</p>	<p>- Frage gestellt, welche Fertigkeiten wichtig sind, die sich anhand der Stärken des <i>écolsiv</i>-Studierenden aufgebaut werden können</p>	91-92

	spannend zugleich. [...] Dabei wurde mir erst recht bewusst, dass es nicht das Stellenprofil «Assistenz mit pädagogischem Profil» geben wird, sondern nur sein ganz persönliches Stellenprofil, welches seine Stärken in den Vordergrund rückt.	- individuelles Curriculum während der Ausbildung	
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Um die Grenzen seiner Möglichkeiten auszuloten, [...] brauchte ich Lucien nicht mit mehr Inhalten zu fordern, im Gegenteil: Ihn zu fordern hiess, mich zurückzunehmen. Ich lernte, ihm mehr Verantwortung zu übergeben: Er musste sich für die Erarbeitung eines Leistungsnachweises die Zeit selbst einteilen und ich erinnerte ihn nicht mehr an Abgabetermine (so musste er auch mal geradestehen, wenn er einen Leistungsnachweis vergessen hatte).	- wiederum: Fördern und Fordern durch Zutrauen und Verantwortung abgeben	92
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Im Lauf des Studiums definierte er den Inhalt seiner Leistungsnachweise zunehmend selbst. Er legte den Fokus entweder auf seine Defizite oder auf den Ausbau seiner Stärken.	- Auseinandersetzung während dem Studium mit den eigenen Voraussetzungen im Hinblick auf die zukünftige Tätigkeit	92
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Die Dozentinnen und Dozenten berücksichtigten Luciens Anforderungen in ihrer Unterrichtsplanung, zum Beispiel mit angepassten und durchdachten Leistungsnachweisen oder mit differenzierten Auseinandersetzungs-möglichkeiten mit dem Lerninhalt in Form von Audioaufnahmen.	- angepasste Lerninhalte und die Verwendung von spezifischen Vermittlungsformaten und Hilfsmitteln zu Unterstützung des schulischen Lernens	92

**Projekt 1: *éco/siv*
éco/siv-Dozentin und *éco/siv*-Coach (Institut Unterstrass): Maryam Darvishbeigi (Abkürzung: **é1.4-DOZ**)**

Text 1.4

Erfahrungen aus dem Arbeitsfeld Schule: Schulische Heilpädagogin, Dozentin im Modul Selbstorganisiertes Lernen, *éco/siv*-Coach

Literaturhinweis: Darvishbeigi, M. (2021). Erfahrungen aus dem Arbeitsfeld Schule. Schulische Heilpädagogin, Dozentin im Modul Selbstorganisiertes Lernen, *éco/siv*-Coach. In Labhart, D., Müller Bösch, C. & Gubler, M. (Hrsg.), *éco/siv – Schule inklusiv. Ein Hochschschulprogramm inklusiver Bildung* (S. 104-107). Bern: Edition SZH/CSPS.

Kategorie Haupt- und Unterkategorie	Analyseeinheit Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Paraphrasierung Stichworte zur Analyseeinheit	Seiten
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	<i>Wie muss ein Ort sein, an dem alle teilhaben können?</i>	- für Schreiberin scheinbar zentrale Fragestellung, um das Thema rund um inklusive Bildungsangebote zu denken (am Anfang des Textes als Ausgangslage dafür)	104
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Ich gehe auf alle Menschen gleich zu: Ich nehme Kontakt auf und ver- suche nach und nach herauszufinden, wo die Stärken einer Person liegen, welche Barrieren es in ihrem Umfeld gibt und wie diese überwin- den werden können.	- Hinweis zu ihrem Vorgehen als Coach-Frau und Dozentin - Rolle auch vergleichbar mit der einer Assistenz	104
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Bei <i>éco/siv</i> war es oft die eigene Be_Hinderung ¹ [Erläuterungen zur Ver- wendung des Begriffs im ganzen Text und den Hintergründen dazu in Fussnote, in der von einem selbstgegebenen Begriff durch behinderte Menschen die Rede ist, die in Bewegungen für Selbstermächtigung kämpf-	- wichtiger Blickwinkel darauf, wie die Selbstwahrnehmung behinder- ter Menschen bez. ihrer Behinde- rung oft ist und wie eine Auseinan-	104

<p>2. Qualifikation</p> <p>2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>fen und der mit dem Konzept von Ableism zusammenhängt] (Maskos, 2015, zit. nach Darvishbeigi, 2021, S. 104) der <i>écolsiv</i>-Studierenden. Am Anfang der Ausbildung macht die <i>Be_Hinderung</i> meist die ganze Identität der Studierenden aus. Um dies aufzubrechen, sprechen wir über Themen der <i>Be_Hinderung</i> und durchlaufen einen Prozess, bis eine gegenseitige Annäherung stattgefunden hat und das Annehmen der Situation möglich ist. Die Erfahrung hat gezeigt: Je mehr wir über die <i>Be_Hinderung</i> gesprochen haben, desto mehr hat sich die Fokussierung darauf aufgelöst. Die <i>écolsiv</i>-Studierenden definieren sich bald nicht mehr über ihre <i>Be_Hinderung</i>, sondern über ihre Stärken, Kompetenzen und Persönlichkeit.</p> <p>Am Institut Unterstrass gibt es mehrere Studiengänge: Studierende lassen sich zur Lehrperson auf Kindergarten- oder Primarstufe ausbilden, die <i>écolsiv</i>-Studierenden zu Assistenzen mit pädagogischem Profil. Alle drei Gruppen studieren zusammen. So kommt bei den <i>écolsiv</i>-Studierenden sehr schnell das Gefühl auf, gleich sein zu müssen wie die anderen Studierenden. [...] Diesen Stress kann ich in meinem Modul «Selbstorganisiertes Lernen», das einmal wöchentlich stattfindet, auflösen, indem wir gemeinsam herausfordernde Situationen sichtbar machen, über diese sprechen, einander zuhören und Tipps geben, wie sich die Studierenden in gewissen Situationen verhalten können. Das braucht manchmal konkrete Verhaltensideen.</p>	<p>dersetzung damit das eigene Bild positiv verändern kann (eigene Identität)</p>	<p>105</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Alle drei Gruppen [der verschiedenen Studiengänge] studieren zusammen. So kommt bei den <i>écolsiv</i>-Studierenden sehr schnell das Gefühl auf, gleich sein zu müssen wie die anderen Studierenden. Sie verspüren den Druck, das Gleiche wie alle anderen machen zu müssen (manchmal wollen sie das auch). Gerade am Anfang des Studiums sind die <i>écolsiv</i>-</p>	<p>- gibt konkreten Einblick in die Inhalte des Bildungsangebots (übergeordnete Kompetenzen)</p>	<p>105</p>
		<p>- Druck durch zu hohe Erwartungen an sich selbst (<i>écolsiv</i>-Studierende)</p> <p>- Überforderung damit und auch mit der neuen Situation anfangs Studium</p>	

	Studierenden oft überfordert von der Flut der Papiere, Informationen und Erwartungen. Sie wollen es richtig machen und getrauen sich nicht, auf die Dozierenden zuzugehen oder in der Grossgruppe Fragen zu stellen.		
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Das Thema Helfen kommt immer wieder und in verschiedenen Situationen auf. Als ich begonnen habe, als <i>écolsiv</i> -Coach zu arbeiten, war ich verunsichert, wann und wie viel ich den <i>écolsiv</i> -Studierenden helfen sollte.	- Assistenzleistungen: Ein neues Lernfeld für die Bildungsinstitution (Definition der Rolle)	105
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Die <i>écolsiv</i> -Studierenden wollen ernst genommen werden als erwachsene Personen. Deshalb lehnten sie zu Beginn meine Hilfe oft stark ab. Im Laufe des Studiums wurde die Abwehr weniger. Das hat wohl damit zu tun, dass wir über dieses Thema gesprochen und unterschiedliche Erwartungen und Haltungen diskutiert haben.	- Dadurch das Hilfe angeboten wird ein Gefühl des "Nicht-ernst-genommen-werdens": Offensichtlich ein Erfahrungswert von behinderten Personen	105
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Am Anfang des Projekts <i>écolsiv</i> habe ich den <i>écolsiv</i> -Studierenden meine Handynummer gegeben. Sie sollten eine Ansprechperson haben, wenn sie etwas beschäftigte, zum Beispiel Inhalte eines Moduls, eine Rückmeldung der Praktikumslehrperson oder eine Anweisung von Dozierenden. Einige Studierende hatten noch keine Strategien entwickelt, um mit Unklarheiten umzugehen. Dadurch wurde ich zu einer engen Bezugsperson der <i>écolsiv</i> -Studierenden. Ich habe ihnen andere Perspektiven aufgezeigt oder bin mit ihnen ihre Fragen zu einem Thema durchgegangen.	- Rolle als Coach-Frau als Teil des gesamten Assistenzsystems - Coaching: An der Bildungsinstitution eine vernetzende Funktion mit verschiedenen Rollen (z.B. nach aussen, innerhalb der Institution, Assistenzleistungen)	105
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Einige Studierende hatten noch keine Strategien entwickelt, um mit Unklarheiten umzugehen. In meinem Modul habe ich viele Unsicherheiten auffangen können. [...] Ich habe ihnen andere Perspektiven aufgezeigt oder bin mit ihnen ihre Fragen zu einem Thema durchgegangen.	- Strategien, um mit Unklarheiten umzugehen, werden als lernbar angesehen und das Erlernen ebendieser im Studium fest verankert (mögliche Folge: Weniger Assistenzleistung nötig)	105

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Einige Studierende hatten noch keine Strategien entwickelt, um mit Unklarheiten umzugehen. In meinem Modul habe ich viele Unsicherheiten auffangen können.</p>	<p>- Unsicherheit durch fehlende Strategien</p>	<p>105</p>
<p>2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss</p>	<p>Es gibt keine Berufsdefinition der Assistenz mit pädagogischem Profil im Arbeitsfeld Schule. Das ist auch nicht möglich, weil jede Person andere Kompetenzen erwirbt, andere Interessen und Stärken hat.</p>	<p>- ein Abschluss ohne klare Berufsdefinition - verlangt flexibilisierte Abschlüsse</p>	<p>105</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion</p>	<p>Das [alle <i>écolsiv</i>-Studierende verschiedene berufliche Kompetenzen erwerben] ist für die Praktikumslehrperson eine grosse Herausforderung, weil es zu Beginn nicht klar ist, wie und wo sie die <i>écolsiv</i>-Studierenden einsetzen kann. Es ist deshalb wichtig, dass die Studierenden ihre eigene Reflexionsfähigkeit trainieren und selbst Auskunft über ihre Kompetenzen und benötigte Hilfsmittel geben können. Je mehr die Praktikumslehrperson weiss, desto besser kann sie anleiten. Eine klare Ansage wäre zum Beispiel: «Ich kann Gruppenarbeiten anleiten. Dafür brauche ich Informationen über das Material, den Raum und das Ziel. Ich muss wissen, welche Konsequenzen ich ziehe, wenn ein Kind verweigert und welche Regeln es gibt.» Durch die genaue Beschreibung weiss die Lehrperson, in welcher Form Studierende Gruppenarbeiten selber umsetzen können.</p>	<p>- Beispiel zeigt anhand eines Praxiseinsatzes auf, dass ein (Er-)kennen und Benennen können der eigenen Kompetenzen für eine berufliche Inklusion sehr wichtig ist</p>	<p>105-106</p>
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Es gibt keine Berufsdefinition der Assistenz mit pädagogischem Profil im Arbeitsfeld Schule. Das ist auch nicht möglich, weil jede Person andere Kompetenzen erwirbt, andere Interessen und Stärken hat. [...] Es ist deshalb wichtig, dass die Studierenden ihre eigene Reflexionsfähigkeit trainieren und selbst Auskunft über ihre Kompetenzen und benötigte Hilfsmittel geben können. Je mehr die Praktikumslehrperson weiss, desto besser kann sie anleiten.</p>	<p>- gibt Einblick in Lerninhalte des Bildungsangebots - nicht nur Kompetenzen erwerben, sondern auch Strategien, um sie zu kommunizieren</p>	<p>105-106</p>

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>Manchmal stellen die Praktikumslehrpersonen zu hohe Erwartungen an die <i>écoviv</i>-Studierenden. Zum Beispiel war einmal die Erwartung da, dass eine Studentin für jede Lektionseinheit eine Vorbereitung schreiben sollte. Eine Planung für ein ständig wiederkehrendes Ritual ist je nachdem sinnvoll. Da die <i>écoviv</i>-Studierenden aber keine Lehrpersonen werden, braucht es keine detaillierte schriftliche Vorbereitung. Der Dialog mit der Praxislehrperson, also die Vor- und Nachbesprechung, ist viel zentraler.</p> <p>Wenn eine Kompetenz nicht mehr eingeübt, sondern angewandt wird, kommt man vom Kompetenzaufbau zur Kompetenzerweiterung. Sichtbar wird das, wenn ein Transfer von Wissen und Fähigkeiten auf andere Situationen möglich ist: Eine Studierende hat beispielsweise gelernt, Rückmeldungen durch vorformulierte Fragen der Lehrperson oder des Coachs zu geben. [...] An ihrem neuen Praktikumsort gelingt es ihr nun – in einer anderen Situation – eigene Fragen zu suchen, zu formulieren und dem Kind spezifische Rückmeldungen zu geben. Dieser Transfer beginnt bei jeder Person zu einem anderen Zeitpunkt.</p> <p>Im Austausch mit den Studierenden «sammeln» wir die Kompetenzen, die sie sich bereits angeeignet haben. Gemeinsam legen wir fest, welche neuen Kompetenzen darauf aufgebaut werden können und wie sie sich erarbeiten lassen. Wir schreiben zu jeder Kompetenz auf, was die Studierenden können und was sie brauchen, um die Kompetenz in einer bestimmten Situation anwenden zu können.</p>	<p>- Beispiel dafür, wo die Zugänglichkeit zu den Lerninhalten nicht gewährleistet war aufgrund zu hoher Erwartungen (Lerninhalte nicht hinunter gebrochen) - sicher ein grosses Lernfeld, da noch sehr unerschlossen</p>	106
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Wenn eine Kompetenz nicht mehr eingeübt, sondern angewandt wird, kommt man vom Kompetenzaufbau zur Kompetenzerweiterung. Sichtbar wird das, wenn ein Transfer von Wissen und Fähigkeiten auf andere Situationen möglich ist: Eine Studierende hat beispielsweise gelernt, Rückmeldungen durch vorformulierte Fragen der Lehrperson oder des Coachs zu geben. [...] An ihrem neuen Praktikumsort gelingt es ihr nun – in einer anderen Situation – eigene Fragen zu suchen, zu formulieren und dem Kind spezifische Rückmeldungen zu geben. Dieser Transfer beginnt bei jeder Person zu einem anderen Zeitpunkt.</p> <p>Im Austausch mit den Studierenden «sammeln» wir die Kompetenzen, die sie sich bereits angeeignet haben. Gemeinsam legen wir fest, welche neuen Kompetenzen darauf aufgebaut werden können und wie sie sich erarbeiten lassen. Wir schreiben zu jeder Kompetenz auf, was die Studierenden können und was sie brauchen, um die Kompetenz in einer bestimmten Situation anwenden zu können.</p>	<p>- vom Kompetenzaufbau zur Kompetenzerweiterung. Dabei wichtig ist es, dass das angeeignete Wissen in verschiedenen Situationen anwendbar ist (Transfer) - individuelles Vorgehen (je nach Ressourcen) beim Aneignen von Lerninhalten innerhalb des Studiums (zu individuell gewählten Zeitpunkten)</p>	106
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>Die Studierenden machen sich zuerst selbst Gedanken dazu [wo eine Kompetenzerweiterung stattfinden kann], notieren, was ihnen dazu einfällt, oder sprechen es in ein Aufnahmegerät. Ich übersetze die einfache Sprache in eine beobachtbare, messbare Sprache mit pädagogischen</p>	<p>- Einsatz von Hilfsmitteln (Aufnahmegerät) und abgewandelten Vorgehensweisen während dem Studium</p>	106

	Fachausdrücken und schaue, dass alle Teilbereiche der Gesamtsituation berücksichtigt werden.		
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Die Entwicklung der <i>écovsiv</i> -Studierenden zu sehen und zu begleiten, macht mir grosse Freude: Wie Studierende neue Kompetenzen erwerben oder ansatzweise vorhandene Kompetenzen weiterentwickeln, wie sich der Umgang mit den Kindern verändert, wie die Sprache klarer wird, wie die Anleitung der Kinder genauer wird und wie pädagogische Inhalte in der Praxis erkannt und beschrieben werden. Jede Person macht Veränderungen durch. Jede Person kommt weiter. Bei jeder Person ist Lernen möglich.	- zeigt auf, dass sich die personalen Voraussetzungen in Lernprozessen durch das Lernen verändern (können)	107
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Es ist vorgesehen, dass eine Person mit <i>Be_Hinderung</i> nur eine Ausbildung im Leben machen darf – die Sozialversicherung bezahlt nur eine Ausbildung. Das zeigt: Die Gesellschaft traut einer Person mit <i>Be_Hinderung</i> nicht zu, dass sie sich entwickeln kann. Es ist Ausdruck davon, dass die gesellschaftlichen Normvorstellungen und das vorherrschende Verständnis von Fähigkeit zu einer Stigmatisierung von Menschen mit <i>Be_Hinderung</i> führen.	- spricht über die momentane Situation und die damit verbundenen Folgen (gesellschaftlich und wie sie sich auf die Bildungsmöglichkeiten von behinderten Menschen auswirkt)	107
5. Finanzierung 5.1 Kosten Studium	Es ist vorgesehen, dass eine Person mit <i>Be_Hinderung</i> nur eine Ausbildung im Leben machen darf – die Sozialversicherung bezahlt nur eine Ausbildung.	- staatliche Finanzierung	107
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Mich beschäftigt die Zukunft der <i>écovsiv</i> -Studierenden, weil es sich um keinen Beruf mit festgesetztem Aufgabenbereich handelt, sondern sich das Stellenprofil je nach Assistenzperson unterscheidet. Das heisst, es braucht jetzt innovative Schulen, die bereit sind, individuell zugeschnittene Arbeitsstellen zu schaffen und den Lohn für eine Assistenz mit pädagogischem Profil zu bezahlen.	- zeigt auf, dass Ausbildungsmöglichkeiten allein nicht ausreichen, die anschliessenden Stellen müssen mitgedacht werden	107

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Das Schulsystem ist sehr starr und defizitorientiert. Ausserdem geht es immer wieder um das Einsparen von finanziellen und personellen Ressourcen. Im Moment bemerke ich einen Trend im Schulsystem und der Gesellschaft, der zurückgeht zu Separation und Trennung. Wie kann entgegen diesen Trends institutionalisiert werden, dass Menschen mit Be_Hinderung in der Schule arbeiten?</p>	<p>- zeigt Hindernisse auf im Bereich inklusive Bildung, die mit den vorhandenen Strukturen des Bildungssystems zusammenhängen</p>	<p>107</p>
<p>5. Finanzierung 5.1 Kosten Studium</p>	<p>Ausserdem geht es immer wieder um das Einsparen von finanziellen und personellen Ressourcen.</p>	<p>- hemmende Strukturen im Bildungssystems wie auch finanzielle Einsparungen beeinflussen die Finanzierung von inklusiven Bildungsangeboten</p>	<p>107</p>
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Das Schulsystem ist sehr starr und defizitorientiert. Ausserdem geht es immer wieder um das Einsparen von finanziellen und personellen Ressourcen.</p>	<p>- hemmende Strukturen im Bildungssystem wie auch das Einsparen von Geldern beeinflussen u.a., ob die personellen Ressourcen für Assistenzsysteme, die für inklusive Bildungsangebote notwendig sind, bereit gestellt werden können</p>	<p>107</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Ich wünsche mir einen Zugang zu Arbeitsplätzen in der Schule, der Menschen mit Be_Hinderung (sic!) nicht ausschliesst. Ich wünsche mir, dass die Schulen und die Gesellschaft nicht mehr im Denkmuster gefangen sind, wie Personen sein müssen, um an einem Ort arbeiten oder lernen zu dürfen. Ich wünsche mir, dass der Fokus auf dem Ort liegt und gemeinsam überlegt wird, wie dieser Ort sein muss, damit alle teilhaben können.</p>	<p>- Zeigt auf, wo ein Paradigmenwechsel möglich wäre, um inklusive Bildungsangebote zu fördern: Fokus von den Menschen auf die Orte verlegen</p>	<p>107</p>

Projekt 2: ARTplus
ARTplus-Projektleitung: Angela Müller-Giannetti (Abkürzung: A2.1-PL)

Text 2.1

Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung - Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS)

Literaturhinweis: Müller-Giannetti, A. (2022). Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS) (Kap. 1-3 & 5-6). In Müller-Giannetti, Dörner, M. & Schmid, G. (2022). *Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung – Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS). Zeitschrift für Sozialmanagement, 20(2), 133-145.*

Kategorie	Analyseeinheit	Paraphrasierung	Seiten
Haupt- und Unterkategorie	Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Stichworte zur Analyseeinheit	
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Seitens der Bildungs- und Kulturlandschaft besteht nach wie vor viel Unsicherheit gegenüber diesem Personenkreis. Die Ursache hierfür liegt u. a. in einer ausgeprägt separierenden Gesellschaftskultur der BRD. Seit ihrer Gründung wurden für Menschen mit Behinderungen eigene Systeme geschaffen, die zu gesellschaftlicher Trennung führten [...].	- segregierende Systeme durch Separation	133
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	[...]: Begonnen bei einem bis heute gegliederten Schulsystem mit allmeinbildenden und sonderpädagogischen Schulen, einem daraus resultierenden wenig anschlussfähigen Berufsbildungssystem und einem erschwerten Zugang zu Hochschulen.	- separierendes Schulsystem, das berufliche Perspektive beeinflusst	133

<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Kunst- und Schauspielschulen signalisieren ihre Bereitschaft, Menschen mit Behinderungen ausbilden zu wollen, bemängeln aber fehlende Nachfrage.</p>	<p>- fehlende Nachfrage durch fehlende Vernetzung, fehlende Kommunikation und Angebote, etc.</p>	<p>133</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Es [das Programm ARTplus] analysiert Barrieren und führt in vier Bundesländern Kreative mit Behinderung und künstlerische Ausbildungsinstitutionen in den Bereichen Tanz, Schauspiel, Musik und bildende Kunst zusammen.</p>	<p>- Ziel des Strukturprogramms von EUCREA</p>	<p>133</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Parallel wird eine kultur- und bildungspolitische Diskussion angeregt.</p>	<p>- Transfer der Thematik in die (politische) Öffentlichkeit</p>	<p>133</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion</p>	<p>[...] hat sich in Deutschland eine vielfältige, wenn auch überschaubare Landschaft an Ateliers und Theatergruppen entwickelt, in denen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen künstlerisch in Vollzeit arbeiten. Das Modell des 'Künstlerarbeitsplatzes' innerhalb der Behindertenhilfe [...] hat vielfach Schule gemacht: Personen, die Anspruch auf einen Arbeitsplatz innerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung haben, können dort in Vollzeit künstlerisch arbeiten. Allerdings ist dieses Angebot alternativlos: Selbstständige, von der Behindertenhilfe unabhängig agierende Kreative mit Beeinträchtigungen, bilden in der deutschen Kulturlandschaft eher eine Ausnahme. Meistens handelt es sich dabei um Personen mit physischen Behinderungen, selten aber um Menschen mit Sinnesbehinderungen oder Lernschwierigkeiten. Assistierte Arbeitsplätze im öffentlichen Kulturbetrieb oder auf dem privaten Kulturmarkt sind absolute Einzelfälle. Auch im Bereich der Kulturvermittlung – von der kulturellen bis zur akademischen Bildung – sind Kunstschaffende mit Behinderungen kaum zu finden. Der erste Arbeitsmarkt bleibt ihnen so gut wie verschlossen. [...] Ein entscheidender Grund dafür ist, dass [...]</p>	<p>- berufliche Situation den zweiten Arbeitsmarkt betreffend - eingeschränkte Möglichkeiten für Menschen mit Handicap, die selbstständig oder in einem inklusiven Setting arbeiten wollen</p>	<p>135</p>

1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Menschen mit Behinderungen, die sich außerhalb der Behindertenhilfe beruflich qualifizieren wollen, kaum Angebote finden. Sie suchen diese auch nicht, weil ihnen aufgrund der Behinderung von vornherein von einem künstlerischen Lebensweg abgeraten wird. Ein künstlerischer Berufswunsch in Verbindung mit einer Behinderung, so die vorherrschende Meinung, scheint keine Zukunftsperspektive zu bieten. Das bestehende Ausbildungsangebot in Deutschland ziehen viele für sich nicht in Betracht.	- Entscheidungen, die von einer segregierenden Meinung von aussen geprägt werden	135	
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Der Zugang [zum bestehenden Ausbildungsangebot] ist so gut wie verschlossen, es mangelt an Informationen und niederschweligen Eintrittsmöglichkeiten.	- wiederum fehlende Angebote, fehlende Vernetzung, etc.	135	
1. Voraussetzungsbedingungen 1.1 Aufnahmebedingungen	Der Zugang ist so gut wie verschlossen, es mangelt an [...] niederschweligen Eintrittsmöglichkeiten.	- Hochschulen verfügen über keine Bildungsangebote mit angepassten Aufnahmebedingungen.	135	
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Befürchtet wird, von einem Studium überfordert zu sein und mit Kommiliton*innen ohne Behinderung nicht mithalten zu können. Immatrikulierte Studierende mit Behinderung wiederum verstecken häufig ihre Behinderung, um während des Studiums oder in einem späteren Beruf keine Benachteiligung zu erfahren.	- Beeinflusste Selbsteinschätzung geprägt ist	135-136	
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	So finden sich in künstlerischen Ausbildungsinstitutionen so gut wie keine Berührungspunkte mit Interessierten mit Behinderung, da diese kaum anzutreffen sind. [...] Das Dilemma: Studierende mit Behinderung werden im Zuge von Inklusion zwar zunehmend gewünscht, stellen in der Praxis aber ein 'Problem' dar.	- Folge von mangelnder Öffentlichkeitsarbeit	136	

<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Wenn sich ein Mensch mit Assistenzbedarf doch bewirbt, entstehen viele Fragen, die die Hochschulen allein oft nicht beantworten können. Der individuelle Aufwand scheint zu hoch und die personellen Kapazitäten sind ohnehin ausgereizt. Die Inklusionsbeauftragten der Hochschulen verfügen über keine Ressourcen – weder zeitlicher noch inhaltlicher Art. Eine flankierende institutionelle Struktur, die den Ablauf erleichtern könnte, existiert nicht. Hinsichtlich möglicher Nachteilsausgleiche und individualisierter Lehrformen besteht Unsicherheit.</p>	<p>- für die Gewährleistung von Assistenzleistungen fehlen die notwendigen Strukturen</p>	<p>136</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Sehr klar wird vor diesem Hintergrund [Umsetzung der UN-BRK gestützt durch ein Rechtsgutachten von Jörg Ennuschat] die Notwendigkeit von bildungspolitischen Veränderungen. Um der Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention auf das Recht für Bildung von Menschen mit Behinderung zu entsprechen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die strukturell und nachhaltig wirken. Hier beginnt die Arbeit von ARTplus.</p>	<p>- Auftrag, der sich für einen Verband wie EUCREA daraus ergibt bezüglich Umsetzung, öffentlicher Diskurs, etc.</p>	<p>137</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Der Verband entwickelt modellhaft Programme und Projekte, die sichtbar machen sollen, wie Inklusion im Kunst- und Kulturbetrieb stattfinden kann. EUCREA sensibilisiert Kunstschaffende, Kultur- und Ausbildungsinstitutionen, Politik und Verwaltung für Teilhabe und Vielfalt, verbindet Akteur*innen und fördert die qualitative und quantitative Weiterentwicklung inklusiver Arbeitsformen in der Kunst.</p>	<p>- es geht neben Ausbildungsmöglichkeiten auch stark um die Sichtbarmachung und den modellhaften Charakter dieser Pilotversuche und die darauffolgenden Arbeitsmöglichkeiten</p>	<p>137</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>Ein aktueller Schwerpunkt der Arbeit ist die Weiterentwicklung von Ausbildungsmöglichkeiten für Kreative mit Behinderung. 2021 wurde vor diesem Hintergrund das Programm ARTplus gegründet, das in mehreren Bundesländern umgesetzt wird [...].</p>	<p>- Ausbildungsmöglichkeiten sollen (weiter-)entwickelt werden, wozu ARTplus gegründet wurde</p>	<p>137-138</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne</p>	<p>EUCREA strebt als Dachverband einen inklusionsspezifischen Wissens- und Erfahrungszuwachs zum Thema inklusive künstlerische Bildung in</p>	<p>- auch Erhöhung der Qualität und Weiterentwicklung</p>	<p>138</p>

Weiterentwicklung	Hochschulen an <i>ARTplus</i> versteht sich darin als Modell- und Impulsprogramm.		
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	<i>ARTplus</i> versteht sich darin als Modell- und Impulsprogramm [betrifft: inklusionsspezifischen Wissens- und Erfahrungszuwachs zum Thema inklusive künstlerische Bildung in Hochschulen]. Flankierend soll ein Bewusstseinsprozess in Politik und Verwaltung stattfinden.	- Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit, auch auf (bildungs-)politischer Ebene	138
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	Kreativen mit Behinderung soll im Rahmen des Programms die Möglichkeit angeboten werden, an künstlerischen Qualifizierungen in den Bereichen Musik, Schauspiel, Tanz und Bildende Kunst teilzunehmen.	- Formen der Qualifizierungen nicht erwähnt	138
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Das Programm <i>ARTplus</i> ist zunächst für drei Jahre (2021–2023) finanziert. In den Bundesländern kooperiert der Dachverband EUCREA teilweise mit Partnerorganisationen, [...] Die Mitarbeiter*innen der Partnerorganisationen fungieren in dem jeweiligen Bundesland als Ansprechpersonen und führen die Maßnahmen des Programms regional durch. In jedem Bundesland kooperieren drei private oder öffentliche Ausbildungsstätten. Hinzu kommen weitere regionale Träger, in denen Menschen mit Behinderung künstlerisch tätig sind. EUCREA übernimmt die Steuerung und Veröffentlichung des Programms (Giannetti, 2021a).	- grober organisatorischer Aufbau des Strukturprogramms, welches von EUCREA gesteuert wird	138
1. Voraussetzungsbedingungen 1.1 Aufnahmebedingungen	Im Rahmen von <i>ARTplus</i> werden Kreative mit unterschiedlichen Behinderungen, die sich in einem oder mehreren Bereichen künstlerisch ausbilden lassen wollen, gezielt angesprochen. Dabei handelt es sich um Menschen, die bereits innerhalb der Behindertenhilfe künstlerisch tätig sind, oder Personen, die bewusst eine Ausbildung außerhalb dieser anstreben.	- Bottom-Up-Prozess - Voraussetzungen der angesprochenen Menschen mit Behinderung von seitens <i>ARTplus</i>	138
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Gemeinsam mit den Teilnehmenden und den beteiligten Ausbildungsinstitutionen werden geeignete Bildungsformate [...] überlegt und geprüft. Die Teilnehmenden werden hinsichtlich möglicher Angebote [...] beraten; die	- Bottom-Up-Prozess - gemeinsames Erarbeiten der (individuellen) Bildungsformate	138

	Ausbildungsinstitution wiederum hinsichtlich der Curricula, des Nachteilsausgleichs [...].		
1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Gemeinsam mit den Teilnehmenden und den beteiligten Ausbildungsinstitutionen werden [...] Zugangsmöglichkeiten überlegt und geprüft.	- Bottom-Up-Prozess - Barrieren werden gemeinsam benannt und Lösungen für Zugänglichkeit gesucht	138
5. Finanzierung 5.2 Zusätzliche Kosten	Die Teilnehmenden werden hinsichtlich [...] finanzieller Förderungen [...] beraten; [...].	- Bottom-Up-Prozess - Beratende Funktion von EUCREA	138
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	[...] beraten; die Ausbildungsinstitution wiederum hinsichtlich [...] des Umgangs mit Assistenzbedarf.	- Bottom-Up-Prozess - Beratende Funktion von EUCREA	138
1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Durch diesen Prozess erhalten Studierende mit Behinderungen einerseits überhaupt eine Möglichkeit, an künstlerischen Hochschulen erfolgreich studieren zu können, [...].	- Bottom-Up-Prozess - gemeinsamer Prozess, um Barrieren abzubauen	139
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Durch diesen Prozess [...] werden sie [die Studierenden mit Behinderungen] sichtbar gemacht.	- Bottom-Up-Prozess - Modellcharakter des Projekts	139
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Mit der täglichen Präsenz entstehen neue Verbindungen untereinander, neue Fragen kommen auf – sowohl bei Mitstudierenden, Lehrenden, der Hochschulleitung oder den Teilnehmenden selbst – und „Normalität“ kann sich entwickeln. Teilhabe und Barrierefreiheit sind nicht mehr länger abstrakte Themen, sondern werden zum Gegenstand täglicher Praxis (Giannetti, 2021a).	- Bottom-Up-Prozess - inkludierende Prozesse, die während der Ausbildung entstehen	139
1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Neben der direkten Beratung der Hochschulen möchte EUCREA [...].	- Top-Down-Prozess	139
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	[...] möchte EUCREA mit ARTplus eine Diskussion auf der Ebene von Politik und Verwaltung anregen. [...] Dafür initiiert der Verband	- Top-Down-Prozess	139

	<p>behördenübergreifende Gesprächsforen und informiert über Handlungsempfehlungen. [...] Es geht darum, einen Bewusstseinsprozess im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu unterstützen.</p>	<p>- es geht hier um Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Finanzierung</p>	
<p>5. Finanzierung 5.2 Zusätzliche Kosten</p>	<p>Öffentliche Geldgeber*innen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Arbeit, Bildung und Wissenschaft in den Bundesländern werden aufgefordert, Mittel, Hilfen und Infrastruktur zur Förderung von Ausbildung im künstlerischen Bereich bereitzustellen. [...] Private Geldgeber*innen werden von ARTplus angesprochen, diesen Prozess zu unterstützen. ARTplus ist es wichtig, Leistungsgeber*innen davon zu überzeugen, Ausbildungshilfen zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählen die Agentur für Arbeit, die Integrationsfachämter sowie die Eingliederungshilfe. [...] Durch ARTplus werden Mittel der Eingliederungshilfe erstmals für das Studium z. B. für Menschen mit Lernbehinderung bereitgestellt, um mit diesen Präzedenzfällen in Zukunft anderen Kreativen mit Behinderung Türen zu öffnen und damit sie an künstlerischer Bildung teilhaben können (Giannetti 2021a).</p>	<p>- Top-Down-Prozess - Handlungsschritte, die EUCREA macht, um die Finanzierung von solchen Ausbildungsprojekten anzukurbeln - Finanzierungsmodell angetönt</p>	<p>139</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Ein wichtiges Tätigkeitsfeld von ARTplus besteht in der Sammlung und Weitergabe von Erfahrungen, Erkenntnissen und Informationen auf drei involvierten Ebenen: Die ausbildenden Institutionen, die Entscheidenden in Politik und Verwaltung sowie die Teilnehmenden selbst. Für die Teilnehmenden wird ein Portal mit Informationen zum Thema erarbeitet. [...] Zum anderen werden Informationen bereitgestellt, die einen Einstieg in eine künstlerische Ausbildung erleichtern. Für Entscheidende in Politik und Verwaltung arbeitet EUCREA mit dem ARTplus-Netzwerk Handlungsempfehlungen zur Erreichung eines künstlerischen Bildungsbetriebs aus [...] Gleiches gilt für die Ausbildungsinstitutionen, die Hintergrundinformationen und Empfehlungen für eine mögliche Umsetzung erhalten.</p>	<p>- Information und Wissenstransfer - Öffentlichkeitsarbeit als wichtiges Anliegen von EUCREA, welches gezielt verfolgt wird</p>	<p>139-140</p>

	Parallel zu den Publikationen startet im Herbst/Winter 2022 eine Serie von Online-Informationsveranstaltungen und Webinaren, die in eine anschließende Fachtagung münden.		
6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung	Im Rahmen von Recherchetätigkeiten zur Umsetzung des Programms <i>ARTplus</i> wurden in den letzten Monaten viele Gespräche mit Hochschulverantwortlichen und Lehrenden aus verschiedensten künstlerischen Bereichen in Nord- und Mitteldeutschland geführt. [...] Es geht um die Frage der zukünftigen Aufgaben und der Verortung von Hochschulen als inklusive Bildungseinrichtungen [...].	- Umgang mit Erfahrungen, sammeln von Erkenntnissen	142-143
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Es geht [...] um die Anschlussfähigkeit des Bildungssystems.	- im Zusammenhang der zukünftigen Aufgaben von Hochschulen	143
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Hochqualitative Bildung muss dabei möglichst vielen vermittelt werden, und zwar als Motor für gesellschaftliche Entwicklung und nicht als sozialer Akt. Bildung führt zu mehr Partizipationsmöglichkeiten für alle.	- Zugang zu Bildung als Möglichkeit für gesellschaftliche Veränderungsprozesse	142
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Dies bedeutet auch, dass Hochschulen nicht nur auf Anfrage reagieren, sondern aktiv auf Menschen mit Behinderung zugehen müssen. [...] Hochschulen haben die wichtige Aufgabe, über Angebote im Vorfeld des Studiums zu informieren, [...].	- durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Sensibilisierung, was zu mehr aktiver Beteiligung von seitens Bildungsinstitutionen führt	143
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Ein solches Umdenken hat weitreichende Konsequenzen: Für das Bildungssystem muss überlegt werden, wie die bisher bestehenden Lücken zwischen Schule und weiterführenden Bildungsangeboten geschlossen werden können.	- Hochschulen, die sich öffnen, prägen das Umdenken im Bildungssystem mit	143
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Hochschulen haben die wichtige Aufgabe, [...], Studienformen auch ohne Prüfungen oder mit alternativen Prüfungsformaten anzubieten und Bewerbende auf Zulassungsprüfungen aktiv vorzubereiten (Giannetti, 2021b).	- Qualifikationsmöglichkeiten zugänglich machen	143

<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.3 Zugänglichkeit</p> <p>Hochschule</p>	<p>Hier sind u. a. die Inklusionsbeauftragten der Hochschulen gefragt. Sie verfügen erfahrungsgemäß nur über geringe materielle Ressourcen und zeitliche Kontingente. Für Aufgaben in Bezug auf Studierende mit Behinderung sind sie i. d. R. nicht ausgebildet und reagieren bislang eher auf Anfrage. Im Sinne einer Hochschulpolitik, die Menschen befähigt, ihr Recht auf Bildung auszuüben, sollten Inklusionsbeauftragte eine neue, gestaltende Rolle zugesprochen bekommen, die deutlich mehr Kompetenzen umfasst und mit erweiterten Ressourcen abgesichert ist. Ihre Aufgaben sollten [...] die Studierenden direkt unterstützen, indem Assistenzleistungen vermittelt [...] wird. Netzwerkarbeit und gegenseitiger Austausch genauso wie der gemeinschaftliche Aufbau von Wissensdatenbanken und Ressourcen sind erforderlich. Eine entsprechende Qualifizierung der Inklusionsbeauftragten sollte obligatorisch und zentral organisiert werden (Giannetti, 2021b).</p>	<p>- ARTplus sieht hier ein Auftrag bei den Inklusionsbeauftragten, die Hochschulen zugänglicher zu machen und verlangt Qualifikation für ebendiese im Bereich Inklusion</p>	143-144
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.4 Zugänglichkeit</p> <p>Lerninhalte</p>	<p>Ihre Aufgaben sollten sich zum einen auf die Gestaltung von Lehre und Hochschule beziehen, zum anderen die Studierenden direkt unterstützen, indem [...] ein Nachteilsausgleich gestaltet wird.</p>	<p>- Zugänglichkeit durch Gestaltung der Lerninhalte, aber auch durch Nachteilsausgleich</p>	144
<p>6. Weiterentwicklung</p> <p>6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Erkennt man das Recht auf Bildung als integralen Bestandteil der deutschen Gesellschaft an, werden bildungs- und studienfördernde Maßnahmen für Menschen mit Behinderung zentral, transparent und aktiv angeboten.</p>	<p>- Recht auf Bildung gesellschaftlich verankern, um Massnahmen zu fördern</p>	144
<p>4. Assistenz</p> <p>4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Zur Förderung zählen persönliche Assistenzleistungen, [...].</p>	<p>- notwendige Fördermassnahmen</p>	144
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.4 Zugänglichkeit</p> <p>Lerninhalte</p>	<p>Zur Förderung zählen [...] der zentrale Zugang zu geeigneten Lehr- und Kommunikationsmitteln [...].</p>	<p>- notwendige Fördermassnahmen</p>	144

5. Finanzierung	Zur Förderung zählen [...] möglicherweise finanzielle Unterstützung während der Ausbildung oder des Studiums.	- notwendige Fördermassnahmen	144
5.2 Zusätzliche Kosten			
1. Voraussetzungsbedingungen	[Relevante Bildungs- und studienfördernde Massnahmen ausformuliert:] Neben organisatorischen Leistungen können die Lernenden auf einen zentral organisierten Pool von fachspezifisch ausgebildeten Assistent*innen und barrierearmen Studienmaterialien zurückgreifen, [...] Insofern sind hiermit die Infrastruktur und das flankierende System im Veränderungsprozess mit betroffen.	- zentrale Organisation durch Pool vorgesehen, um die Fördermassnahmen zur Verfügung zu stellen	144
1.3 Zugänglichkeit Hochschule			
1. Voraussetzungsbedingungen	[...] können die Lernenden auf einen zentral organisierten Pool von fachspezifisch ausgebildeten Assistent*innen und barrierearmen Studienmaterialien zurückgreifen, die ihnen während des Studienverlaufs helfen, sich auf Prüfungen und Leistungsnachweise vorzubereiten (Giannetti, 2021b).	- zentral organisierte Unterstützungsmassnahmen	144
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte			
1. Voraussetzungsbedingungen	Auf der Ebene der inklusiven Lehre bedarf es neuer Formen der Vermittlung. Es stellt sich dabei nicht die Frage, wie sich ein Curriculum an bestimmte Behinderungsformen anpassen lässt, sondern wie die Methodenvielfalt erweitert werden kann. Unterschiedliche Wege können zur Erreichung ein und desselben Ziels führen. Oder andersherum: Ein gemeinsamer Inhalt führt zur Erreichung unterschiedlicher Ziele, die als gleichwertig anerkannt werden.	- Schulisches Lernen: Neue Zugänge durch Methodenvielfalt - es geht nicht um die Anpassung des CVs	144
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte			
2. Qualifikation	Hier stellen sich in den künstlerischen Disziplinen neue Fragen von Qualität und Leistung: Wie definiert sich Qualität bei einem Tänzer oder einer Tänzerin mit physischer Beeinträchtigung?	- Neue Definitionen von Qualität gefragt	144
2.2 Beruflicher Abschluss			
1. Voraussetzungsbedingungen	Ein wichtiger Punkt kommt der Individualisierung von Leistungsnachweisen zu. Während sich die Maßnahmen von Nachteilsausgleichen auf Zeitangaben, die Nutzung technischer Hilfsmittel und modifizierte Aufgabenstellungen beschränken, könnte ein individualisierter Lösungsansatz	- individuelle Lernziele, die die Studierenden dort abholen, wo Ressourcen sind	144-145
1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte			

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>direkt an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der zu prüfenden Person im Verhältnis zum angestrebten Berufsabschluss Maßstab werden. Voraussetzung für einen individuellen Nachteilsausgleich ist eine differenzierte Analyse der persönlichen Situation der Studierenden mit Behinderung. Vorhandene Anforderungen werden nicht substituiert, sondern neue Vorgehensweisen entwickelt. Gewinnt der Aspekt von Teilhabe an Bildung an Bedeutung, können Studienformen, die ohne Leistungsnachweise funktionieren, entworfen werden (Giannetti, 2021b).</p>		
	<p>Diversität im Kulturbetrieb, die Kulturschaffende mit Behinderung einschließt, kann erst erreicht werden, wenn Teilhabe an künstlerischer Bildung für diesen Personenkreis möglich ist. Das existierende Bildungssystem verhindert derzeit noch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, da es an Zugangsmöglichkeiten und Unterstützungsleistungen mangelt. Die Ausbildungsinstitutionen – von der schulischen bis in die berufliche Bildung hinein – sind gefordert, auf das wachsende Bedürfnis des Kulturmarkts nach Vielfalt und Diversität eine Antwort zu finden.</p>	<p>- <i>ARTplus</i> sieht in der beruflichen Inklusion durch Bildung die Möglichkeit auf mehr gesellschaftliche Inklusion</p>	145

Projekt 2: ARTplus
ARTplus-Studierende (HKS Ottersberg): Zoe Akkermann (Abkürzung: A2.2-STU)
 Text 2.2

Ohne Titel (Interview mit Zoe Akkermann)

Literaturhinweis: Kühnle, S. B. (2022a). Ohne Titel (transkribiertes Interview mit Akkermann, Zoe). In Kühnle, S. B. (2023), *Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt? Unveröffentlichtes Dokument für eine Hausarbeit während dem Studium, HKS Ottersberg.*

Kategorie Haupt- oder Unterkategorie	Analyseeinheit Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Paraphrasierung Stichworte zur Analyseeinheit	Seiten
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Zoe: Ganz gut und sehr aufgeregt und ich hoffe, dass das ganz gut hier ankommt, alles, [...] bin sehr gespannt drauf, was da so für Fragen ankommen und wie viel ich so hoffentlich gut beantworten kann (sic)	- Unsicherheit, ob sie die Fragen alle gut beantworten kann	1
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Und die meisten ähm Leute mit Beeinträchtigung gehen dann von der Schule eigentlich zum Martinshof, also in einer werkstufe, [...] mit Leuten mit Beeinträchtigung die da arbeiten und ich wollte diesen weg nich gehen, weil ich das eigentlich so ein bisschen blöd finde, weil da gehen ja alle hin und ähm das ist sehr beeinträchtigt für die Leute mit Beeinträchtigung, ganz wenige Möglichkeiten haben und ich wollte einfach nicht diesen einfache weg gehen, ich wollte einen andern Weg einschlagen (sic).	- sagt viel über die beruflichen Möglichkeiten (im künstlerischen Bereich) für Menschen mit Lernschwierigkeiten aus	1
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Zoe: ich bin durch, darauf aufmerksam geworden, wegen Tanzbar [tanzbar_bremen], was ja auch wiederum mit unserer Schule zu tun hat und da habe ich einen Günther, also Günther Grollitsch, der hatte nämlich	- Vernetzung: Engagierte Leute vermitteln interessierte Menschen mit Behinderung an Projekt	1

	<p>die Verbindung zu der Ottersberg, weil der auch ähm von Tanzbar [tanzbar_bremen] einen Kontakt hatte mit Eucree, das ist die Organisation mit ähh die dafür stehen mit Leuten mit Beeinträchtigung zu unterstützen, andere Möglichkeiten zu Offenbaren mit ähm Arbeitsstellen oder [...].</p> <p>[...]. So hatte ja auch Günther zu denen ne Verbindung, mit Otters-berg und hatte mich dann so angefragt ob ich da vielleicht mal ein Gaststudium mache [...] (sic!).</p>	- Mund-zu-Mund-Propaganda	
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe: [...] Eucree, das ist die Organisation mit ähh die dafür stehen mit Leuten mit Beeinträchtigung zu unterstützen, andere Möglichkeiten zu Offenbaren mit ähm Arbeitsstellen oder [...] also wie die Kunsthochschule auch ähm sozialer mehr zu machen, mit Inklusion (sic!).	- gesellschaftliche Auswirkungen des Projekts	1-2
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	Zoe: [...] und da [an der HKS Ottersberg] habe ich erst mal mein Gaststudium gemacht, für ein Semester [...] war jetzt in meinem ersten Semester und jetzt bin ich im zweiten Semester.	- BA-Studium nach Gasthörerschaft	2
1. Voraussetzungsbedingungen 1.1 Aufnahmebedingungen	[...] hab mich dann da [an der HKS Ottersberg] auch beworben, [...].	- Bewerbungsprozess	2
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe: und auch ähm die Leute da kennen zu lernen [als Motivation fürs Studium]. [...].	- Leute ohne Behinderung im inklusiven Setting kennenlernen	2
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	Zoe: [...] auch das ich ein gutes Studium [...] in der Tasche habe [als Motivation fürs Studium].	- BA-Abschluss	2
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Zoe: [...] das auch für Leute mit Beeinträchtigung auch dazu animiert werden, auch etwas anderes zu können als nur Werkstufe und ähm auch was neues zu machen, ne neue Offenbarung [...] (sic!).	- erweiterte Berufsmöglichkeiten	2

6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Zoe: [...] das (sic!) auch für Leute mit Beeinträchtigung auch dazu animiert werden, auch etwas anderes zu können als nur Werkstufe [...] und ich finde es ist mit meine Aufgabe diesen ersten Schritt zu tun [...].	- Engagement für die Studierenden mit Behinderung, die nach Zoe kommen	2
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Seli: Welche Nachteilsausgleiche bekommst du an der Hochschule?	- Zugänglichkeit zum Studium gewährleistet	2
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Zoe: [...] ich hab ja ne Assistentin, die in ArtPlus auch mit drauf ist, so, Alice Goinar, [...] die kommt dann immer meistens zu mir oder und wir arbeiten dann zusammen dann auch.	- Zusammenarbeit Assistenz	2
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Seli: [...] hast du dich schon mal informiert wegen Hausarbeiten oder sonstigen Themen?	- Zugänglichkeit zum Studium gewährleistet	2
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Zoe: Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, da hab ich auch manche Sachen überhaupt nich so viel verstanden, weil da sehr viel immer erklärt wird und das ist ja eigentlich ein ganz großes Privileg überhaupt das Thema Hausarbeiten, wie macht man das [...] (sic!).	- Lernstoff nicht herunter gebrochen: Überforderungsgefühle	2
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Zoe: Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, da hab ich auch manche Sachen überhaupt nich so viel verstanden, weil da sehr viel immer erklärt wird und das ist ja eigentlich ein ganz großes Privileg überhaupt das Thema Hausarbeiten, wie macht man das [...] (sic!).	- Zugänglichkeit zum Auftrag nicht gewährleistet	2
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Zoe: Also mit so Hausarbeiten wars ja mit so wissenschaftliches Arbeiten, [...] also da muss ich auch schon echt manche Sachen mit Alice [...], mit meiner Assistentin was machen [...]. [...] Oder bei [...] Portfolio erstellen [...] (sic!).	- Beispiel für Assistenzbedarf im Studium	2

<p>4. Assistenz 4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung</p>	<p>Zoe: und [...] es gibt auch sehr viele andere Einschränkungen wo ich unterstützungsbedarf (sic!) habe, wie zum Beispiel hmm so Exkursionen, wie man da ähm ankommt, wie zum Beispiel in Berlin, wie kann man sich da informieren, wie kommt man da hin und was muss man organisieren, Schlafplatz und alles Mögliche. Und ja, da brauche ich zum Beispiel Unterstützung.</p>	<p>- Beispiel für Assistenzbedarf im Alltag</p>	<p>2-3</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Zoe: und [...] es gibt auch sehr viele andere Einschränkungen wo ich unterstützungsbedarf (sic!) habe, wie zum Beispiel hmm so Exkursionen, wie man da ähm ankommt, wie zum Beispiel in Berlin, wie kann man sich da informieren, wie kommt man da hin und was muss man organisieren, Schlafplatz und alles Mögliche. Und ja, da brauche ich zum Beispiel Unterstützung.</p>	<p>- Zur Teilnahme ist Unterstützung notwendig</p>	<p>2-3</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lernhalle</p>	<p>Zoe: [...] oder auch sonstige Sachen auch, die sehr wichtig sind oder [...] mit technischen Sachen, wo ich überhaupt manchmal nicht fit bin und ähm auch so Kurse eingeben. Was brauch ich für mein Studium, für dieses Semester, für die freie Kunst?</p>	<p>- technische Barrieren beim Planen vom Studium</p>	<p>3</p>
<p>4. Assistenz 4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung</p>	<p>Seli: wie wird dir denn sonst so im Studium geholfen? Zoe: [...] eigentlich alles was ich vorher schon gesagt habe, [...] ich brauch eigentlich nicht so viel Unterstützung, aber nur manche Sachen, wenns so um technische Sachen oder der Ort, die... ich überhaupt nicht kenne oder Sachen [...]. und meistens bin ich da [...] nie alleine und [...] hab ich da auch andere Studierende, bei denen ich mich [...] informieren kann, wenn ich was habe.</p>	<p>- andere Studierende zur Unterstützung beiziehen</p>	<p>3</p>
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Zoe: [...] oder Sachen [...], die ich selber nicht so richtig verstanden habe [...], gut ist, dass jemand das auch mithört [...]. Also auch [...] wie ich darüber reden kann, und meistens bin ich da [...] nie alleine und [...] hab</p>	<p>- andere Studierende zur Unterstützung beiziehen</p>	<p>3</p>

	ich da auch andere Studierende, bei denen ich mich [...] informieren kann und auch ganz gut zurechtkomme, wenn ich was habe.	- darüber reden unterstützt für das Verständnis	
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Seli: Was fällt dir im Studium schwer, bzw. wo bräuchtest du mehr Hilfe? Zoe: Oh Gott "lacht" ähm, ja, hmm ja, es war... hab ich mir da was aufgeschrieben? Können wir kurz Pause machen? *kurze Pause*	- kurze Überforderung, weil nicht an Notizen erinnert	3
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte	Zoe: Ähm, ja, also das wären eigentlich die Sachen, wo auf jeden Fall Exkursionen und ähm Hausarbeiten und sonstigen Dingen, die ich vielleicht Unterstützung brauche, aber sonst komme ich mit allen Sachen auch selber gut zurecht.	- in vielen Dingen selbstständig	3
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Seli: Hast du Verbesserungsvorschläge für den Verlauf deines Studiums, an Dozierende, Studierende, etc.? Zoe: Allerdings! [...] was ich ähm sehr gerne wünschen würde, wenn [...] beim Studium [...] das System mehr, äh, Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung, weil mein erstes Studium war sehr schwierig und ein sehr steiler Weg, [...], weil es sind auch neue Sachen und man hat das ja meistens nicht immer alles so schnell drauf, aber es war auch sehr anstrengend, muss ich sagen.	- persönliche Überforderung durch unstrukturiertes Studium	3-4
1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule	Seli: Hast du Verbesserungsvorschläge für den Verlauf deines Studiums, an Dozierende, Studierende, etc.? Zoe: Allerdings! [...] was ich ähm sehr gerne wünschen würde, wenn [...] beim Studium [...] das System mehr, äh, Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung, weil mein erstes Studium war sehr schwierig und ein sehr steiler Weg, [...], weil es sind auch neue Sachen und man hat das ja meistens nicht immer alles so schnell drauf, aber es war auch sehr anstrengend, muss ich sagen.	- weist auf Unklarheiten im System hin	3-4

<p>2. Qualifikation</p> <p>2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Zoe: [...] was ich ähm sehr gerne wünschen würde [Verbesserungsvorschläge], wenn [...] beim Studium [...] das System mehr, äh, Klarheit hat, für Leute [...] mit Beeinträchtigung, [...] weil ähm es sehr durcheinander war, [...] Ich hoffe, dass es aber beim nächsten Mal bisschen mehr, schneller, gut funktioniert [...]. Das man auch da begleitet wird [...] beim wissenschaftliches Arbeiten würde ich mir gerne wünschen, dass man [...] für Leute mit Beeinträchtigungen oder für Leute, wenn die möchten, ähm einfache Sprache [...] einzuführen, dass man darauf achtet einfache Sprache [...] mehr zu formulieren. Das wäre ganz wertvoll und ähm wichtig und auch [...] gut für uns alle [...] (sic!).</p>	<p>- kein spezieller Aufbau des Bildungsangebots für Menschen mit Assitenzbedarf, was für grössere Barrieren sorgt (auch bezüglich Unterstützungsangebote)</p>	3-4
<p>4. Assistenz</p> <p>4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung</p>	<p>Zoe: Das man auch da begleitet wird [beim Zurechtfinden im Studium] [...].</p>	<p>- Begleitung erwünscht (evt. nicht nur Assistenz, sondern auch durch Coaching, Ansprechpersonen Hochschule)</p>	4
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.4 Zugänglichkeit</p> <p>Lerninhalte</p>	<p>Zoe: [...] und das man [...] Kurse macht, wie zum Beispiel Gebärdensprache, weil es werden vielleicht [...] welche kommen mit Gebärdensprache, die vielleicht Taub sind oder nicht ähm reden können, das sie irgendwie auch ne Kommunikation haben oder mit jemanden, mit dem sie reden können und ich finde Gebärdensprache und vielleicht auch Blindenschrift, so also Kurse einfach mal mit einfügen an einer Kunsthochschule [...] (sic!).</p>	<p>- Barrierefreiheit für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen</p>	4
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.3 Zugänglichkeit</p> <p>Hochschule</p>	<p>[...] das auf jeden Fall die Mensa wieder auf macht, [...], weil es [...] ein Ort der Entspannung und ähm Geborgenheit und auch immer was zu essen, beim anstrengen des Tages wieder runter fahren [...] (sic!).</p>	<p>- niederschwellig eine Möglichkeit, um zu essen</p>	4
<p>3. Zukunftsperspektiven</p> <p>3.2 Gesellschaftliche</p>	<p>Seli: [...] Wie empfindest du denn die Akzeptanz an der Hochschule?</p>	<p>- inklusives Setting</p>	4

<p>Inklusion</p>	<p>Zoe: Ganz super. [...] ich merk alle sind unglaublich sozial, ich merk keinen, der irgendwie blöd ist, oder so, sondern wir [...] alle [...] arbeiten füreinander [...] miteinander und wir haben uns alle so auf gleicher Augenhöhe und ich würd genauso integriert und ähm wir arbeiten einfach alle gut merk da keine großen Unterschiede und ähm wir arbeiten einfach alle gut zusammen, [...] und auch dieses zusammen sein und so arbeiten und nicht alleine da stehen, man ist immer mit anderen in einem Strom, so arbeitet zusammen und ähm das ganze System, und das finde ich einfach unglaublich wertvoll, was in der Hochschule so [...] für Möglichkeiten hab. [...], also das (sic) man für etwas lebt und mit anderen.</p>	
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Seli: Du hast [...] das Integrieren angesprochen, wie wirst du denn in deine Gruppe oder die Gruppen integriert? Zoe: [...] ganz ähm wie immer, also das man miteinander ist und ganz offen [...] ich bin da auch immer mit andern in Kontakt, auch mit anderen Studierenden und ähm wir sind eigentlich immer miteinander und wir unterstützen einander, und auf jeden Fall und gegenseitig, [...] und es ist immer ganz schön, wenn man ähm da angenommen ist, wie man auch ist, [...]. Also ganz wichtig in der [...] Kunsthochschule für Soziales.</p>	<p>5 - gegenseitiges Unterstützen - akzeptiert werden</p>
<p>4. Assistenz 4.1 Assistenz zur Alltagsbewältigung</p>	<p>Seli: Was ist denn deine Vorstellung von Inklusion? Zoe: Ähm also Inklusion, dass Leute mit Beeinträchtigung unglaublich viel Unterstützung brauchen, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, das zu berücksichtigen und das auch zu sehen, dass einige da manche Sachen überhaupt nicht zurechtkommen und das sie auf jeden Fall Unterstützungsbedarf haben [...]. [...] Und das finde ich einfach ganz wichtig, so ein Miteinander und [...] sich gegenseitig unterstützen, wie [...] alle</p>	<p>5 - Assistenz ist wichtig für Inklusion - aber auch: Unterstützung durch die Leute in der Gruppe</p>

	anderen auch [...]. Das ist das normale, was man darunter versteht mit Unterstützung (sic!).		
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion	Zoe: [...] das (sic!) sie [Leute mit Beeinträchtigung] auch ähm auch gesehen werden, also dass man sie auch in gleichen Höhen auch sieht [...]. Und das finde ich einfach ganz wichtig, so ein Miteinander und [...] alle zusammenarbeiten und ähm sich gegenseitig unterstützen, wie [...] alle anderen auch [...].	- zur Frage, was Inklusion sei	5
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Zoe: [...] und dass sie [Leute mit Beeinträchtigung] auch mehrere Möglichkeiten haben, auch für andere Bereiche mit Arbeitsplätzen, sondern nicht immer nur auf eine Schublade sondern auf mehreren, genau so wie alle anderen auch.	- zur Frage, was Inklusion sei	5
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	Seli: welche Chancen hast du durch dieses Studium? Zoe: [...] dass ich darunter was lerne und dass ich auch meinen Abschluss dafür bekomme [...] (sic!)	- berufliche Chancen durch Abschluss	6
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	[...] weil ich [durch den Abschluss] mehrere Möglichkeiten habe Arbeitsstellen zu haben [...] und ähm dass ich vielleicht später auch bei Tanzbar [tanzbar_bremen] arbeiten möchte [...] als Festangestellte und vielleicht nebenbei etwas mit Kunst mache, also mit Leuten mit sozialem, dass ich auch was mit Kunst mache als Arbeit (sic!)	- berufliche Chancen im künstlerischen Bereich durch Abschluss	6
2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot	Zoe: [...] dass das eine Kunsthochschule ist für Sozialem [...] dass das sehr sozial dort gemacht wird und das ist unterschiedliche Bereiche gibt, es gibt ja die freie Kunst und die Kunsttherapie und Tanz und Theater, was ja zusammen ist, [...] dass man Hausarbeiten da auch machen sollte und auch Kurse, wie zum Beispiel auch Aktzeichnen oder Fotografie oder ähm druckgraphische Verfahren oder überhaupt Performance und alles was da so angeboten wird, dass da auch [...] wichtige Sachen, also die	- über den Aufbau des Studiums in Bildender Kunst	6

	<p>man schon wählen sollte und weiche auch vielleicht einfach mal so, [...] bei Exkursionen, dass man da auch solche Sachen machen kann und vielleicht auch muss und ähm beim ersten Semester, zweiten Semester ist es immer so dass man bei der Grundlehre ist [...], dass man die verschiedensten Bereiche von Malerei und Zeichnen, wie man mit Material umgeht oder mit Ton oder mit Plastik, was man damit alles so machen kann. ich weiß nicht wie es bei der Kunsttherapie ist, aber bei der freien Kunst ist es [...] so, dass man [...] nebenbei auch die Fachklasse hat, die man [...] nach und nach kennenlernt, so zwei Bereiche vom ersten bis zweitem Semester und dass man sich dann im dritten Semester ähm entscheidet, in welcher Fachklasse man möchte und [...] auch andere Sachen, die bestimmt ja auch da gegeben werden, wo man vielleicht auch begutachten soll, [...] (sic!).</p>		
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Zoe: [...] mit dem ganzen System, mit ArtPlus, da würde ich mir gern wünschen dass die Assistierenden ganz schnell und gut bezahlt werden, das wäre für mich und [...] natürlich für die Assistenzen auch ganz wichtig, auch 'ne Motivation [...] weiter dran zu bleiben, weil es [...] ganz wichtig ist, das da bloß nicht die Leute abspringen, [...], dass das auch genauso eingehalten wird, so mit den ganzen Geldern und [...] das [...] auch so bleibt, weil sonst ist ja alles ganz schwierig und [...] das ganze System [...] wäre wirklich ganz gut.</p>	<p>- über die Finanzierung des Assistenzsystems</p>	<p>6-7</p>
<p>5. Finanzierung 5.2 Zusätzliche Kosten</p>	<p>Zoe: [...] mit dem ganzen System, mit ArtPlus, da würde ich mir gern wünschen dass die Assistierenden ganz schnell und gut bezahlt werden, das wäre für mich und [...] natürlich für die Assistenzen auch ganz wichtig, auch 'ne Motivation [...] weiter dran zu bleiben, weil es [...] ganz wichtig ist, das da bloß nicht die Leute abspringen, [...], dass das auch genauso</p>	<p>- deutet Probleme mit der Finanzierung von Assistenz an</p>	<p>6-7</p>

	eingehalten wird, so mit den ganzen Geldern und [...] das [...] auch so bleibt, weil sonst ist ja alles ganz schwierig und [...] das ganze System [...] wäre wirklich ganz gut.		
3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion	Zoe: Und ich würde mir [...] sehr gerne wünschen, wenn auch andere [...] Studierenden [...] Bereiche von andern (sic!) Themen sich ein Beispiel nehmen an die Kunsthochschule Ottersberg, auch ins Soziale umzusteigen, weil es wäre auch ganz hilfreich für die nächsten kommenden Generationen mehrere Möglichkeiten zu haben für ihr Leben und zukünftigen Sachen, die sie da machen wollen.	- Wunsch, dass mehr Hochschulen dem Beispiel HKS folgen - Engagement für die Studierenden mit Behinderung, die nach Zoe kommen	7
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Zoe: Und ich würde mir auch sehr gerne wünschen, wenn auch andere ähm Studierenden, ähm, Bereiche von andern Themen sich ein Beispiel nehmen an die Kunsthochschule Ottersberg, auch ins Soziale umzusteigen, [...].	- Projekt mit Modellcharakter	7

**Projekt 2: ARTplus
ARTplus-Assistentin und Studierende (HKS Ottersberg): Selina Beate Kühnle (Abkürzung: A2.3-ASS)
Text 2.3**

Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt?

Literaturhinweis: Kühnle, S. B. (2023). *Inklusion an Hochschulen - welche Teilhabe gibt es bereits und wie wird Inklusion an der HKS Ottersberg umgesetzt?* Unveröffentlichtes Dokument für eine Hausarbeit während dem Studium, HKS Ottersberg.

Kategorie - Haupt- und Unterkategorie	Analyseeinheit - Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Paraphrasierung - Stichworte zur Analyseeinheit	Seiten
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Dieses [Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Eucree] soll Menschen mit körperlichen, geistigen und/oder psychischen Erkrankung, mit einer Assistenz, das Studieren ermöglichen. Zum Sommersemester 2022 habe ich mein berufspraktisches Projekt an der HKS Ottersberg absolviert. Bei dieser „künstlerischen Assistenz“ habe ich insgesamt 4 Menschen mit Assistenzbedarf während ihrer Gasthörerstatus begleitet und assistiert (sic!).	- Assistenz als Baustein für ein (Mit-)Ermöglichen eines Studiums	2
2. Qualifikation 2.2 Beruflicher Abschluss	Von den vier Menschen [mit Gasthörerstatus] haben drei zum diesjährigen Wintersemester ihr Studium an der HKS begonnen. [...] ist die Hochschule für Künste im Sozialen ¹ (HKS, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 2), die erste Hochschule in Deutschland, welche Menschen mit Behinderung, durch das ARTplus Programm ² [Eucree, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 2], das reguläre Studieren ermöglicht.	- Prozess der Hochschule während Pilotprojekt sichtbar - durch Vorreiterrolle findet auch Sichtbarmachung der Möglichkeit statt	2

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Das Thema Teilhabe und Inklusion wird in unserer Gesellschaft immer größer, dennoch wird oft über betroffene Personen gesprochen, anstatt mit ihnen.</p>	<p>- Durch Projekt wird eine Thematik aufgezeigt, die sich hemmend auf die Inklusion von behinderten Menschen auswirkt</p>	<p>2</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen</p>	<p>Für diese Hausarbeit habe ich mit Zoe Akkermann und Ole Bramstedt, beides ARTplus Studierende, ein Interview, [...] geführt. [...] bin ich so auf interessante Aspekte und Ansichten der zu Betreuenden (sic!) Menschen [zum Thema Inklusion an Hochschulen] gestoßen [...].</p>	<p>- Selina Kühnle empfinde die Aussagen der beiden als relevant, um etwas über das Thema Inklusion zu erfahren</p>	<p>2</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Die Begründung dahinter ist, dass ich in mehreren Gesprächen mit Betroffenen gesagt bekommen habe, dass diese den Begriff Behinderung ablehnen, da jener in ihrem Leben oft als Beleidigung verwendet wurde und sie sich mit dieser Bezeichnung nicht identifizieren.</p>	<p>- persönliche Prägungen der Menschen mit Beeinträchtigungen durch segregierende Erfahrungen in der Vergangenheit werden sichtbar</p>	<p>2</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Über diese Änderungen [durch das Bundesteilhabegesetz in Deutschland] hat sich Ole auch sehr gefreut, denn er „war [...] der Erste, der im Bereich Tanz und Theater im Sozialen [...] im Bereich war, mit denen was zu entwickeln, [...] um zu zeigen, dass Menschen mit unterschiedlichen Begabungen an der Hochschule, oder an Hochschulen generell, die Möglichkeit haben und bekommen werden in der Zukunft studieren zu können.“⁷ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 5]</p>	<p>- durch Gesetzesänderung Veränderungen im Bereich der inkludierenden Teilhabe - das Studium fördert die gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>5</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>EUCREA hat auf die Missstände, die sich in der Inklusionsdebatte aufgezeigt hat, reagiert und in den Punkten Ausbildung und Qualifizierung eine neue Richtung aufgezeigt.</p>	<p>- Verbesserung der Situation bezüglich Inklusion durch das Engagement von EUCREA</p>	<p>7</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>„EUCREA und seine Partner [...] haben mit vielen verschiedenen Organisationen in den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg,</p>	<p>- Sichtbarmachung und Sensibilisierung der Thematik</p>	<p>7</p>

	Nordrhein- Westfalen, Berlin und Bremen die erste umfassende Offensive zur künstlerischen Qualifizierung und Ausbildung von Kreativen mit Behinderung gestartet.“ ¹² [Eucrea, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 7]		
1. Voraussetzungsbedingungen 1.1 Aufnahmebedingungen	„Es muss systemische und institutionalisierte Strukturen geben, wo Kunstschaffende mit Behinderung alle Möglichkeiten haben, an Bildung und künstlerischem Leben teilzunehmen“ ¹³ [Müller-Giannetti, 2023, zit. nach Kühnle, 2023, S. 7]. erzählte Angela Müller- Giannetti [...] in einem Interview [...].	- damit zeigt sie auf, wie wichtig die strukturellen Rahmenbedingungen sind für das Gelingen solcher Anliegen	7
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen	Zoe und Ole haben mir viel über ihre Wahrnehmung, das Leben als Student*in, Motivationen, Sorgen und ebenso Wünsche bzw. Verbesserungsvorschläge erzählt.	- persönliche Wahrnehmung der Studierenden mit Beeinträchtigung wird hier durch die Interviews wiedergegeben	8
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	[...] „vor meinem Studium [...] hab' quasi Praktika gemacht und hab dann nachdem das Praktikum ähm im Bildungsbereich zu Ende war, hab ich dann ähm hab ich dann die Information bekommen, dass ich dann eben von da aus direkt als Erster überhaupt dann an die HKS kommen sollte.“ ¹⁴ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 8]	- Praktikum im Bildungsbereich - zuerst Gasthörerschaft, dann später Studium an der HKS	8
6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit	Auf die HKS ist er [Ole] durch das ARTplus Programm und die Vermittlung durch einen Koordinator namens Günter (sic!) Grollitsch aufmerksam geworden [...].	- durch Mund-zu-Mund-Propaganda vom Angebot erfahren - Anmerkung: Günther Grollitsch ist ein Mitbegründer der inkludierenden Tanzgruppe tanzbar_bremen	8
2. Qualifikation 2.1 Beruflicher Abschluss	Zu Beginn ihres [Zoes] Gaststudiums, am 03.11.2021, war sie 18 Jahre alt.	- vor der Immatrikulation als Gasthörerin an der HKS	9

<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Durch die Verbindung von Günther Grollitsch mit Tanzbar Bremen [tanzbar_bremen], EUCREA und Ottersberg kam Zoe zu ihrer Gasthörererschaft.</p>	<p>- Anmerkung: Günther Grollitsch ist ein Mitbegründer der inkludierenden Tanzgruppe tanzbar_bremen</p>	9
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.1 Aufnahmebedingungen</p>	<p>Bevor sie ihr Studium an der HKS Ottersberg starteten, waren beide schon in künstlerischen Bereichen tätig. Zoe wirkte bei dem Kunstiosk der Inge Katz Schule mit und Ole ist nach wie vor im Blaumeier Atelier, Bremen, tätig, welches Menschen mit und ohne Beeinträchtigung oder Psychiatrieerfahrung die Möglichkeit gibt, sich in den künstlerischen Bereichen [...] zu betätigen [...].</p>	<p>- Inge Katz Schule auch inklusiv? - Blaumeier Atelier: Inklusives Projekt - im Vorfeld künstlerisch tätig: eine von <i>ARTplus</i> definierte Voraussetzung der angesprochenen Menschen mit Behinderung</p>	9
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>„Die Vorstellung, die ich an Inklusion an sich habe, ist einerseits das Menschen, egal in welchem Verhältnis sie zueinander stehen [...] die selben Sachen machen können, wie ganz normale [Men-schen], wie die Assistierenden eben auch. [...] Ich sehe das eher als eins zu eins, dass eben Menschen mit und ohne [Behinderung] eben halt grundsätzlich zusammenarbeiten.“ (sic!) – Ole Bramstedt¹⁸ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 9]. auf die Frage, wie er Inklusion definiert.</p>	<p>- ein Teil sein von der Gesellschaft, ohne Ausgrenzung - nicht spezifisch auf die berufliche Zukunft bezogen, sondern allgemein</p>	9
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Zoe empfindet die Akzeptanz an der Hochschule „ganz super!“¹⁹ [Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 10]. sie erzählt mir, dass alle „unglaublich sozial“²⁰ [ebd.] sind, da hier sowohl für- und miteinander als auch auf derselben Augenhöhe gearbeitet wird. Ebenso erwähnt sie, dass sie keine großen Unterschiede bemerke, denn „...wir arbeiten einfach alle gut zusammen, [...] also so total wertschätze, für alle und auch dieses zusammen sein und so arbeiten und nicht alleine dastehen,</p>	<p>- persönliche Wahrnehmung bezüglich Inklusion in der Gruppe der Studierenden</p>	10

		[...], so arbeitet zusammen und ähm das ganze System, und das finde ich einfach unglaublich wertvoll, was in der Hochschule so da ähm für Möglichkeiten hab. ²¹ (sic!) [ebd.] Als ich Zoe fragte, wie sie denn in bestehende Gruppen integriert wurde, war es ihr wichtig zu erwähnen, dass sie viel mit den anderen Studierenden in Kontakt ist und jede Person dort so angenommen wird, wie sie ist. ²² [ebd.]	
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz		Sowohl Zoe als auch Ole berichten, dass sie die Rolle der künstlerischen Assistenzen wertschätzen und ihnen durch die Protokolle, die während den Seminaren und Veranstaltungen geschrieben werden, und den Austausch viel geholfen wird. Ole bezeichnet dies als Wechselspiel ²³ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 10], da sowohl Assistenzen als auch ARTplus-Studierende voneinander lernen.	10
1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte		[...] und ihnen [Zoe und Ole] durch die Protokolle, die während den Seminaren und Veranstaltungen [durch die künstlerischen Assistenzen] geschrieben werden, [...] viel geholfen wird.	10
1. Voraussetzungsbedingungen 1.2 Personale Voraussetzungen		Von seiner Anfangszeit an der HKS berichtet er [Ole], dass diese erst ein bisschen komisch und eigenartig war, von ihm aus und „für die anderen wahrscheinlich auch“ ²⁴ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 10]. Er hat sich in dieser Zeit öfter gefragt, warum er eigentlich komplett allein in den Kursen war. Dennoch habe er feststellen können, dass er trotz seiner „nicht so schönen Geschichte“ (sic!) positive Eigenschaften in die Gruppenprozesse einbringen konnte.	10
3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion		Zunächst hat er alle Kurse nur bei einem Dozenten belegt und sich dann Schritt für Schritt in die Gruppe etabliert, indem er sich vorerst nur auf eine Person fokussiert hat, habe dann aber gemerkt „es wird mir [...] doch	11
		- Assistenzleistungen als fördernder Faktor	
		- konkretes Beispiel einer unterstützenden Massnahme	
		- persönliche Erfahrungen bezüglich der Eingliederung im inklusiven Setting	
		- positive Eigenschaften (Ressourcen) als fördernde Faktoren	
		- langsames Antasten an das inklusive Setting	
		- sich Schritt für Schritt etablieren	

<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>können, dass sie irgendwie auch 'ne Kommunikation haben [...]²⁹ [Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 4] [...].</p> <p>Auch Ole war sehr engagiert, was die Belange der zukünftigen Studierenden mit Assistenzbedarf angeht und legte mir direkt eine Liste³⁰ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12] an Verbesserungsvorschlägen, welche er schon an die Hochschulleitung versendet hatte, [...].</p>	<p>- ebenso ein ganzheitliches Betrachten, was Barrierefreiheit betrifft</p>	<p>12</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>„... ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht und mir [...] die jeweiligen Gebäude [angeguckt]“, erzählt mir Ole und berichtet, dass die Gänge in der Bibliothek der HKS seiner Meinung nach zu schmal für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, aussehen³¹ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12], weswegen er die Frage stellt, wie wir auch dieser Personengruppe einen leichteren Zugang zu Informationen und Bildung schaffen können.</p> <p>In seiner Liste führte er unter anderem auf, einen barrierearmen Campus zu schaffen, auf dem sich auch Menschen, “die nicht oder halb sehen können”³² [ebd.]³¹, zurechtfinden können, in dem man beispielsweise die Wände im Gebäude mit einer Blindenschrift ausstatten könnte oder den Betroffenen Lesegeräte zur Verfügung stellt.³⁰ [ebd.]</p>	<p>- konkrete Verbesserungsvorschläge auf die Nutzung der Gebäude für Menschen mit körperlichen oder Sinnes-Behinderungen bezogen</p>	<p>12</p>
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>„... ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht und mir auch nicht nur das Studium, den Studienverlauf angeguckt, [...]“, erzählt mir Ole [...]³¹ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12]. [...].</p>	<p>- keine konkreten Ausführungen dazu</p>	<p>12</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Die Idee mit der Blindenschrift hatte Zoe ebenfalls kurz erwähnt, jedoch hier mit der Idee eines Kursangebotes, damit sich alle Menschen auf dem Campus gut miteinander verständigen können.³³ [Kühnle, 2022a, zit. nach Kühnle, 2023, S. 12]</p>	<p>- Vorschlag Kurs, um die Verständigung gewährleisten zu können</p>	<p>12</p>

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Ole schlug vor, dass Studierende mehr in die Inklusionsarbeit miteinbezogen werden sollen, in dem die Hochschule beispielsweise Exkursionen zu Institutionen wie dem Blaumeier Atelier oder EUCREA anbieten, um im Folgenden darüber hinaus Berührungspunkte abzubauen.³⁰ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 13]</p>	<p>- verstärkende Massnahmen, um Barrieren die gesellschaftliche Inklusion betreffend abzubauen</p>	<p>13</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Gleichermaßen befürwortet er eine Überarbeitung der Website StudIP. [...] eine Plattform, die von vielen Hochschulen genutzt wird und ein Tool für Studierende und Dozierende. Auf StudIP können sich die Studierenden zum Beispiel innerhalb ihrer Hochschule verständigen, Kurse wählen oder eben auch Informationen über Veranstaltungen einsehen. Hier könnte man zur Optimierung, so Ole, die Option der „leichten Sprache“ anbieten, technische Schreibprogramme installieren, welche das Geschriebene, z.B. aus Emails, für Menschen mit einer Lernbehinderung oder Leserechtschreibschwäche vorliest und für neue Studierende kleine Erklärvideos mit einer Länge von maximal 2 (sic!) Minuten drehen und hochladen.³⁰ [Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 13]</p>	<p>- konkrete Lösungsvorschläge, um den Zugang zur Hochschule barrierefreier zu gestalten (Informationsfluss, Lernerhalte, etc.)</p>	<p>13</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Er wünscht sich zudem „ein bisschen mehr Klarheit [...] was die ganze Struktur betrifft“³⁴ (Kühnle, 2022b, zit. nach Kühnle, 2023, S. 13), weil er mit den jetzigen Prozessen „noch ein bisschen unzufrieden“³⁵ [ebd.] ist.</p>	<p>- Wiederholung: Mehr Klarheit auf struktureller Ebene</p>	<p>13</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Laut dem Buch „Werkstatt Inklusion“ haben sich im Konsens zwischen verschiedenen Expert*innen in dem Bereich Inklusion folgende Qualitätsmerkmale einer inklusiven Schule herauskristallisiert: Haltung, Gemeinschaft und Kooperationen, Ressourcen, Barrierefreiheit, Kommunikation.³⁷ [Baumert & Willen, 2020, zit. nach Kühnle, 2023, S. 14]</p>	<p>- theoretische Verortung bezüglich Qualitätsmerkmalen</p>	<p>14</p>

<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Die HKS Ottersberg weist einige dieser Aspekte [betreffend Inklusion: Haltung, Gemeinschaft und Kooperationen, Ressourcen, Barrierefreiheit, Kommunikation (Baumert & Willen, 2020, zit. nach Kühnle, 2023, S. 14)] auf, wenn auch leider nicht alle.</p>	<p>- Blick auf das Beispiel HKS Ottersberg, welches eine Vorreiterrolle einnimmt</p>	<p>14</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen</p> <p>1.3 Zugänglichkeit Hochschule</p>	<p>Es werden personelle, finanzielle und materielle Ressourcen benötigt, um Inklusion in ein bestehendes System aufzunehmen. Bei dem Thema Barrierefreiheit muss die HKS noch aufrüsten, wie auch die Interviews gezeigt haben. Barrierefrei zu sein ist ein großes Ziel, dass man so ohne weiteres nicht umgesetzt bekommt und vermutlich auch zu groß gedacht ist, jedoch sollte man, in dem Falle die Hochschule, immer versuchen, so Barrierearm (sic) wie möglich zu sein. Nichtsdestotrotz hat die HKS Ottersberg hier eine Chance für Menschen mit Behinderung geschaffen, [...].</p>	<p>- Umsetzung von Barrierefreiheit: Grenzen und Chancen</p>	<p>14</p>
<p>5. Finanzierung</p> <p>5.1 Kosten Studium</p> <p>5.2 Zusätzliche Kosten</p>	<p>Es werden personelle, finanzielle und materielle Ressourcen benötigt, um Inklusion in ein bestehendes System aufzunehmen.</p>	<p>- spricht die finanziellen Ressourcen an, die für Inklusion und Barrierefreiheit notwendig sind</p>	<p>14</p>
<p>3. Zukunftsperspektiven</p> <p>3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Nichtsdestotrotz hat die HKS Ottersberg hier eine Chance für Menschen mit Behinderung geschaffen, an der sich viele Hochschulen, Universitäten und andere Ausbildungsstätten ein Beispiel nehmen sollten, um Teilhabe und Inklusion nicht mehr zur Ausnahme, sondern zur Norm zu machen.</p>	<p>- Vorreiterrolle von HKS Ottersberg - Vorbildfunktion für andere Bildungsinstitutionen - Sichtbarmachung des Themas</p>	<p>14</p>

Projekt 2: ARTplus
ARTplus-Projektverantwortliche: Projektverantwortlicher und Dozent (HKS Ottersberg): Michael Dörner (Abkürzung: A2.4-PV*)
und Hochschulleitung (HKS Ottersberg): Gabriele Schmid (Abkürzung: A2.4-PV*)

Text 2.4

Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung - Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS)

Literaturhinweis: Dörner, M. & Schmid, G. (2022). 4. Erfahrungen einer Hochschule: Die HKS Ottersberg und ARTplus (Kap. 4). In Müller-Giannetti, Dörner, M. & Schmid, G. (2022). *Das EUCREA-Programm ARTplus: Künstlerische Ausbildung und Qualifizierung von Kreativen mit Behinderung – Hochschulen auf dem Weg zur Inklusion am Beispiel der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS). Zeitschrift für Sozialmanagement, 20(2), 133-145.*

* gemeinsam verfasster Text: Verwendung einer identischen Abkürzung

Kategorie Haupt- und Unterkategorie	Analyseeinheit Kleinstmögliche Codiereinheit: Teilsätze	Paraphrasierung Stichworte zur Analyseeinheit	Seiten
2. Qualifikation 2.2 Beruflicher Abschluss	Während eines Vorläuferprojekts von 2015 bis 2017 nahmen bereits drei Studierende im Gasthörerstatus an der Lehre im Bachelor-Studiengang Freie Bildende Kunst [der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg] teil.	- Gasthörerstatus: Ohne Qualifikation	140
4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz	Sie [die Studierenden im Gasthörerstatus] wurden in der Anfangsphase von den beteiligten Institutionen <i>Die Schlumper und barner 16</i> [...] aus Hamburg begleitet.	- die involvierten Institutionen (künstlerische Werkstätten innerhalb der deutschen Behindertenhilfe) übernahmen Unterstützungsleistungen bei der Umsetzung (gemäß dem Aufbau)	140

2. Qualifikation	Während eines Vorläuferprojekts von 2015 bis 2017 nahmen bereits drei Studierende im Gasthörerstatus an der Lehre im Bachelor-Studiengang Freie Bildende Kunst [Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg] teil. Parallel konnten die am Programm <i>ARTplus</i> Beteiligten Seminare und weitere künstlerisch-praktische Kurse wie z. B. Fotografie besuchen.	- Die Studierenden mit Handicap besuchen das reguläre Programm der HKS Ottersberg	140
2.2 Aufbau Bildungsangebot			
3. Zukunftsperspektiven	Zwei der Gasthörer erhielten die Möglichkeit, in der hochschuleigenen Galerie <i>level one</i> in Hamburg ihre Werke auszustellen.	- Ausstellung in inklusivem Setting - über eine weiterführende berufliche Inklusion wird nichts gesagt	140
3.1 Berufliche Inklusion			
6. Weiterentwicklung	Im Zeitraum von 2021 bis 2023 werden Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen am bestehenden künstlerischen Studienbetrieb exemplarisch erprobt. Ziel dabei ist es, einen inklusionsspezifischen Erfahrungs- und Wissenszuwachs zu generieren.	- Pilotversuche mit dem Ziel der Weiterentwicklung	141
6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung			
2. Qualifikation	Dies beinhaltet auch die Flexibilisierung von Abschlüssen für Menschen mit Assistenzbedarf. Ihnen soll ermöglicht werden, Bildungsangebote auch außerhalb der Behindertenhilfe wahrnehmen und einen Abschluss erwerben zu können. [...] [...] – in Form einer Gasthörerschaft bis hin zur regulären Immatrikulation und perspektivisch der Erzielung eines Abschlusses.	- verschiedene Möglichkeiten: Von Gasthörerschaft bis Abschluss	141
2.2 Beruflicher Abschluss			
2. Qualifikation	Es ist vorgesehen, dass Menschen mit Assistenzbedarf im Rahmen von <i>ARTplus</i> an zeitlich begrenzten Projekten, Workshops, aber auch an mehrsemestrigen Bildungsangeboten teilnehmen – [...].	- verschiedene Bildungsformen	141
2.2 Aufbau Bildungsangebot	Das Interesse der Hochschule an dieser Programmatik ist auf zwei Perspektiven gerichtet: - Sie möchte Menschen mit Assistenzbedarf die Möglichkeit eines künstlerischen Studiums anbieten, - [...].	- Zugang zur Hochschule ermöglichen, Barrieren abbauen	141
1. Voraussetzungsbefindungen			
1.3 Zugänglichkeit Hochschule			

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.1 Berufliche Inklusion</p>	<p>Das Interesse der Hochschule an dieser Programmatik ist auf zwei Perspektiven gerichtet: - [...]. - sie möchte Studierende dahingehend qualifizieren, dass sie Menschen mit Assistenzbedarf während des Studiums und darüber hinaus kompetent künstlerisch begleiten können.</p>	<p>- Interesse der Hochschule, die Studierenden mit Behinderung auch im Anschluss an Ausbildung weiter zu begleiten</p>	141
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Das Interesse der Hochschule an dieser Programmatik ist auf zwei Perspektiven gerichtet: - [...]. - sie möchte Studierende dahingehend qualifizieren, dass sie Menschen mit Assistenzbedarf während des Studiums und darüber hinaus kompetent künstlerisch begleiten können.</p>	<p>- Idee dahinter: Der Assistenzbedarf nach dem Studium mitdenken, der eine berufliche/gesellschaftliche Inklusion fördert</p>	141
<p>2. Qualifikation 2.2 Aufbau Bildungsangebot</p>	<p>Die Hochschule arbeitet derzeit an einem Modell, wie Studierende mit Behinderung gemeinsam mit Studierenden aus allen an der HKS Ottersberg angebotenen Studiengängen studieren können.</p>	<p>- Prinzip an der HKS: Learning by doing</p>	141
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>Die Hochschule arbeitet derzeit an einem Modell, wie Studierende mit Behinderung gemeinsam mit Studierenden aus allen an der HKS Ottersberg angebotenen Studiengängen studieren können.</p>	<p>- Modell erarbeiten</p>	141
<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Sie [die Studierenden] brauchen für die gemeinsame Weiterentwicklung der bestehenden Lehr- und Lernformate hin zu einer mehr gleichberechtigten Partnerschaft ebenfalls eine partizipativ und inklusiv ausgerichtete Perspektive im Rahmen ihres Studiums. Bereits hier kann die Vermittlung der Lebenswelten durch Menschen mit Beeinträchtigung selbst erfolgen, aber auch der Transfer zum künstlerischen Schwerpunkt u. a. in Form einer Zusammenarbeit in offenen Ateliers auf Augenhöhe.</p>	<p>- Hier sind die ursprünglich Studierenden ohne Beeinträchtigung gemeint, die sich im neuen Setting gemeinsam mit den Studierenden mit Beeinträchtigung weiterentwickeln</p>	141-142

<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Das Modell sieht eine künstlerische Assistenz auf der Basis geteilter künstlerischer Interessen vor. Dabei begleiten Studierende der HKS Ottersberg über einen längeren Zeitraum (Gast-)Studierende mit Beeinträchtigungen und helfen ihnen z. B. bei der Vor- und Nachbereitung der Präsenzlehre und nehmen bei geteilten Curricula auch gemeinsam an den künstlerischen Lehrveranstaltungen teil. Die am Assistenz-Programm teilnehmenden Studierenden erhalten über konkrete zusätzliche Angebote eine vertiefte Qualifizierung in diesem Bereich.</p>	<p>- konkrete Beispiele die zur Aufgabe als schulische Assistenz gehören</p>	<p>142</p>
<p>6. Weiterentwicklung 6.2 Qualität und interne Weiterentwicklung</p>	<p>Das Modell sieht eine künstlerische Assistenz auf der Basis geteilter künstlerischer Interessen vor. Dabei begleiten Studierende der HKS Ottersberg über einen längeren Zeitraum (Gast-)Studierende mit Beeinträchtigungen und helfen ihnen z. B. bei der Vor- und Nachbereitung der Präsenzlehre und nehmen bei geteilten Curricula auch gemeinsam an den künstlerischen Lehrveranstaltungen teil. Die am Assistenz-Programm teilnehmenden Studierenden erhalten über konkrete zusätzliche Angebote eine vertiefte Qualifizierung in diesem Bereich.</p>	<p>- Modell gemeinsames Studieren denkt das Assistenzsystem mit</p>	<p>142</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>Sowohl das Studium der Freien Bildenden Kunst als auch der Studiengang Tanz und Theater im Sozialen – so zeigen die Erfahrungen – eignen sich gut für Menschen mit einem breiten Spektrum von Beeinträchtigungen, insbesondere auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten.</p>	<p>- weshalb sie sich eignen, wird nicht genauer erläutert</p>	<p>142</p>
<p>1. Voraussetzungsbedingungen 1.4 Zugänglichkeit Lerninhalte</p>	<p>Die Struktur eines künstlerischen Klassenverbands und die damit einhergehende Vertrautheit in kleinen Gruppen stellen eine gute Lernsituation für inklusives künstlerisches Arbeiten dar.</p>	<p>- eine künstlerisch arbeitende Klasse, die sich kennt, scheint eine gute Lernumgebung zu schaffen</p>	<p>142</p>
<p>4. Assistenz 4.2 Schulische Assistenz</p>	<p>Sie werden von Studierenden verschiedener Studiengänge der HKS Ottersberg im Studienalltag begleitet.</p>	<p>- Assistenzsystem</p>	<p>142</p>

<p>3. Zukunftsperspektiven 3.2 Gesellschaftliche Inklusion</p>	<p>Durch diese Art des Co-Studiums ergeben sich Erfahrungshorizonte und künstlerische Kollektivsituationen, die über den Bachelorabschluss hinaus in Form von Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, wie beispielsweise in Künstlerhäusern oder Theaterensembles, fortwirken.</p>	<p>- über die Chancen von (künstlerischen) Co- und Kollektivsituationen, auch nach Abschluss des Studiums</p>	142
<p>6. Weiterentwicklung 6.1 Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Das Interesse und die vielen Anfragen von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die an der HKS Ottersberg studieren wollen, zeigt, wie sinnvoll und notwendig dieses Programm ist [...].</p>	<p>- durch die Sichtbarmachung des Angebots steigende Anfragen</p>	142